

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

RAPORT INTERMEDIAR PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE DIN HOT-SPOT-URI ȘI CĂILE PRIORITARE DE PĂTRUNDERE

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticola, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,

Asistent manager

Drd. Ioana-Minodora Sîrbu

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM 2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Niculae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4
- Experți plante: Bărbos Marius, Camen-Comănescu Petronela, Don Ioan, Făgăraș Marius, Fodor Ecaterina, Hurdu Bogdan-Iuliu, Memedemin Danyiar, Nagodă Eugenia, Oprea Adrian, Oroian Silvia, Răduțoiu Daniel, Sîrbu Culiță, Stoianov Emilia, Szatmari Paul-Marian, Urziceanu Mihaela

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Anastasiu P., Gavrilidis A.A., Miu V.I., Niculae M.I., Sîrbu I.-M. (2023). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de plante alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cuprins

Introducere	4
Metodologie	5
Specii țintă.....	5
Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare.....	6
Rezultate obținute.....	14
Date generale.....	14
Specii de îngrijorare pentru UE.....	24
Specii alogene invazive în arii naturale protejate.....	27
Bibliografie.....	30
Anexa 1 Lista speciilor de plante alogene invazive înregistrate în hot-spot-uri, în 2021	31

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.1.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticola, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.), realizată în cadrul activității 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM 120008 **Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.***

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene (UE), Statele membre efectuează, în **termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (decembrie 2017)**, o analiză cuprinzătoare a **căilor de introducere și răspândire neintenționate** a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele **căi de introducere care necesită acțiuni prioritare** („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniune pe acele căi.

În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, trebuie inventariate și cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene, stabilite prin subactivitatea 1.1.4. *Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat*, prin utilizarea de metode stabilite în subactivitatea 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* În cadrul acestei subactivități sunt culese date precum: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Cartarea și inventarierea intensivă se realizează pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii. Activitatea presupune cunoștințe botanice solide ale experților, astfel încât aceștia să poată recunoaște speciile nou pătrunse. Observațiile sunt realizate anual, în lunile optime pentru dezvoltarea speciilor invazive (iunie-noiembrie), de-a lungul unor transecte în cazul gărilor, porturilor, cursurilor de apă și a căilor de transport.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de plante alogene în ariile naturale protejate, precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor alogene invazive de plante, în prezentul raport sunt prezentate informații privind rezultatele obținute pentru al doilea an de cartare, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum.

Metodologie

Specii țintă

În activitatea de inventariere și cartare au fost vizate 130 de specii stabilite prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. Dintre acestea 36, sunt specii alogene de plante aflate pe lista de îngrijorare pentru UE, dar numai nouă au fost raportate pentru România: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Cabomba caroliniana*, *Elodea nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Myriophyllum aquaticum* și, mai recent, *Ludwigia peploides* (Sîrbu et al. 2021). Celelalte 94 de specii sunt de îngrijorare pentru România (Tabel 1).

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare

A fost utilizată metodologia stabilită în cadrul subactivității 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune* (Anastasiu et al. 2019). Perioada de inventariere a fost cuprinsă între lunile iunie-noiembrie 2021. Publicarea rezultatelor a suferit, însă, unele întârzieri din cauza volumului mare de date înregistrate și necesitatea uniformizării acestora în condițiile în care sistemele de înregistrare a coordonatelor nu au fost întotdeauna cele indicate de către echipa GIS a proiectului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VERITATE ȘI ȘTIINȚĂ —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel 1. Speciile țintă pentru subactivitatea 1.1.5. (cele din casetele albastre nu au fost raportate din România, cele din casetele bej sunt raportate de diferite resurse bibliografice ca fiind prezente în România).

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
1	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	Malvaceae	As	T	a	
2	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl.	Fabaceae	Austr	PhM	NA	DA
3	<i>Acer negundo</i> L.	Aceraceae	Am N	PhM	d	
4	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	As E	PhM	d	DA
5	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	Amaranthaceae	Am S	Hd	NA	DA
6	<i>Amaranthus albus</i> L.	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
7	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson var. <i>blitoides</i>	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
8	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson var. <i>reverchonii</i> Uline et Bray	Amaranthaceae	Am N(C)	T	a	
9	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i>	Amaranthaceae	Md	T	d	
10	<i>Amaranthus crispus</i> (Lesp. et Thévenau) N.Terracc.	Amaranthaceae	Am S	T	a	
11	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amaranthaceae	Am S	T	a	
12	<i>Amaranthus emarginatus</i> Moq. ex Uline et Bray	Amaranthaceae	Trop	T	a	
13	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>graecizans</i>	Amaranthaceae	Md	T	a	
14	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	Amaranthaceae	Md	T	a	
15	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amaranthaceae	Am N	T	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
16	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	Amaranthaceae	Am N	T	a	
17	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amaranthaceae	Am N	T	a	
18	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
19	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.	Asteraceae	Am N	H	a	
20	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
21	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Fabaceae	Am N	PhN	d	
22	<i>Andropogon virginicus</i> L.	Poaceae	Am	H	NA	DA
23	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	Brassicaceae	Eur SE, Asia V	H	d	
24	<i>Artemisia annua</i> L.	Asteraceae	As (Eur SE ?)	T	d	
25	<i>Asclepias syriaca</i> L.	Asclepiadaceae	Am N	H	d	DA
26	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azollaceae	Am N	HH	a	
27	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Asteraceae	Am N & C	PhN	NA	DA
28	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott	Chenopodiaceae	As, Eur E	T	d	
29	<i>Bidens frondosa</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
30	<i>Bidens vulgatus</i> E.L. Greene	Asteraceae	Am N	T	a	
31	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	Cabombaceae	Am N & S	HH	d	DA
32	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	Sapindaceae	Am C & S	H	NA	DA
33	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	Poaceae	Am N	T	a	
34	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	Poaceae	Am S	H	NA	DA
35	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Convolvulaceae	Am N	T	a	
36	<i>Cyperus difformis</i> L.	Cyperaceae	Trop	T	a	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
37	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Fabaceae	Eur (C, Atl.-Md)	PhN	d	
38	<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	Am	T	a	
39	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Chenopodiaceae	Am trop	T	d	
40	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx) Torr. et A. Gray	Cucurbitaceae	Am N	T	d	
41	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	Compositae	Am (As) tr, subtr	T	a	
42	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	Poaceae	Afr	H	NA	DA
43	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	Pontederiaceae	Am S	HH	NA	DA
44	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Elaeagnaceae	As	PhN	d	
45	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Hydrocharitaceae	Am N	HH	a	DA
46	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St John	Hydrocharitaceae	Am N	HH	a	DA
47	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>annuus</i>	Compositae	Am N	TH	a	
48	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Compositae	Am N	TH	a	
49	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Asteraceae	Am N	T	a	
50	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	Poaceae	As E	T	a	
51	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbiaceae	Am N	T	a	
52	<i>Fraxinus americana</i> L.	Oleaceae	Am N	PhN	d	
53	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Oleaceae	Am N	PhN	d	
54	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Compositae	Am S	T	a	
55	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	Compositae	Am C (Mexic)	T	a	
56	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Fabaceae	Am N	PhM	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
57	Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal.	Compositae	Am N	TH-H	a	
58	Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel	Haloragaceae	Am S	Hd	NA	DA
59	Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	Compositae	Am N & S	Hd	NA	DA
60	Helianthus decapetalus L.	Compositae	Am N	H	d	
61	Helianthus tuberosus L.	Compositae	Am N	H	d	
62	Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier	Apiaceae	As	T	NA	DA
63	Heracleum persicum Fischer	Apiaceae	As	T	NA	DA
64	Heracleum sosnowskyi Manden	Apiaceae	Caucaz	T	d	DA
65	Humulus scandens (Lour.) Merr.	Cannabaceae	As E	T	d	DA
66	Hydrocotyle ranunculoides L. f.	Apiaceae	Am N	HH	NA	DA
67	Impatiens glandulifera Royle	Balsaminaceae	As (Himalaia)	T	d	DA
68	Impatiens parviflora DC.	Balsaminaceae	As C	T	d	
69	Ipomoea purpurea Roth	Convolvulaceae	Am trop	T	d	
70	Iva xanthiifolia Nutt.	Compositae	Am N	T	a	
71	Juncus tenuis Willd.	Juncaceae	Am N	H	a	
72	Juniperus virginiana L.	Cupressaceae	Am N	Ph	d	
73	Lagarosiphon major (Ridley) Moss	Hydrocharitaceae	Afr	HH	NA	DA
74	Lemna minuta Kunth.	Lemnaceae	Am N, C, S	HH	a	
75	Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don	Fabaceae	As	H	NA	DA
76	Lindernia dubia (L.) Pennell	Linderniaceae	Am N	T	a	
77	Lonicera japonica Thunb.	Caprifoliaceae	As E	PhLi	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
78	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Onagraceae	Am	Hd	NA	DA
79	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	Onagraceae	Am	Hd	NA	DA
80	<i>Lycium barbarum</i> L.	Solanaceae	As E	PhN	d	
81	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	Lygodiaceae	As	H	NA	DA
82	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	Araceae	Am	Hd	NA	DA
83	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Asteraceae	Am N	T	a	
84	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	Poaceae	As	T	NA	DA
85	<i>Morus alba</i> L.	Moraceae	As E	PhM	d	
86	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Haloragidaceae	Am S	HH	d	DA
87	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	Haloragidaceae	Am N	HH	NA	DA
88	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbonaceae	Eur E, As subtrop	HH	d	
89	<i>Oenothera biennis</i> L.	Oenotheraceae	Am N	H	d	
90	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalidaceae	Md	H	d	
91	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Oxalidaceae	Am N	T-H	a	
92	<i>Oxalis stricta</i> L.	Oxalidaceae	Am N (+As E)	T-H	a	
93	<i>Panicum capillare</i> L.	Poaceae	Am N	T	d	
94	<i>Panicum miliaceum</i> L. sensu lato	Poaceae	As C,V	T	d	
95	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	Compositae	Am	H	NA	DA
96	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	Vitaceae	Am N	PhLi	d	
97	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planchon	Vitaceae	Am N	PhLi	d	
98	<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	Poaceae	Trop (Afr, Am)	H	a	
99	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	Poaceae	As, Afr	H	NA	DA

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
100	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	Polygonaceae	As, Eur E	T	NA	DA
101	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Phytolaccaceae	As E	H	d	
102	<i>Phytolacca americana</i> L.	Phytolaccaceae	Am N	H	d	
103	<i>Populus × canadensis</i> Moench	Salicaceae	×	PhM	d	
104	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	Fabaceae	Am	PhN	NA	DA
105	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Rosaceae	As V, Eur SE	Ph	d	
106	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Rosaceae	Am N	PhM	d	
107	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep	Fabaceae	As	PhLi	NA	DA
108	<i>Quercus rubra</i> L.	Fagaceae	Am N	PhM	d	
109	<i>Reynoutria × bohemica</i> Chrtek & Chrtková	Polygonaceae	× (Eur C)	H	d	
110	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Polygonaceae	As E	G-H	d	
111	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai	Polygonaceae	As E	H	d	
112	<i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo	Asteraceae	As C, V	H	a	
113	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fabaceae	Am N	PhM	d	
114	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Compositae	Am N	H	d	
115	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	Lamiaceae	Am N	T	a	
116	<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch.	Salviniaceae	Am	HH	NA	
117	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Cucurbitaceae	Am N	T	d	
118	<i>Solidago canadensis</i> L.	Compositae	Am N	H	d	
119	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Compositae	Am N	H	d	

Nr. crt.	Denumirea științifică	Familia	Originea geografică	Bioforma	Căile de introducere	Listată ca specie de îngrijorare pentru UE
120	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Poaceae	Md	H	a	
121	<i>Symphotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) Nesom	Compositae	As	T	a	
122	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	Compositae	Am N	H	d	
123	<i>Symphotrichum salignum</i> (Willd.) G. L. Nesom	Compositae	hibrid	H	d	
124	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	Euphorbiaceae	As	PhM	NA	DA
125	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Fabaceae	Md	T	d	
126	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Hydrocharitaceae	Trop, subtrop	HH	d	
127	<i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Bentham et Hooker fil. ex A. Gray	Compositae	Am N (C,S)	T	a	
128	<i>Veronica persica</i> Poir.	Plantaginaceae	As SV	T	a	
129	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	Compositae	Am N	T	a	
130	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Compositae	Am S	T	a	

Rezultate obținute

Date generale

În 2021 au fost inventariate în puncte fierbinți din întreaga țară 230 de taxoni de plante alogene. Astfel, pe lângă speciile țintă, au fost notate și alte specii de plante alogene întâlnite. Baza de date cuprinde 8420 de înregistrări (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 Anexa 1).

Fig. 1. Distribuția înregistrărilor de specii de plante alogene în 2021
(al doilea an de inventariere)

Fig. 2. Numărul de înregistrări ale speciilor de plante alogene invazive pe caroiaj de 10 x 10 km (al doilea an de inventariere)

Fig. 3. Abundența speciilor de plante alogene invazive identificate pe caroiaj de 10 x 10 km (al doilea an de inventariere)

Speciile cu peste 100 de înregistrări sunt: *Erigeron canadensis* (632 înregistrări), *Ambrosia artemisiifolia* (592 înregistrări), *Xanthium orientale* subsp. *italicum* (562 înregistrări), *Erigeron annuus* subsp. *annuus* (541 înregistrări), *Amaranthus retroflexus* (530 înregistrări), *Robinia pseudoacacia* (513 înregistrări), *Prunus cerasifera* (256 înregistrări), *Sorghum halepense* (255 înregistrări), *Artemisia annua* (227 înregistrări), *Acer negundo* (205 înregistrări), *Ailanthus altissima* (177 înregistrări), *Amorpha fruticosa* (166 înregistrări), *Iva xanthiifolia* (163 înregistrări), *Amaranthus powellii* (129 înregistrări), *Helianthus tuberosus* (120 înregistrări), *Armoracia rusticana* (118 înregistrări), *Morus alba* (115 înregistrări), *Datura stramonium* (114 înregistrări), *Solidago canadensis* (114 înregistrări) (Tabel 2). Specii care în 2020 au avut peste 100 înregistrări, în 2021 au avut mai puțin de 100: *Elaeagnus angustifolia* (75 înregistrări), *Parthenocissus inserta* (82 înregistrări), *Echinocystis lobata* (96 înregistrări), *Lycium barbarum* (83 înregistrări), *Juglans regia* (99 înregistrări), *Reynoutria japonica* (56 înregistrări).

Datele de teren obținute în 2021 confirmă concentrări mari de specii alogene invazive în lungul căilor rutiere și feroviare, în porturi, în zone de graniță sau în lungul Dunării (Fig. 4 - 7).

Fig. 4. Distribuția speciilor de plante alogene invazive în raport cu căile rutiere (al doilea an de inventariere)

Fig. 5. Distribuția speciilor de plante alogene invazive în raport cu căile feroviare (al doilea an de inventariere)

Fig. 6. Distribuția speciilor de plante alogene invazive în raport cu distribuția gărilor (al doilea an de inventariere)

Fig. 7. Distribuția speciilor de plante alogene invazive în raport cu punctele de trecere a frontierei (al doilea an de inventariere)

Tabel 2. Lista speciilor de plante alogene inventariate în puncte fierbinți în 2021 (sunt colorate speciile de îngrijorare pentru UE, precum și *Ambrosia artemisiifolia*, specie alogenă ce ar trebui eliminată în conformitate cu legislația națională)

Nr.crt	Taxon	Nr. observații
1	<i>Erigeron canadensis</i>	632
2	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	592
3	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	562
4	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	541
5	<i>Amaranthus retroflexus</i>	530
6	<i>Robinia pseudoacacia</i>	513
7	<i>Prunus cerasifera</i>	256
8	<i>Sorghum halepense</i>	255
9	<i>Artemisia annua</i>	227
10	<i>Acer negundo</i>	205
11	<i>Ailanthus altissima</i>	177
12	<i>Amorpha fruticosa</i>	166
13	<i>Iva xanthiifolia</i>	163
14	<i>Amaranthus powellii</i>	129
15	<i>Helianthus tuberosus</i>	120

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.crt	Taxon	Nr. observații
16	<i>Armoracia rusticana</i>	118
17	<i>Morus alba</i>	115
18	<i>Datura stramonium</i>	114
19	<i>Solidago canadensis</i>	114
20	<i>Bassia scoparia</i>	101
21	<i>Juglans regia</i>	100
22	<i>Echinocystis lobata</i>	95
23	<i>Gleditsia triacanthos</i>	95
24	<i>Xanthium spinosum</i>	94
25	<i>Medicago sativa</i>	93
26	<i>Reynoutria japonica</i>	93
27	<i>Reynoutria</i> × <i>bohemica</i>	86
28	<i>Parthenocissus inserta</i>	85
29	<i>Galinsoga parviflora</i>	84
30	<i>Lycium barbarum</i>	84
31	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	78
32	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	75
33	<i>Prunus cerasus</i>	72
34	<i>Phytolacca americana</i>	58
35	<i>Cuscuta campestris</i>	57
36	<i>Oenothera glazioviana</i>	54
37	<i>Portulaca oleracea</i>	53
38	<i>Euphorbia maculata</i>	49
39	<i>Abutilon theophrasti</i>	44
40	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	43
41	<i>Impatiens glandulifera</i>	43
42	<i>Rhus typhina</i> 'Laciniata'	43
43	<i>Amaranthus albus</i>	42
44	<i>Morus nigra</i>	39
45	<i>Cosmos bipinnatus</i>	37
46	<i>Humulus scandens</i>	32
47	<i>Asclepias syriaca</i>	29
48	<i>Hemerocallis fulva</i>	29
49	<i>Celtis occidentalis</i>	27
50	<i>Oenothera biennis</i>	27
51	<i>Ipomoea purpurea</i>	26
52	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	26
53	<i>Eclipta prostrata</i>	25
54	<i>Oxalis corniculata</i>	25
55	<i>Oxalis stricta</i>	24
56	<i>Amaranthus hybridus</i>	23
57	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>strigosus</i>	22
58	<i>Sicyos angulatus</i>	20
59	<i>Veronica persica</i>	20

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.crt	Taxon	Nr. observații
60	<i>Lepidium densiflorum</i>	19
61	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	19
62	<i>Paspalum paspalodes</i>	18
63	<i>Sedum ochroleucum</i>	18
64	<i>Zea mays</i>	18
65	<i>Bidens frondosa</i>	17
66	<i>Calendula officinalis</i>	16
67	<i>Amaranthus deflexus</i>	15
68	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	15
69	<i>Solanum lycopersicum</i>	15
70	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	15
71	<i>Helianthus annuus</i>	14
72	<i>Nicotiana glauca</i>	14
73	<i>Rudbeckia laciniata</i>	14
74	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>oleifera</i>	13
75	<i>Datura wrightii</i>	12
76	<i>Euphorbia marginata</i>	12
77	<i>Commelina communis</i>	11
78	<i>Matricaria discoidea</i>	11
79	<i>Portulaca grandiflora</i>	11
80	<i>Persicaria orientalis</i>	10
81	<i>Robinia viscosa</i>	10
82	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	9
83	<i>Paulownia tomentosa</i>	9
84	<i>Dysphania ambrosioides</i>	8
85	<i>Eleusine indica</i>	8
86	<i>Elodea nuttallii</i>	8
87	<i>Lindernia dubia</i>	8
88	<i>Lonicera japonica</i>	8
89	<i>Panicum miliaceum</i>	8
90	<i>Sedum spurium</i>	8
91	<i>Trigonella caerulea</i>	8
92	<i>Amaranthus emarginatus</i>	7
93	<i>Cucurbita pepo</i>	7
94	<i>Cyperus odoratus</i>	7
95	<i>Juncus tenuis</i>	7
96	<i>Panicum capillare</i>	7
97	<i>Alcea rosea</i>	6
98	<i>Amaranthus crispus</i>	6
99	<i>Atriplex hortensis</i>	6
100	<i>Eriochloa villosa</i>	6
101	<i>Mentha spicata</i>	6
102	<i>Oxalis dillenii</i> 'Atropurpurea'	6
103	<i>Amaranthus blitum</i>	5

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.crt	Taxon	Nr. observatii
104	<i>Antirrhinum majus</i>	5
105	<i>Citrullus lanatus</i>	5
106	<i>Elsholtzia ciliata</i>	5
107	<i>Impatiens parviflora</i>	5
108	<i>Juglans nigra</i>	5
109	<i>Koelreuteria paniculata</i>	5
110	<i>Mahonia aquifolium</i>	5
111	<i>Oxalis dillenii</i>	5
112	<i>Phytolacca acinosa</i>	5
113	<i>Ricinus communis</i>	5
114	<i>Symphyotrichum squamatum</i>	5
115	<i>Campsis radicans</i>	4
116	<i>Cytisus scoparius</i>	4
117	<i>Datura innoxia</i>	4
118	<i>Fallopia aubertii</i>	4
119	<i>Populus carolinensis</i>	4
120	<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>amarella</i>	4
121	<i>Symphoricarpos albus</i>	4
122	<i>Amaranthus cruentus</i>	3
123	<i>Bidens vulgata</i>	3
124	<i>Coreopsis tinctoria</i>	3
125	<i>Dipsacus strigosus</i>	3
126	<i>Fallopia baldschuanica</i>	3
127	<i>Fraxinus nigra</i>	3
128	<i>Gaillardia pulchella</i>	3
129	<i>Helianthus decapetalus</i>	3
130	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	3
131	<i>Maclura pomifera</i>	3
132	<i>Mirabilis jalapa</i>	3
133	<i>Oenothera suaveolens</i>	3
134	<i>Petunia integrifolia</i>	3
135	<i>Populus</i> × <i>canadensis</i>	3
136	<i>Sedum sarmentosum</i>	3
137	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i>	3
138	<i>Tagetes erecta</i>	3
139	<i>Thladiantha dubia</i>	3
140	<i>Triticum aestivum</i>	3
141	<i>Aesculus hippocastanum</i>	2
142	<i>Amaranthus blitoides</i>	2
143	<i>Amaranthus caudatus</i>	2
144	<i>Anethum graveolens</i>	2
145	<i>Broussonetia papyrifera</i>	2
146	<i>Callistephus chinensis</i>	2
147	<i>Catalpa bignonioides</i>	2

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.crt	Taxon	Nr. observatii
148	<i>Coreopsis grandiflora</i>	2
149	<i>Cucumis melo</i>	2
150	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i>	2
151	<i>Erigeron sumatrensis</i>	2
152	<i>Gaillardia aristata</i>	2
153	<i>Gymnocladus dioicus</i>	2
154	<i>Hordeum sativum</i>	2
155	<i>Impatiens balfourii</i>	2
156	<i>Lemna minuta</i>	2
157	<i>Lepidium virginicum</i>	2
158	<i>Ludwigia peploides</i>	2
159	<i>Medicago</i> × <i>varia</i>	2
160	<i>Oenothera depressa</i>	2
161	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	2
162	<i>Petunia</i> sp.	2
163	<i>Philadelphus pubescens</i>	2
164	<i>Prunus domestica</i>	2
165	<i>Prunus persica</i>	2
166	<i>Prunus serotina</i>	2
167	<i>Quercus rubra</i>	2
168	<i>Rudbeckia hirta</i>	2
169	<i>Solidago gigantea</i>	2
170	<i>Symphyotrichum salignum</i>	2
171	<i>Tanacetum parthenium</i>	2
172	<i>Tetradium fraxinifolium</i>	2
173	<i>Vitis riparia</i>	2
174	<i>Zinnia elegans</i>	2
175	<i>Albizia julibrissin</i>	1
176	<i>Amaranthus palmeri</i>	1
177	<i>Amaranthus viridis</i>	1
178	<i>Arundo donax</i>	1
179	<i>Avena sativa</i>	1
180	<i>Azolla filiculoides</i>	1
181	<i>Bergenia crassifolia</i>	1
182	<i>Bidens connata</i>	1
183	<i>Blitum virgatum</i>	1
184	<i>Canna indica</i>	1
185	<i>Cannabis sativa</i>	1
186	<i>Celosia argentea</i>	1
187	<i>Celosia cristata</i>	1
188	<i>Cenchrus longispinus</i>	1
189	<i>Chaenomeles japonica</i>	1
190	<i>Coriandrum sativum</i>	1
191	<i>Cucumis sativus</i>	1

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.crt	Taxon	Nr. observații
192	<i>Cucurbita maxima</i>	1
193	<i>Cudrania tricuspidata</i>	1
194	<i>Cydonia oblonga</i>	1
195	<i>Duchesnea indica</i>	1
196	<i>Dysphania pumilio</i>	1
197	<i>Erechtites hieraciifolius</i>	1
198	<i>Erigeron bonariensis</i>	1
199	<i>Eschscholzia californica</i>	1
200	<i>Euphorbia davidii</i>	1
201	<i>Euphorbia lathyris</i>	1
202	<i>Evodia hupehensis</i>	1
203	<i>Ficus carica</i>	1
204	<i>Grindelia squarrosa</i>	1
205	<i>Gypsophila perfoliata</i>	1
206	<i>Heliopsis helianthoides</i> var. <i>scabra</i>	1
207	<i>Hibiscus syriacus</i>	1
208	<i>Malus domestica</i>	1
209	<i>Malva sylvestris</i>	1
210	<i>Menispermum canadense</i>	1
211	<i>Musa acuminata</i>	1
212	<i>Oenothera speciosa</i>	1
213	<i>Oxalis rosea</i>	1
214	<i>Papaver somniferum</i>	1
215	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	1
216	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	1
217	<i>Perilla frutescens</i>	1
218	<i>Petunia parviflora</i>	1
219	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>sativum</i>	1
220	<i>Prunus virginiana</i>	1
221	<i>Rudbeckia triloba</i>	1
222	<i>Salix babylonica</i>	1
223	<i>Sophora japonica</i>	1
224	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	1
225	<i>Stachys byzantina</i>	1
226	<i>Tagetes patula</i>	1
227	<i>Tradescantia virginiana</i>	1
228	<i>Tragopogon graminifolius</i>	1
229	<i>Ulmus pumila</i> 'Pinnato-ramosa'	1
230	<i>Wisteria sinensis</i>	1

Specii de îngrijorare pentru UE

Speciile de plante de îngrijorare pentru UE inventariate în zone fierbinți sunt: *Ailanthus altissima* (Fig. 8), *Asclepias syriaca* (Fig. 9), *Elodea nuttallii* (Fig. 10), *Humulus scandens* (Fig. 11), *Impatiens glandulifera* (Fig. 12) și *Ludwigia peploides* (Fig. 13). Nu au fost inventariate în 2021 speciile: *Cabomba caroliniana*, *Heracleum sosnowskyi* și *Myriophyllum aquaticum*.

Fig. 8. Distribuția speciei *Ailanthus altissima* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2021.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Fig. 9. Distribuția speciei *Asclepias syriaca* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2021.

Fig. 10. Distribuția speciei *Elodea nuttallii* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2021. Se observă prezența în Rezervația Biosferei Delta Dunării, dar și în lungul Dunării

Fig. 11. Distribuția speciei *Humulus scandens* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2021. Se observă prezența în lungul râului Argeș.

Fig. 12. Distribuția speciei *Impatiens glandulifera* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2021.

Fig. 13. Distribuția speciei *Ludwigia peploides* înregistrată în cadrul subactivității 1.1.5. în anul 2021. Planta este prezentă doar pe râul Sâi din județul Teleorman

Specii alogene invazive în arii naturale protejate

Din totalul înregistrărilor efectuate, 1193 (14,15%) au fost localizate în arii naturale protejate (Fig. 15). Cele mai multe înregistrări au fost pentru Parcul Natural Lunca Mureșului – 106 înregistrări pentru 17 specii și subspecii. Cu toate acestea, bogăția specifică cea mai ridicată s-a înregistrat în Rezervația Biosferei Delta Dunării – 70 de înregistrări pentru 34 de specii și subspecii. Această diversitate mare este explicată de foarte mulți factori care acționează la nivelul acestei arii. În primul rând este vorba despre factorul apă, care reprezintă un bun vector pentru semințe, fructe și alte părți de plante alogene. Apoi, transportul, turismul, procesul de urbanizare și de cultivare a unor specii ornamentale sunt alți factori ce contribuie la favorizarea invaziilor vegetale în Delta Dunării. Pe locul al doilea ca număr de înregistrări se află Parcul Natural Vânători Neamț – 36 de înregistrări pentru 20 de specii și subspecii, care este în aproximativ aceeași poziție ca și Delta Dunării în ceea ce privește factorii care favorizează invaziile speciilor de plante alogene. În ambele situații se adaugă și unele practici forestiere (exemplu, plantare de *Ailanthus altissima*, *Fraxinus pennsylvanica* etc.).

La capătul opus se află Parcul Național Ceahlău și Parcul Național Retezat, fiecare arie cu câte o singură specie alogena invazivă înregistrată (Tabel 3).

Fig. 14. Abundența speciilor de plante alogene invazive pe caroiaj 10x10 km în raport cu siturile Natura 2000 (al doilea an de inventariere)

Fig. 15. Abundența speciilor de plante alogene invazive pe caroiaj 10x10 km în raport cu siturile Parcurile Naționale, Naturale și Rezervația Biosferei (al doilea an de inventariere)

Tabel 3. Lista speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din arii naturale protejate, inventariate în 2021

Arie naturală protejată	Tip	Suprafață_ha	Înregistrări	Specii
Ceahlău	Parc Național	7739.05	2	<i>Reynoutria bohemica</i> ; <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>
Delta Dunării	Rezervația Biosferei	578848.00	70	<i>Abutilon theophrasti</i> ; <i>Ailanthus altissima</i> ; <i>Amaranthus retroflexus</i> ; <i>Amorpha fruticosa</i> ; <i>Azolla filiculoides</i> ; <i>Bidens frondosa</i> ; <i>Citrullus lanatus</i> ; <i>Cucumis sativus</i> ; <i>Cuscuta campestris</i> ; <i>Cyperus odoratus</i> ; <i>Datura stramonium</i> ; <i>Eclipta prostrata</i> ; <i>Elaeagnus angustifolia</i> ; <i>Elodea nuttallii</i> ; <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i> ; <i>Erigeron canadensis</i> ; <i>Euphorbia maculata</i> ; <i>Gaillardia aristata</i> ; <i>Helianthus annuus</i> ; <i>Ipomoea purpurea</i> ; <i>Iva xanthiifolia</i> ; <i>Lemna minuta</i> ; <i>Morus nigra</i> ; <i>Oenothera glazioviana</i> ; <i>Pennisetum alopecuroides</i> ; <i>Persicaria orientalis</i> ; <i>Petunia parviflora</i> ; <i>Phytolacca americana</i> ; <i>Portulaca oleracea</i> ; <i>Robinia pseudoacacia</i> ; <i>Solanum lycopersicum</i> ; <i>Sorghum halepense</i> ; <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> ; <i>Xanthium spinosum</i>
Lunca Joasă a Prutului Inferior	Parc Natural	7260.76	6	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> ; <i>Armoracia rusticana</i> ; <i>Medicago sativa</i> ; <i>Symphotrichum novi-belgii</i>
Lunca Mureșului	Parc Natural	17354.90	106	<i>Acer negundo</i> ; <i>Ailanthus altissima</i> ; <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ; <i>Amorpha fruticosa</i> ; <i>Asclepias syriaca</i> ; <i>Celtis occidentalis</i> ; <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i> ; <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>strigosus</i> ; <i>Euphorbia maculata</i> ; <i>Hordeum sativum</i> ; <i>Juglans nigra</i> ; <i>Lycium barbarum</i> ; <i>Maclura pomifera</i> ; <i>Parthenocissus inserta</i> ; <i>Phytolacca americana</i> ; <i>Robinia pseudoacacia</i> ; <i>Sorghum halepense</i>
Vânători-Neamț	Parc Natural	30840.9	36	<i>Acer negundo</i> ; <i>Amaranthus hybridus</i> ; <i>Ambrosia artemisiifolia</i> ; <i>Armoracia rusticana</i> ; <i>Calendula officinalis</i> ; <i>Echinocystis lobata</i> ; <i>Elaeagnus angustifolia</i> ; <i>Elsholtzia ciliata</i> ; <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i> ; <i>Erigeron canadensis</i> ; <i>Galinsoga parviflora</i> ; <i>Helianthus tuberosus</i> ; <i>Juglans regia</i> ; <i>Juncus tenuis</i> ; <i>Parthenocissus inserta</i> ; <i>Prunus cerasifera</i> ; <i>Reynoutria bohemica</i> ;

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Bibliografie

- Anastasiu P. (manager tehnic, coordonator activitate) (2019). Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I., Manta N. (2019). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Sîrbu I.M., Anastasiu P., Urziceanu M., Șesan T.E. (2021). First ascertainable record of *Ludwigia peploides* from Romania. *Contribuții Botanice*, 56: 13-27.

Anexa 1 Lista speciilor de plante alogene invazive înregistrate în hot-spot-uri, în 2021

ID	Taxon	Cod_traseu	Lat	Long	Judet	UAT
1	<i>Ludwigia peploides</i>	UMI012021	43.828026	24.784585	TR	SEGARCEA-VALE
2	<i>Ludwigia peploides</i>	UMI012021	43.828026	24.784585	TR	SEGARCEA-VALE
3	<i>Acer negundo</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
4	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
5	<i>Phytolacca americana</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
6	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
7	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
9	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
10	<i>Acer negundo</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
11	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
12	<i>Phytolacca americana</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
13	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
14	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
15	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
16	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012021	43.829518	24.779426	TR	LUNCA
17	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1221	43.830257	23.079449	DJ	POIANA MARE
18	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1221	43.830257	23.079449	DJ	POIANA MARE
19	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA1221	43.830257	23.079449	DJ	POIANA MARE
20	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1221	43.830257	23.079449	DJ	POIANA MARE
21	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>annuus</i>	MDA1221	43.830257	23.079449	DJ	POIANA MARE
22	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1221	43.830257	23.079449	DJ	POIANA MARE
23	<i>Asclepias syriaca</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
24	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
25	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

26	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
27	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
28	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
29	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
30	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
31	<i>Amaranthus albus</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
32	<i>Morus alba</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
33	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1121	43.832478	23.024301	DJ	DESA
34	<i>Asclepias syriaca</i>	UMI012021	43.838327	23.025947	DJ	DESA
35	<i>Asclepias syriaca</i>	UMI012021	43.838327	23.025947	DJ	DESA
36	<i>Asclepias syriaca</i>	UMI012021	43.838373	23.026533	DJ	DESA
37	<i>Asclepias syriaca</i>	UMI012021	43.838373	23.026533	DJ	DESA
38	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI012021	43.838467	23.026096	DJ	DESA
39	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI012021	43.838467	23.026096	DJ	DESA
40	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1021	43.839925	22.912468	DJ	CIUPERCENII NOI
41	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1021	43.839925	22.912468	DJ	CIUPERCENII NOI
42	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1021	43.839925	22.912468	DJ	CIUPERCENII NOI
43	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1021	43.839925	22.912468	DJ	CIUPERCENII NOI
44	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
45	<i>Euphorbia maculata</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
46	<i>Morus alba</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
47	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
48	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
49	<i>Morus nigra</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
50	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
51	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
52	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
53	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0921	43.852186	22.864018	DJ	CIUPERCENII NOI
54	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

55	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
56	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
57	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
58	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
59	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
60	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
61	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0821	43.865038	22.897308	DJ	CIUPERCENII NOI
62	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	43.996620	22.927520	DJ	CALAFAT
63	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	43.996620	22.927520	DJ	CALAFAT
64	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	43.996764	22.928359	DJ	CALAFAT
65	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	43.996764	22.928359	DJ	CALAFAT
66	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	43.996764	22.928360	DJ	CALAFAT
67	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	43.996764	22.928360	DJ	CALAFAT
68	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	43.996764	22.928360	DJ	CALAFAT
69	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	43.996764	22.928360	DJ	CALAFAT
70	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI012021	44.021049	23.026143	DJ	CALAFAT
71	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI012021	44.021049	23.026143	DJ	CALAFAT
72	<i>Asclepias syriaca</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
73	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
74	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
75	<i>Sorghum halepense</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
76	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
77	<i>Asclepias syriaca</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
78	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
79	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
80	<i>Sorghum halepense</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
81	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI012021	44.029831	23.035349	DJ	CALAFAT
82	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	44.043879	23.042959	DJ	MAGLAVIT
83	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI012021	44.043879	23.042959	DJ	MAGLAVIT

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI SĂPĂTORIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

84	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
85	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
86	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
87	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
88	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
89	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
90	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
91	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI012021	44.082558	23.049399	DJ	CETATE
92	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012021	44.085145	23.052147	DJ	CETATE
93	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI012021	44.085145	23.052147	DJ	CETATE
94	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	44.201349	22.790953	MH	GÂRLA MARE
95	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	44.201349	22.790953	MH	GÂRLA MARE
96	<i>Erigeron canadensis</i>	NMA421	44.419425	23.787558	DJ	ȘIMNICU DE SUS
97	<i>Oenothera biennis</i>	NMA421	44.435242	23.782843	DJ	ȘIMNICU DE SUS
98	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemia</i>	NMA421	44.443388	23.776420	DJ	ȘIMNICU DE SUS
99	<i>Erigeron canadensis</i>	NMA421	44.443394	23.782044	DJ	ȘIMNICU DE SUS
100	<i>Phytolacca americana</i>	NMA421	44.461792	23.766547	DJ	GOIEȘTI
101	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NMA421	44.472622	23.762824	DJ	GOIEȘTI
102	<i>Hemerocallis fulva</i>	NMA421	44.481176	23.757443	DJ	GOIEȘTI
103	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NMA421	44.485646	23.755654	DJ	GOIEȘTI
104	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA421	44.502305	23.751593	DJ	GOIEȘTI
105	<i>Lycium barbarum</i>	NMA421	44.516630	23.746362	DJ	MELINEȘTI
106	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA421	44.524093	23.793445	DJ	GOIEȘTI
107	<i>Phytolacca americana</i>	NMA421	44.526317	23.735584	DJ	MELINEȘTI
108	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA421	44.538655	23.723909	DJ	MELINEȘTI
109	<i>Phytolacca americana</i>	NMA421	44.550218	23.718790	DJ	MELINEȘTI
110	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemia</i>	NMA421	44.556488	23.714257	DJ	MELINEȘTI
111	<i>Erigeron canadensis</i>	NMA421	44.567308	23.710625	DJ	MELINEȘTI
112	<i>Erigeron canadensis</i>	NMA421	44.576107	23.706417	DJ	MELINEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

113	<i>Erigeron canadensis</i>	NMA421	44.579560	23.704183	DJ	MELINEȘTI
114	<i>Lycium barbarum</i>	NMA421	44.592176	23.696042	DJ	MELINEȘTI
115	<i>Phytolacca americana</i>	NMA421	44.602310	23.690987	DJ	CRUȘET
116	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA421	44.607784	23.688464	DJ	CRUȘET
117	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NMA421	44.612401	23.686355	DJ	CRUȘET
118	<i>Solidago canadensis</i>	NMA421	44.618717	23.683447	DJ	CRUȘET
119	<i>Amaranthus deflexus</i>	NMA421	44.622004	23.680353	DJ	CRUȘET
120	<i>Rudbeckia laciniata</i>	NMA421	44.628862	23.669445	DJ	CRUȘET
121	<i>Reynoutria japonica</i>	NMA421	44.631921	23.665573	DJ	CRUȘET
122	<i>Ailanthus altissima</i>	NMA421	44.642602	23.659307	DJ	STOINA
123	<i>Phytolacca americana</i>	NMA421	44.648453	23.653024	DJ	STOINA
124	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	NMA421	44.671557	23.640678	DJ	STOINA
125	<i>Amaranthus albus</i>	NMA421	44.680566	23.633919	GJ	STOINA
126	<i>Solidago canadensis</i>	NMA421	44.687115	23.630850	GJ	STOINA
127	<i>Oenothera biennis</i>	NMA421	44.697542	23.627663	GJ	STOINA
128	<i>Hemerocallis fulva</i>	NMA421	44.701112	23.626752	GJ	STOINA
129	<i>Coreopsis tinctoria</i>	NMA421	44.706919	23.625527	GJ	STOINA
130	<i>Alcea rosea</i>	NMA421	44.944916	23.575169	GJ	TÂRGU CĂRBUNEȘTI
131	<i>Oenothera biennis</i>	NMA421	45.172619	23.985202	VL	HOREZU
132	<i>Sorghum halepense</i>	BMA3221; SEM3221	45.680190	23.014210	HD	BRETEA ROMÂNĂ
133	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA3221; SEM3221	45.680190	23.014210	HD	BRETEA ROMÂNĂ
134	<i>Sorghum halepense</i>	BMA3121; SEM3121	45.685740	23.015580	HD	BRETEA ROMÂNĂ
135	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0621	45.697600	23.593430	AB	ȘUGAG
136	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA3021; SEM3021	45.700950	23.017210	HD	BRETEA ROMÂNĂ
137	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
138	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
139	<i>Juglans regia</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
140	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
141	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

142	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
143	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
144	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
145	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
146	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
147	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
148	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
149	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_2821	45.703840	24.117360	SB	CISNĂDIE
150	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
151	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
152	<i>Juglans regia</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
153	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
154	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
155	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
156	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
157	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
158	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
159	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
160	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
161	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
162	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
163	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_15821	45.704110	24.485340	SB	PORUMBACU DE JOS
164	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0621	45.705240	23.592450	AB	ȘUGAG
165	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3521	45.706750	24.049380	SB	RĂȘINARI
166	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3521	45.706750	24.049380	SB	RĂȘINARI
167	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3521	45.706750	24.049380	SB	RĂȘINARI
168	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD_3521	45.706750	24.049380	SB	RĂȘINARI
169	<i>Triticum aestivum</i>	OAD_3521	45.706750	24.049380	SB	RĂȘINARI
170	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD_2621	45.707550	24.155920	SB	CISNĂDIE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

171	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_2621	45.707550	24.155920	SB	CISNĂDIE
172	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2621	45.707550	24.155920	SB	CISNĂDIE
173	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0621	45.709700	23.597180	AB	ȘUGAG
174	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_2721	45.709830	24.143150	SB	CISNĂDIE
175	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_2721	45.709830	24.143150	SB	CISNĂDIE
176	<i>Juglans regia</i>	OAD_2721	45.709830	24.143150	SB	CISNĂDIE
177	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2721	45.709830	24.143150	SB	CISNĂDIE
178	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_2721	45.709830	24.143150	SB	CISNĂDIE
179	<i>Fallopia baldschuanica</i>	OAD_2721	45.709830	24.143150	SB	CISNĂDIE
180	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2921	45.709890	24.106370	SB	CISNĂDIE
181	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_2921	45.709890	24.106370	SB	CISNĂDIE
182	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_2921	45.709890	24.106370	SB	CISNĂDIE
183	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2921	45.709890	24.106370	SB	CISNĂDIE
184	<i>Juglans regia</i>	OAD_2921	45.709890	24.106370	SB	CISNĂDIE
185	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
186	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
187	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
188	<i>Juglans regia</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
189	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
190	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
191	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3421	45.711760	24.073540	SB	RĂȘINARI
192	<i>Sorghum halepense</i>	BMA2921; SEM2921	45.714730	23.014770	HD	CĂLAN
193	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA2921; SEM2921	45.714730	23.014770	HD	CĂLAN
194	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2921; SEM2921	45.714730	23.014770	HD	CĂLAN
195	<i>Veronica persica</i>	BMA2921; SEM2921	45.714730	23.014770	HD	CĂLAN
196	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA2821; SEM2821	45.714800	23.014920	HD	CĂLAN
197	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA2821; SEM2821	45.714800	23.014920	HD	CĂLAN
198	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
199	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

200	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
201	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
202	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
203	<i>Juglans regia</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
204	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
205	<i>Datura stramonium</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
206	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
207	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3321	45.716630	24.076970	SB	RĂȘINARI
208	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0621	45.717150	23.604470	AB	ȘUGAG
209	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3121	45.717580	24.082910	SB	RĂȘINARI
210	<i>Juglans regia</i>	OAD_3121	45.717580	24.082910	SB	RĂȘINARI
211	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3121	45.717580	24.082910	SB	RĂȘINARI
212	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3121	45.717580	24.082910	SB	RĂȘINARI
213	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_3121	45.717580	24.082910	SB	RĂȘINARI
214	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_15621	45.720810	24.330790	SB	AVRIG
215	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_15721	45.720810	24.330790	SB	AVRIG
216	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_15721	45.720810	24.330790	SB	AVRIG
217	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_15721	45.720810	24.330790	SB	AVRIG
218	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0621	45.723550	23.602010	AB	ȘUGAG
219	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0621	45.724050	23.610280	AB	ȘUGAG
220	<i>Sorghum halepense</i>	BMA3421; SEM3421	45.725250	22.984120	HD	CĂLAN
221	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA3421; SEM3421	45.725250	22.984120	HD	CĂLAN
222	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA3321; SEM3321	45.725320	22.984300	HD	CĂLAN
223	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_2521	45.726450	24.363420	SB	AVRIG
224	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_2521	45.726450	24.363420	SB	AVRIG
225	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_2521	45.726450	24.363420	SB	AVRIG
226	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_2521	45.726450	24.363420	SB	AVRIG
227	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG
228	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

229	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG
230	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG
231	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG
232	<i>Acer negundo</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG
233	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2421	45.726640	24.368830	SB	AVRIG
234	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3221	45.729030	24.056500	SB	POPLACA
235	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3221	45.729030	24.056500	SB	POPLACA
236	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3221	45.729030	24.056500	SB	POPLACA
237	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3221	45.729030	24.056500	SB	POPLACA
238	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3621	45.729450	23.981070	SB	GURA RÂULUI
239	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3621	45.729450	23.981070	SB	GURA RÂULUI
240	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_3621	45.729450	23.981070	SB	GURA RÂULUI
241	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3621	45.729450	23.981070	SB	GURA RÂULUI
242	<i>Oxalis dillenii</i> """""" <i>Atropurpurea</i> """"""	OAD_3621	45.729450	23.981070	SB	GURA RÂULUI
243	<i>Nicotiana alata</i>	OAD_3621	45.729450	23.981070	SB	GURA RÂULUI
244	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
245	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
246	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
247	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
248	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
249	<i>Reynoutria ĀfâĈ” bohemica</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
250	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
251	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
252	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
253	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
254	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_5321	45.730670	24.174700	SB	CISNĂDIE
255	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
256	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
257	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI SĂPĂTORIEMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

258	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
259	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
260	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
261	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
262	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
263	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
264	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
265	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3021	45.732010	24.105320	SB	SIBIU
266	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_2321	45.734050	24.386670	SB	AVRIG
267	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2321	45.734050	24.386670	SB	AVRIG
268	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_2321	45.734050	24.386670	SB	AVRIG
269	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_2321	45.734050	24.386670	SB	AVRIG
270	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.735250	23.619590	AB	JINA
271	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2221	45.735690	24.385190	SB	AVRIG
272	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2221	45.735690	24.385190	SB	AVRIG
273	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2221	45.735690	24.385190	SB	AVRIG
274	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_2221	45.735690	24.385190	SB	AVRIG
275	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2221	45.735690	24.385190	SB	AVRIG
276	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2221	45.735690	24.385190	SB	AVRIG
277	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
278	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
279	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
281	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
282	<i>Acer negundo</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
283	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
284	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_2121	45.740010	24.392300	SB	AVRIG
285	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG
286	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

287	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG
288	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG
289	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG
290	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG
291	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2021	45.741540	24.390560	SB	AVRIG
292	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0621	45.742890	23.617500	AB	ȘUGAG
293	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
294	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
295	<i>Avena sativa</i>	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
296	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
297	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
298	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
299	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_3721	45.749520	23.980550	SB	ORLAT
300	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0621	45.750060	23.624340	AB	JINA
301	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0621	45.753140	23.628070	AB	ȘUGAG
302	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1921	45.757680	24.391080	SB	AVRIG
303	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1921	45.757680	24.391080	SB	AVRIG
304	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1921	45.757680	24.391080	SB	AVRIG
305	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1921	45.757680	24.391080	SB	AVRIG
306	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0621	45.760040	23.634700	AB	ȘUGAG
307	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
308	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
309	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
310	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
311	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
312	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
313	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
314	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1821	45.760890	24.389270	SB	AVRIG
315	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

316	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS
317	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS
318	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS
319	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS
320	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS
321	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_15921	45.762350	24.534540	SB	PORUMBACU DE JOS
322	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0621	45.764960	23.637100	AB	ȘUGAG
323	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.770020	23.637060	AB	ȘUGAG
324	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA2721; SEM2721	45.772860	23.115810	HD	MĂRTINEȘTI
325	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA2721; SEM2721	45.772860	23.115810	HD	MĂRTINEȘTI
326	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
327	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
328	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
329	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
330	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
331	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
332	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
333	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_16121	45.775100	24.582420	SB	CÂRȚA
334	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.775140	23.628460	AB	ȘUGAG
335	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
336	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
337	<i>Juglans regia</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
338	<i>Symphoricarpos albus</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
339	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
340	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
341	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
342	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
343	<i>Lonicera japonica</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
344	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

345	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
346	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
347	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
348	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3821	45.776170	24.025060	SB	CRISTIAN
349	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA2621; SEM2621	45.776760	23.118790	HD	MĂRTINEȘTI
350	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA2521; SEM2521	45.778020	23.120410	HD	MĂRTINEȘTI
351	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1721	45.783200	24.374820	SB	ROȘIA
352	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_1721	45.783200	24.374820	SB	ROȘIA
353	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1721	45.783200	24.374820	SB	ROȘIA
354	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1721	45.783200	24.374820	SB	ROȘIA
355	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1721	45.783200	24.374820	SB	ROȘIA
356	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0621	45.786000	23.610680	AB	ȘUGAG
357	<i>Veronica persica</i>	BMA2421; SEM2421	45.788230	23.133830	HD	MĂRTINEȘTI
358	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA2221; SEM2221	45.788900	23.134020	HD	MĂRTINEȘTI
359	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA2321; SEM2321	45.789360	23.133120	HD	MĂRTINEȘTI
360	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA2321; SEM2321	45.789360	23.133120	HD	MĂRTINEȘTI
361	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA2321; SEM2321	45.789360	23.133120	HD	MĂRTINEȘTI
362	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.789460	23.608560	AB	ȘUGAG
363	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
364	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
365	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
366	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
367	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
368	<i>Oxalis dillenii</i> """"Atropurpurea""""	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
369	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
370	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
371	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
372	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
373	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

374	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
375	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_16021	45.791920	24.568210	SB	CÂRȚA
376	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.793620	23.608840	AB	ȘUGAG
377	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.799770	23.616040	AB	ȘUGAG
378	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_1621	45.801450	24.353230	SB	ROȘIA
379	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1621	45.801450	24.353230	SB	ROȘIA
380	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1621	45.801450	24.353230	SB	ROȘIA
381	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1621	45.801450	24.353230	SB	ROȘIA
382	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1621	45.801450	24.353230	SB	ROȘIA
383	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_1621	45.801450	24.353230	SB	ROȘIA
384	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0621	45.805400	23.622670	AB	ȘUGAG
385	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0621	45.807980	23.624940	AB	SĂSCIORI
386	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA2121; SEM2121	45.812680	23.138330	HD	MĂRTINEȘTI
387	<i>Oxalis stricta</i>	BMA2121; SEM2121	45.812680	23.138330	HD	MĂRTINEȘTI
388	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.814240	23.617430	AB	SĂSCIORI
389	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0621	45.817210	23.612850	AB	SĂSCIORI
390	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0621	45.821410	23.611360	AB	SĂSCIORI
391	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.827220	23.606300	AB	SĂSCIORI
392	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.830120	23.602300	AB	SĂSCIORI
393	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.834190	23.603340	AB	SĂSCIORI
394	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
395	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
396	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
397	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
398	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
399	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
400	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_1421	45.837270	24.423170	SB	NOCRICH
401	<i>Reynoutria "Ăfâ€" bohemica</i>	OAD_1521	45.837900	24.422950	SB	NOCRICH
402	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1521	45.837900	24.422950	SB	NOCRICH

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

403	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1521	45.837900	24.422950	SB	NOCRICH
404	<i>Zea mays</i>	OAD_1521	45.837900	24.422950	SB	NOCRICH
405	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1521	45.837900	24.422950	SB	NOCRICH
406	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA2021; SEM2021	45.838150	23.131090	HD	TURDAȘ
407	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA1921; SEM1921	45.838670	23.130940	HD	TURDAȘ
408	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.838890	23.604800	AB	SĂSCIORI
409	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4021	45.839820	24.069680	SB	ȘURA MICĂ
410	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_4021	45.839820	24.069680	SB	ȘURA MICĂ
411	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4021	45.839820	24.069680	SB	ȘURA MICĂ
412	<i>Medicago sativa</i>	OAD_4021	45.839820	24.069680	SB	ȘURA MICĂ
413	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4021	45.839820	24.069680	SB	ȘURA MICĂ
414	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4021	45.839820	24.069680	SB	ȘURA MICĂ
415	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3921	45.841070	24.078030	SB	ȘURA MICĂ
416	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.846280	23.601440	AB	SĂSCIORI
417	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.850080	23.604580	AB	SĂSCIORI
418	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.851440	23.598070	AB	SĂSCIORI
419	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0621	45.852660	23.590800	AB	SĂSCIORI
420	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.861530	23.581330	AB	SĂSCIORI
421	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.863950	23.581180	AB	SĂSCIORI
422	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
423	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
424	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
425	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
426	<i>Morus alba</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
427	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
428	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
429	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
430	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
431	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

432	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_4121	45.872780	24.063100	SB	OCNA SIBIULUI
433	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0621	45.875410	23.576210	AB	SĂSCIORI
434	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4221	45.877780	24.063210	SB	OCNA SIBIULUI
435	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_4221	45.877780	24.063210	SB	OCNA SIBIULUI
436	<i>Amaranthus retroflexus</i>	HBI0621	45.878480	23.570530	AB	SĂSCIORI
437	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
438	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
439	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
440	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
441	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
442	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
443	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
444	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_5621	45.880460	23.798740	SB	MIERCUREA SIBIULUI
445	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4321	45.880730	24.064040	SB	OCNA SIBIULUI
446	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4321	45.880730	24.064040	SB	OCNA SIBIULUI
447	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4321	45.880730	24.064040	SB	OCNA SIBIULUI
448	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_4321	45.880730	24.064040	SB	OCNA SIBIULUI
449	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4321	45.880730	24.064040	SB	OCNA SIBIULUI
450	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4321	45.880730	24.064040	SB	OCNA SIBIULUI
451	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5421	45.881840	23.832270	SB	APOLDU DE JOS
452	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5421	45.881840	23.832270	SB	APOLDU DE JOS
453	<i>Acer negundo</i>	OAD_5421	45.881840	23.832270	SB	APOLDU DE JOS
454	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5421	45.881840	23.832270	SB	APOLDU DE JOS
455	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5421	45.881840	23.832270	SB	APOLDU DE JOS
456	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_1321	45.882300	24.451880	SB	NOCRICH
457	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1321	45.882300	24.451880	SB	NOCRICH
458	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1321	45.882300	24.451880	SB	NOCRICH
459	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0621	45.883710	23.566000	AB	SĂSCIORI
460	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

461	<i>Acer negundo</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI
462	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI
463	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI
464	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI
465	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI
466	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5521	45.887680	23.788430	SB	MIERCUREA SIBIULUI
467	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
468	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
469	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
470	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
471	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
472	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
473	<i>Citrullus lanatus</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
474	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
475	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
476	<i>Medicago sativa</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
477	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1221	45.888100	24.450620	SB	NOCRICH
478	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_4421	45.890210	24.083700	SB	OCNA SIBIULUI
479	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_5721	45.907970	23.890120	SB	APOLDU DE JOS
480	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5721	45.907970	23.890120	SB	APOLDU DE JOS
481	<i>Datura wrightii</i>	OAD_5721	45.907970	23.890120	SB	APOLDU DE JOS
482	<i>Persicaria orientalis</i>	OAD_5721	45.907970	23.890120	SB	APOLDU DE JOS
483	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5721	45.907970	23.890120	SB	APOLDU DE JOS
484	<i>Reynoutria ăfâ” bohemica</i>	OAD_1021	45.913060	24.459840	SB	ALŢINA
485	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1021	45.913060	24.459840	SB	ALŢINA
486	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1021	45.913060	24.459840	SB	ALŢINA
487	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1021	45.913060	24.459840	SB	ALŢINA
488	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALŢINA
489	<i>Phytolacca americana</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALŢINA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIŞTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

490	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALȚINA
491	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALȚINA
492	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALȚINA
493	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALȚINA
494	<i>Acer negundo</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALȚINA
495	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1121	45.913500	24.459450	SB	ALȚINA
496	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
497	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
498	<i>Persicaria orientalis</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
499	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
500	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
501	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
502	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
503	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
504	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5921	45.919370	23.907290	SB	LUDOȘ
505	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
506	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
507	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
508	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
509	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
510	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
511	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5821	45.925790	23.900700	SB	LUDOȘ
512	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_6121	45.929500	23.992940	SB	LOAMNEȘ
513	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6121	45.929500	23.992940	SB	LOAMNEȘ
514	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_6121	45.929500	23.992940	SB	LOAMNEȘ
515	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6121	45.929500	23.992940	SB	LOAMNEȘ
516	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6121	45.929500	23.992940	SB	LOAMNEȘ
517	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6121	45.929500	23.992940	SB	LOAMNEȘ
518	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

519	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ
520	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ
521	<i>Helianthus annuus</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ
522	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ
523	<i>Datura stramonium</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ
524	<i>Datura wrightii</i>	OAD_6221	45.929800	23.998730	SB	LOAMNEȘ
525	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
526	<i>Datura stramonium</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
527	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
528	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
529	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
530	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
531	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
532	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
533	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
534	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4521	45.930010	24.073020	SB	LOAMNEȘ
535	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7021	45.931860	23.745310	AB	ȘPRING
536	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7021	45.931860	23.745310	AB	ȘPRING
537	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7021	45.931860	23.745310	AB	ȘPRING
538	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
539	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
540	<i>Persicaria orientalis</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
541	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
542	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
543	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
544	<i>Medicago sativa</i>	OAD_6921	45.933930	23.744290	AB	ȘPRING
545	<i>Artemisia annua</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
546	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
547	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

548	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
549	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
550	<i>Helianthus annuus</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
551	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
552	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
553	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
554	<i>Zea mays</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
555	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
556	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
557	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4621	45.936900	24.080940	SB	LOAMNEȘ
558	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6021	45.942840	23.904100	SB	LUDOȘ
559	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6021	45.942840	23.904100	SB	LUDOȘ
560	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6021	45.942840	23.904100	SB	LUDOȘ
561	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6021	45.942840	23.904100	SB	LUDOȘ
562	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6021	45.942840	23.904100	SB	LUDOȘ
563	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7121	45.952390	23.805470	AB	DOȘTAT
564	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7121	45.952390	23.805470	AB	DOȘTAT
565	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7121	45.952390	23.805470	AB	DOȘTAT
566	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7121	45.952390	23.805470	AB	DOȘTAT
567	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7121	45.952390	23.805470	AB	DOȘTAT
568	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_7221	45.962560	23.818090	AB	DOȘTAT
569	<i>Datura stramonium</i>	OAD_5221	45.966690	24.158240	SB	SLIMNIC
570	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5221	45.966690	24.158240	SB	SLIMNIC
571	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5221	45.966690	24.158240	SB	SLIMNIC
572	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5221	45.966690	24.158240	SB	SLIMNIC
573	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7321	45.969090	23.829300	AB	DOȘTAT
574	<i>Juglans regia</i>	OAD_7321	45.969090	23.829300	AB	DOȘTAT
575	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7321	45.969090	23.829300	AB	DOȘTAT
576	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7321	45.969090	23.829300	AB	DOȘTAT

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

577	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7321	45.969090	23.829300	AB	DOȘTAT
578	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0321	45.972520	24.608590	SB	AGNITA
579	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0321	45.972520	24.608590	SB	AGNITA
580	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0321	45.972520	24.608590	SB	AGNITA
581	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
582	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
583	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
584	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
585	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
586	<i>Juglans regia</i>	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
587	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_0421	45.973130	24.608840	SB	AGNITA
588	<i>Oxalis dillenii</i> """"Atropurpurea""""	OAD_0521	45.973280	24.608950	SB	AGNITA
589	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_0521	45.973280	24.608950	SB	AGNITA
590	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_0521	45.973280	24.608950	SB	AGNITA
591	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0621	45.973290	24.607790	SB	AGNITA
592	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0621	45.973290	24.607790	SB	AGNITA
593	<i>Juglans regia</i>	OAD_0621	45.973290	24.607790	SB	AGNITA
594	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_0621	45.973290	24.607790	SB	AGNITA
595	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0621	45.973290	24.607790	SB	AGNITA
596	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0621	45.973290	24.607790	SB	AGNITA
597	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
598	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
599	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
600	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
601	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
602	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
603	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
604	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
605	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

606	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7421	45.975440	23.845370	AB	DOȘTAT
607	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_4721	45.978360	24.081140	SB	LOAMNEȘ
608	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_4721	45.978360	24.081140	SB	LOAMNEȘ
609	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4721	45.978360	24.081140	SB	LOAMNEȘ
610	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4721	45.978360	24.081140	SB	LOAMNEȘ
611	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_4721	45.978360	24.081140	SB	LOAMNEȘ
612	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0821	45.980130	24.525560	SB	BÂRGHIȘ
613	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0821	45.980130	24.525560	SB	BÂRGHIȘ
614	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0821	45.980130	24.525560	SB	BÂRGHIȘ
615	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
616	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
617	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
618	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
619	<i>Asclepias syriaca</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
620	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
621	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
622	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
623	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0721	45.981130	24.527110	SB	BÂRGHIȘ
624	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
625	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
626	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
627	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
628	<i>Persicaria orientalis</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
629	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
630	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
631	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
632	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
633	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6821	45.982390	23.786490	AB	ȘPRING
634	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

635	<i>Reynoutria Æfâ€” bohemica</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
636	<i>Juglans regia</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
637	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
638	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
639	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
640	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
641	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
642	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
643	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
644	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
645	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
646	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
647	<i>Rhus typhina """"Laciniata""""</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
648	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
649	<i>Zea mays</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
650	<i>Portulaca grandiflora</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
651	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0921	45.986630	24.482790	SB	BÂRGHIŞ
652	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
653	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
654	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
655	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
656	<i>Morus alba</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
657	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
658	<i>Amaranthus albus</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
659	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0521	43.822298	28.581958	CT	MANGALIA
660	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
661	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
662	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
663	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIŞTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

664	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
665	<i>Panicum capillare</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
666	<i>Lindernia dubia</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
667	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
668	<i>Zea mays</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
669	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
670	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU2021	43.827564	25.913179	GR	SLOBOZIA
671	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2021	43.831211	25.914711	GR	SLOBOZIA
672	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2021	43.831646	25.914951	GR	SLOBOZIA
673	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
674	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
675	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
676	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
677	<i>Morus alba</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
678	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
679	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
680	<i>Acer negundo</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
681	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
682	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
683	<i>Lycium barbarum</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
684	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
685	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
686	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
687	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2021	43.846263	25.895343	GR	SLOBOZIA
688	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0721	43.875747	25.939921	GR	GIURGIU
689	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU0721	43.875747	25.939921	GR	GIURGIU
690	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU0721	43.875747	25.939921	GR	GIURGIU
691	<i>Morus nigra</i>	NEU0721	43.875747	25.939921	GR	GIURGIU
692	<i>Phytolacca americana</i>	NEU0721	43.875747	25.939921	GR	GIURGIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

693	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
694	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
695	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
696	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
697	<i>Morus alba</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
698	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
699	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
700	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
701	<i>Acer negundo</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
702	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
703	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU0721	43.877822	25.943847	GR	GIURGIU
704	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU0721	43.881845	25.965987	GR	GIURGIU
705	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0721	43.881845	25.965987	GR	GIURGIU
706	<i>Acer negundo</i>	NEU0721	43.881845	25.965987	GR	GIURGIU
707	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0721	43.881845	25.965987	GR	GIURGIU
708	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0721	43.881845	25.965987	GR	GIURGIU
709	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU0721	43.881845	25.965987	GR	GIURGIU
710	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
711	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
712	<i>Morus nigra</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
713	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
714	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
715	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
716	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
717	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
718	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
719	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
720	<i>Acer negundo</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU
721	<i>Bidens vulgata</i>	NEU0721	43.882175	25.965523	GR	GIURGIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

722	<i>Coreopsis tinctoria</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
723	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
724	<i>Gaillardia aristata</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
725	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
726	<i>Acer negundo</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
727	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
728	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
729	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
730	<i>Petunia integrifolia</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
731	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0621	43.882776	25.963481	GR	GIURGIU
732	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0621	43.883065	25.962007	GR	GIURGIU
733	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0621	43.883065	25.962007	GR	GIURGIU
734	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0621	43.883065	25.962007	GR	GIURGIU
735	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0621	43.883065	25.962007	GR	GIURGIU
736	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0621	43.883065	25.962007	GR	GIURGIU
737	<i>Petunia integrifolia</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
738	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
739	<i>Morus alba</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
740	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
741	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
742	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
743	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
744	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
745	<i>Bidens vulgata</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
746	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
747	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
748	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0621	43.883901	25.963263	GR	GIURGIU
749	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
750	<i>Helianthus annuus</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

751	<i>Bidens frondosa</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
752	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
753	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
754	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
755	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
756	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
757	<i>Symphyotrichum squamatum</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
758	<i>Eleusine indica</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
759	<i>Datura stramonium</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
760	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
761	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
762	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
763	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU3121	43.888427	25.975777	GR	GIURGIU
764	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
765	<i>Acer negundo</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
766	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
767	<i>Oxalis stricta</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
768	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
769	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
770	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
771	<i>Eleusine indica</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
772	<i>Phytolacca americana</i>	NEU0321	43.890961	25.968601	GR	GIURGIU
773	<i>Acer negundo</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
774	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
775	<i>Oxalis stricta</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
776	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
777	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
778	<i>Eleusine indica</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
779	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

780	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
781	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
782	<i>Morus alba</i>	NEU0321	43.891927	25.968986	GR	GIURGIU
783	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
784	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
785	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
786	<i>Bidens vulgata</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
787	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
788	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
789	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
790	<i>Acer negundo</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
791	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
792	<i>Morus alba</i>	NEU0821	43.896152	25.995181	GR	GIURGIU
793	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
794	<i>Acer negundo</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
795	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
796	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
797	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
798	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
799	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
800	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
801	<i>Acer negundo</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
802	<i>Morus alba</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
803	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
804	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0821	43.897144	25.999013	GR	GIURGIU
805	<i>Morus alba</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
806	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
807	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
808	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

809	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
810	<i>Bassia scoparia</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
811	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
812	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0321	43.913418	25.970816	GR	GIURGIU
813	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
814	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
815	<i>Acer negundo</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
816	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
817	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
818	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
819	<i>Acer negundo</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
820	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0321	43.914614	25.969366	GR	GIURGIU
821	<i>Oenothera speciosa</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
822	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
823	<i>Sedum sarmentosum</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
824	<i>Antirrhinum majus</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
825	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
826	<i>Sorghum halepense</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
827	<i>Acer negundo</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
828	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
829	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU0221	43.935963	25.975076	GR	FRĂTEȘTI
830	<i>Cosmos bipinnatus</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
831	<i>Tradescantia virginiana</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
832	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
833	<i>Morus alba</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
834	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
835	<i>Sedum ochroleucum</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
836	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI
837	<i>Mirabilis jalapa</i>	NEU0221	43.936521	25.975829	GR	FRĂTEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

838	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
839	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
840	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
841	<i>Amaranthus palmeri</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
842	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
843	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
844	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
845	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
846	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
847	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1321	43.942884	25.893861	GR	STĂNEȘTI
848	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
849	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
850	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
851	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
852	<i>Morus alba</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
853	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
854	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
855	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
856	<i>Amaranthus albus</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
857	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
858	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU1321	43.943417	25.895131	GR	STĂNEȘTI
859	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2721	43.985357	26.134446	GR	GOSTINU
860	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2721	43.985357	26.134446	GR	GOSTINU
861	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2721	43.985357	26.134446	GR	GOSTINU
862	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU2721	43.985357	26.134446	GR	GOSTINU
863	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2721	43.985357	26.134446	GR	GOSTINU
864	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2721	43.985357	26.134446	GR	GOSTINU
865	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
866	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

867	<i>Lindernia dubia</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
868	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
869	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
870	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
871	<i>Panicum capillare</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
872	<i>Artemisia annua</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
873	<i>Citrullus lanatus</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
874	<i>Zea mays</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
875	<i>Cucumis melo</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
876	<i>Eleusine indica</i>	NEU2721	43.987659	26.141983	GR	GOSTINU
877	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2721	43.988289	26.144705	GR	GOSTINU
878	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2721	43.988289	26.144705	GR	GOSTINU
879	<i>Lindernia dubia</i>	NEU2721	43.988289	26.144705	GR	GOSTINU
880	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	NEU2721	43.988289	26.144705	GR	GOSTINU
881	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2721	43.988289	26.144705	GR	GOSTINU
882	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
883	<i>Helianthus annuus</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
884	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
885	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
886	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
887	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
888	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
889	<i>Lindernia dubia</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
890	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
891	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
892	<i>Bidens frondosa</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
893	<i>Amaranthus albus</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
894	<i>Datura stramonium</i>	NEU1621	44.063023	26.637432	CL	OLTENIȚA
895	<i>Eloдея nuttallii</i>	NEU1621	44.076001	26.622059	CL	OLTENIȚA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

896	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1621	44.076001	26.622059	CL	OLTENIȚA
897	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1621	44.076001	26.622059	CL	OLTENIȚA
898	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU1621	44.076001	26.622059	CL	OLTENIȚA
899	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2821	44.078358	26.619677	CL	OLTENIȚA
900	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2821	44.078358	26.619677	CL	OLTENIȚA
901	<i>Elodea nuttallii</i>	UMI0621	44.078679	26.620558	CL	OLTENIȚA
902	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0621	44.079290	26.616398	CL	OLTENIȚA
903	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0621	44.079290	26.616398	CL	OLTENIȚA
904	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.085540	26.621640	CL	CHIRNOGI
905	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
906	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
907	<i>Acer negundo</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
908	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
909	<i>Morus nigra</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
910	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
911	<i>Artemisia annua</i>	NEU2821	44.085552	26.621552	CL	CHIRNOGI
912	<i>Humulus scandens</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
913	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
914	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
915	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
916	<i>Acer negundo</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
917	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
918	<i>Artemisia annua</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
919	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1621	44.088552	26.624942	CL	OLTENIȚA
920	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.089031	26.624747	CL	CHIRNOGI
921	<i>Morus nigra</i>	NEU2821	44.089245	26.624952	CL	CHIRNOGI
922	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.089245	26.624952	CL	CHIRNOGI
923	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2821	44.089245	26.624952	CL	CHIRNOGI
924	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2821	44.089245	26.624952	CL	CHIRNOGI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

925	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU2821	44.089245	26.624952	CL	CHIRNOGI
926	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2821	44.089245	26.624952	CL	CHIRNOGI
927	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.090278	26.626412	CL	CHIRNOGI
928	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0621	44.090278	26.626412	CL	CHIRNOGI
929	<i>Acer negundo</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
930	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
931	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
932	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
933	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
934	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
935	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
936	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
937	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
938	<i>Lycium barbarum</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
939	<i>Morus alba</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
940	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
941	<i>Datura stramonium</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
942	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
943	<i>Iva xanthiifolia</i>	MDA0721	44.091430	27.955707	CT	ADAMCLISI
944	<i>Humulus scandens</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
945	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
946	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
947	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
948	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
949	<i>Morus nigra</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
950	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
951	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
952	<i>Eleusine indica</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
953	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

954	<i>Amaranthus powellii</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
955	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
956	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU1621	44.095837	26.633123	CL	CHIRNOGI
957	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
958	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
959	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
960	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
961	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
962	<i>Artemisia annua</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
963	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1921	44.101444	28.626752	CT	AGIGEA
964	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
965	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
966	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
967	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
968	<i>Artemisia annua</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
969	<i>Morus alba</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
970	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
971	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1721	44.124839	28.643128	CT	CONSTANȚA
972	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
973	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
974	<i>Artemisia annua</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
975	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
976	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
977	<i>Abutilon theophrasti</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
978	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
979	<i>Datura stramonium</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
980	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
981	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
982	<i>Acer negundo</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

983	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
984	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
985	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1821	44.138044	28.648131	CT	CONSTANȚA
986	<i>Sicyos angulatus</i>	UMI0721	44.141563	26.974780	CL	DOROBANȚU
987	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0721	44.141563	26.974780	CL	DOROBANȚU
988	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI0721	44.141655	26.975328	CL	DOROBANȚU
989	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.142055	26.610310	CL	MITRENI
990	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
991	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
992	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
993	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
994	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
995	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
996	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU2821	44.142117	26.610266	CL	MITRENI
997	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.142152	26.610084	CL	MITRENI
998	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.147858	26.591207	CL	MITRENI
999	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0621	44.147858	26.591207	CL	MITRENI
1000	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0621	44.147858	26.591207	CL	MITRENI
1001	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI0621	44.147858	26.591207	CL	MITRENI
1002	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1003	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1004	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1005	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1006	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1007	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1008	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1009	<i>Morus alba</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1010	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1011	<i>Acer negundo</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

1012	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1013	<i>Artemisia annua</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1014	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0121	44.162575	28.511610	CT	VALU LUI TRAIAN
1015	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1016	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1017	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1018	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1019	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1020	<i>Morus alba</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1021	<i>Parthenocissus inserta</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1022	<i>Acer negundo</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1023	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1024	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1025	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1026	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1027	<i>Erigeron sumatrensis</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1028	<i>Artemisia annua</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1029	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1030	<i>Datura stramonium</i>	MDA1621	44.162900	28.635930	CT	CONSTANȚA
1031	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1032	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1033	<i>Cannabis sativa</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1034	<i>Ficus carica</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1035	<i>Artemisia annua</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1036	<i>Phytolacca americana</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1037	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1038	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1039	<i>Dysphania ambrosioides</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1040	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1041	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1042	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1421	44.189648	27.388596	CL	MODELU
1043	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0621	44.190418	26.367228	GR	HOTARELE
1044	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0621	44.190418	26.367228	GR	HOTARELE
1045	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI0621	44.190418	26.367228	GR	HOTARELE
1046	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0621	44.190418	26.367228	GR	HOTARELE
1047	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1048	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1049	<i>Phytolacca americana</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1050	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1051	<i>Amaranthus blitoides</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1052	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1053	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1054	<i>Acer negundo</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1055	<i>Oxalis stricta</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1056	<i>Morus alba</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1057	<i>Euphorbia maculata</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1058	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1059	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1060	<i>Artemisia annua</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1061	<i>Datura stramonium</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1062	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1063	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1521	44.206029	28.642207	CT	CONSTANȚA
1064	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.206839	26.557995	CL	RADOVANU
1065	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0621	44.206839	26.557995	CL	RADOVANU
1066	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI0621	44.206839	26.557995	CL	RADOVANU
1067	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.206932	26.558077	CL	RADOVANU
1068	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2821	44.206932	26.558077	CL	RADOVANU
1069	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2821	44.206932	26.558077	CL	RADOVANU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1070	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2821	44.206932	26.558077	CL	RADOVANU
1071	<i>Datura stramonium</i>	NEU2821	44.206932	26.558077	CL	RADOVANU
1072	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0721	44.208812	26.943454	CL	DOROBANȚU
1073	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0721	44.208812	26.943454	CL	DOROBANȚU
1074	<i>Helianthus tuberosus</i>	UMI0721	44.208812	26.943454	CL	DOROBANȚU
1075	<i>Panicum miliaceum</i>	UMI0721	44.208812	26.943454	CL	DOROBANȚU
1076	<i>Ailanthus altissima</i>	UMI0721	44.208812	26.943454	CL	DOROBANȚU
1077	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI0721	44.208812	26.943454	CL	DOROBANȚU
1078	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.215126	26.521821	CL	ȘOLDANU
1079	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.215744	26.522419	CL	ȘOLDANU
1080	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2821	44.215744	26.522419	CL	ȘOLDANU
1081	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2821	44.215744	26.522419	CL	ȘOLDANU
1082	<i>Eleusine indica</i>	NEU2821	44.215744	26.522419	CL	ȘOLDANU
1083	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU2821	44.215744	26.522419	CL	ȘOLDANU
1084	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2821	44.215744	26.522419	CL	ȘOLDANU
1085	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.215766	26.522418	CL	ȘOLDANU
1086	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0621	44.215766	26.522418	CL	ȘOLDANU
1087	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI0621	44.215766	26.522418	CL	ȘOLDANU
1088	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0621	44.215766	26.522418	CL	ȘOLDANU
1089	<i>Amaranthus emarginatus</i>	UMI0621	44.215766	26.522418	CL	ȘOLDANU
1090	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.216014	26.519673	CL	ȘOLDANU
1091	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0621	44.216014	26.519673	CL	ȘOLDANU
1092	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI0621	44.216014	26.519673	CL	ȘOLDANU
1093	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI0621	44.216014	26.519673	CL	ȘOLDANU
1094	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI0621	44.216871	26.521096	CL	ȘOLDANU
1095	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0621	44.216871	26.521096	CL	ȘOLDANU
1096	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1097	<i>Acer negundo</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1098	<i>Artemisia annua</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1099	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1100	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1101	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1102	<i>Datura stramonium</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1103	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1104	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1105	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1106	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1107	<i>Ipomoea purpurea</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1108	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1109	<i>Bassia scoparia</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1110	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1111	<i>Oxalis corniculata</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1112	<i>Morus alba</i>	MDA1221	44.217641	28.298970	TL	MEDGIDIA
1113	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.224765	26.455801	CL	CRIVĂȚ
1114	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2821	44.224765	26.455801	CL	CRIVĂȚ
1115	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2821	44.224765	26.455801	CL	CRIVĂȚ
1116	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU2821	44.224765	26.455801	CL	CRIVĂȚ
1117	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2821	44.224765	26.455801	CL	CRIVĂȚ
1118	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI0721	44.225814	26.452738	CL	BUDEȘTI
1119	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0721	44.225814	26.452738	CL	BUDEȘTI
1120	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0721	44.225814	26.452738	CL	BUDEȘTI
1121	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.226346	27.508963	CL	DICHISENI
1122	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI0521	44.226387	27.509512	CL	DICHISENI
1123	<i>Datura stramonium</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1124	<i>Abutilon theophrasti</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1125	<i>Helianthus tuberosus</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1126	<i>Acer negundo</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1127	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1128	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1129	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1130	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1131	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1132	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1133	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1134	<i>Morus alba</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1135	<i>Bassia scoparia</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1136	<i>Artemisia annua</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1137	<i>Amaranthus albus</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1138	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1139	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1140	<i>Parthenocissus inserta</i>	MDA0621	44.226415	27.288769	CL	CĂLĂRAȘI
1141	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1142	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1143	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1144	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1145	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1146	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1147	<i>Zea mays</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1148	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1149	<i>Lindernia dubia</i>	NEU2621	44.226471	27.509436	CL	DICHISENI
1150	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.230077	26.450025	CL	BUDEȘTI
1151	<i>Humulus scandens</i>	NEU2821	44.231911	26.453871	CL	BUDEȘTI
1152	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2821	44.231911	26.453871	CL	BUDEȘTI
1153	<i>Acer negundo</i>	NEU2821	44.231911	26.453871	CL	BUDEȘTI
1154	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2821	44.231911	26.453871	CL	BUDEȘTI
1155	<i>Humulus scandens</i>	UMI0621	44.232153	26.453941	CL	BUDEȘTI
1156	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1157	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1158	<i>Mirabilis jalapa</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1159	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1160	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1161	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1162	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1163	<i>Commelina communis</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1164	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1165	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1166	<i>Artemisia annua</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1167	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1168	<i>Morus alba</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1169	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1170	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU1421	44.251991	27.588360	CL	UNIREA
1171	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1172	<i>Artemisia annua</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1173	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1174	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1175	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1176	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1177	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1178	<i>Acer negundo</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1179	<i>Morus alba</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1180	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1181	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0221	44.252075	28.270233	CT	MEDGIDIA
1182	<i>Humulus scandens</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASIŁAŢI
1183	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASIŁAŢI
1184	<i>Amaranthus albus</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASIŁAŢI
1185	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASIŁAŢI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIŞTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1186	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASI LAȚI
1187	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASI LAȚI
1188	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2921	44.281120	26.429306	CL	VASI LAȚI
1189	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.281209	26.429311	CL	VASI LAȚI
1190	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.301955	27.669580	CL	JEGĂLIA
1191	<i>Datura stramonium</i>	UMI0521	44.301955	27.669580	CL	JEGĂLIA
1192	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0521	44.301955	27.669580	CL	JEGĂLIA
1193	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI0521	44.301955	27.669580	CL	JEGĂLIA
1194	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.301955	27.669580	CL	JEGĂLIA
1195	<i>Artemisia annua</i>	UMI0521	44.301955	27.669580	CL	JEGĂLIA
1196	<i>Sicyos angulatus</i>	UMI0521	44.303199	27.669154	CL	JEGĂLIA
1197	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1198	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1199	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1200	<i>Datura stramonium</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1201	<i>Artemisia annua</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1202	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1203	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1204	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1205	<i>Datura stramonium</i>	NEU2621	44.303234	27.669168	CL	JEGĂLIA
1206	<i>Trigonella caerulea</i>	UMI0721	44.308490	26.304476	CL	FRUMUȘANI
1207	<i>Ailanthus altissima</i>	UMI0721	44.315946	26.301684	CL	FRUMUȘANI
1208	<i>Lycium barbarum</i>	UMI0721	44.315946	26.301684	CL	FRUMUȘANI
1209	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI0721	44.315946	26.301684	CL	FRUMUȘANI
1210	<i>Sorghum halepense</i>	UMI0721	44.315946	26.301684	CL	FRUMUȘANI
1211	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0721	44.315946	26.301684	CL	FRUMUȘANI
1212	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1213	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1214	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1215	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1216	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1217	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1218	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1219	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1220	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1221	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU1421	44.325268	27.767853	CL	BORCEA
1222	<i>Humulus scandens</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1223	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1224	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1225	<i>Morus alba</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1226	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1227	<i>Lycium barbarum</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1228	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1229	<i>Erigeron sumatrensis</i>	NEU2921	44.336903	26.372127	CL	PLĂTĂREȘTI
1230	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.337136	26.372246	CL	PLĂTĂREȘTI
1231	<i>Humulus scandens</i>	NEU2921	44.369778	26.351913	CL	FUNDENI
1232	<i>Lycium barbarum</i>	NEU2921	44.369778	26.351913	CL	FUNDENI
1233	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU2921	44.369778	26.351913	CL	FUNDENI
1234	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU2921	44.369778	26.351913	CL	FUNDENI
1235	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2921	44.369778	26.351913	CL	FUNDENI
1236	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.369779	26.351890	CL	FUNDENI
1237	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI022021	44.373333	27.841667	IL	FETEȘTI
1238	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI022021	44.373333	27.843333	IL	FETEȘTI
1239	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI022021	44.373333	27.843333	IL	FETEȘTI
1240	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI022021	44.373333	27.843333	IL	FETEȘTI
1241	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1242	<i>Lycium barbarum</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1243	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

1244	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1245	<i>Sorghum halepense</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1246	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1247	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1248	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1249	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1250	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1251	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU1421	44.374627	27.844172	CL	FETEȘTI
1252	<i>Humulus scandens</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1253	<i>Datura stramonium</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1254	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1255	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1256	<i>Morus alba</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1257	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1258	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1259	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1260	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1261	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1262	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2921	44.375767	26.334633	CL	FUNDENI
1263	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.376052	26.334592	CL	FUNDENI
1264	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1265	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1266	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1267	<i>Artemisia annua</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1268	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1269	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1270	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1271	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1272	<i>Datura stramonium</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1273	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1274	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1275	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1276	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1277	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1278	<i>Lindernia dubia</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1279	<i>Morus alba</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1280	<i>Arundo donax</i>	NEU1421	44.377216	27.848764	CL	FETEȘTI
1281	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1282	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1283	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1284	<i>Acer negundo</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1285	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1286	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1287	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1288	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1289	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1290	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2021	44.381040	26.086339	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1291	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1292	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1293	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1294	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1295	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1296	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1297	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1298	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1299	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1300	<i>Coreopsis grandiflora</i>	CPE1821	44.381319	26.087652	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1301	<i>Phytolacca americana</i>	CPE2021	44.381339	26.085934	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1302	<i>Morus nigra</i>	CPE2021	44.381339	26.085934	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1303	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE2021	44.381339	26.085934	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1304	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2021	44.381339	26.085934	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1305	<i>Alcea rosea</i>	CPE2021	44.381339	26.085934	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1306	<i>Acer negundo</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1307	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1308	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1309	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1310	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1311	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1312	<i>Sedum spurium</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1313	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1314	<i>Commelina communis</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1315	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1316	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1317	<i>Morus nigra</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1318	<i>Acer negundo</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1319	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE1821	44.381514	26.089563	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1320	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1821	44.381667	26.089855	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1321	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1821	44.381667	26.089855	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1322	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1323	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1324	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1325	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1326	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1327	<i>Celtis occidentalis</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1328	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1329	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE2021	44.381837	26.086097	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1330	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1331	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1332	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1333	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1334	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1335	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1336	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1337	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1338	<i>Panicum capillare</i>	CPE1821	44.382002	26.090808	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1339	<i>Acer negundo</i>	CPE1821	44.382681	26.091726	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1340	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1821	44.382681	26.091726	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1341	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1821	44.382681	26.091726	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1342	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1821	44.382681	26.091726	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1343	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1221	44.382956	26.162307	IF	POPEȘTI LEORDENI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1344	<i>Coreopsis grandiflora</i>	CPE1221	44.382956	26.162307	IF	POPEȘTI LEORDENI
1345	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1221	44.382956	26.162307	IF	POPEȘTI LEORDENI
1346	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1221	44.382956	26.162307	IF	POPEȘTI LEORDENI
1347	<i>Sedum spurium</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1348	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1349	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1350	<i>Solidago canadensis</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1351	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1352	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1353	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1354	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1221	44.383124	26.163383	IF	POPEȘTI LEORDENI
1355	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3721	44.384395	26.060469	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1356	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3721	44.384395	26.060469	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1357	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU3721	44.384395	26.060469	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1358	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3721	44.384395	26.060469	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1359	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3721	44.384395	26.060469	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1360	<i>Datura stramonium</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1361	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1362	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1363	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1364	<i>Panicum capillare</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1365	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1366	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1367	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1368	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1369	<i>Armoracia rusticana</i>	NEU3721	44.385423	26.059519	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1370	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.388369	27.855669	IL	FETEȘTI
1371	<i>Bidens frondosa</i>	UMI0521	44.388369	27.855669	IL	FETEȘTI
1372	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2621	44.390424	27.856498	IL	FETEȘTI
1373	<i>Paspalum paspalodes</i>	NEU2621	44.390424	27.856498	IL	FETEȘTI
1374	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2621	44.390424	27.856498	IL	FETEȘTI
1375	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2621	44.390424	27.856498	IL	FETEȘTI
1376	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2621	44.390424	27.856498	IL	FETEȘTI
1377	<i>Eleusine indica</i>	NEU2621	44.390424	27.856498	IL	FETEȘTI
1378	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI0521	44.390596	27.856616	IL	FETEȘTI
1379	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.390596	27.856616	IL	FETEȘTI
1380	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1381	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1382	<i>Fraxinus nigra</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1383	<i>Sedum spurium</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1384	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1385	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1386	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1387	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1388	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1389	<i>Fraxinus nigra</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1390	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1391	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1392	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1393	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1394	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1395	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1396	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1397	<i>Acer negundo</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1398	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1399	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1400	<i>Morus nigra</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1401	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1402	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1403	<i>Sedum spurium</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1404	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1405	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1406	<i>Morus alba</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1407	<i>Campsis radicans</i>	CPE0921	44.391168	26.120230	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1408	<i>Oxalis dillenii</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1409	<i>Sedum spurium</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1410	<i>Sedum ochroleucum</i>	NEU3422	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1411	<i>Reynoutria japonica</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1412	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1413	<i>Solidago canadensis</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1414	<i>Symphoricarpos albus</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1415	<i>Koelreuteria paniculata</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1416	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1417	<i>Stachys byzantina</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1418	<i>Phytolacca americana</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1419	<i>Calendula officinalis</i>	NEU3421	44.391371	26.123194	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4

1420	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1421	<i>Acer negundo</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1422	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1423	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1424	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1425	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1426	<i>Morus nigra</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1427	<i>Hemerocallis fulva</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1428	<i>Bergenia crassifolia</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1429	<i>Mahonia aquifolium</i>	NEU3421	44.391786	26.121803	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1430	<i>Humulus scandens</i>	NEU2921	44.398225	26.281392	B-IF	CERNICA
1431	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2921	44.398225	26.281392	B-IF	CERNICA
1432	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2921	44.398225	26.281392	B-IF	CERNICA
1433	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2921	44.398225	26.281392	B-IF	CERNICA
1434	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.398775	26.281556	IF	CERNICA
1435	<i>Symphotrichum squamatum</i>	CPE2121	44.399335	26.160891	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1436	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE2121	44.399335	26.160891	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1437	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2121	44.399335	26.160891	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1438	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE2121	44.399335	26.160891	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1439	<i>Humulus scandens</i>	UMI0721	44.399884	26.286012	IF	CERNICA
1440	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2121	44.399994	26.157606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1441	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE2121	44.399994	26.157606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1442	<i>Symphytichum squamatum</i>	CPE2121	44.399994	26.157606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1443	<i>Artemisia annua</i>	CPE2121	44.399994	26.157606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1444	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2121	44.399994	26.157606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1445	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1446	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1447	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1448	<i>Quercus rubra</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1449	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1450	<i>Sedum spurium</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1451	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1452	<i>Campsis radicans</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1453	<i>Quercus rubra</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1454	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1455	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1456	<i>Amaranthus deflexus</i>	CPE1121	44.400082	26.093238	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1457	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1458	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1459	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1460	<i>Campsis radicans</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1461	<i>Celtis occidentalis</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1462	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1463	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	CPE1121	44.400473	26.096047	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1464	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1465	<i>Sedum spurium</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1466	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1467	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1468	<i>Sorghum halepense</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1469	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1470	<i>Acer negundo</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1471	<i>Commelina communis</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1472	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5

Instrumente Structurale
2014-2020

1473	<i>Morus nigra</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1474	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1121	44.400629	26.093737	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1475	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE1121	44.401129	26.095170	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1476	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1121	44.401129	26.095170	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1477	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1121	44.401129	26.095170	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1478	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1121	44.401129	26.095170	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1479	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1121	44.401129	26.095170	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1480	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1481	<i>Acer negundo</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1482	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1483	<i>Sedum spurium</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1484	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1485	<i>Celtis occidentalis</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1486	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1487	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1488	<i>Morus nigra</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1489	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

Instrumente Structurale
2014-2020

1490	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1022	44.403702	26.099606	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1491	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1492	<i>Lycium barbarum</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1493	<i>Fallopia aubertii</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1494	<i>Morus alba</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1495	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1496	<i>Celtis occidentalis</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1497	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1022	44.404339	26.101542	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1498	<i>Oxalis stricta</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1499	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1500	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1501	<i>Morus alba</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1502	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1503	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1504	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1505	<i>Campsis radicans</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1506	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4

Instrumente Structurale
2014-2020

1507	<i>Sophora japonica</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1508	<i>Gleditsia triacanthos</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1509	<i>Commelina communis</i>	CPE1022	44.406318	26.097518	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1510	<i>Amorpha fruticosa</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1511	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1512	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1513	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1514	<i>Koeleruteria paniculata</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1515	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1516	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1517	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1518	<i>Acer negundo</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1519	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1520	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE1022	44.406788	26.099201	B	BUCUREȘTI SECTORUL 4
1521	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2621	44.406982	27.878290	IL	STELNICA
1522	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2621	44.406982	27.878290	IL	STELNICA
1523	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU2621	44.406982	27.878290	IL	STELNICA
1524	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2621	44.406982	27.878290	IL	STELNICA
1525	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2621	44.406982	27.878290	IL	STELNICA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1526	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.407055	27.878377	IL	STELNICA
1527	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.407055	27.878377	IL	STELNICA
1528	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI0521	44.407055	27.878377	IL	STELNICA
1529	<i>Paspalum paspalodes</i>	UMI0521	44.407438	27.878973	IL	STELNICA
1530	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI022021	44.408333	27.880000	IL	STELNICA
1531	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI022021	44.410000	27.881667	IL	STELNICA
1532	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI022021	44.410000	27.881667	IL	STELNICA
1533	<i>Sicyos angulatus</i>	UMI0521	44.410831	27.885443	IL	STELNICA
1534	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.410831	27.885443	IL	STELNICA
1535	<i>Datura stramonium</i>	UMI0521	44.410831	27.885443	IL	STELNICA
1536	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0521	44.410831	27.885443	IL	STELNICA
1537	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1538	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1539	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1540	<i>Morus alba</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1541	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1542	<i>Bassia scoparia</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1543	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1544	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1545	<i>Acer negundo</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1546	<i>Ipomoea purpurea</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1547	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1548	<i>Datura stramonium</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1549	<i>Amaranthus hybridus</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1550	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1551	<i>Amaranthus albus</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1552	<i>Euphorbia maculata</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1553	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1554	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1555	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0521	44.417374	27.822528	IL	FETEȘTI
1556	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1721	44.423879	26.087831	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1557	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1721	44.423879	26.087831	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1558	<i>Acer negundo</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1559	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1560	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1561	<i>Cuscuta campestris</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1562	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1563	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1564	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1565	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1721	44.424052	26.086782	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1566	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1321	44.430351	26.099286	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1567	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE1321	44.430351	26.099286	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1568	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1321	44.430351	26.099286	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1569	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE1321	44.430351	26.099286	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1570	<i>Sedum sarmentosum</i>	CPE1321	44.430351	26.099286	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1571	<i>Dysphania pumilio</i>	CPE1321	44.430939	26.099084	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3

Instrumente Structurale
2014-2020

1572	<i>Symphotrichum squamatum</i>	CPE1321	44.430939	26.099084	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1573	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1321	44.430939	26.099084	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1574	<i>Eleusine indica</i>	CPE1321	44.430939	26.099084	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1575	<i>Amaranthus viridis</i>	CPE1321	44.434227	26.101300	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1576	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1321	44.434227	26.101300	B	BUCUREȘTI SECTORUL 3
1577	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1578	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1579	<i>Datura stramonium</i>	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1580	<i>Alcea rosea</i>	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1581	<i>Veronica persica</i>	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1582	<i>Sedum sarmentosum</i>	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1583	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0321	44.434610	26.066995	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1584	<i>Acer negundo</i>	CPE0321	44.435229	26.073119	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1585	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0321	44.435229	26.073119	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1586	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CPE0321	44.435229	26.073119	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1587	<i>Morus nigra</i>	CPE0321	44.435229	26.073119	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1588	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0321	44.435229	26.073119	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1589	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0321	44.435229	26.073119	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1590	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1591	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1592	<i>Morus alba</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1593	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1594	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1595	<i>Phytolacca acinosa</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1596	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1597	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1598	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	CPE0321	44.435366	26.068730	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1599	<i>Amaranthus powellii</i>	CPE1421	44.435634	26.066695	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1600	<i>Erigeron bonariensis</i>	CPE1421	44.435634	26.066695	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1601	<i>Tragopogon graminifolius</i>	CPE1421	44.435634	26.066695	B	BUCUREȘTI SECTORUL 5
1602	<i>Duchesnea indica</i>	CPE0221	44.436220	26.076928	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1603	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0221	44.436220	26.076928	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1604	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0221	44.436220	26.076928	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1605	<i>Acer negundo</i>	CPE0221	44.436220	26.076928	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1606	<i>Symphotrichum squamatum</i>	CPE1921	44.437576	26.069278	B	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1607	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1921	44.437576	26.069278	B	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1608	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1921	44.437576	26.069278	B	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1609	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1921	44.437576	26.069278	B	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1610	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1921	44.437576	26.069278	B	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1611	<i>Commelina communis</i>	CPE1921	44.437576	26.069278	B	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1612	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1613	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1614	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1615	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1616	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1617	<i>Lycium barbarum</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1618	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1619	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1620	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1621	<i>Amaranthus deflexus</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1622	<i>Bidens frondosa</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1623	<i>Panicum capillare</i>	NEU3021	44.437908	25.731775	GR	BOLINTIN-VALE
1624	<i>Oxalis rosea</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1625	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1626	<i>Artemisia annua</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1627	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6

Instrumente Structurale
2014-2020

1628	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1629	<i>Veronica persica</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1630	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1631	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1632	<i>Thladiantha dubia</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1633	<i>Amaranthus cruentus</i>	CPE0221	44.438661	26.061741	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 6
1634	<i>Datura wrightii</i>	CPE1521	44.440451	26.122412	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1635	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1521	44.440451	26.122412	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1636	<i>Commelina communis</i>	CPE1521	44.440451	26.122412	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1637	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1521	44.440451	26.122412	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1638	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1521	44.440451	26.122412	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1639	<i>Phytolacca americana</i>	CPE1521	44.441235	26.123769	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1640	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE1521	44.441235	26.123769	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1641	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1521	44.441235	26.123769	B	BUCUREȘTI SECTORUL 2
1642	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012021	44.475485	26.445650	CL	BELCIUGATELE
1643	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI012021	44.475485	26.445650	CL	BELCIUGATELE
1644	<i>Sorghum halepense</i>	UMI012021	44.475585	26.446209	CL	BELCIUGATELE
1645	<i>Sorghum halepense</i>	UMI012021	44.475585	26.446209	CL	BELCIUGATELE
1646	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	44.475608	26.441744	CL	BELCIUGATELE

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1647	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI012021	44.475608	26.441744	CL	BELCIUGATELE
1648	<i>Juglans regia</i>	UMI012021	44.475786	26.445977	CL	BELCIUGATELE
1649	<i>Juglans regia</i>	UMI012021	44.475786	26.445977	CL	BELCIUGATELE
1650	<i>Morus alba</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1651	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1652	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1653	<i>Galinsoga parviflora</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1654	<i>Lycium barbarum</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1655	<i>Acer negundo</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1656	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1657	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU3021	44.482834	25.719191	GR	FLOREȘTI-STOENEȘTI
1658	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.485001	27.908834	IL	BORDUȘANI
1659	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.485001	27.908834	IL	BORDUȘANI
1660	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1661	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1662	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1663	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1664	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1665	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1666	<i>Artemisia annua</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1667	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1668	<i>Panicum capillare</i>	NEU2521	44.487701	27.896990	IL	BORDUȘANI
1669	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0121	44.487966	26.033337	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1670	<i>Acer negundo</i>	CPE0121	44.487966	26.033337	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1671	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0121	44.487966	26.033337	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1672	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0121	44.488028	26.033732	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1673	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0121	44.488028	26.033732	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1674	<i>Morus nigra</i>	CPE0121	44.488028	26.033732	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1675	<i>Fraxinus nigra</i>	CPE0121	44.488342	26.033685	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1676	<i>Fallopia aubertii</i>	CPE0121	44.488342	26.033685	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1677	<i>Morus nigra</i>	CPE0121	44.488342	26.033685	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1678	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0121	44.488342	26.033685	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1679	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0121	44.488342	26.033685	B-IF	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1680	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3021	44.498436	25.857440	GR	JOIȚA
1681	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3021	44.498436	25.857440	GR	JOIȚA
1682	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3021	44.498436	25.857440	GR	JOIȚA
1683	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3021	44.498436	25.857440	GR	JOIȚA
1684	<i>Helianthus tuberosus</i>	NEU3021	44.498436	25.857440	GR	JOIȚA
1685	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU3021	44.498436	25.857440	GR	JOIȚA
1686	<i>Ailanthus altissima</i>	UMI0421	44.499798	26.043506	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1687	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI0421	44.499798	26.043506	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1688	<i>Parthenocissus inserta</i>	UMI0421	44.499798	26.043506	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1689	<i>Robinia pseudoacacia</i>	UMI0421	44.499798	26.043506	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1690	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	UMI0421	44.499798	26.043506	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1691	<i>Erigeron canadensis</i>	UMI0421	44.499932	26.043366	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

1692	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	UMI0421	44.500034	26.043131	B	BUCUREȘTI SECTORUL 1
1693	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1694	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1695	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1696	<i>Abutilon theophrasti</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1697	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1698	<i>Artemisia annua</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1699	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1700	<i>Datura stramonium</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1701	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI0521	44.505448	27.882580	IL	BORDUȘANI
1702	<i>Datura stramonium</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1703	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1704	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1705	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1706	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1707	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1708	<i>Artemisia annua</i>	NEU2521	44.505466	27.882530	IL	BORDUȘANI
1709	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3021	44.518001	25.828412	GR	COSOBA
1710	<i>Prunus cerasifera</i>	NEU3021	44.518001	25.828412	GR	COSOBA
1711	<i>Morus alba</i>	NEU3021	44.518001	25.828412	GR	COSOBA
1712	<i>Artemisia annua</i>	NEU3021	44.518001	25.828412	GR	COSOBA
1713	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3021	44.518001	25.828412	GR	COSOBA
1714	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3021	44.518001	25.828412	GR	COSOBA
1715	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI
1716	<i>Parthenocissus inserta</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI
1717	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI
1718	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI
1719	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI
1720	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

1721	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU3021	44.531742	25.742680	GR	ULMI
1722	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI022021	44.548333	27.903333	IL	FĂCĂENI
1723	<i>Xanthium spinosum</i>	UMI022021	44.548333	27.903333	IL	FĂCĂENI
1724	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI022021	44.548333	27.903333	IL	FĂCĂENI
1725	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI022021	44.548333	27.903333	IL	FĂCĂENI
1726	<i>Datura stramonium</i>	UMI022021	44.548333	27.903333	IL	FĂCĂENI
1727	<i>Lindernia dubia</i>	UMI0521	44.554576	27.908564	IL	FĂCĂENI
1728	<i>Datura stramonium</i>	UMI0521	44.554859	27.908032	IL	FĂCĂENI
1729	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	UMI0521	44.554859	27.908032	IL	FĂCĂENI
1730	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.554859	27.908032	IL	FĂCĂENI
1731	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1732	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1733	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1734	<i>Lindernia dubia</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1735	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1736	<i>Datura stramonium</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1737	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1738	<i>Helianthus annuus</i>	NEU2521	44.554897	27.908051	IL	FĂCĂENI
1739	<i>Elodea nuttallii</i>	UMI0521	44.554941	27.908231	IL	FĂCĂENI
1740	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.554941	27.908231	IL	FĂCĂENI
1741	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI022021	44.555000	27.906667	IL	FĂCĂENI
1742	<i>Artemisia annua</i>	UMI022021	44.562258	27.900925	IL	FĂCĂENI
1743	<i>Symphytichum lanceolatum</i>	UMI022021	44.562258	27.900925	IL	FĂCĂENI
1744	<i>Phytolacca americana</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1745	<i>Sorghum halepense</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1746	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1747	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1748	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1749	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE

1750	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1751	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1752	<i>Morus alba</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1753	<i>Gleditsia triacanthos</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1754	<i>Cucurbita maxima</i>	NEU3021	44.573479	25.754151	DB	BREZOAELE
1755	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI0521	44.722108	27.856577	IL	GIURGENI
1756	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.722108	27.856577	IL	GIURGENI
1757	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	UMI0521	44.722108	27.856577	IL	GIURGENI
1758	<i>Artemisia annua</i>	UMI0521	44.722108	27.856577	IL	GIURGENI
1759	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI0521	44.722108	27.856577	IL	GIURGENI
1760	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI0521	44.722108	27.856577	IL	GIURGENI
1761	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1762	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1763	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1764	<i>Artemisia annua</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1765	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1766	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1767	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1768	<i>Amaranthus albus</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1769	<i>Sicyos angulatus</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1770	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1771	<i>Zea mays</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1772	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1773	<i>Datura stramonium</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1774	<i>Cucumis melo</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1775	<i>Amaranthus emarginatus</i>	NEU2521	44.722366	27.856293	IL	GIURGENI
1776	<i>Sicyos angulatus</i>	UMI0521	44.722618	27.855232	IL	GIURGENI
1777	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI0521	44.723540	27.856719	IL	GIURGENI
1778	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI0521	44.723540	27.856719	IL	GIURGENI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1779	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI0521	44.724351	27.856760	IL	GIURGENI
1780	<i>Dysphania ambrosioides</i>	UMI0521	44.724351	27.856760	IL	GIURGENI
1781	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	UMI022021	44.732261	27.874830	IL	HÂRȘOVA
1782	<i>Gleditsia triacanthos</i>	UMI022021	44.732261	27.874830	IL	HÂRȘOVA
1783	<i>Amorpha fruticosa</i>	UMI022021	44.732261	27.874830	IL	HÂRȘOVA
1784	<i>Artemisia annua</i>	UMI022021	44.732261	27.874830	IL	HÂRȘOVA
1785	<i>Sicyos angulatus</i>	UMI022021	44.734241	27.876476	IL	HÂRȘOVA
1786	<i>Amaranthus albus</i>	UMI022021	44.740882	27.878468	IL	HÂRȘOVA
1787	<i>Eclipta prostrata</i>	UMI022021	44.740882	27.878468	IL	HÂRȘOVA
1788	<i>Amaranthus retroflexus</i>	UMI022021	44.740882	27.878468	IL	HÂRȘOVA
1789	<i>Artemisia annua</i>	UMI022021	44.741522	27.878444	IL	HÂRȘOVA
1790	<i>Sorghum halepense</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1791	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1792	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1793	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1794	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1795	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1796	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1797	<i>Antirrhinum majus</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1798	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1799	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1800	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1801	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1802	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1803	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1804	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1805	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1806	<i>Phytolacca americana</i>	CPE0721	44.863869	25.847756	PH	MĂNEȘTI
1807	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1808	<i>Cyperus odoratus</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1809	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1810	<i>Morus nigra</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1811	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1812	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1813	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1814	<i>Cucumis sativus</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1815	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2321	44.882420	29.615940	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1816	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2321	44.889172	29.620590	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1817	<i>Cuscuta campestris</i>	NEU2321	44.889172	29.620590	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1818	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NEU2321	44.889172	29.620590	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1819	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2321	44.889172	29.620590	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1820	<i>Helianthus annuus</i>	NEU2321	44.889172	29.620590	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1821	<i>Azolla filiculoides</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1822	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1823	<i>Lemna minuta</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1824	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1825	<i>Solanum lycopersicum</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1826	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1827	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1828	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1829	<i>Datura stramonium</i>	NEU2321	44.891968	29.607676	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1830	<i>Pennisetum alopecuroides</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1831	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1832	<i>Euphorbia maculata</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1833	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1834	<i>Portulaca oleracea</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1835	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1836	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1837	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1838	<i>Lemna minuta</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1839	<i>Sorghum halepense</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1840	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2421	44.894886	29.590534	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1841	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2421	44.896767	29.585106	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1842	<i>Bidens frondosa</i>	NEU2421	44.896767	29.585106	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1843	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2421	44.896767	29.585106	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1844	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU2421	44.896767	29.585106	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1845	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2421	44.896767	29.585106	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1846	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2421	44.896767	29.585106	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1847	<i>Petunia parviflora</i>	NEU2421	44.897248	29.591377	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1848	<i>Phytolacca americana</i>	NEU2421	44.897248	29.591377	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1849	<i>Ailanthus altissima</i>	NEU2421	44.897248	29.591377	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1850	<i>Robinia pseudoacacia</i>	NEU2421	44.897248	29.591377	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1851	<i>Citrullus lanatus</i>	NEU2421	44.897248	29.591377	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1852	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2421	44.897248	29.591377	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1853	<i>Amaranthus blitum</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1854	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1855	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1856	<i>Calendula officinalis</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1857	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1858	<i>Xanthium spinosum</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1859	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1860	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1861	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1862	<i>Bassia scoparia</i>	CPE2521	44.897652	27.824600	BR	STÂNCUȚA
1863	<i>Oenothera glazioviana</i>	NEU2321	44.898127	29.599753	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1864	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2321	44.898127	29.599753	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1865	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	NEU2321	44.898127	29.599753	TL	SFÂNTU GHEORGHE

1866	<i>Gaillardia aristata</i>	NEU2321	44.898127	29.599753	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1867	<i>Datura stramonium</i>	NEU2321	44.898127	29.599753	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1868	<i>Amaranthus retroflexus</i>	NEU2321	44.898127	29.599753	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1869	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1870	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1871	<i>Eclipta prostrata</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1872	<i>Amorpha fruticosa</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1873	<i>Phytolacca americana</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1874	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1875	<i>Erigeron canadensis</i>	NEU2421	44.898415	29.580353	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1876	<i>Abutilon theophrasti</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1877	<i>Persicaria orientalis</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1878	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1879	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1880	<i>Datura stramonium</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1881	<i>Iva xanthiifolia</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1882	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1883	<i>Ipomoea purpurea</i>	NEU2421	44.900181	29.594435	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1884	<i>Elodea nuttallii</i>	NEU2421	44.901829	29.582191	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1885	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	NEU2421	44.901829	29.582191	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1886	<i>Xanthium spinosum</i>	NEU2421	44.901829	29.582191	TL	SFÂNTU GHEORGHE
1887	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0421	44.979731	25.643440	DB	MORENI
1888	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE0421	44.979731	25.643440	DB	MORENI
1889	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0421	44.981192	25.643476	DB	MORENI
1890	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0421	44.981192	25.643476	DB	MORENI
1891	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0421	44.981192	25.643476	DB	MORENI
1892	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0421	44.981192	25.643476	DB	MORENI
1893	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI
1894	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1895	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI
1896	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI
1897	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI
1898	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI
1899	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0421	44.981327	25.644280	DB	MORENI
1900	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0421	44.990355	25.634318	DB	MORENI
1901	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0421	44.990355	25.634318	DB	MORENI
1902	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0421	44.990355	25.634318	DB	MORENI
1903	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE0421	44.990355	25.634318	DB	MORENI
1904	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0421	44.990355	25.634318	DB	MORENI
1905	<i>Acer negundo</i>	CPE0421	44.990355	25.634318	DB	MORENI
1906	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1907	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1908	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1909	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1910	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1911	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1912	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1913	<i>Parthenocissus inserta</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1914	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1915	<i>Asclepias syriaca</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1916	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1917	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0421	44.990392	25.634056	DB	MORENI
1918	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0721	45.029063	25.623837	DB	IEDERA
1919	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE0721	45.029063	25.623837	DB	IEDERA
1920	<i>Acer negundo</i>	CPE0721	45.029063	25.623837	DB	IEDERA
1921	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0721	45.029063	25.623837	DB	IEDERA
1922	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0721	45.029063	25.623837	DB	IEDERA
1923	<i>Asclepias syriaca</i>	CPE0721	45.029482	25.623543	DB	IEDERA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

1924	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	45.029482	25.623543	DB	IEDERA
1925	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0621	45.029492	25.809564	PH	FLOREȘTI
1926	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0621	45.029492	25.809564	PH	FLOREȘTI
1927	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0621	45.029492	25.809564	PH	FLOREȘTI
1928	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0621	45.029492	25.809564	PH	FLOREȘTI
1929	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0621	45.029492	25.809564	PH	FLOREȘTI
1930	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0721	45.029725	25.624164	DB	IEDERA
1931	<i>Oxalis corniculata</i>	CPE0721	45.029725	25.624164	DB	IEDERA
1932	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	45.029725	25.624164	DB	IEDERA
1933	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0721	45.029725	25.624164	DB	IEDERA
1934	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0721	45.029725	25.624164	DB	IEDERA
1935	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1936	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1937	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1938	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1939	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1940	<i>Morus alba</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1941	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE0721	45.029816	25.624769	DB	IEDERA
1942	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0721	45.029846	25.624317	DB	IEDERA
1943	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	45.029846	25.624317	DB	IEDERA
1944	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE0721	45.029846	25.624317	DB	IEDERA
1945	<i>Bassia scoparia</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1946	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1947	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1948	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1949	<i>Amaranthus hybridus</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1950	<i>Artemisia annua</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1951	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1952	<i>Morus alba</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

1953	<i>Iva xanthiifolia</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1954	<i>Ipomoea purpurea</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1955	<i>Datura stramonium</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1956	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1957	<i>Abutilon theophrasti</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1958	<i>Bidens frondosa</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1959	<i>Oenothera biennis</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1960	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1961	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1421	45.039588	29.158171	TL	MURIGHIOL
1962	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE1621	45.068472	26.429647	PH	GURA VADULUI
1963	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	CPE1621	45.068472	26.429647	PH	GURA VADULUI
1964	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE1621	45.068472	26.429647	PH	GURA VADULUI
1965	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE1621	45.070241	26.432868	PH	GURA VADULUI
1966	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	CPE1621	45.070793	26.429336	PH	GURA VADULUI
1967	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE1621	45.070934	26.427485	PH	GURA VADULUI
1968	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	CPE1621	45.070934	26.427485	PH	GURA VADULUI
1969	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1970	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1971	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1972	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1973	<i>Acer negundo</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1974	<i>Bidens frondosa</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1975	<i>Morus alba</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1976	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1978	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1979	<i>Artemisia annua</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1980	<i>Bassia scoparia</i>	MDA1321	45.089455	29.090655	TL	MAHMUDIA
1981	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

1982	<i>Sedum ochroleucum</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1983	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1984	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1985	<i>Gaillardia pulchella</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1986	<i>Petunia integrifolia</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1987	<i>Euphorbia maculata</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1988	<i>Sorghum halepense</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1989	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2621	45.104177	27.373634	BR	MIRCEA VODĂ
1990	<i>Galinsoga parviflora</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1991	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1992	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1993	<i>Morus alba</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1994	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1995	<i>Amaranthus albus</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1996	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1997	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1998	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
1999	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
2000	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA1221	45.160860	28.298970	TL	GRECI
2001	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2002	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2003	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2004	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2005	<i>Datura stramonium</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2006	<i>Artemisia annua</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2007	<i>Amaranthus albus</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2008	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2009	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2010	<i>Abutilon theophrasti</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2011	<i>Xanthium spinosum</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2012	<i>Morus alba</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2013	<i>Cenchrus longispinus</i>	MDA1421	45.167215	28.209517	TL	GRECI
2014	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2015	<i>Artemisia annua</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2016	<i>Bassia scoparia</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2017	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2018	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2019	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2020	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2021	<i>Morus alba</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2022	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2023	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2024	<i>Amaranthus albus</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2025	<i>Datura stramonium</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2026	<i>Lycium barbarum</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2027	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2028	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2029	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2030	<i>Acer negundo</i>	MDA0321	45.240739	28.124394	TL	FRECĂȚEI
2031	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2032	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2033	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2034	<i>Morus alba</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2035	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2036	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2037	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2038	<i>Bidens frondosa</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN
2039	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1121	45.244126	28.191522	TL	MĂCIN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2040	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2041	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2042	<i>Lycium barbarum</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2043	<i>Morus alba</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2044	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2045	<i>Sorghum halepense</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2046	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2047	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2048	<i>Artemisia annua</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2049	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2050	<i>Gleditsia triacanthos</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2051	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA1021	45.262982	28.168250	TL	MĂCIN
2052	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2053	<i>Cuscuta campestris</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2054	<i>Sorghum halepense</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2055	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2056	<i>Morus alba</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2057	<i>Robinia pseudoacacia</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2058	<i>Bassia scoparia</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2059	<i>Prunus cerasifera</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2060	<i>Erigeron canadensis</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2061	<i>Amorpha fruticosa</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2062	<i>Amaranthus retroflexus</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2063	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2064	<i>Artemisia annua</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2065	<i>Amaranthus hybridus</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2066	<i>Ailanthus altissima</i>	MDA0421	45.286900	27.997227	TL	SMÂRDAN
2067	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2068	<i>Acer negundo</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE DE ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2069	<i>Populus x canadensis</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2070	<i>Euphorbia davidii</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2071	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2072	<i>Lepidium virginicum</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2073	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2074	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2075	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2076	<i>Grindelia squarrosa</i>	OAD_3621	45.404100	27.960120	GL	GALAȚI
2077	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_3521	45.449100	27.991330	GL	GALAȚI
2078	<i>Juglans regia</i>	OAD_3521	45.449100	27.991330	GL	GALAȚI
2079	<i>Catalpa bignonioides</i>	OAD_3521	45.449100	27.991330	GL	GALAȚI
2080	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_3521	45.449100	27.991330	GL	GALAȚI
2081	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_3521	45.449100	27.991330	GL	GALAȚI
2082	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3421	45.449340	27.993500	GL	GALAȚI
2083	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3421	45.449340	27.993500	GL	GALAȚI
2084	<i>Juglans regia</i>	OAD_3421	45.449340	27.993500	GL	GALAȚI
2085	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2086	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2087	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2088	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2089	<i>Oenothera depressa</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2090	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2091	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2092	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD_3321	45.465560	27.957850	GL	GALAȚI
2093	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_3221	45.505920	27.857610	GL	SCHELA
2094	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3221	45.512180	27.837000	GL	SCHELA
2095	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3221	45.512180	27.837000	GL	SCHELA
2096	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3221	45.512180	27.837000	GL	SCHELA
2097	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_16021	45.521630	28.031030	GL	VÂNĂTORI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2098	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16021	45.521630	28.031030	GL	VÂNĂTORI
2099	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_16021	45.521630	28.031030	GL	VÂNĂTORI
2100	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_16021	45.521740	28.031230	GL	VÂNĂTORI
2101	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_16021	45.521740	28.031230	GL	VÂNĂTORI
2102	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16021	45.521740	28.031230	GL	VÂNĂTORI
2103	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_16021	45.522210	28.031470	GL	VÂNĂTORI
2104	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_16021	45.522210	28.031470	GL	VÂNĂTORI
2105	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2106	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2107	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2108	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2109	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2110	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2111	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2112	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2113	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2114	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_3121	45.545600	27.814150	GL	SLOBOZIA CONACHI
2115	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_16121	45.562560	28.041860	GL	TULUCEȘTI
2116	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_16121	45.562560	28.041860	GL	TULUCEȘTI
2117	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2118	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2119	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2120	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2121	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2122	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2123	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2124	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2125	<i>Medicago sativa</i>	OAD_10521	45.562920	27.092340	VN	DUMBRĂVENI
2126	<i>Acer negundo</i>	SCU_14721	45.562980	28.019110	GL	TULUCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

2127	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_14721	45.562980	28.019110	GL	TULUCEȘTI
2128	<i>Juglans regia</i>	SCU_14721	45.562980	28.019110	GL	TULUCEȘTI
2129	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_14721	45.562980	28.019110	GL	TULUCEȘTI
2130	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_14721	45.562980	28.019110	GL	TULUCEȘTI
2131	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_14821	45.563130	28.019070	GL	TULUCEȘTI
2132	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_14821	45.563130	28.019070	GL	TULUCEȘTI
2133	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_14821	45.563130	28.019070	GL	TULUCEȘTI
2134	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_14621	45.563220	28.018930	GL	TULUCEȘTI
2135	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_14621	45.563220	28.018930	GL	TULUCEȘTI
2136	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_14621	45.563220	28.018930	GL	TULUCEȘTI
2137	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_14521	45.563230	28.018740	GL	TULUCEȘTI
2138	<i>Acer negundo</i>	SCU_14521	45.563230	28.018740	GL	TULUCEȘTI
2139	<i>Helianthus annuus</i>	SCU_14521	45.563230	28.018740	GL	TULUCEȘTI
2140	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2141	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2142	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2143	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2144	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2145	<i>Medicago sativa</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2146	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2147	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2148	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_10421	45.567020	27.057040	VN	GURA CALIȚEI
2149	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2150	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2151	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2152	<i>Acer negundo</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2153	<i>Acer negundo</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2154	<i>Triticum aestivum</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2155	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2156	<i>Morus nigra</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2157	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2158	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_3021	45.578680	27.768990	GL	SLOBOZIA CONACHI
2159	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1421	45.578900	27.576110	GL	FUNDENI
2160	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1421	45.578900	27.576110	GL	FUNDENI
2161	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_1421	45.578900	27.576110	GL	FUNDENI
2162	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2163	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2164	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2165	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2166	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2167	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2168	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2169	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2170	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_10321	45.580320	27.027950	VN	GURA CALIȚEI
2171	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10221	45.580470	27.027440	VN	GURA CALIȚEI
2172	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10221	45.580470	27.027440	VN	GURA CALIȚEI
2173	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_10221	45.580470	27.027440	VN	GURA CALIȚEI
2174	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10221	45.580470	27.027440	VN	GURA CALIȚEI
2175	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10221	45.580470	27.027440	VN	GURA CALIȚEI
2176	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10221	45.580470	27.027440	VN	GURA CALIȚEI
2177	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2178	<i>Juglans regia</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2179	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2180	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2181	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2182	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2183	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10121	45.588100	27.011160	VN	GURA CALIȚEI
2184	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2185	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2186	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2187	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2188	<i>Papaver somniferum</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2189	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2190	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2191	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2192	<i>Acer negundo</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2193	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2194	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_2921	45.593150	27.783520	GL	SLOBOZIA CONACHI
2195	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10021	45.603880	26.983940	VN	GURA CALIȚEI
2196	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10021	45.603880	26.983940	VN	GURA CALIȚEI
2197	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10021	45.603880	26.983940	VN	GURA CALIȚEI
2198	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10021	45.603880	26.983940	VN	GURA CALIȚEI
2199	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10021	45.603880	26.983940	VN	GURA CALIȚEI
2200	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_10021	45.603880	26.983940	VN	GURA CALIȚEI
2201	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2202	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2203	<i>Morus nigra</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2204	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2205	<i>Acer negundo</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2206	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2207	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2208	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2209	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2210	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2211	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2212	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	OAD_2821	45.621740	27.798570	GL	PECHEA
2213	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9921	45.622540	26.984310	VN	GURA CALIȚEI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2214	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9921	45.622540	26.984310	VN	GURA CALIȚEI
2215	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_9921	45.622540	26.984310	VN	GURA CALIȚEI
2216	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9921	45.622540	26.984310	VN	GURA CALIȚEI
2217	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9921	45.622540	26.984310	VN	GURA CALIȚEI
2218	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9921	45.622540	26.984310	VN	GURA CALIȚEI
2219	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_14421	45.640270	27.996620	GL	FRUMUȘIȚA
2220	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_14421	45.640270	27.996620	GL	FRUMUȘIȚA
2221	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_14421	45.640270	27.996620	GL	FRUMUȘIȚA
2222	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16221	45.641010	28.061240	GL	FRUMUȘIȚA
2223	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_16221	45.641010	28.061240	GL	FRUMUȘIȚA
2224	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16221	45.641010	28.061240	GL	FRUMUȘIȚA
2225	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_16221	45.641190	28.061350	GL	FRUMUȘIȚA
2226	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16221	45.641190	28.061350	GL	FRUMUȘIȚA
2227	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2228	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2229	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2230	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2231	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2232	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2233	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2234	<i>Zea mays</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2235	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2236	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2237	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2238	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2239	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2240	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9421	45.643500	27.065090	VN	COTEȘTI
2241	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2242	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

2243	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2244	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2245	<i>Juglans regia</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2246	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2247	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2248	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_9721	45.644670	27.001040	VN	POIANA CRISTEI
2249	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2250	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2251	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2252	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2253	<i>Cydonia oblonga</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2254	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2255	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2256	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9821	45.645160	27.000100	VN	POIANA CRISTEI
2257	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2258	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2259	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2260	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2261	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2262	<i>Trigonella caerulea</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2263	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2264	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_1521	45.646360	27.561890	GL	LIEȘTI
2265	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1621	45.650310	27.563000	GL	IVEȘTI
2266	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1621	45.650310	27.563000	GL	IVEȘTI
2267	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD_1621	45.650310	27.563000	GL	IVEȘTI
2268	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1621	45.650310	27.563000	GL	IVEȘTI
2269	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_1621	45.650310	27.563000	GL	IVEȘTI
2270	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2271	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2272	<i>Artemisia annua</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2273	<i>Persicaria orientalis</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2274	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2275	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2276	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2277	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2278	<i>Atriplex hortensis</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2279	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2280	<i>Helianthus annuus</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2281	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2282	<i>Datura stramonium</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2283	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_9521	45.654640	27.011440	VN	POIANA CRISTEI
2284	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9621	45.657460	27.000550	VN	POIANA CRISTEI
2285	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9621	45.657460	27.000550	VN	POIANA CRISTEI
2286	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9621	45.657460	27.000550	VN	POIANA CRISTEI
2287	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9621	45.657460	27.000550	VN	POIANA CRISTEI
2288	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9621	45.657460	27.000550	VN	POIANA CRISTEI
2289	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2290	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2291	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2292	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2293	<i>Morus alba</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2294	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2295	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_9321	45.662820	27.054320	VN	CÂRLIGELE
2296	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_9221	45.670760	27.054720	VN	CÂRLIGELE
2297	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9221	45.670760	27.054720	VN	CÂRLIGELE
2298	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9221	45.670760	27.054720	VN	CÂRLIGELE
2299	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9221	45.670760	27.054720	VN	CÂRLIGELE
2300	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9221	45.670760	27.054720	VN	CÂRLIGELE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2301	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2302	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2303	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2304	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2305	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2306	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2307	<i>Morus alba</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2308	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2309	<i>Datura wrightii</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2310	<i>Medicago sativa</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2311	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2312	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_9121	45.676510	27.091740	VN	CÂRLIGELE
2313	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_2621	45.685880	27.652930	GL	GRIVIȚA
2314	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2621	45.685880	27.652930	GL	GRIVIȚA
2315	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2316	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2317	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2318	<i>Amaranthus albus</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2319	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2320	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2321	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2322	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2521	45.688870	27.640800	GL	GRIVIȚA
2323	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2721	45.704910	27.706050	GL	COSTACHE NEGRI
2324	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_2721	45.704910	27.706050	GL	COSTACHE NEGRI
2325	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2721	45.704910	27.706050	GL	COSTACHE NEGRI
2326	<i>Morus nigra</i>	OAD_2721	45.704910	27.706050	GL	COSTACHE NEGRI
2327	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2721	45.704910	27.706050	GL	COSTACHE NEGRI
2328	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_2721	45.704910	27.706050	GL	COSTACHE NEGRI
2329	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2330	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2331	<i>Morus nigra</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2332	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2333	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2334	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2335	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2336	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2337	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2338	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2339	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2340	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2341	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2342	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2343	<i>Coriandrum sativum</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2344	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2421	45.706240	27.646780	GL	GRIVIȚA
2345	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2346	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2347	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2348	<i>Amaranthus blitum</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2349	<i>Morus nigra</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2350	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2351	<i>Datura stramonium</i>	OAD_2321	45.709970	27.695690	GL	GRIVIȚA
2352	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_14321	45.710520	27.923860	GL	CUCA
2353	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_14321	45.710520	27.923860	GL	CUCA
2354	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_14321	45.710520	27.923860	GL	CUCA
2355	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_14321	45.710520	27.923860	GL	CUCA
2356	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_14321	45.710520	27.923860	GL	CUCA
2357	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5521	45.711140	27.121290	VN	CÂMPINEANCA
2358	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5521	45.711140	27.121290	VN	CÂMPINEANCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2359	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5521	45.711140	27.121290	VN	CÂMPINEANCA
2360	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5521	45.711140	27.121290	VN	CÂMPINEANCA
2361	<i>Datura stramonium</i>	OAD_5521	45.711140	27.121290	VN	CÂMPINEANCA
2362	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_5521	45.711140	27.121290	VN	CÂMPINEANCA
2363	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2364	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2365	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2366	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2367	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2368	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2369	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2370	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2371	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2372	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2373	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2374	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5421	45.711230	27.121900	VN	CÂMPINEANCA
2375	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2376	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2377	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2378	<i>Oxalis dillenii</i> """"Atropurpurea""""	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2379	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2380	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2381	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2382	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2383	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2384	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2385	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5321	45.711400	27.123540	VN	CÂMPINEANCA
2386	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_16321	45.725210	28.060220	GL	FOLTEȘTI
2387	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16321	45.725210	28.060220	GL	FOLTEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2388	<i>Amaranthus blitoides</i>	SCU_16321	45.725210	28.060220	GL	FOLTEȘTI
2389	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_16321	45.725290	28.060740	GL	FOLTEȘTI
2390	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16321	45.725290	28.060740	GL	FOLTEȘTI
2391	<i>Datura stramonium</i>	SCU_16321	45.725290	28.060740	GL	FOLTEȘTI
2392	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_16321	45.725290	28.060740	GL	FOLTEȘTI
2393	<i>Amaranthus crispus</i>	SCU_16321	45.725290	28.060740	GL	FOLTEȘTI
2394	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_16321	45.725290	28.060740	GL	FOLTEȘTI
2395	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_16321	45.726220	28.061680	GL	FOLTEȘTI
2396	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_14021	45.727730	27.902560	GL	CUCA
2397	<i>Veronica persica</i>	SCU_14021	45.727730	27.902560	GL	CUCA
2398	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_14021	45.727730	27.902560	GL	CUCA
2399	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_14221	45.732770	27.891630	GL	CUCA
2400	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_14221	45.732770	27.891630	GL	CUCA
2401	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_14221	45.732770	27.891630	GL	CUCA
2402	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_14221	45.732770	27.891630	GL	CUCA
2403	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2404	<i>Juglans regia</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2405	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2406	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2407	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2408	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2409	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2410	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2411	<i>Datura wrightii</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2412	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2413	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2414	<i>Morus alba</i>	OAD_5821	45.733540	27.082550	VN	VÂRTEȘCOIU
2415	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2416	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2417	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2418	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2419	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2420	<i>Phytolacca americana</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2421	<i>Juglans regia</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2422	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2423	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5721	45.733620	27.083300	VN	VÂRTEȘCOIU
2424	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_14121	45.734700	27.891520	GL	CUCA
2425	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_14121	45.734700	27.891520	GL	CUCA
2426	<i>Ipomoea purpurea</i>	SCU_14121	45.734700	27.891520	GL	CUCA
2427	<i>Datura stramonium</i>	SCU_14121	45.734700	27.891520	GL	CUCA
2428	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_14121	45.734700	27.891520	GL	CUCA
2429	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_14121	45.734700	27.891520	GL	CUCA
2430	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_16321	45.738430	28.068530	GL	FOLTEȘTI
2431	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_16321	45.738430	28.068530	GL	FOLTEȘTI
2432	<i>Morus alba</i>	SCU_16321	45.738430	28.068530	GL	FOLTEȘTI
2433	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_5621	45.740350	27.100830	VN	ODOBEȘTI
2434	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_5621	45.740350	27.100830	VN	ODOBEȘTI
2435	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5621	45.740350	27.100830	VN	ODOBEȘTI
2436	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5621	45.740350	27.100830	VN	ODOBEȘTI
2437	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_16421	45.743220	28.076960	GL	FOLTEȘTI
2438	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16421	45.743220	28.076960	GL	FOLTEȘTI
2439	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_12921	45.746130	27.890010	GL	CUCA
2440	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12921	45.746130	27.890010	GL	CUCA
2441	<i>Veronica persica</i>	SCU_12921	45.746130	27.890010	GL	CUCA
2442	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_12821	45.749980	27.888570	GL	CUCA
2443	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12821	45.749980	27.888570	GL	CUCA
2444	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_12821	45.749980	27.888570	GL	CUCA
2445	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12821	45.749980	27.888570	GL	CUCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

2446	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2447	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2448	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2449	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2450	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2451	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2452	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8821	45.750660	26.759060	VN	SPULBER
2453	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6621	45.750710	26.832970	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2454	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6621	45.750710	26.832970	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2455	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6621	45.750710	26.832970	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2456	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_6621	45.750710	26.832970	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2457	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2458	<i>Citrullus lanatus</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2459	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2460	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2461	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2462	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2463	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8921	45.751660	26.758370	VN	SPULBER
2464	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_16421	45.752200	28.075110	GL	MĂSTĂCANI
2465	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16421	45.752200	28.075110	GL	MĂSTĂCANI
2466	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16421	45.752390	28.075100	GL	MĂSTĂCANI
2467	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16421	45.752390	28.075100	GL	MĂSTĂCANI
2468	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_16421	45.752390	28.075100	GL	MĂSTĂCANI
2469	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_16421	45.752390	28.075100	GL	MĂSTĂCANI
2470	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2221	45.752610	27.690650	GL	CUDALBI
2471	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2221	45.752610	27.690650	GL	CUDALBI
2472	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2221	45.752610	27.690650	GL	CUDALBI
2473	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_12721	45.753370	27.885760	GL	CUCA
2474	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12721	45.753370	27.885760	GL	CUCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2475	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_12721	45.753370	27.885760	GL	CUCA
2476	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_12721	45.753370	27.885760	GL	CUCA
2477	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_12721	45.753370	27.885760	GL	CUCA
2478	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2479	<i>Datura wrightii</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2480	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2481	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2483	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2484	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2485	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2486	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2487	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_5921	45.760880	27.038150	VN	BROȘTENI
2488	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6121	45.767340	27.002730	VN	BROȘTENI
2489	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6121	45.767340	27.002730	VN	BROȘTENI
2490	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6121	45.767340	27.002730	VN	BROȘTENI
2491	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6121	45.767340	27.002730	VN	BROȘTENI
2492	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6121	45.767340	27.002730	VN	BROȘTENI
2493	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6121	45.767340	27.002730	VN	BROȘTENI
2494	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2495	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2496	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2497	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2498	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2499	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2500	<i>Phytolacca americana</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2501	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2502	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2503	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2504	<i>Juglans regia</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2505	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2506	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2507	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2508	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2509	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_6321	45.767670	26.970740	VN	NERA
2510	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6221	45.767710	26.982580	VN	BROȘTENI
2511	<i>Morus alba</i>	OAD_6221	45.767710	26.982580	VN	BROȘTENI
2512	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6221	45.767710	26.982580	VN	BROȘTENI
2513	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6221	45.767710	26.982580	VN	BROȘTENI
2514	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2515	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2516	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2517	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2518	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2519	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2520	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2521	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2522	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2523	<i>Morus alba</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2524	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6021	45.768410	27.010830	VN	BROȘTENI
2525	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6621	45.772260	26.845450	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2526	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6621	45.772260	26.845450	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2527	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_6621	45.772260	26.845450	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2528	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_6621	45.772260	26.845450	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2529	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6621	45.772260	26.845450	VN	ANDREIAȘU DE JOS
2530	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8521	45.775470	26.718360	VN	PALTIN
2531	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8521	45.775470	26.718360	VN	PALTIN
2532	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8521	45.775470	26.718360	VN	PALTIN

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

2533	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8521	45.775470	26.718360	VN	PALTIN
2534	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8521	45.775470	26.718360	VN	PALTIN
2535	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2536	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2537	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2538	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2539	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2540	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2541	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_6821	45.777220	26.795300	VN	REGHIU
2542	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6721	45.777690	26.814750	VN	REGHIU
2543	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_8621	45.783030	26.721330	VN	PALTIN
2544	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8621	45.783030	26.721330	VN	PALTIN
2545	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8621	45.783030	26.721330	VN	PALTIN
2546	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8621	45.783030	26.721330	VN	PALTIN
2547	<i>Asclepias syriaca</i>	OAD_8621	45.783030	26.721330	VN	PALTIN
2548	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8621	45.783030	26.721330	VN	PALTIN
2549	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8721	45.786540	26.764850	VN	PALTIN
2550	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_8721	45.786540	26.764850	VN	PALTIN
2551	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_8721	45.786540	26.764850	VN	PALTIN
2552	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_8721	45.786540	26.764850	VN	PALTIN
2553	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8721	45.786540	26.764850	VN	PALTIN
2554	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2555	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2556	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2557	<i>Artemisia annua</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2558	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2559	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2560	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2561	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI SĂPĂTORIEMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2562	<i>Morus nigra</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2563	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_2121	45.787290	27.682730	GL	CUDALBI
2564	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2565	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2566	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2567	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2568	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2569	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2570	<i>Morus alba</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2571	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2572	<i>Tanacetum parthenium</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2573	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6421	45.787700	26.888070	VN	REGHIU
2574	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2575	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2576	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2577	<i>Datura stramonium</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2578	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2579	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2580	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2581	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2582	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_6521	45.791890	26.856550	VN	REGHIU
2583	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2584	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2585	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2586	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2587	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2588	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2589	<i>Datura wrightii</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA
2590	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_6921	45.792470	27.065580	VN	JARIȘTEA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2591	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2592	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2593	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2594	<i>Morus nigra</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2595	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2596	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2597	<i>Triticum aestivum</i>	OAD_2021	45.793490	27.680650	GL	CUDALBI
2598	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2599	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2600	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2601	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2602	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2603	<i>Medicago sativa</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2604	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2605	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2606	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_7021	45.797540	27.053670	VN	JARIȘTEA
2607	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2608	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2609	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2610	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2611	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2612	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2613	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8421	45.806910	26.778560	VN	NĂRUJA
2614	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU_13021	45.808020	27.879090	GL	BĂLENI
2615	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_13021	45.808020	27.879090	GL	BĂLENI
2616	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD_1321	45.813800	27.438310	GL	TECUCI
2617	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1321	45.813800	27.438310	GL	TECUCI
2618	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1321	45.813800	27.438310	GL	TECUCI
2619	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_1321	45.813800	27.438310	GL	TECUCI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2620	<i>Oenothera depressa</i>	OAD_1321	45.813800	27.438310	GL	TECUCI
2621	<i>Erigeron annuus subsp. septentrionalis</i>	OAD_1321	45.813800	27.438310	GL	TECUCI
2622	<i>Acer negundo</i>	OAD_10621	45.818950	27.208820	VN	GAROafa
2623	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10621	45.818950	27.208820	VN	GAROafa
2624	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10621	45.818950	27.208820	VN	GAROafa
2625	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_10621	45.818950	27.208820	VN	GAROafa
2626	<i>Acer negundo</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2627	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2628	<i>Medicago x varia</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2629	<i>Medicago sativa</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2630	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2631	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2632	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2633	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2634	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2635	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2636	<i>Juglans regia</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2637	<i>Trigonella caerulea</i>	OAD_1121	45.819630	27.439760	GL	TECUCI
2638	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_1221	45.820590	27.444030	GL	TECUCI
2639	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2640	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2641	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2642	<i>Juglans regia</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2643	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2644	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2645	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_7121	45.822840	27.028150	VN	JARIȘTEA
2646	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2647	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2648	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2649	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2650	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2651	<i>Anethum graveolens</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2652	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2653	<i>Reynoutria Āfâ€” bohémica</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2654	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2655	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_8321	45.823980	26.774450	VN	NĂRUJA
2656	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE2321	45.824095	26.110524	CV	BRATEȘ
2657	<i>Echinocystis lobata</i>	CPE2321	45.824095	26.110524	CV	BRATEȘ
2658	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE2321	45.824095	26.110524	CV	BRATEȘ
2659	<i>Echinocystis lobata</i>	CPE2321	45.824566	26.110709	CV	BRATEȘ
2660	<i>Reynoutria japonica</i>	CPE2321	45.824566	26.110709	CV	BRATEȘ
2661	<i>Helianthus decapetalus</i>	CPE2321	45.824566	26.110709	CV	BRATEȘ
2662	<i>Symphytichum lanceolatum</i>	CPE2321	45.824566	26.110709	CV	BRATEȘ
2663	<i>Armoracia rusticana</i>	CPE2321	45.824566	26.110709	CV	BRATEȘ
2664	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_17521	45.832550	27.662330	GL	VALEA MĂRULUI
2665	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17521	45.832550	27.662330	GL	VALEA MĂRULUI
2666	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17521	45.832550	27.662330	GL	VALEA MĂRULUI
2667	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_17521	45.832790	27.673960	GL	VALEA MĂRULUI
2668	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17521	45.832790	27.673960	GL	VALEA MĂRULUI
2669	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_17521	45.832790	27.673960	GL	VALEA MĂRULUI
2670	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17521	45.832790	27.673960	GL	VALEA MĂRULUI
2671	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17521	45.832790	27.673960	GL	VALEA MĂRULUI
2672	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17521	45.832790	27.673960	GL	VALEA MĂRULUI
2673	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17521	45.832880	27.673250	GL	VALEA MĂRULUI
2674	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_17521	45.832880	27.673250	GL	VALEA MĂRULUI
2675	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_17521	45.832880	27.673250	GL	VALEA MĂRULUI
2676	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2677	<i>Medicago sativa</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2678	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2679	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2680	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2681	<i>Acer negundo</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2682	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2683	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2684	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2685	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2686	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2687	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2688	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2689	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2690	<i>Morus alba</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2691	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2692	<i>Datura wrightii</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2693	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_10721	45.833620	27.153300	VN	ȚIFEȘTI
2694	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2695	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2696	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2697	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2698	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2699	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2700	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2701	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7221	45.838330	27.073140	VN	BOLOTEȘTI
2702	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2703	<i>Reynoutria Ȃfâ€” bohemica</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2704	<i>Acer negundo</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2705	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2706	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2707	<i>Oxalis corniculata</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2708	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2709	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2710	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2711	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2712	<i>Solidago gigantea</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2713	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2714	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2715	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2716	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2717	<i>Veronica persica</i>	OAD_1721	45.838760	27.425440	GL	TECUCI
2718	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17621	45.841580	27.532560	GL	MATCA
2719	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17621	45.841580	27.532560	GL	MATCA
2720	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2721	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2722	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2723	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2724	<i>Acer negundo</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2725	<i>Trigonella caerulea</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2726	<i>Populus carolinensis</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2727	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2728	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2729	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2730	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2731	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2732	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2733	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1821	45.843220	27.455900	GL	TECUCI
2734	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17621	45.844690	27.483660	GL	TECUCI
2735	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17621	45.844690	27.483660	GL	TECUCI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2736	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17621	45.844690	27.483660	GL	TECUCI
2737	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16521	45.847460	28.096800	GL	VLĂDEȘTI
2738	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_16521	45.847460	28.096800	GL	VLĂDEȘTI
2739	<i>Medicago sativa</i>	SCU_16521	45.847460	28.096800	GL	VLĂDEȘTI
2740	<i>Symphytichum novi-belgii</i>	SCU_16521	45.847910	28.096810	GL	VLĂDEȘTI
2741	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16521	45.847910	28.096810	GL	VLĂDEȘTI
2742	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_16521	45.847910	28.096810	GL	VLĂDEȘTI
2743	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2744	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2745	<i>Morus nigra</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2746	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2747	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2748	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2749	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2750	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2751	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2752	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2753	<i>Medicago sativa</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2754	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2755	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2756	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2757	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1921	45.851010	27.529460	GL	MATCA
2758	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3721	45.852510	27.663200	GL	VALEA MĂRULUI
2759	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2760	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2761	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2762	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2763	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2764	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2765	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2766	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2767	<i>Datura wrightii</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2768	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2769	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2770	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_11821	45.853820	27.090780	VN	ȚIFEȘTI
2771	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	CPE2421	45.858099	26.147373	CV	COVASNA
2772	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2421	45.858099	26.147373	CV	COVASNA
2773	<i>Acer negundo</i>	CPE2421	45.858099	26.147373	CV	COVASNA
2774	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2775	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2776	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2777	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2778	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2779	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2780	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12021	45.858180	27.084600	VN	ȚIFEȘTI
2781	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2782	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2783	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2784	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2785	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2786	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2787	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2788	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2789	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2790	<i>Artemisia annua</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2791	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11921	45.858840	27.085080	VN	ȚIFEȘTI
2792	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2793	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2794	<i>Morus alba</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2795	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2796	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2797	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2798	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2799	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12121	45.858950	27.085200	VN	ȚIFEȘTI
2800	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2801	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2802	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2803	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2804	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2805	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2806	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2807	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2808	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_7321	45.860680	27.047560	VN	BOLOTEȘTI
2809	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2810	<i>Juglans regia</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2811	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2812	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2813	<i>Medicago sativa</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2814	<i>Bidens frondosa</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2815	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2816	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2817	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2818	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_8221	45.863530	26.722070	VN	VRÂNCIOAIA
2819	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_9021	45.864160	26.781850	VN	VALEA SĂRII
2820	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9021	45.864160	26.781850	VN	VALEA SĂRII
2821	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9021	45.864160	26.781850	VN	VALEA SĂRII
2822	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9021	45.864160	26.781850	VN	VALEA SĂRII

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

2823	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_17421	45.866940	27.922670	GL	TÂRGU BUJOR
2824	<i>Tagetes erecta</i>	SCU_17421	45.866940	27.922670	GL	TÂRGU BUJOR
2825	<i>Acer negundo</i>	SCU_17421	45.866940	27.922670	GL	TÂRGU BUJOR
2826	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17421	45.866940	27.922670	GL	TÂRGU BUJOR
2827	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_17421	45.867350	27.922740	GL	TÂRGU BUJOR
2828	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17421	45.867350	27.922740	GL	TÂRGU BUJOR
2829	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_17421	45.867350	27.922740	GL	TÂRGU BUJOR
2830	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17421	45.867350	27.922740	GL	TÂRGU BUJOR
2831	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU_17421	45.867520	27.922420	GL	TÂRGU BUJOR
2832	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17421	45.867520	27.922420	GL	TÂRGU BUJOR
2833	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17421	45.867520	27.922420	GL	TÂRGU BUJOR
2834	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_17421	45.867520	27.922420	GL	TÂRGU BUJOR
2835	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2836	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2837	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2838	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2839	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2840	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2841	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7921	45.867600	26.789120	VN	VALEA SĂRII
2842	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2843	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2844	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2845	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2846	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2847	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2848	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2849	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2850	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_12221	45.867680	27.097100	VN	ȚIFEȘTI
2851	<i>Medicago sativa</i>	OAD_12321	45.867700	27.097420	VN	ȚIFEȘTI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2852	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_12321	45.867700	27.097420	VN	ȚIFEȘTI
2853	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12321	45.867700	27.097420	VN	ȚIFEȘTI
2854	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_12321	45.867700	27.097420	VN	ȚIFEȘTI
2855	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12321	45.867700	27.097420	VN	ȚIFEȘTI
2856	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12321	45.867700	27.097420	VN	ȚIFEȘTI
2857	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_7821	45.867750	26.789270	VN	VALEA SĂRII
2858	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7821	45.867750	26.789270	VN	VALEA SĂRII
2859	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7821	45.867750	26.789270	VN	VALEA SĂRII
2860	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_8021	45.870510	26.797060	VN	VALEA SĂRII
2861	<i>Amaranthus albus</i>	OAD_3221	45.872400	27.214400	VN	MĂRĂȘEȘTI
2862	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3221	45.872400	27.214400	VN	MĂRĂȘEȘTI
2863	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3221	45.872400	27.214400	VN	MĂRĂȘEȘTI
2864	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3221	45.872400	27.214400	VN	MĂRĂȘEȘTI
2865	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3221	45.872400	27.214400	VN	MĂRĂȘEȘTI
2866	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	OAD_3221	45.872400	27.214400	VN	MĂRĂȘEȘTI
2867	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17321	45.872740	27.925230	GL	TÂRGU BUJOR
2868	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17321	45.872740	27.925230	GL	TÂRGU BUJOR
2869	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17321	45.872740	27.925230	GL	TÂRGU BUJOR
2870	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17321	45.872740	27.925230	GL	TÂRGU BUJOR
2871	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2872	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2873	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2874	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2875	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2876	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2877	<i>Juglans regia</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2878	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2879	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII
2880	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7721	45.874650	26.794480	VN	VALEA SĂRII

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2881	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2882	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2883	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2884	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2885	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2886	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2887	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2888	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2889	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2890	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2891	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3321	45.874660	27.214490	VN	MĂRĂȘEȘTI
2892	<i>Acer negundo</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2893	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2894	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2895	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2896	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2897	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2898	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2899	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2900	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_3021	45.877400	27.226960	VN	MĂRĂȘEȘTI
2901	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_12421	45.878530	27.107330	VN	PANCIU
2902	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12421	45.878530	27.107330	VN	PANCIU
2903	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_12421	45.878530	27.107330	VN	PANCIU
2904	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12421	45.878530	27.107330	VN	PANCIU
2905	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_16621	45.883820	28.105390	GL	OANCEA
2906	<i>Acer negundo</i>	SCU_16621	45.883820	28.105390	GL	OANCEA
2907	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_16621	45.883820	28.105390	GL	OANCEA
2908	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16621	45.883820	28.105390	GL	OANCEA
2909	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_16621	45.884780	28.105980	GL	OANCEA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2910	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16621	45.884780	28.105980	GL	OANCEA
2911	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_16621	45.884780	28.105980	GL	OANCEA
2912	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_16621	45.884780	28.105980	GL	OANCEA
2913	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_16621	45.884780	28.105980	GL	OANCEA
2914	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_16621	45.884780	28.105980	GL	OANCEA
2915	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2916	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2917	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2918	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2919	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2920	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2921	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2922	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2923	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_8121	45.885690	26.670890	VN	PĂULEȘTI
2924	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12621	45.886000	27.845620	GL	VÂRLEZI
2925	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12621	45.886000	27.845620	GL	VÂRLEZI
2926	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_12621	45.886000	27.845620	GL	VÂRLEZI
2927	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_5221	45.887230	27.101130	VN	PANCIU
2928	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2929	<i>Amaranthus albus</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2930	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2931	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2932	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2933	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2934	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2935	<i>Juglans regia</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2936	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2937	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2938	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2939	<i>Zea mays</i>	OAD_3121	45.887640	27.181340	VN	PANCIU
2940	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_3821	45.889150	27.628620	GL	COROD
2941	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3821	45.889150	27.628620	GL	COROD
2942	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3821	45.889150	27.628620	GL	COROD
2943	<i>Prunus armeniaca var. amarella</i>	OAD_3821	45.889150	27.628620	GL	COROD
2944	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17321	45.889460	27.929350	GL	TÂRGU BUJOR
2945	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17321	45.889460	27.929350	GL	TÂRGU BUJOR
2946	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_7621	45.890460	26.843650	VN	VALEA SĂRII
2947	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7621	45.890460	26.843650	VN	VALEA SĂRII
2948	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7621	45.890460	26.843650	VN	VALEA SĂRII
2949	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7621	45.890460	26.843650	VN	VALEA SĂRII
2950	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7621	45.890460	26.843650	VN	VALEA SĂRII
2951	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_7621	45.890460	26.843650	VN	VALEA SĂRII
2952	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7521	45.904520	26.892410	VN	VIDRA
2953	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7521	45.904520	26.892410	VN	VIDRA
2954	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7521	45.904520	26.892410	VN	VIDRA
2955	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17721	45.906210	27.422530	GL	MUNTENI
2956	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_17721	45.906210	27.422530	GL	MUNTENI
2957	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_17721	45.906280	27.422470	GL	MUNTENI
2958	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17721	45.906280	27.422470	GL	MUNTENI
2959	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2960	<i>Juglans regia</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2961	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2962	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2963	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2964	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2965	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2966	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2967	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2968	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2969	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2970	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2971	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_8021	45.907270	26.736450	VN	BÂRSEȘTI
2972	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2973	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2974	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2975	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2976	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2977	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2978	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2979	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2980	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2981	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2982	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2983	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7421	45.910380	26.908880	VN	VIDRA
2984	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2985	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2986	<i>Juglans regia</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2987	<i>Acer negundo</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2988	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2989	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2990	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3421	45.916480	27.209520	VN	MĂRĂȘEȘTI
2991	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2992	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2993	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2994	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2995	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2996	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

2997	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2998	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
2999	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
3000	<i>Morus alba</i>	OAD_1021	45.918350	27.471160	GL	MUNTENI
3001	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3002	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3003	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3004	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3005	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3006	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3007	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3008	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3009	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3010	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4921	45.925500	27.068370	VN	STRĂOANE
3011	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3012	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3013	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3014	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3015	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3016	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3017	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3921	45.928210	27.642610	GL	COROD
3018	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0921	45.929740	27.475140	GL	MUNTENI
3019	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0921	45.929740	27.475140	GL	MUNTENI
3020	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0921	45.929740	27.475140	GL	MUNTENI
3021	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0921	45.929740	27.475140	GL	MUNTENI
3022	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0921	45.929740	27.475140	GL	MUNTENI
3023	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_4721	45.933130	27.095070	VN	PANCIU
3024	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4721	45.933130	27.095070	VN	PANCIU
3025	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4721	45.933130	27.095070	VN	PANCIU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3026	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4721	45.933130	27.095070	VN	PANCIU
3027	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4721	45.933130	27.095070	VN	PANCIU
3028	<i>Morus alba</i>	OAD_4721	45.933130	27.095070	VN	PANCIU
3029	<i>Medicago sativa</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3030	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3031	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3032	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3033	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3034	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3035	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3036	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4821	45.933250	27.095140	VN	PANCIU
3037	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3038	<i>Morus nigra</i>	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3039	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3040	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3041	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3042	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3043	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5121	45.935330	27.047530	VN	STRĂOANE
3044	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_12521	45.938620	27.805030	GL	VÂRLEZI
3045	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_12421	45.938670	27.804050	GL	VÂRLEZI
3046	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_12421	45.938670	27.804050	GL	VÂRLEZI
3047	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12421	45.938670	27.804050	GL	VÂRLEZI
3048	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_12321	45.943900	27.799910	GL	VÂRLEZI
3049	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2921	45.947900	27.429550	GL	MUNTENI
3050	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_2921	45.947900	27.429550	GL	MUNTENI
3051	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2921	45.947900	27.429550	GL	MUNTENI
3052	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17221	45.952660	27.938290	GL	BĂNEASA
3053	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17221	45.952660	27.938290	GL	BĂNEASA
3054	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17221	45.952660	27.938290	GL	BĂNEASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

3055	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_17221	45.952660	27.938290	GL	BĂNEASA
3056	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17221	45.952660	27.938290	GL	BĂNEASA
3057	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0721	45.953550	27.381810	GL	ȚEPU
3058	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_0721	45.953550	27.381810	GL	ȚEPU
3059	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0721	45.953550	27.381810	GL	ȚEPU
3060	<i>Panicum miliaceum</i>	OAD_0721	45.953590	27.381810	GL	ȚEPU
3061	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0721	45.953590	27.381810	GL	ȚEPU
3062	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0721	45.953590	27.381810	GL	ȚEPU
3063	<i>Juglans regia</i>	OAD_0721	45.953590	27.381810	GL	ȚEPU
3064	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0721	45.953590	27.381810	GL	ȚEPU
3065	<i>Trigonella caerulea</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3066	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3067	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3068	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3069	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3070	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3071	<i>Datura stramonium</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3072	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3073	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3074	<i>Erigeron annuus subsp. septentrionalis</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3075	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3076	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0821	45.957930	27.418310	GL	MUNTENI
3077	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3078	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3079	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3080	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3081	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3082	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3083	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3084	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3085	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3086	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3087	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5021	45.959560	27.021420	VN	STRĂOANE
3088	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3521	45.960800	27.203440	VN	MĂRĂȘEȘTI
3089	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3521	45.960800	27.203440	VN	MĂRĂȘEȘTI
3090	<i>Acer negundo</i>	OAD_3521	45.960800	27.203440	VN	MĂRĂȘEȘTI
3091	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3521	45.960800	27.203440	VN	MĂRĂȘEȘTI
3092	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3521	45.960800	27.203440	VN	MĂRĂȘEȘTI
3093	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3521	45.960800	27.203440	VN	MĂRĂȘEȘTI
3094	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_12221	45.962720	27.793460	GL	VÂRLEZI
3095	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12221	45.962720	27.793460	GL	VÂRLEZI
3096	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_12221	45.962720	27.793460	GL	VÂRLEZI
3097	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12221	45.962720	27.793460	GL	VÂRLEZI
3098	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_12221	45.962720	27.793460	GL	VÂRLEZI
3099	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4521	45.965350	27.107810	VN	MOVILIȚA
3100	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4521	45.965350	27.107810	VN	MOVILIȚA
3101	<i>Juglans regia</i>	OAD_4521	45.965350	27.107810	VN	MOVILIȚA
3102	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4521	45.965350	27.107810	VN	MOVILIȚA
3103	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4621	45.965770	27.108340	VN	MOVILIȚA
3104	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4621	45.965770	27.108340	VN	MOVILIȚA
3105	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4621	45.965770	27.108340	VN	MOVILIȚA
3106	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4621	45.965770	27.108340	VN	MOVILIȚA
3107	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4621	45.965770	27.108340	VN	MOVILIȚA
3108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4621	45.965770	27.108340	VN	MOVILIȚA
3109	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17421	45.968240	27.922930	GL	BĂNEASA
3110	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_17421	45.968240	27.922930	GL	BĂNEASA
3111	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17421	45.968240	27.922930	GL	BĂNEASA
3112	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_17421	45.968240	27.922930	GL	BĂNEASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3113	<i>Echinocystis lobata</i>	CPE2221	45.969976	26.015396	CV	CERNAT
3114	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE2221	45.969976	26.015396	CV	CERNAT
3115	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE2221	45.969976	26.015396	CV	CERNAT
3116	<i>Datura stramonium</i>	CPE2221	45.969976	26.015396	CV	CERNAT
3117	<i>Solidago canadensis</i>	CPE2221	45.969976	26.015396	CV	CERNAT
3118	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE2221	45.970390	26.023894	CV	CERNAT
3119	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	CPE2221	45.970390	26.023894	CV	CERNAT
3120	<i>Acer negundo</i>	CPE2221	45.970390	26.023894	CV	CERNAT
3121	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2221	45.970390	26.023894	CV	CERNAT
3122	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE2221	45.970390	26.023894	CV	CERNAT
3123	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE2221	45.970390	26.023894	CV	CERNAT
3124	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_0621	45.972310	27.437530	GL	GOHOR
3125	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_0621	45.972310	27.437530	GL	GOHOR
3126	<i>Trigonella caerulea</i>	OAD_0621	45.972310	27.437530	GL	GOHOR
3127	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3128	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3129	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3130	<i>Morus nigra</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3131	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3132	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3133	<i>Gypsophila perfoliata</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3134	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3135	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3136	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3137	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3138	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3139	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3140	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3141	<i>Trigonella caerulea</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3142	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3143	<i>Acer negundo</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3144	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3145	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3146	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3147	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3148	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3149	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0521	45.972460	27.438150	GL	GOHOR
3150	<i>Solidago canadensis</i>	CPE2221	45.977103	26.022773	CV	CERNAT
3151	<i>Robinia pseudoacacia</i>	CPE2221	45.977103	26.022773	CV	CERNAT
3152	<i>Helianthus decapetalus</i>	CPE2221	45.977103	26.022773	CV	CERNAT
3153	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	CPE2221	45.978473	26.022236	CV	CERNAT
3154	<i>Erigeron canadensis</i>	CPE2221	45.978473	26.022236	CV	CERNAT
3155	<i>Solidago canadensis</i>	CPE2221	45.978473	26.022236	CV	CERNAT
3156	<i>Helianthus decapetalus</i>	CPE2221	45.978473	26.022236	CV	CERNAT
3157	<i>Amaranthus cruentus</i>	CPE2221	45.978473	26.022236	CV	CERNAT
3158	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4421	45.985740	27.107250	VN	MOVILIȚA
3159	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_4421	45.985740	27.107250	VN	MOVILIȚA
3160	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4421	45.985740	27.107250	VN	MOVILIȚA
3161	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0721	45.987510	27.384020	GL	ȚEPU
3162	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_0721	45.987510	27.384020	GL	ȚEPU
3163	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0721	45.987510	27.384020	GL	ȚEPU
3164	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_4821	46.003670	24.053590	SB	ȘEICA MICĂ
3165	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4821	46.003670	24.053590	SB	ȘEICA MICĂ
3166	<i>Medicago sativa</i>	OAD_4821	46.003670	24.053590	SB	ȘEICA MICĂ
3167	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4821	46.003670	24.053590	SB	ȘEICA MICĂ
3168	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3169	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3170	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3171	<i>Juglans regia</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3172	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3173	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3174	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3175	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3176	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6321	46.008550	23.894660	SB	PĂUCA
3177	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3178	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3179	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3180	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3181	<i>Amaranthus blitum</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3182	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3183	<i>Medicago sativa</i>	OAD_6421	46.009650	23.890090	SB	PĂUCA
3184	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3185	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3186	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3187	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3188	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3189	<i>Zea mays</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3190	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3191	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3192	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3193	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3194	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3195	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_7521	46.011170	23.750000	AB	ȘPRING
3196	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3197	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3198	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3199	<i>Artemisia annua</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3200	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3201	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3202	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3203	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3204	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7721	46.013390	23.670990	AB	DAIA ROMÂNĂ
3205	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3206	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3207	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3208	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3209	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3210	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3211	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3212	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3213	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3214	<i>Persicaria orientalis</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3215	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3216	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3217	<i>Reynoutria ĀfâĈ” bohemica</i>	OAD_6721	46.018480	23.830590	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3218	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3219	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3220	<i>Acer negundo</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3221	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3222	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3223	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3224	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3225	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0221	46.019710	24.697100	SB	IACOBENI
3226	<i>Rhus typhina """"Laciniata""""</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3227	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3228	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3229	<i>Zea mays</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3230	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3231	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3232	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3233	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3234	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3235	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3236	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3237	<i>Reynoutria ĀfâĀ” bohemica</i>	OAD_4921	46.022540	24.063670	SB	ȘEICA MICĂ
3238	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5221	46.041570	24.156390	SB	ȘEICA MICĂ
3239	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7821	46.042110	23.600470	AB	CIUGUD
3240	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7821	46.042110	23.600470	AB	CIUGUD
3241	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7821	46.042110	23.600470	AB	CIUGUD
3242	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6521	46.054940	23.888440	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3243	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3244	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3245	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3246	<i>Medicago sativa</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3247	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3248	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3249	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3250	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3251	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3252	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD_7821	46.055630	23.617740	AB	CIUGUD
3253	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3254	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3255	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3256	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3257	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3258	<i>Datura stramonium</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3259	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3260	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3261	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6621	46.059760	23.887580	AB	ROȘIA DE SECAȘ
3262	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3263	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3264	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3265	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3266	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3267	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3268	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3269	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3270	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3271	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3272	<i>Acer negundo</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3273	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5121	46.061200	24.126490	SB	ȘEICA MICĂ
3274	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8021	46.065200	23.685620	AB	BERGHIN
3275	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8021	46.065200	23.685620	AB	BERGHIN
3276	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8021	46.065200	23.685620	AB	BERGHIN
3277	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8021	46.065200	23.685620	AB	BERGHIN
3278	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8021	46.065200	23.685620	AB	BERGHIN
3279	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8021	46.065200	23.685620	AB	BERGHIN
3280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5021	46.069620	24.089540	SB	MICĂSASA
3281	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5021	46.069620	24.089540	SB	MICĂSASA
3282	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5021	46.069620	24.089540	SB	MICĂSASA
3283	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5021	46.069620	24.089540	SB	MICĂSASA
3284	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5021	46.069620	24.089540	SB	MICĂSASA
3285	<i>Acer negundo</i>	OAD_5021	46.069620	24.089540	SB	MICĂSASA
3286	<i>Datura stramonium</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3287	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3288	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3289	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3290	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3291	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3292	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3293	<i>Helianthus annuus</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3294	<i>Morus alba</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3295	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3296	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7621	46.070250	23.794520	AB	OHABA
3297	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3298	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3299	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3300	<i>Morus alba</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3301	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3302	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3303	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3304	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3305	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7921	46.078258	23.662040	AB	CIUGUD
3306	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3307	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3308	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3309	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3310	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3311	<i>Medicago sativa</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3312	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3313	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3314	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3315	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

3316	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3317	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3318	<i>Morus alba</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3319	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_8121	46.078260	23.737550	AB	BERGHIN
3320	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3321	<i>Juglans regia</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3322	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3323	<i>Acer negundo</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3324	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3325	<i>Morus alba</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3326	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3327	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3328	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_7821	46.078770	23.627210	AB	CIUGUD
3329	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3330	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3331	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3332	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3333	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3334	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3335	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8221	46.082050	23.740920	AB	BERGHIN
3336	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3337	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3338	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3339	<i>Juglans regia</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3340	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3341	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3342	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3343	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14821	46.089750	23.394610	AB	METEȘ
3344	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3345	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3346	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3347	<i>Reynoutria Ãfâ€” bohemica</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3348	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3349	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3350	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3351	<i>Artemisia annua</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3352	<i>Medicago sativa</i>	OAD_14521	46.091040	23.268300	AB	ZLATNA
3353	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3354	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3355	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3356	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3357	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3358	<i>Reynoutria Ãfâ€” bohemica</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3359	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3360	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3361	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3362	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3363	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3364	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3365	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_14921	46.096780	23.421600	AB	METEȘ
3366	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3367	<i>Reynoutria Ãfâ€” bohemica</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3368	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3369	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3370	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3371	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3372	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_14621	46.097640	23.300300	AB	ZLATNA
3373	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_15021	46.099050	23.466950	AB	METEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3374	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_15021	46.099050	23.466950	AB	METEȘ
3375	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3376	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3377	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3378	<i>Zea mays</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3379	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3380	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3381	<i>Juglans regia</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3382	<i>Morus alba</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3383	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3384	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3385	<i>Acer negundo</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3386	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_14721	46.100300	23.331190	AB	METEȘ
3387	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3388	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3389	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3390	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3391	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3392	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3393	<i>Artemisia annua</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3394	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3395	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3396	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8321	46.111610	23.781880	AB	BERGHIN
3397	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_15121	46.113660	23.490650	AB	METEȘ
3398	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_15121	46.113660	23.490650	AB	METEȘ
3399	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_15121	46.113660	23.490650	AB	METEȘ
3400	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_15121	46.113660	23.490650	AB	METEȘ
3401	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14421	46.116060	23.212280	AB	ZLATNA
3402	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_14421	46.116060	23.212280	AB	ZLATNA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3403	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_14421	46.116060	23.212280	AB	ZLATNA
3404	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_14421	46.116060	23.212280	AB	ZLATNA
3405	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3406	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3407	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3408	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3409	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3410	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3411	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3412	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3413	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3414	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3415	<i>Portulaca grandiflora</i>	OAD_15221	46.127580	23.532990	AB	IGHIU
3416	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.135395	21.167118	AR	PECICA
3417	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.135395	21.167118	AR	PECICA
3418	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.136173	21.170183	AR	PECICA
3419	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.136173	21.170183	AR	PECICA
3420	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.136227	21.158194	AR	PECICA
3421	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.136227	21.158194	AR	PECICA
3422	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.136322	21.158253	AR	PECICA
3423	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.136322	21.158253	AR	PECICA
3424	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.138062	21.152147	AR	PECICA
3425	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.138062	21.152147	AR	PECICA
3426	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0421	46.139412	21.171062	AR	PECICA
3427	<i>Lycium barbarum</i>	DIO0421	46.139412	21.171062	AR	PECICA
3428	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.139988	21.168480	AR	PECICA
3429	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.139988	21.168480	AR	PECICA
3430	<i>Hordeum sativum</i>	DIO0421	46.140961	21.156731	AR	PECICA
3431	<i>Hordeum sativum</i>	DIO0421	46.140961	21.156731	AR	PECICA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3432	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.145012	21.198044	AR	ARAD
3433	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.145012	21.198044	AR	ARAD
3434	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0421	46.146156	21.198936	AR	ARAD
3435	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0421	46.146156	21.198936	AR	ARAD
3436	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0421	46.146336	21.159838	AR	PECICA
3437	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0421	46.146336	21.159838	AR	PECICA
3438	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.146355	21.159855	AR	PECICA
3439	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.146355	21.159855	AR	PECICA
3440	<i>Juglans nigra</i>	DIO0421	46.147976	21.199308	AR	ARAD
3441	<i>Juglans nigra</i>	DIO0421	46.147976	21.199308	AR	ARAD
3442	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0421	46.148613	21.199259	AR	ARAD
3443	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0421	46.148613	21.199259	AR	ARAD
3444	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3445	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3446	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3447	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3448	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3449	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3450	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_15321	46.149110	23.510870	AB	IGHIU
3451	<i>Eriochloa villosa</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3452	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3453	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3454	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3455	<i>Morus alba</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3456	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3457	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_15421	46.149640	23.510410	AB	IGHIU
3458	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.149750	21.193209	AR	PECICA
3459	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.149750	21.193209	AR	PECICA
3460	<i>Maclura pomifera</i>	DIO0421	46.149837	21.193258	AR	PECICA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3461	<i>Maclura pomifera</i>	DIO0421	46.149837	21.193258	AR	PECICA
3462	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0421	46.150921	21.143980	AR	PECICA
3463	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0421	46.150921	21.143980	AR	PECICA
3464	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.151363	21.167616	AR	PECICA
3465	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.151363	21.167616	AR	PECICA
3466	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0421	46.151596	21.202385	AR	ARAD
3467	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0421	46.151596	21.202385	AR	ARAD
3468	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.151798	21.168781	AR	PECICA
3469	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.151798	21.168781	AR	PECICA
3470	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.151905	21.144047	AR	PECICA
3471	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.151905	21.144047	AR	PECICA
3472	<i>Acer negundo</i>	DIO0421	46.151958	21.144325	AR	PECICA
3473	<i>Acer negundo</i>	DIO0421	46.151958	21.144325	AR	PECICA
3474	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0421	46.152000	21.144026	AR	PECICA
3475	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0421	46.152000	21.144026	AR	PECICA
3476	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0421	46.152084	21.143946	AR	PECICA
3477	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0421	46.152084	21.143946	AR	PECICA
3478	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.152401	21.203779	AR	ARAD
3479	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.152401	21.203779	AR	ARAD
3480	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.152573	21.204346	AR	ARAD
3481	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.152573	21.204346	AR	ARAD
3482	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.152596	21.126989	AR	PECICA
3483	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.152596	21.126989	AR	PECICA
3484	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.152615	21.204372	AR	ARAD
3485	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.152615	21.204372	AR	ARAD
3486	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.152782	21.138033	AR	PECICA
3487	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.152782	21.138033	AR	PECICA
3488	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.153042	21.147860	AR	PECICA
3489	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.153042	21.147860	AR	PECICA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3490	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.154392	21.188501	AR	PECICA
3491	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.154392	21.188501	AR	PECICA
3492	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.154480	21.188978	AR	PECICA
3493	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.154480	21.188978	AR	PECICA
3494	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14321	46.155300	23.171960	AB	ZLATNA
3495	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14321	46.155300	23.171960	AB	ZLATNA
3496	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14321	46.155300	23.171960	AB	ZLATNA
3497	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0421	46.155727	21.138281	AR	PECICA
3498	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0421	46.155727	21.138281	AR	PECICA
3499	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.157345	21.176588	AR	PECICA
3500	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.157345	21.176588	AR	PECICA
3501	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0421	46.157478	21.131487	AR	PECICA
3502	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0421	46.157478	21.131487	AR	PECICA
3503	<i>Juglans nigra</i>	DIO0421	46.157761	21.273563	AR	ARAD
3504	<i>Juglans nigra</i>	DIO0421	46.157761	21.273563	AR	ARAD
3505	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.157948	21.273453	AR	ARAD
3506	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.157948	21.273453	AR	ARAD
3507	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0421	46.158379	21.273806	AR	ARAD
3508	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0421	46.158379	21.273806	AR	ARAD
3509	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0421	46.158897	21.273710	AR	ARAD
3510	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO0421	46.158897	21.273710	AR	ARAD
3511	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.159351	21.128792	AR	PECICA
3512	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.159351	21.128792	AR	PECICA
3513	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.159370	21.119371	AR	PECICA
3514	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.159370	21.119371	AR	PECICA
3515	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0421	46.160000	21.129223	AR	PECICA
3516	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO0421	46.160000	21.129223	AR	PECICA
3517	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.160515	21.121197	AR	PECICA
3518	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.160515	21.121197	AR	PECICA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3519	<i>Acer negundo</i>	DIO0421	46.160648	21.218594	AR	ARAD
3520	<i>Acer negundo</i>	DIO0421	46.160648	21.218594	AR	ARAD
3521	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.160702	21.218500	AR	ARAD
3522	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.160702	21.218500	AR	ARAD
3523	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.160732	21.218538	AR	ARAD
3524	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.160732	21.218538	AR	ARAD
3525	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.160748	21.218531	AR	ARAD
3526	<i>Sorghum halepense</i>	DIO0421	46.160748	21.218531	AR	ARAD
3527	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.161453	21.132141	AR	PECICA
3528	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO0421	46.161453	21.132141	AR	PECICA
3529	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0421	46.163284	21.133028	AR	PECICA
3530	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0421	46.163284	21.133028	AR	PECICA
3531	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.163692	21.228167	AR	ARAD
3532	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.163692	21.228167	AR	ARAD
3533	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3534	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3535	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3536	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3537	<i>Acer negundo</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3538	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3539	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3540	<i>Juglans regia</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3541	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3542	<i>Symphytichum lanceolatum</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3543	<i>Medicago sativa</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3544	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3545	<i>Prunus persica</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3546	<i>Morus alba</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3547	<i>Morus nigra</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3548	<i>Artemisia annua</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3549	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8421	46.165780	23.716480	AB	MIHALȚ
3550	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.166290	21.228268	AR	ARAD
3551	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0421	46.166290	21.228268	AR	ARAD
3552	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.166290	21.228275	AR	ARAD
3553	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO0421	46.166290	21.228275	AR	ARAD
3554	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0421	46.166557	21.228415	AR	ARAD
3555	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0421	46.166557	21.228415	AR	ARAD
3556	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.167694	21.230833	AR	ARAD
3557	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0421	46.167694	21.230833	AR	ARAD
3558	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1321	46.171375	21.311449	AR	ARAD
3559	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1321	46.171516	21.315237	AR	ARAD
3560	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO1321	46.171932	21.313072	AR	ARAD
3561	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3562	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3563	<i>Artemisia annua</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3564	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3565	<i>Acer negundo</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3566	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3567	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3568	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3569	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3570	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9221	46.172350	23.845560	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3571	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3572	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3573	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3574	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3575	<i>Artemisia annua</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3576	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3577	<i>Acer negundo</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3578	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3579	<i>Juglans regia</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3580	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_9321	46.172580	23.842710	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3581	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.173737	21.317844	AR	ARAD
3582	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1321	46.173790	21.317717	AR	ARAD
3583	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1321	46.174015	21.317549	AR	ARAD
3584	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1321	46.174282	21.321213	AR	ARAD
3585	<i>Morus alba</i>	DIO1321	46.174404	21.321316	AR	ARAD
3586	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1321	46.174423	21.320957	AR	ARAD
3587	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO1321	46.174515	21.320873	AR	ARAD
3588	<i>Koelreuteria paniculata</i>	DIO1321	46.174576	21.321228	AR	ARAD
3589	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO1321	46.174591	21.321074	AR	ARAD
3590	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1321	46.174667	21.321243	AR	ARAD
3591	<i>Acer negundo</i>	DIO1321	46.174667	21.321243	AR	ARAD
3592	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1321	46.174690	21.321276	AR	ARAD
3593	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9121	46.174880	23.893980	AB	BLAJ
3594	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_9121	46.174880	23.893980	AB	BLAJ
3595	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9121	46.174880	23.893980	AB	BLAJ
3596	<i>Koelreuteria paniculata</i>	DIO1321	46.174995	21.320450	AR	ARAD
3597	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1321	46.175041	21.319729	AR	ARAD
3598	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1321	46.175076	21.320351	AR	ARAD
3599	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9021	46.175140	23.900310	AB	BLAJ
3600	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9021	46.175140	23.900310	AB	BLAJ
3601	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9021	46.175140	23.900310	AB	BLAJ
3602	<i>Artemisia annua</i>	OAD_9021	46.175140	23.900310	AB	BLAJ
3603	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9021	46.175140	23.900310	AB	BLAJ
3604	<i>Morus alba</i>	DIO0421	46.175434	21.294630	AR	ARAD
3605	<i>Morus alba</i>	DIO0421	46.175434	21.294630	AR	ARAD

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3606	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1321	46.176056	21.318817	AR	ARAD
3607	<i>Morus alba</i>	DIO1321	46.176067	21.319080	AR	ARAD
3608	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1321	46.176170	21.311029	AR	ARAD
3609	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.176197	21.310987	AR	ARAD
3610	<i>Bassia scoparia</i>	DIO1321	46.176800	21.309984	AR	ARAD
3611	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1321	46.176800	21.309999	AR	ARAD
3612	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1321	46.177063	21.309612	AR	ARAD
3613	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO1321	46.177105	21.309019	AR	ARAD
3614	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1321	46.177109	21.308987	AR	ARAD
3615	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO1321	46.177452	21.319851	AR	ARAD
3616	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1321	46.177460	21.319981	AR	ARAD
3617	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1321	46.177467	21.320005	AR	ARAD
3618	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.178089	21.320446	AR	ARAD
3619	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.178230	21.320503	AR	ARAD
3620	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1321	46.179176	21.320877	AR	ARAD
3621	<i>Asclepias syriaca</i>	OAD_8721	46.179180	23.932800	AB	BLAJ
3622	<i>Acer negundo</i>	OAD_8721	46.179180	23.932800	AB	BLAJ
3623	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8721	46.179180	23.932800	AB	BLAJ
3624	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_8721	46.179180	23.932800	AB	BLAJ
3625	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8721	46.179180	23.932800	AB	BLAJ
3626	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3627	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3628	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3629	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3630	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3631	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3632	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3633	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3634	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET SAPIENTIAEMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

3635	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_9421	46.179320	23.837800	AB	CRĂCIUNELU DE JOS
3636	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3637	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3638	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3639	<i>Reynoutria Ǽfâ€” bohemia</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3640	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3641	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3642	<i>Juglans regia</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3643	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3644	<i>Acer negundo</i>	OAD_8921	46.179330	23.926440	AB	BLAJ
3645	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8521	46.180010	23.928950	AB	BLAJ
3646	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8521	46.180010	23.928950	AB	BLAJ
3647	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8521	46.180010	23.928950	AB	BLAJ
3648	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8521	46.180010	23.928950	AB	BLAJ
3649	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_8521	46.180010	23.928950	AB	BLAJ
3650	<i>Morus alba</i>	DIO1321	46.180431	21.321728	AR	ARAD
3651	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO1321	46.180481	21.322037	AR	ARAD
3652	<i>Eriochloa villosa</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3653	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3654	<i>Acer negundo</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3655	<i>Juglans regia</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3656	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3657	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3658	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3659	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3660	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3661	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3662	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3663	<i>Morus nigra</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3664	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8621	46.180620	23.930880	AB	BLAJ
3665	<i>Petunia sp.</i>	DIO1321	46.181225	21.322588	AR	ARAD
3666	<i>Acer negundo</i>	DIO1321	46.182232	21.325548	AR	ARAD
3667	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	DIO1321	46.182434	21.325270	AR	ARAD
3668	<i>Commelina communis</i>	DIO1321	46.182545	21.325384	AR	ARAD
3669	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1321	46.182693	21.324240	AR	ARAD
3670	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3671	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3672	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3673	<i>Amaranthus albus</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3674	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3675	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3676	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3677	<i>Acer negundo</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3678	<i>Coreopsis tinctoria</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3679	<i>Antirrhinum majus</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3680	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3681	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3682	<i>Juglans regia</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3683	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3684	<i>Oxalis dillenii</i> """""" <i>Atropurpurea</i> """"""	OAD_8821	46.182990	23.929100	AB	BLAJ
3685	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1321	46.183296	21.323835	AR	ARAD
3686	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.183319	21.323952	AR	ARAD
3687	<i>Morus alba</i>	DIO1321	46.183685	21.322325	AR	ARAD
3688	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO1321	46.184677	21.322409	AR	ARAD
3689	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.184677	21.322409	AR	ARAD
3690	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO1321	46.185062	21.322380	AR	ARAD
3691	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.185062	21.322380	AR	ARAD
3692	<i>Lonicera japonica</i>	DIO1321	46.186646	21.322098	AR	ARAD

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

3693	<i>Hibiscus syriacus</i>	DIO1321	46.186874	21.322117	AR	ARAD
3694	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1321	46.188156	21.321142	AR	ARAD
3695	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1321	46.189465	21.320253	AR	ARAD
3696	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3697	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3698	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3699	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3700	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3701	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3702	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3703	<i>Juglans regia</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3704	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3705	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_9721	46.192000	23.680640	AB	TEIUȘ
3706	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3707	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3708	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3709	<i>Medicago sativa</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3710	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3711	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3712	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3713	<i>Artemisia annua</i>	OAD_9521	46.194720	23.840190	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3714	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ

3715	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3716	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3717	<i>Artemisia annua</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3718	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3719	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3720	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3721	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3722	<i>Datura stramonium</i>	OAD_9621	46.200450	23.839850	AB	BUCERDEA GRÂNOASĂ
3723	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.204594	21.386717	AR	LIVADA
3724	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.204651	21.386700	AR	LIVADA
3725	<i>Juglans regia</i>	DIO1221	46.204681	21.386707	AR	LIVADA
3726	<i>Phytolacca americana</i>	DIO1221	46.208519	21.386000	AR	LIVADA
3727	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1221	46.208542	21.386007	AR	LIVADA
3728	<i>Lycium barbarum</i>	DIO1221	46.208584	21.386412	AR	LIVADA
3729	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.209038	21.384310	AR	LIVADA
3730	<i>Lonicera japonica</i>	DIO1221	46.209457	21.387169	AR	LIVADA
3731	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.209515	21.384333	AR	LIVADA
3732	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.209549	21.387188	AR	LIVADA
3733	<i>Robinia viscosa</i>	DIO1221	46.209595	21.387100	AR	LIVADA
3734	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1221	46.209759	21.386839	AR	LIVADA
3735	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1221	46.209759	21.386839	AR	LIVADA
3736	<i>Robinia viscosa</i>	DIO1221	46.209766	21.386858	AR	LIVADA
3737	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1221	46.209877	21.384502	AR	LIVADA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3738	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO1221	46.209961	21.384457	AR	LIVADA
3739	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1221	46.210663	21.375736	AR	LIVADA
3740	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1221	46.210785	21.384399	AR	LIVADA
3741	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.210865	21.375982	AR	LIVADA
3742	<i>Antirrhinum majus</i>	DIO1221	46.211006	21.376011	AR	LIVADA
3743	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO1221	46.211151	21.375265	AR	LIVADA
3744	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1221	46.211239	21.374928	AR	LIVADA
3745	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1221	46.211411	21.375944	AR	LIVADA
3746	<i>Bassia scoparia</i>	DIO1221	46.211514	21.386934	AR	LIVADA
3747	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.211662	21.375675	AR	LIVADA
3748	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.211704	21.374876	AR	LIVADA
3749	<i>Calendula officinalis</i>	DIO1221	46.211739	21.374741	AR	LIVADA
3750	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.211746	21.374729	AR	LIVADA
3751	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.211777	21.376455	AR	LIVADA
3752	<i>Solidago gigantea</i>	DIO1221	46.212082	21.386650	AR	LIVADA
3753	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.212154	21.385378	AR	LIVADA
3754	<i>Citrullus lanatus</i>	DIO1221	46.212173	21.386477	AR	LIVADA
3755	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1221	46.212299	21.385084	AR	LIVADA
3756	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.212784	21.386829	AR	LIVADA
3757	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1221	46.213535	21.387035	AR	LIVADA
3758	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.214386	21.387058	AR	LIVADA
3759	<i>Juglans regia</i>	DIO1221	46.214638	21.387194	AR	LIVADA
3760	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.214943	21.387104	AR	LIVADA
3761	<i>Alcea rosea</i>	DIO1221	46.214962	21.387081	AR	LIVADA
3762	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.215286	21.387104	AR	LIVADA
3763	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1221	46.215286	21.387104	AR	LIVADA
3764	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.216709	21.386648	AR	LIVADA
3765	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO1221	46.216709	21.386648	AR	LIVADA
3766	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO1221	46.216709	21.386648	AR	LIVADA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3767	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.216709	21.386648	AR	LIVADA
3768	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1221	46.216801	21.385084	AR	LIVADA
3769	<i>Euphorbia marginata</i>	DIO1221	46.216850	21.385132	AR	LIVADA
3770	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.217247	21.384312	AR	LIVADA
3771	<i>Lycium barbarum</i>	DIO1221	46.217285	21.384289	AR	LIVADA
3772	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.217285	21.384701	AR	LIVADA
3773	<i>Calendula officinalis</i>	DIO1221	46.217285	21.384701	AR	LIVADA
3774	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.217693	21.386461	AR	LIVADA
3775	<i>Lycium barbarum</i>	DIO1221	46.217735	21.385031	AR	LIVADA
3776	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.218639	21.385849	AR	LIVADA
3777	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.218914	21.385609	AR	LIVADA
3778	<i>Robinia viscosa</i>	DIO1221	46.219204	21.386610	AR	LIVADA
3779	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1221	46.219254	21.384756	AR	LIVADA
3780	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.219288	21.386534	AR	LIVADA
3781	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.219593	21.384275	AR	LIVADA
3782	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO1221	46.220051	21.381088	AR	LIVADA
3783	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1221	46.220058	21.381052	AR	LIVADA
3784	<i>Juglans regia</i>	DIO1221	46.220203	21.380102	AR	LIVADA
3785	<i>Medicago sativa</i>	DIO1221	46.220203	21.380899	AR	LIVADA
3786	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_10021	46.220330	23.644740	AB	STREMT
3787	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1221	46.220360	21.388290	AR	LIVADA
3788	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.220455	21.379004	AR	LIVADA
3789	<i>Datura wrightii</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT
3790	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT
3791	<i>Juglans regia</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT
3792	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT
3793	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT
3794	<i>Acer negundo</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT
3795	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMT

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3796	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3797	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3798	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3799	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3800	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9921	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3801	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10021	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3802	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_10021	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3803	<i>Oxalis dillenii</i> """""" <i>Atropurpurea</i> """"""	OAD_10021	46.220720	23.644210	AB	STREMTȚ
3804	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO1221	46.220905	21.383247	AR	LIVADA
3805	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO1221	46.221352	21.385864	AR	LIVADA
3806	<i>Euphorbia marginata</i>	DIO1221	46.221500	21.380857	AR	LIVADA
3807	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.221741	21.380939	AR	LIVADA
3808	<i>Albizia julibrissin</i>	DIO1221	46.221889	21.383631	AR	LIVADA
3809	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.221897	21.376642	AR	LIVADA
3810	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.221973	21.381054	AR	LIVADA
3811	<i>Datura stramonium</i>	DIO1221	46.222240	21.383680	AR	LIVADA
3812	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1221	46.222294	21.386003	AR	LIVADA
3813	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.222401	21.388805	AR	LIVADA
3814	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.222481	21.377670	AR	LIVADA
3815	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.222927	21.386385	AR	LIVADA
3816	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.222965	21.383881	AR	LIVADA
3817	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1221	46.223049	21.381523	AR	LIVADA
3818	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.223164	21.393133	AR	LIVADA
3819	<i>Datura stramonium</i>	DIO1221	46.223328	21.379728	AR	LIVADA
3820	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	DIO1221	46.223331	21.389069	AR	LIVADA
3821	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO1221	46.223400	21.376892	AR	LIVADA
3822	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.223717	21.391834	AR	LIVADA
3823	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1221	46.223907	21.384193	AR	LIVADA
3824	<i>Petunia sp.</i>	DIO1221	46.223980	21.391233	AR	LIVADA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3825	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.224167	21.391588	AR	LIVADA
3826	<i>Juglans regia</i>	DIO1221	46.224216	21.390760	AR	LIVADA
3827	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.224243	21.390741	AR	LIVADA
3828	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO1221	46.224243	21.390741	AR	LIVADA
3829	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO1221	46.224270	21.386652	AR	LIVADA
3830	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1221	46.224304	21.379797	AR	LIVADA
3831	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1221	46.224457	21.377991	AR	LIVADA
3832	<i>Phytolacca americana</i>	DIO1221	46.224548	21.393490	AR	LIVADA
3833	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.224689	21.389843	AR	LIVADA
3834	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO1221	46.224735	21.392597	AR	LIVADA
3835	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO1221	46.224785	21.386900	AR	LIVADA
3836	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.225243	21.392862	AR	LIVADA
3837	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.225319	21.387161	AR	LIVADA
3838	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1221	46.225540	21.377457	AR	LIVADA
3839	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1221	46.225544	21.393852	AR	LIVADA
3840	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO1221	46.225578	21.378042	AR	LIVADA
3841	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1221	46.225586	21.379911	AR	LIVADA
3842	<i>Heliopsis helianthoides var. scabra</i>	DIO1221	46.225586	21.379911	AR	LIVADA
3843	<i>Eriochloa villosa</i>	DIO1221	46.225605	21.377363	AR	LIVADA
3844	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1221	46.225971	21.393143	AR	LIVADA
3845	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO1221	46.226093	21.393799	AR	LIVADA
3846	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO1221	46.226456	21.377293	AR	LIVADA
3847	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1221	46.226765	21.377510	AR	LIVADA
3848	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1221	46.226765	21.377510	AR	LIVADA
3849	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO1221	46.227074	21.378992	AR	LIVADA
3850	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.227119	21.379610	AR	LIVADA
3851	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1221	46.227169	21.377604	AR	LIVADA
3852	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.227203	21.377596	AR	LIVADA
3853	<i>Artemisia annua</i>	DIO1221	46.227226	21.378422	AR	LIVADA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3854	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1221	46.227238	21.378342	AR	LIVADA
3855	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1221	46.227245	21.378401	AR	LIVADA
3856	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.227272	21.378195	AR	LIVADA
3857	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1221	46.227539	21.383041	AR	LIVADA
3858	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO1221	46.227867	21.385101	AR	LIVADA
3859	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1221	46.227947	21.380701	AR	LIVADA
3860	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.227962	21.382948	AR	LIVADA
3861	<i>Asclepias syriaca</i>	DIO1221	46.227966	21.380615	AR	LIVADA
3862	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.227974	21.380224	AR	LIVADA
3863	<i>Morus alba</i>	DIO1221	46.227982	21.381094	AR	LIVADA
3864	<i>Lycium barbarum</i>	DIO1221	46.228355	21.384050	AR	LIVADA
3865	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1221	46.228416	21.383039	AR	LIVADA
3866	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3867	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3868	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3869	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3870	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3871	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3872	<i>Medicago sativa</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3873	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3874	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3875	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9821	46.240290	23.607490	AB	STREMT
3876	<i>Reynoutria ĀfĀ” bohemica</i>	OAD_14221	46.253340	23.101400	AB	ABRUD
3877	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14221	46.253340	23.101400	AB	ABRUD
3878	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_14221	46.253340	23.101400	AB	ABRUD
3879	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14221	46.253340	23.101400	AB	ABRUD
3880	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14221	46.253340	23.101400	AB	ABRUD
3881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14221	46.253340	23.101400	AB	ABRUD
3882	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3883	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD
3884	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD
3885	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD
3886	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD
3887	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD
3888	<i>Datura stramonium</i>	OAD_14121	46.259250	23.085900	AB	ABRUD
3889	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_14021	46.274870	23.058680	AB	ABRUD
3890	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_14021	46.274870	23.058680	AB	ABRUD
3891	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_14021	46.274870	23.058680	AB	ABRUD
3892	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14021	46.274870	23.058680	AB	ABRUD
3893	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14021	46.274870	23.058680	AB	ABRUD
3894	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO0921	46.276886	22.493954	AR	PLEȘCUȚA
3895	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO0921	46.276993	22.494728	AR	PLEȘCUȚA
3896	<i>Impatiens glandulifera</i>	DIO0921	46.277378	22.495363	AR	PLEȘCUȚA
3897	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0921	46.278049	22.495907	AR	PLEȘCUȚA
3898	<i>Acer negundo</i>	DIO0921	46.278347	22.496313	AR	PLEȘCUȚA
3899	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO0921	46.278446	22.496382	AR	PLEȘCUȚA
3900	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0921	46.278519	22.496305	AR	PLEȘCUȚA
3901	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO0921	46.278664	22.496420	AR	PLEȘCUȚA
3902	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO0921	46.278824	22.496626	AR	PLEȘCUȚA
3903	<i>Echinocystis lobata</i>	DIO0921	46.278942	22.496611	AR	PLEȘCUȚA
3904	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO0921	46.278973	22.496609	AR	PLEȘCUȚA
3905	<i>Artemisia annua</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3906	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3907	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3908	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3909	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3910	<i>Datura stramonium</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3911	<i>Zea mays</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3912	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3913	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3914	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3915	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3916	<i>Rhus typhina</i> "''''''Laciniata''''''"	OAD_11321	46.297930	23.912830	AB	HOPÂRTA
3917	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3918	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3919	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3920	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3921	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3922	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3923	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3924	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_13921	46.303290	23.105140	AB	ROȘIA MONTANĂ
3925	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	OAD_14221	46.303440	23.122480	AB	ROȘIA MONTANĂ
3926	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14221	46.303440	23.122480	AB	ROȘIA MONTANĂ
3927	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_14221	46.303440	23.122480	AB	ROȘIA MONTANĂ
3928	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_14221	46.303440	23.122480	AB	ROȘIA MONTANĂ
3929	<i>Medicago sativa</i>	OAD_14221	46.303440	23.122480	AB	ROȘIA MONTANĂ
3930	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3931	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3932	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3933	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3934	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3935	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3936	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_14321	46.303730	23.114120	AB	ROȘIA MONTANĂ
3937	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3938	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3939	<i>Juglans regia</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3940	<i>Acer negundo</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3941	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3942	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3943	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3944	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_10121	46.304290	23.714780	AB	AIUD
3945	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO0921	46.304455	22.526657	AR	VÂRFURILE
3946	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14121	46.305520	23.128160	AB	ROȘIA MONTANĂ
3947	<i>Juglans regia</i>	OAD_14121	46.305520	23.128160	AB	ROȘIA MONTANĂ
3948	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14121	46.305520	23.128160	AB	ROȘIA MONTANĂ
3949	<i>Juglans regia</i>	OAD_14121	46.305520	23.128160	AB	ROȘIA MONTANĂ
3950	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_13821	46.305990	23.071770	AB	ROȘIA MONTANĂ
3951	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13821	46.305990	23.071770	AB	ROȘIA MONTANĂ
3952	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13821	46.305990	23.071770	AB	ROȘIA MONTANĂ
3953	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13821	46.305990	23.071770	AB	ROȘIA MONTANĂ
3954	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3955	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3956	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3957	<i>Juglans regia</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3958	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3959	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3960	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_14021	46.307230	23.134310	AB	ROȘIA MONTANĂ
3961	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_13921	46.307320	23.067690	AB	ROȘIA MONTANĂ
3962	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13921	46.307320	23.067690	AB	ROȘIA MONTANĂ
3963	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3964	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3965	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3966	<i>Amaranthus albus</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3967	<i>Solanum lycopersicum</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3968	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3969	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

3970	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3971	<i>Morus alba</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3972	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3973	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3974	<i>Acer negundo</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3975	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3976	<i>Juglans regia</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3977	<i>Medicago sativa</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3978	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3979	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3980	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3981	<i>Catalpa bignonioides</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3982	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3983	<i>Reynoutria "ĀfâĒ" bohemica</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3984	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3985	<i>Oxalis corniculata</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3986	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3987	<i>Artemisia annua</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3988	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3989	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3990	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3991	<i>Ulmus pumila "Pinnato-ramosa"</i>	OAD_11121	46.311010	23.735620	AB	AIUD
3992	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
3993	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
3994	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
3995	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
3996	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
3997	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
3998	<i>Medicago sativa</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

3999	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_11221	46.311980	23.779040	AB	AIUD
4000	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO2121	46.313484	21.793270	AR	TÂRNOVA
4001	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.313519	21.795189	AR	TÂRNOVA
4002	<i>Asclepias syriaca</i>	OAD_11521	46.314260	23.861710	AB	HOPÂRTA
4003	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11521	46.314260	23.861710	AB	HOPÂRTA
4004	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_11521	46.314260	23.861710	AB	HOPÂRTA
4005	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11521	46.314260	23.861710	AB	HOPÂRTA
4006	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_11521	46.314260	23.861710	AB	HOPÂRTA
4007	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_11521	46.314260	23.861710	AB	HOPÂRTA
4008	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO2121	46.314289	21.795462	AR	TÂRNOVA
4009	<i>Nicotiana glauca</i>	DIO2121	46.314316	21.792601	AR	TÂRNOVA
4010	<i>Datura innoxia</i>	DIO2121	46.314316	21.792601	AR	TÂRNOVA
4011	<i>Xanthium spinosum</i>	DIO2121	46.314331	21.792576	AR	TÂRNOVA
4012	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4013	<i>Artemisia annua</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4014	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4015	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4016	<i>Thladiantha dubia</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4017	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4018	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4019	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_11421	46.314550	23.861140	AB	HOPÂRTA
4020	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO2121	46.314610	21.795546	AR	TÂRNOVA
4021	<i>Calendula officinalis</i>	DIO2121	46.314926	21.793005	AR	TÂRNOVA
4022	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO2121	46.315445	21.796787	AR	TÂRNOVA
4023	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.315655	21.796043	AR	TÂRNOVA
4024	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO2121	46.315655	21.796043	AR	TÂRNOVA
4025	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO2121	46.315918	21.796120	AR	TÂRNOVA
4026	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.315926	21.796148	AR	TÂRNOVA
4027	<i>Acer negundo</i>	DIO2121	46.316086	21.796188	AR	TÂRNOVA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4028	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.316402	21.796398	AR	TÂRNOVA
4029	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.316711	21.786173	AR	TÂRNOVA
4030	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.316780	21.785503	AR	TÂRNOVA
4031	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.316784	21.785526	AR	TÂRNOVA
4032	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO2121	46.316788	21.784956	AR	TÂRNOVA
4033	<i>Prunus cerasus</i>	DIO2121	46.316788	21.784956	AR	TÂRNOVA
4034	<i>Abutilon theophrasti</i>	DIO2121	46.316807	21.796471	AR	TÂRNOVA
4035	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.316826	21.785236	AR	TÂRNOVA
4036	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	DIO2121	46.316978	21.796139	AR	TÂRNOVA
4037	<i>Celosia cristata</i>	DIO2121	46.317059	21.786270	AR	TÂRNOVA
4038	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.317059	21.787100	AR	TÂRNOVA
4039	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.317123	21.787313	AR	TÂRNOVA
4040	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO2121	46.317215	21.785580	AR	TÂRNOVA
4041	<i>Tagetes erecta</i>	DIO2121	46.317257	21.785591	AR	TÂRNOVA
4042	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.317280	21.793783	AR	TÂRNOVA
4043	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.317280	21.796782	AR	TÂRNOVA
4044	<i>Eschscholzia californica</i>	DIO2121	46.317287	21.786077	AR	TÂRNOVA
4045	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2121	46.317287	21.787193	AR	TÂRNOVA
4046	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO2121	46.317287	21.796791	AR	TÂRNOVA
4047	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO2121	46.317295	21.786024	AR	TÂRNOVA
4048	<i>Juglans regia</i>	DIO2121	46.317310	21.787270	AR	TÂRNOVA
4049	<i>Bassia scoparia</i>	DIO2121	46.317329	21.787174	AR	TÂRNOVA
4050	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO2121	46.317741	21.793680	AR	TÂRNOVA
4051	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.317753	21.793728	AR	TÂRNOVA
4052	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO2121	46.317806	21.793989	AR	TÂRNOVA
4053	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.317932	21.795610	AR	TÂRNOVA
4054	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13721	46.317940	23.056140	AB	ROȘIA MONTANĂ
4055	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_13721	46.317940	23.056140	AB	ROȘIA MONTANĂ
4056	<i>Reynoutria ĀfâĀ” bohemica</i>	OAD_13721	46.317940	23.056140	AB	ROȘIA MONTANĂ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4057	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13721	46.317940	23.056140	AB	ROȘIA MONTANĂ
4058	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13721	46.317940	23.056140	AB	ROȘIA MONTANĂ
4059	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_13721	46.317940	23.056140	AB	ROȘIA MONTANĂ
4060	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.317970	21.795671	AR	TÂRNOVA
4061	<i>Prunus cerasus</i>	DIO2121	46.318066	21.795065	AR	TÂRNOVA
4062	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	DIO2121	46.318096	21.794043	AR	TÂRNOVA
4063	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.318222	21.795052	AR	TÂRNOVA
4064	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	DIO2121	46.318260	21.794073	AR	TÂRNOVA
4065	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.318287	21.802391	AR	TÂRNOVA
4066	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.318329	21.801489	AR	TÂRNOVA
4067	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.318356	21.802364	AR	TÂRNOVA
4068	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	DIO2121	46.318390	21.801706	AR	TÂRNOVA
4069	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.318405	21.802584	AR	TÂRNOVA
4070	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO2121	46.318462	21.800600	AR	TÂRNOVA
4071	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.318516	21.799568	AR	TÂRNOVA
4072	<i>Solanum lycopersicum</i>	DIO2121	46.318520	21.800644	AR	TÂRNOVA
4073	<i>Zea mays</i>	DIO2121	46.318581	21.801220	AR	TÂRNOVA
4074	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2121	46.318588	21.799290	AR	TÂRNOVA
4075	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.318588	21.799335	AR	TÂRNOVA
4076	<i>Anethum graveolens</i>	DIO2121	46.318665	21.798599	AR	TÂRNOVA
4077	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	DIO2121	46.318684	21.798582	AR	TÂRNOVA
4078	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.318687	21.797710	AR	TÂRNOVA
4079	<i>Lonicera japonica</i>	DIO2121	46.318760	21.797047	AR	TÂRNOVA
4080	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.318821	21.797031	AR	TÂRNOVA
4081	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO2121	46.319279	21.687664	AR	PÂNCOTA
4082	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.319389	21.687225	AR	PÂNCOTA
4083	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2121	46.319843	21.685390	AR	PÂNCOTA
4084	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.320755	21.795141	AR	TÂRNOVA
4085	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO2121	46.321167	21.795286	AR	TÂRNOVA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4086	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1621	46.321438	22.129845	AR	BUTENI
4087	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.321461	21.689665	AR	PÂNCOTA
4088	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1621	46.321678	22.129936	AR	BUTENI
4089	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO2121	46.321724	21.693151	AR	PÂNCOTA
4090	<i>Datura stramonium</i>	DIO1621	46.321732	22.129539	AR	BUTENI
4091	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO2121	46.321850	21.692907	AR	PÂNCOTA
4092	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO2121	46.322155	21.689781	AR	PÂNCOTA
4093	<i>Amaranthus deflexus</i>	DIO2121	46.322212	21.689785	AR	PÂNCOTA
4094	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO2121	46.322262	21.795723	AR	TÂRNOVA
4095	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.323429	21.796196	AR	TÂRNOVA
4096	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO2121	46.323818	21.690088	AR	PÂNCOTA
4097	<i>Lycium barbarum</i>	DIO2121	46.323849	21.689882	AR	PÂNCOTA
4098	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.324707	21.797293	AR	TÂRNOVA
4099	<i>Acer negundo</i>	DIO2121	46.324959	21.688932	AR	PÂNCOTA
4100	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2121	46.324970	21.688932	AR	PÂNCOTA
4101	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO1621	46.325142	22.122782	AR	BUTENI
4102	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1621	46.325161	22.122559	AR	BUTENI
4103	<i>Morus alba</i>	DIO1621	46.325443	22.123064	AR	BUTENI
4104	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1621	46.325619	22.121756	AR	BUTENI
4105	<i>Amaranthus caudatus</i>	DIO1621	46.325623	22.121756	AR	BUTENI
4106	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1621	46.325630	22.121836	AR	BUTENI
4107	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1621	46.325684	22.123363	AR	BUTENI
4108	<i>Juglans regia</i>	DIO1621	46.325790	22.121714	AR	BUTENI
4109	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO1621	46.325806	22.120626	AR	BUTENI
4110	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1621	46.325821	22.123514	AR	BUTENI
4111	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1621	46.325832	22.121675	AR	BUTENI
4112	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1621	46.325958	22.122175	AR	BUTENI
4113	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO1621	46.325966	22.122190	AR	BUTENI
4114	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO1621	46.326199	22.120464	AR	BUTENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4115	<i>Armoracia rusticana</i>	DIO1621	46.326241	22.124901	AR	BUTENI
4116	<i>Ricinus communis</i>	DIO1621	46.326328	22.124470	AR	BUTENI
4117	<i>Datura innoxia</i>	DIO1621	46.326569	22.120207	AR	BUTENI
4118	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1621	46.326588	22.125860	AR	BUTENI
4119	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO1621	46.326591	22.120199	AR	BUTENI
4120	<i>Perilla frutescens</i>	DIO1621	46.326653	22.120255	AR	BUTENI
4121	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1621	46.326683	22.120094	AR	BUTENI
4122	<i>Amaranthus hybridus</i>	DIO1621	46.326744	22.122673	AR	BUTENI
4123	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1621	46.326786	22.122717	AR	BUTENI
4124	<i>Nicotiana glauca</i>	DIO1621	46.326790	22.125822	AR	BUTENI
4125	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1621	46.326912	22.122803	AR	BUTENI
4126	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO1621	46.326923	22.122808	AR	BUTENI
4127	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO1621	46.326923	22.122953	AR	BUTENI
4128	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1621	46.327030	22.123072	AR	BUTENI
4129	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1621	46.327072	22.123213	AR	BUTENI
4130	<i>Maclura pomifera</i>	DIO1521	46.327248	21.406553	AR	ȘIMAND
4131	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO1521	46.327328	21.406132	AR	ȘIMAND
4132	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1621	46.327339	22.126036	AR	BUTENI
4133	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO1521	46.327347	21.406071	AR	ȘIMAND
4134	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1621	46.327374	22.123125	AR	BUTENI
4135	<i>Echinocystis lobata</i>	DIO1621	46.327396	22.126143	AR	BUTENI
4136	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1521	46.327442	21.405605	AR	ȘIMAND
4137	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO1621	46.327461	22.123135	AR	BUTENI
4138	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1621	46.327568	22.119610	AR	BUTENI
4139	<i>Datura stramonium</i>	DIO1621	46.327583	22.119764	AR	BUTENI
4140	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1621	46.327629	22.126236	AR	BUTENI
4141	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1521	46.327641	21.405098	AR	ȘIMAND
4142	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO1621	46.327663	22.122608	AR	BUTENI
4143	<i>Datura stramonium</i>	DIO1521	46.327682	21.405741	AR	ȘIMAND

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

4144	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1521	46.327686	21.405794	AR	ȘIMAND
4145	<i>Acer negundo</i>	DIO1521	46.327713	21.405115	AR	ȘIMAND
4146	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1521	46.327713	21.405775	AR	ȘIMAND
4147	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO1521	46.327740	21.405352	AR	ȘIMAND
4148	<i>Lonicera japonica</i>	DIO1521	46.327744	21.405220	AR	ȘIMAND
4149	<i>Morus alba</i>	DIO1521	46.327847	21.405571	AR	ȘIMAND
4150	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO1621	46.327858	22.126490	AR	BUTENI
4151	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1521	46.327877	21.405546	AR	ȘIMAND
4152	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1621	46.327900	22.120125	AR	BUTENI
4153	<i>Morus alba</i>	DIO1521	46.327911	21.403399	AR	ȘIMAND
4154	<i>Eriochloa villosa</i>	DIO1621	46.327957	22.120708	AR	BUTENI
4155	<i>Panicum miliaceum</i>	DIO1621	46.327957	22.120754	AR	BUTENI
4156	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1621	46.327980	22.121729	AR	BUTENI
4157	<i>Amaranthus hybridus</i>	DIO1621	46.328003	22.122272	AR	BUTENI
4158	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1521	46.328037	21.403799	AR	ȘIMAND
4159	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1621	46.328037	22.121744	AR	BUTENI
4160	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1621	46.328064	22.122150	AR	BUTENI
4161	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1521	46.328083	21.403828	AR	ȘIMAND
4162	<i>Gymnocladus dioicus</i>	DIO1521	46.328167	21.404127	AR	ȘIMAND
4163	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1621	46.328194	22.126331	AR	BUTENI
4164	<i>Alcea rosea</i>	DIO1621	46.328228	22.121361	AR	BUTENI
4165	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO1621	46.328270	22.121199	AR	BUTENI
4166	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1621	46.328274	22.121222	AR	BUTENI
4167	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1621	46.328304	22.121222	AR	BUTENI
4168	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO1621	46.328529	22.121492	AR	BUTENI
4169	<i>Commelina communis</i>	DIO1621	46.328701	22.122961	AR	BUTENI
4170	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO1621	46.328747	22.123055	AR	BUTENI
4171	<i>Cucurbita pepo</i>	DIO1621	46.328934	22.123936	AR	BUTENI
4172	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1621	46.329254	22.124111	AR	BUTENI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4173	<i>Morus alba</i>	DIO1621	46.329765	22.124315	AR	BUTENI
4174	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1621	46.329792	22.125341	AR	BUTENI
4175	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1621	46.330139	22.125078	AR	BUTENI
4176	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1621	46.330177	22.124943	AR	BUTENI
4177	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO2121	46.330357	21.690744	AR	PÂNCOTA
4178	<i>Galinsoga parviflora</i>	DIO2121	46.330711	21.933632	AR	ȘILINDIA
4179	<i>Nicotiana glauca</i>	DIO2121	46.331196	21.934332	AR	ȘILINDIA
4180	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO2121	46.331360	21.932331	AR	ȘILINDIA
4181	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO2121	46.331409	21.932291	AR	ȘILINDIA
4182	<i>Lonicera japonica</i>	DIO2121	46.331738	21.934931	AR	ȘILINDIA
4183	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO2121	46.331787	21.931458	AR	ȘILINDIA
4184	<i>Amaranthus retroflexus</i>	DIO2121	46.331989	21.935249	AR	ȘILINDIA
4185	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.332184	21.930880	AR	ȘILINDIA
4186	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.332207	21.935522	AR	ȘILINDIA
4187	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.332230	21.930948	AR	ȘILINDIA
4188	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.332230	21.935776	AR	ȘILINDIA
4189	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.332458	21.936111	AR	ȘILINDIA
4190	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.332500	21.936136	AR	ȘILINDIA
4191	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO2121	46.332516	21.931206	AR	ȘILINDIA
4192	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.332520	21.936132	AR	ȘILINDIA
4193	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.332794	21.936413	AR	ȘILINDIA
4194	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.333057	21.936832	AR	ȘILINDIA
4195	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO2121	46.333340	21.937216	AR	ȘILINDIA
4196	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO2121	46.333885	21.932339	AR	ȘILINDIA
4197	<i>Symphotrichum lanceolatum</i>	DIO2121	46.334568	21.931458	AR	ȘILINDIA
4198	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1621	46.334610	22.111528	AR	BUTENI
4199	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1621	46.334686	22.111422	AR	BUTENI
4200	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1621	46.334915	22.111177	AR	BUTENI
4201	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1621	46.334934	22.111200	AR	BUTENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4202	<i>Morus alba</i>	DIO1621	46.335022	22.111948	AR	BUTENI
4203	<i>Chaenomeles japonica</i>	DIO1621	46.335026	22.111256	AR	BUTENI
4204	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1621	46.335030	22.111889	AR	BUTENI
4205	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.335114	21.929899	AR	ȘILINDIA
4206	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO2121	46.335136	21.929512	AR	ȘILINDIA
4207	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO1621	46.335190	22.111374	AR	BUTENI
4208	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1621	46.335217	22.112068	AR	BUTENI
4209	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1621	46.335510	22.111418	AR	BUTENI
4210	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO1621	46.335594	22.110725	AR	BUTENI
4211	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4212	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4213	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4214	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4215	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4216	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4217	<i>Juglans regia</i>	OAD_11621	46.335600	23.906000	AB	HOPÂRTA
4218	<i>Nicotiana glauca</i>	DIO1621	46.335659	22.111553	AR	BUTENI
4219	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1621	46.335670	22.111589	AR	BUTENI
4220	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO2121	46.335724	21.927837	AR	ȘILINDIA
4221	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1621	46.335747	22.111816	AR	BUTENI
4222	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.335751	21.927662	AR	ȘILINDIA
4223	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.335758	21.927660	AR	ȘILINDIA
4224	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO2121	46.335789	21.928566	AR	ȘILINDIA
4225	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.335861	21.928015	AR	ȘILINDIA
4226	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO2121	46.335884	21.927380	AR	ȘILINDIA
4227	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.335884	21.927477	AR	ȘILINDIA
4228	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.335964	21.927099	AR	ȘILINDIA
4229	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO2121	46.335964	21.927099	AR	ȘILINDIA
4230	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO2121	46.335972	21.927073	AR	ȘILINDIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4231	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO2121	46.335999	21.926910	AR	ȘILINDIA
4232	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO2121	46.336067	21.926346	AR	ȘILINDIA
4233	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.336277	21.925898	AR	ȘILINDIA
4234	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO2121	46.336365	21.926117	AR	ȘILINDIA
4235	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.336823	21.925009	AR	ȘILINDIA
4236	<i>Ricinus communis</i>	DIO2121	46.337154	21.924417	AR	ȘILINDIA
4237	<i>Datura stramonium</i>	DIO2121	46.337276	21.924334	AR	ȘILINDIA
4238	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.337925	21.922516	AR	ȘILINDIA
4239	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2121	46.337971	21.922144	AR	ȘILINDIA
4240	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.337982	21.921801	AR	ȘILINDIA
4241	<i>Lonicera japonica</i>	DIO2121	46.338066	21.922205	AR	ȘILINDIA
4242	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.338249	21.921354	AR	ȘILINDIA
4243	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO2121	46.338421	21.920679	AR	ȘILINDIA
4244	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.338539	21.912336	AR	ȘILINDIA
4245	<i>Medicago sativa</i>	DIO2121	46.338554	21.910532	AR	ȘILINDIA
4246	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	DIO2121	46.338570	21.910181	AR	ȘILINDIA
4247	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.338940	21.913401	AR	ȘILINDIA
4248	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO2121	46.338940	21.913401	AR	ȘILINDIA
4249	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2121	46.339195	21.918636	AR	ȘILINDIA
4250	<i>Acer negundo</i>	DIO2121	46.339211	21.914404	AR	ȘILINDIA
4251	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO2121	46.339245	21.916468	AR	ȘILINDIA
4252	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO2121	46.339256	21.917099	AR	ȘILINDIA
4253	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.339256	21.917099	AR	ȘILINDIA
4254	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	DIO2121	46.339279	21.917145	AR	ȘILINDIA
4255	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO2121	46.339291	21.914892	AR	ȘILINDIA
4256	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO2121	46.339298	21.915176	AR	ȘILINDIA
4257	<i>Mirabilis jalapa</i>	DIO2121	46.339314	21.918520	AR	ȘILINDIA
4258	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO2121	46.339325	21.916899	AR	ȘILINDIA
4259	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO2121	46.339329	21.916901	AR	ȘILINDIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4260	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.339367	21.915297	AR	ȘILINDIA
4261	<i>Alcea rosea</i>	DIO2121	46.339397	21.910856	AR	ȘILINDIA
4262	<i>Mahonia aquifolium</i>	DIO2121	46.339724	21.915724	AR	ȘILINDIA
4263	<i>Wisteria sinensis</i>	DIO2121	46.340050	21.910788	AR	ȘILINDIA
4264	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.340351	21.910868	AR	ȘILINDIA
4265	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO2121	46.340351	21.910868	AR	ȘILINDIA
4266	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2121	46.340351	21.910868	AR	ȘILINDIA
4267	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.341038	21.910231	AR	ȘILINDIA
4268	<i>Dysphania ambrosioides</i>	DIO2121	46.341057	21.910208	AR	ȘILINDIA
4269	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.341110	21.910303	AR	ȘILINDIA
4270	<i>Mahonia aquifolium</i>	DIO2121	46.348282	21.898291	AR	ȘILINDIA
4271	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO2121	46.348343	21.898188	AR	ȘILINDIA
4272	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO2121	46.348381	21.897526	AR	ȘILINDIA
4273	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO2121	46.348545	21.898304	AR	ȘILINDIA
4274	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO2121	46.348560	21.897324	AR	ȘILINDIA
4275	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.348587	21.898335	AR	ȘILINDIA
4276	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.348660	21.896809	AR	ȘILINDIA
4277	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO2121	46.348778	21.896406	AR	ȘILINDIA
4278	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO2121	46.348820	21.896526	AR	ȘILINDIA
4279	<i>Morus alba</i>	DIO2121	46.349045	21.895226	AR	ȘILINDIA
4280	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2121	46.349068	21.896017	AR	ȘILINDIA
4281	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2121	46.349121	21.895338	AR	ȘILINDIA
4282	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2121	46.349155	21.896269	AR	ȘILINDIA
4283	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO2121	46.349186	21.896585	AR	ȘILINDIA
4284	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4285	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4286	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4287	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4288	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

4289	<i>Juglans regia</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4290	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4291	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4292	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4293	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_11721	46.349280	23.936630	AB	HOPÂRTA
4294	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO2021	46.351604	21.300320	AR	CURTICI
4295	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO2021	46.352478	21.294825	AR	CURTICI
4296	<i>Paulownia tomentosa</i>	DIO2021	46.352512	21.294662	AR	CURTICI
4297	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2021	46.352650	21.296776	AR	CURTICI
4298	<i>Artemisia annua</i>	DIO2021	46.352650	21.296776	AR	CURTICI
4299	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO2021	46.352764	21.297628	AR	CURTICI
4300	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2021	46.352917	21.298532	AR	CURTICI
4301	<i>Phytolacca americana</i>	DIO2021	46.352921	21.299049	AR	CURTICI
4302	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO2021	46.352947	21.294306	AR	CURTICI
4303	<i>Datura stramonium</i>	DIO2021	46.353054	21.300100	AR	CURTICI
4304	<i>Galinsoga parviflora</i>	DIO2021	46.353111	21.302292	AR	CURTICI
4305	<i>Ipomoea purpurea</i>	DIO2021	46.353199	21.300760	AR	CURTICI
4306	<i>Oenothera biennis</i>	DIO2021	46.353378	21.303446	AR	CURTICI
4307	<i>Phytolacca americana</i>	DIO2021	46.353428	21.303570	AR	CURTICI
4308	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2021	46.353535	21.304296	AR	CURTICI
4309	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2021	46.353600	21.308144	AR	CURTICI
4310	<i>Sorghum halepense</i>	DIO2021	46.353687	21.306551	AR	CURTICI
4311	<i>Lonicera japonica</i>	DIO2021	46.353748	21.306168	AR	CURTICI
4312	<i>Datura innoxia</i>	DIO2021	46.353798	21.306776	AR	CURTICI
4313	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO2021	46.353935	21.307707	AR	CURTICI
4314	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO2021	46.354095	21.305342	AR	CURTICI
4315	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO2021	46.354103	21.310152	AR	CURTICI
4316	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO2021	46.354149	21.309902	AR	CURTICI
4317	<i>Artemisia annua</i>	DIO2021	46.354164	21.309759	AR	CURTICI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4318	<i>Ricinus communis</i>	DIO2021	46.354813	21.294462	AR	CURTICI
4319	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4320	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4321	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4322	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4323	<i>Reynoutria Ȧfâ€” bohemica</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4324	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4325	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13621	46.359560	23.075220	AB	CÂMPENI
4326	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4327	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4328	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4329	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4330	<i>Rhus typhina """"Laciniata""""</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4331	<i>Reynoutria Ȧfâ€” bohemica</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4332	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_13421	46.371380	23.214590	AB	LUPȘA
4333	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4334	<i>Reynoutria Ȧfâ€” bohemica</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4335	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4336	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4337	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4338	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4339	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4340	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_13521	46.376610	23.094930	AB	BISTRA
4341	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1721	46.377026	22.072998	AR	BÂRSA
4342	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1721	46.377026	22.073729	AR	BÂRSA
4343	<i>Bassia scoparia</i>	DIO1721	46.377037	22.072634	AR	BÂRSA
4344	<i>Persicaria orientalis</i>	DIO1721	46.377037	22.072918	AR	BÂRSA
4345	<i>Oenothera glazioviana</i>	DIO1721	46.377048	22.072697	AR	BÂRSA
4346	<i>Cosmos bipinnatus</i>	DIO1721	46.377048	22.072901	AR	BÂRSA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4347	<i>Tagetes erecta</i>	DIO1721	46.377064	22.073038	AR	BÂRSA
4348	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1721	46.377071	22.072742	AR	BÂRSA
4349	<i>Datura stramonium</i>	DIO1721	46.377087	22.072615	AR	BÂRSA
4350	<i>Commelina communis</i>	DIO1721	46.377102	22.072361	AR	BÂRSA
4351	<i>Persicaria orientalis</i>	DIO1721	46.377110	22.072340	AR	BÂRSA
4352	<i>Artemisia annua</i>	DIO1721	46.377197	22.073097	AR	BÂRSA
4353	<i>Callistephus chinensis</i>	DIO1721	46.377216	22.073116	AR	BÂRSA
4354	<i>Portulaca grandiflora</i>	DIO1721	46.377399	22.071703	AR	BÂRSA
4355	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1721	46.377502	22.074020	AR	BÂRSA
4356	<i>Prunus persica</i>	DIO1721	46.377689	22.074104	AR	BÂRSA
4357	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO1721	46.377808	22.071884	AR	BÂRSA
4358	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1721	46.378204	22.074194	AR	BÂRSA
4359	<i>Amaranthus crispus</i>	DIO1721	46.378460	22.072346	AR	BÂRSA
4360	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1721	46.378483	22.072359	AR	BÂRSA
4361	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1721	46.378586	22.074659	AR	BÂRSA
4362	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1721	46.378586	22.074797	AR	BÂRSA
4363	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO1721	46.378891	22.074318	AR	BÂRSA
4364	<i>Reynoutria "Ăfâ€" bohemica</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4365	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4366	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4367	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4368	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4369	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4370	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4371	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4372	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4373	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4374	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4375	<i>Rhus typhina "Laciniata"</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4376	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_13321	46.379050	23.260460	AB	BAIA DE ARIEȘ
4377	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	DIO1721	46.379074	22.073236	AR	BÂRSA
4378	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1721	46.379211	22.073292	AR	BÂRSA
4379	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1721	46.379230	22.075134	AR	BÂRSA
4380	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1721	46.379261	22.074949	AR	BÂRSA
4381	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1721	46.379356	22.072935	AR	BÂRSA
4382	<i>Mahonia aquifolium</i>	DIO1421	46.379478	21.304628	AR	MACEA
4383	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1721	46.379501	22.075129	AR	BÂRSA
4384	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO1721	46.379501	22.075129	AR	BÂRSA
4385	<i>Acer negundo</i>	DIO1421	46.379536	21.305311	AR	MACEA
4386	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1721	46.379555	22.075029	AR	BÂRSA
4387	<i>Morus alba</i>	DIO1421	46.381149	21.304813	AR	MACEA
4388	<i>Amorpha fruticosa</i>	DIO1421	46.381298	21.306875	AR	MACEA
4389	<i>Acer negundo</i>	DIO1421	46.381390	21.306211	AR	MACEA
4390	<i>Koelreuteria paniculata</i>	DIO1421	46.381462	21.305511	AR	MACEA
4391	<i>Cudrania tricuspidata</i>	DIO1421	46.381573	21.305548	AR	MACEA
4392	<i>Juglans regia</i>	DIO1421	46.381584	21.303757	AR	MACEA
4393	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_13121	46.381600	23.281030	AB	BAIA DE ARIEȘ
4394	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_13121	46.381600	23.281030	AB	BAIA DE ARIEȘ
4395	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_13121	46.381600	23.281030	AB	BAIA DE ARIEȘ
4396	<i>Juncus tenuis</i>	OAD_13121	46.381600	23.281030	AB	BAIA DE ARIEȘ
4397	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_13121	46.381600	23.281030	AB	BAIA DE ARIEȘ
4398	<i>Morus alba</i>	DIO1721	46.381638	22.071339	AR	BÂRSA
4399	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1421	46.381641	21.306566	AR	MACEA
4400	<i>Juglans regia</i>	DIO1721	46.381699	22.070316	AR	BÂRSA
4401	<i>Juglans regia</i>	DIO1721	46.381733	22.070335	AR	BÂRSA
4402	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4403	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4404	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4405	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4406	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4407	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4408	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4409	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4410	<i>Juncus tenuis</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4411	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4412	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4413	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4414	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13021	46.381800	23.274770	AB	BAIA DE ARIEȘ
4415	<i>Gleditsia triacanthos</i>	DIO1421	46.381920	21.306524	AR	MACEA
4416	<i>Gymnocladus dioica</i>	DIO1421	46.381958	21.306427	AR	MACEA
4417	<i>Juglans nigra</i>	DIO1421	46.382023	21.306451	AR	MACEA
4418	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13221	46.382110	23.258160	AB	BAIA DE ARIEȘ
4419	<i>Sorghum halepense</i>	DIO1721	46.382122	22.071579	AR	BÂRSA
4420	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	DIO1721	46.382126	22.071590	AR	BÂRSA
4421	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1721	46.382202	22.070917	AR	BÂRSA
4422	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1721	46.382240	22.070717	AR	BÂRSA
4423	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO1721	46.382240	22.070841	AR	BÂRSA
4424	<i>Reynoutria japonica</i>	DIO1721	46.382259	22.070597	AR	BÂRSA
4425	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1721	46.382282	22.071053	AR	BÂRSA
4426	<i>Artemisia annua</i>	DIO1421	46.382332	21.308203	AR	MACEA
4427	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1421	46.382442	21.303774	AR	MACEA
4428	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1421	46.382511	21.307236	AR	MACEA
4429	<i>Phytolacca americana</i>	DIO1421	46.382534	21.308485	AR	MACEA
4430	<i>Acer negundo</i>	DIO1421	46.382561	21.308754	AR	MACEA
4431	<i>Phytolacca americana</i>	DIO1421	46.382626	21.304527	AR	MACEA
4432	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1421	46.382633	21.308260	AR	MACEA
4433	<i>Evodia hupehensis</i>	DIO1421	46.382679	21.304199	AR	MACEA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4434	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1421	46.382755	21.304823	AR	MACEA
4435	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1421	46.382816	21.308369	AR	MACEA
4436	<i>Morus alba</i>	DIO1421	46.382816	21.308369	AR	MACEA
4437	<i>Broussonetia papyrifera</i>	DIO1421	46.382946	21.308390	AR	MACEA
4438	<i>Mahonia aquifolium</i>	DIO1421	46.382969	21.308437	AR	MACEA
4439	<i>Commelina communis</i>	DIO1421	46.383095	21.308174	AR	MACEA
4440	<i>Ailanthus altissima</i>	DIO1421	46.383141	21.306469	AR	MACEA
4441	<i>Menispermum canadense</i>	DIO1421	46.383163	21.306517	AR	MACEA
4442	<i>Parthenocissus inserta</i>	DIO1421	46.383450	21.308378	AR	MACEA
4443	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO1421	46.383484	21.308414	AR	MACEA
4444	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	DIO1421	46.383572	21.308395	AR	MACEA
4445	<i>Aesculus hippocastanum</i>	DIO1421	46.383598	21.307438	AR	MACEA
4446	<i>Phytolacca americana</i>	DIO1421	46.383606	21.307495	AR	MACEA
4447	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4448	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4449	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4450	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4451	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4452	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4453	<i>Reynoutria "Ãfâ€" bohemica</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4454	<i>Juglans regia</i>	OAD_12921	46.390360	23.291080	AB	BAIA DE ARIEȘ
4455	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4456	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4457	<i>Datura stramonium</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4458	<i>Reynoutria japonica</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4459	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4460	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4461	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4462	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4463	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_12121	46.390580	23.857310	AB	OCNA MUREȘ
4464	<i>Acer negundo</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4465	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4466	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4467	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4468	<i>Phytolacca acinosa</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4469	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4470	<i>Juglans regia</i>	OAD_11921	46.390890	23.857940	AB	OCNA MUREȘ
4471	<i>Tetradium fraxinifolium</i>	DIO0221	46.390961	21.305996	AR	MACEA
4472	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0221	46.391376	21.306019	AR	MACEA
4473	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0221	46.391399	21.306089	AR	MACEA
4474	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO0221	46.391399	21.306095	AR	MACEA
4475	<i>Tetradium fraxinifolium</i>	DIO0221	46.391434	21.306211	AR	MACEA
4476	<i>Celtis occidentalis</i>	DIO0221	46.391468	21.306627	AR	MACEA
4477	<i>Acer negundo</i>	DIO0221	46.391708	21.306545	AR	MACEA
4478	<i>Phytolacca americana</i>	DIO0221	46.391762	21.306488	AR	MACEA
4479	<i>Artemisia annua</i>	DIO0221	46.391785	21.306498	AR	MACEA
4480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4481	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4482	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4483	<i>Acer negundo</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4484	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4485	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4486	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4487	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4488	<i>Juglans regia</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4489	<i>Prunus virginiana</i>	OAD_12021	46.391850	23.856650	AB	OCNA MUREȘ
4490	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4491	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4492	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4493	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4494	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4495	<i>Medicago sativa</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4496	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4497	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4498	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4499	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4500	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4501	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4502	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_13121	46.391950	23.281540	AB	BAIA DE ARIEȘ
4503	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_12721	46.391960	23.421380	AB	SĂLCIUA
4504	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_12721	46.391960	23.421380	AB	SĂLCIUA
4505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12721	46.391960	23.421380	AB	SĂLCIUA
4506	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12721	46.391960	23.421380	AB	SĂLCIUA
4507	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO0221	46.391979	21.306276	AR	MACEA
4508	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11821	46.391980	23.874800	AB	OCNA MUREȘ
4509	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_11821	46.391980	23.874800	AB	OCNA MUREȘ
4510	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_11821	46.391980	23.874800	AB	OCNA MUREȘ
4511	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_11821	46.391980	23.874800	AB	OCNA MUREȘ
4512	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11821	46.391980	23.874800	AB	OCNA MUREȘ
4513	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO0221	46.392063	21.306335	AR	MACEA
4514	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4515	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4516	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4517	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4518	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4519	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4520	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4521	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11821	46.392080	23.875570	AB	OCNA MUREȘ
4522	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO0221	46.392124	21.305359	AR	MACEA
4523	<i>Morus alba</i>	DIO0221	46.392132	21.306070	AR	MACEA
4524	<i>Salix babylonica</i>	DIO0221	46.392235	21.305338	AR	MACEA
4525	<i>Bidens frondosa</i>	DIO0221	46.392490	21.305410	AR	MACEA
4526	<i>Acer negundo</i>	DIO0221	46.392582	21.305458	AR	MACEA
4527	<i>Morus alba</i>	DIO0221	46.392590	21.305460	AR	MACEA
4528	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4529	<i>Morus nigra</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4530	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4531	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4532	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4533	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4534	<i>Medicago sativa</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4535	<i>Juglans regia</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4536	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12321	46.397850	23.844500	AB	UNIREA
4537	<i>Medicago sativa</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4538	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4539	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4540	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4541	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4542	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4543	<i>Artemisia annua</i>	OAD_12221	46.398210	23.843560	AB	UNIREA
4544	<i>Helianthus tuberosus</i>	DIO1721	46.400913	21.817263	AR	INEU
4545	<i>Prunus cerasifera</i>	DIO1721	46.400970	21.817017	AR	INEU
4546	<i>Euphorbia maculata</i>	DIO1721	46.400993	21.816748	AR	INEU
4547	<i>Robinia pseudoacacia</i>	DIO1721	46.401012	21.816730	AR	INEU
4548	<i>Portulaca oleracea</i>	DIO1721	46.401199	21.816931	AR	INEU
4549	<i>Erigeron canadensis</i>	DIO1721	46.401318	21.817743	AR	INEU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4550	<i>Oxalis corniculata</i>	DIO1721	46.401318	21.817743	AR	INEU
4551	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4552	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4553	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4554	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4555	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4556	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4557	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4558	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4559	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_12821	46.401390	23.322100	AB	BAIA DE ARIEȘ
4560	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2221	46.422693	23.546494	AB	RIMETEA
4561	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_12621	46.440990	23.454850	AB	POȘAGA
4562	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_12621	46.440990	23.454850	AB	POȘAGA
4563	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_12621	46.440990	23.454850	AB	POȘAGA
4564	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12621	46.440990	23.454850	AB	POȘAGA
4565	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_12621	46.440990	23.454850	AB	POȘAGA
4566	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0721	46.450110	22.920200	AB	SCĂRIȘOARA
4567	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.450500	22.906830	AB	SCĂRIȘOARA
4568	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.453350	22.903400	AB	SCĂRIȘOARA
4569	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.453460	22.931680	AB	ALBAC
4570	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.453920	22.815180	AB	GÂRDA DE SUS
4571	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12621	46.454530	23.467720	AB	OCOLIȘ
4572	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_12621	46.454530	23.467720	AB	OCOLIȘ
4573	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_12621	46.454530	23.467720	AB	OCOLIȘ
4574	<i>Juglans regia</i>	OAD_12621	46.454530	23.467720	AB	OCOLIȘ
4575	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_12621	46.454530	23.467720	AB	OCOLIȘ
4576	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_12621	46.454530	23.467720	AB	OCOLIȘ
4577	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.454990	22.943290	AB	ALBAC
4578	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.456220	22.937620	AB	ALBAC

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4579	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.456400	22.852280	AB	GÂRDA DE SUS
4580	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.456540	22.921760	AB	SCĂRIȘOARA
4581	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.456550	22.867210	AB	SCĂRIȘOARA
4582	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.456600	22.841620	AB	GÂRDA DE SUS
4583	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.456790	22.931680	AB	ALBAC
4584	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.458000	22.893970	AB	SCĂRIȘOARA
4585	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.459210	22.798470	AB	GÂRDA DE SUS
4586	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.459250	22.941780	AB	ALBAC
4587	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.461040	22.887700	AB	SCĂRIȘOARA
4588	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.464830	22.781630	AB	ARIEȘENI
4589	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.471390	22.760190	AB	ARIEȘENI
4590	<i>Cytisus scoparius</i>	HBI0721	46.476300	22.758580	AB	ARIEȘENI
4591	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.476680	22.745290	AB	ARIEȘENI
4592	<i>Rhus typhina</i> "''''''Laciniata''''''"	OAD_12521	46.480910	23.511580	AB	OCOLIȘ
4593	<i>Reynoutria Āfâ€" bohemica</i>	OAD_12521	46.480910	23.511580	AB	OCOLIȘ
4594	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12521	46.480910	23.511580	AB	OCOLIȘ
4595	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_12521	46.480910	23.511580	AB	OCOLIȘ
4596	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.481390	22.602490	BH	NUCET
4597	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.481560	22.596400	BH	NUCET
4598	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.481960	22.579230	BH	NUCET
4599	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.483730	22.569730	BH	NUCET
4600	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.483860	22.565540	BH	NUCET
4601	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.485980	22.604160	BH	NUCET
4602	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.486260	22.563140	BH	NUCET
4603	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.487260	22.598520	BH	NUCET
4604	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.489000	22.712490	AB	ARIEȘENI
4605	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.489190	22.611120	BH	NUCET
4606	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.490440	22.607130	BH	NUCET
4607	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.492260	22.553580	BH	NUCET

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4608	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.493520	22.606940	BH	NUCET
4609	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4610	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4611	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4612	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4613	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4614	<i>Medicago sativa</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4615	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4616	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4617	<i>Acer negundo</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4618	<i>Juglans regia</i>	OAD_12421	46.495370	23.661300	CJ	MOLDOVENEȘTI
4619	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.496680	22.548750	BH	CÂMPANI
4620	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.497780	22.608230	BH	NUCET
4621	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.497910	22.606930	BH	NUCET
4622	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.498590	22.614150	BH	NUCET
4623	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.500940	22.543530	BH	CÂMPANI
4624	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC2221	46.502518	23.607495	CJ	IARA
4625	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC2221	46.502877	23.607806	CJ	IARA
4626	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC2221	46.502877	23.607806	CJ	IARA
4627	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC2221	46.503294	23.608398	CJ	IARA
4628	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.503470	22.615900	BH	NUCET
4629	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC2221	46.503540	23.607261	CJ	IARA
4630	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC2221	46.503645	23.609518	CJ	IARA
4631	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC2221	46.503861	23.609145	CJ	IARA
4632	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC2221	46.503951	23.609625	CJ	IARA
4633	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC2221	46.504376	23.609381	CJ	IARA
4634	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC2221	46.504564	23.599993	CJ	IARA
4635	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC2221	46.504564	23.599993	CJ	IARA
4636	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.504710	22.537870	BH	CÂMPANI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4637	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.505910	22.701470	AB	ARIEȘENI
4638	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.510270	22.622420	BH	NUCET
4639	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0721	46.512230	22.629800	BH	NUCET
4640	<i>Amorpha fruticosa</i>	HBI0721	46.512270	22.633410	BH	NUCET
4641	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0721	46.514080	22.631060	BH	NUCET
4642	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.515440	22.644600	BH	NUCET
4643	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.515770	22.633230	BH	NUCET
4644	<i>Cytisus scoparius</i>	HBI0721	46.516310	22.665850	BH	NUCET
4645	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.516360	22.516460	BH	CÂMPANI
4646	<i>Cytisus scoparius</i>	HBI0721	46.517060	22.660710	BH	NUCET
4647	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.520000	22.643000	BH	NUCET
4648	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.520350	22.507170	BH	CÂMPANI
4649	<i>Cytisus scoparius</i>	HBI0721	46.521780	22.636200	BH	NUCET
4650	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0721	46.522130	22.473490	BH	LUNCA
4651	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0721	46.523650	22.464770	BH	LUNCA
4652	<i>Erigeron annuus subsp. strigosus</i>	HBI0721	46.523940	22.496560	BH	CÂMPANI
4653	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0721	46.524090	22.467200	BH	LUNCA
4654	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0721	46.524970	22.484610	BH	LUNCA
4655	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	DIO1621	46.525771	22.120714	AR	HĂȘMAȘ
4656	<i>Iva xanthiifolia</i>	BMA6221; SEM6221	46.553270	23.901510	CJ	VIIȘOARA
4657	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA6221; SEM6221	46.553270	23.901510	CJ	VIIȘOARA
4658	<i>Galinsoga parviflora</i>	BMA6221; SEM6221	46.553270	23.901510	CJ	VIIȘOARA
4659	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA5821; SEM5821	46.553310	23.900630	CJ	VIIȘOARA
4660	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.553340	22.568530	BH	PIETROASA
4661	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA5721; SEM5721	46.553340	23.900810	CJ	VIIȘOARA
4662	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA5721; SEM5721	46.553340	23.900810	CJ	VIIȘOARA
4663	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA5621; SEM5621	46.553520	23.901170	CJ	VIIȘOARA
4664	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA5921; SEM5921	46.553850	23.900980	CJ	VIIȘOARA
4665	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA5921; SEM5921	46.553850	23.900980	CJ	VIIȘOARA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4666	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA5921; SEM5921	46.553850	23.900980	CJ	VIIȘOARA
4667	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1021	46.554020	22.569610	BH	PIETROASA
4668	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1021	46.554080	22.579670	BH	PIETROASA
4669	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1021	46.554370	22.575270	BH	PIETROASA
4670	<i>Iva xanthiifolia</i>	BMA6121; SEM6121	46.554550	23.899680	CJ	VIIȘOARA
4671	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA6121; SEM6121	46.554550	23.899680	CJ	VIIȘOARA
4672	<i>Amaranthus blitum</i>	BMA6121; SEM6121	46.554550	23.899680	CJ	VIIȘOARA
4673	<i>Artemisia annua</i>	BMA6121; SEM6121	46.554550	23.899680	CJ	VIIȘOARA
4674	<i>Galinsoga parviflora</i>	BMA6121; SEM6121	46.554550	23.899680	CJ	VIIȘOARA
4675	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA6021; SEM6021	46.554670	23.899610	CJ	VIIȘOARA
4676	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.554870	22.571330	BH	PIETROASA
4677	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.554970	22.668290	BH	PIETROASA
4678	<i>Iva xanthiifolia</i>	BMA6321; SEM6321	46.555040	23.897140	CJ	VIIȘOARA
4679	<i>Artemisia annua</i>	BMA6321; SEM6321	46.555040	23.897140	CJ	VIIȘOARA
4680	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA6321; SEM6321	46.555040	23.897140	CJ	VIIȘOARA
4681	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA6321; SEM6321	46.555040	23.897140	CJ	VIIȘOARA
4682	<i>Iva xanthiifolia</i>	BMA6421; SEM6421	46.555990	23.896080	CJ	VIIȘOARA
4683	<i>Artemisia annua</i>	BMA6421; SEM6421	46.555990	23.896080	CJ	VIIȘOARA
4684	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA6421; SEM6421	46.555990	23.896080	CJ	VIIȘOARA
4685	<i>Xanthium spinosum</i>	BMA6421; SEM6421	46.555990	23.896080	CJ	VIIȘOARA
4686	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA6421; SEM6421	46.555990	23.896080	CJ	VIIȘOARA
4687	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.556010	22.565310	BH	PIETROASA
4688	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA6521; SEM6521	46.556020	23.895310	CJ	VIIȘOARA
4689	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA6621; SEM6621	46.556260	23.895410	CJ	VIIȘOARA
4690	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA6621; SEM6621	46.556260	23.895410	CJ	VIIȘOARA
4691	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA6621; SEM6621	46.556260	23.895410	CJ	VIIȘOARA
4692	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA6621; SEM6621	46.556260	23.895410	CJ	VIIȘOARA
4693	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.556300	22.562040	BH	PIETROASA
4694	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.556590	22.667150	BH	PIETROASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4695	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.557350	22.559500	BH	PIETROASA
4696	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA6721; SEM6721	46.557360	23.894100	CJ	VIIȘOARA
4697	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA6721; SEM6721	46.557360	23.894100	CJ	VIIȘOARA
4698	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA6721; SEM6721	46.557360	23.894100	CJ	VIIȘOARA
4699	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.557850	22.556960	BH	PIETROASA
4700	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.558160	22.670260	BH	PIETROASA
4701	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.558240	22.554550	BH	PIETROASA
4702	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.558570	22.666500	BH	PIETROASA
4703	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA6821; SEM6821	46.558970	23.893580	CJ	CÂMPIA TURZII
4704	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA6821; SEM6821	46.558970	23.893580	CJ	CÂMPIA TURZII
4705	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA6821; SEM6821	46.558970	23.893580	CJ	CÂMPIA TURZII
4706	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.559200	22.552250	BH	PIETROASA
4707	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.559640	22.549880	BH	PIETROASA
4708	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA6921; SEM6921	46.560070	23.893540	CJ	CÂMPIA TURZII
4709	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA6921; SEM6921	46.560070	23.893540	CJ	CÂMPIA TURZII
4710	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA6921; SEM6921	46.560070	23.893540	CJ	CÂMPIA TURZII
4711	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.560350	22.547210	BH	PIETROASA
4712	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI1021	46.560540	22.551540	BH	PIETROASA
4713	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI1021	46.560780	22.543580	BH	PIETROASA
4714	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA7021; SEM7021	46.561350	23.892850	CJ	CÂMPIA TURZII
4715	<i>Impatiens glandulifera</i>	BMA7021; SEM7021	46.561350	23.892850	CJ	CÂMPIA TURZII
4716	<i>Galinsoga parviflora</i>	BMA7021; SEM7021	46.561350	23.892850	CJ	CÂMPIA TURZII
4717	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA7021; SEM7021	46.561350	23.892850	CJ	CÂMPIA TURZII
4718	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.561360	22.662170	BH	PIETROASA
4719	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.561420	22.669140	BH	PIETROASA
4720	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.561850	22.541940	BH	PIETROASA
4721	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.562300	22.661450	BH	PIETROASA
4722	<i>Iva xanthiifolia</i>	BMA7121; SEM7121	46.563450	23.883440	CJ	CÂMPIA TURZII
4723	<i>Xanthium spinosum</i>	BMA7121; SEM7121	46.563450	23.883440	CJ	CÂMPIA TURZII

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4724	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA7121; SEM7121	46.563450	23.883440	CJ	CÂMPIA TURZII
4725	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA7221; SEM7221	46.563490	23.882630	CJ	CÂMPIA TURZII
4726	<i>Iva xanthiifolia</i>	BMA7221; SEM7221	46.563490	23.882630	CJ	CÂMPIA TURZII
4727	<i>Artemisia annua</i>	BMA7221; SEM7221	46.563490	23.882630	CJ	CÂMPIA TURZII
4728	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0921	46.564690	22.652710	BH	PIETROASA
4729	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.564760	22.545670	BH	PIETROASA
4730	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.565850	22.658250	BH	PIETROASA
4731	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.566280	22.543290	BH	PIETROASA
4732	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.568740	22.644270	BH	PIETROASA
4733	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.570660	22.537030	BH	BUNTEȘTI
4734	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.571510	22.647540	BH	PIETROASA
4735	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.572120	22.644680	BH	PIETROASA
4736	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.573300	22.534760	BH	BUNTEȘTI
4737	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.573580	22.650050	BH	PIETROASA
4738	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.573980	22.643110	BH	PIETROASA
4739	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.575400	22.643820	BH	PIETROASA
4740	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.575500	22.533970	BH	BUNTEȘTI
4741	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.576630	22.533020	BH	BUNTEȘTI
4742	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.577050	22.641790	BH	PIETROASA
4743	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.578080	22.532440	BH	BUNTEȘTI
4744	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.579800	22.531620	BH	BUNTEȘTI
4745	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.580460	22.642850	BH	PIETROASA
4746	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.582460	22.636510	BH	PIETROASA
4747	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.582490	22.530810	BH	BUNTEȘTI
4748	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.583410	22.633990	BH	PIETROASA
4749	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.583850	22.526770	BH	BUNTEȘTI
4750	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.584500	22.628070	BH	PIETROASA
4751	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.584590	22.563420	BH	PIETROASA
4752	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.584950	22.632390	BH	PIETROASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4753	<i>Amaranthus retroflexus</i>	HBI1021	46.585030	22.512040	BH	BUNTEȘTI
4754	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.585090	22.508830	BH	BUNTEȘTI
4755	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.585220	22.510560	BH	BUNTEȘTI
4756	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.585440	22.507050	BH	BUNTEȘTI
4757	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1021	46.585580	22.504980	BH	BUNTEȘTI
4758	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.585780	22.499730	BH	BUNTEȘTI
4759	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.585820	22.502590	BH	BUNTEȘTI
4760	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1021	46.585850	22.514960	BH	BUNTEȘTI
4761	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.586190	22.520550	BH	BUNTEȘTI
4762	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.586520	22.625600	BH	PIETROASA
4763	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.586690	22.620620	BH	PIETROASA
4764	<i>Impatiens parviflora</i>	HBI0921	46.587020	22.562770	BH	PIETROASA
4765	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.587030	22.612520	BH	PIETROASA
4766	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.587060	22.633780	BH	PIETROASA
4767	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.587240	22.601020	BH	PIETROASA
4768	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.587490	22.518560	BH	BUNTEȘTI
4769	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI0921	46.587490	22.571490	BH	PIETROASA
4770	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.587730	22.610670	BH	PIETROASA
4771	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.587730	22.619050	BH	PIETROASA
4772	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.587800	22.597400	BH	PIETROASA
4773	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.587910	22.607920	BH	PIETROASA
4774	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1021	46.587970	22.499700	BH	BUNTEȘTI
4775	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.588010	22.566510	BH	PIETROASA
4776	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.588040	22.604300	BH	PIETROASA
4777	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.588280	22.578180	BH	PIETROASA
4778	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.588300	22.630060	BH	PIETROASA
4779	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.588330	22.269240	BH	TĂRCAIA
4780	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.588490	22.674270	BH	PIETROASA
4781	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.588500	22.602500	BH	PIETROASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

4782	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.588540	22.594330	BH	PIETROASA
4783	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.588780	22.516310	BH	BUNTEȘTI
4784	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.588830	22.630990	BH	PIETROASA
4785	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.588910	22.563600	BH	PIETROASA
4786	<i>Helianthus tuberosus</i>	HBI1021	46.588940	22.496510	BH	BUNTEȘTI
4787	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.589040	22.672930	BH	PIETROASA
4788	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.589180	22.591500	BH	PIETROASA
4789	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.589440	22.581310	BH	PIETROASA
4790	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.589550	22.583890	BH	PIETROASA
4791	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.589820	22.631850	BH	PIETROASA
4792	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0921	46.590160	22.588190	BH	PIETROASA
4793	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0821	46.590580	22.461530	BH	RIENI
4794	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.590840	22.512230	BH	BUNTEȘTI
4795	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1021	46.590860	22.496290	BH	BUNTEȘTI
4796	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.591220	22.691910	BH	PIETROASA
4797	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.591440	22.696120	BH	PIETROASA
4798	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.591510	22.549020	BH	PIETROASA
4799	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.591630	22.509620	BH	BUNTEȘTI
4800	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.591860	22.632490	BH	PIETROASA
4801	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.591910	22.505060	BH	BUNTEȘTI
4802	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.592590	22.495550	BH	BUNTEȘTI
4803	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.592850	22.633390	BH	PIETROASA
4804	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1121	46.593130	22.669590	BH	PIETROASA
4805	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0821	46.593200	22.543200	BH	PIETROASA
4806	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.593240	22.680840	BH	PIETROASA
4807	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.593240	22.703700	BH	BUDUREASA
4808	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.593390	22.500570	BH	BUNTEȘTI
4809	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.594570	22.537810	BH	PIETROASA
4810	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.594720	22.636020	BH	PIETROASA

Instrumente Structurale
2014-2020

4811	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.594860	22.533870	BH	PIETROASA
4812	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.594900	22.687900	BH	PIETROASA
4813	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.595200	22.480960	BH	BUNTEȘTI
4814	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1121	46.595200	22.658770	BH	PIETROASA
4815	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.595430	22.462980	BH	BUNTEȘTI
4816	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.595650	22.476700	BH	BUNTEȘTI
4817	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.595680	22.511010	BH	BUNTEȘTI
4818	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.595900	22.662700	BH	PIETROASA
4819	<i>Oxalis stricta</i>	HBI0821	46.595950	22.527430	BH	PIETROASA
4820	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.596270	22.720600	BH	BUDUREASA
4821	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.596630	22.673350	BH	PIETROASA
4822	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.596680	22.470300	BH	BUNTEȘTI
4823	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.596730	22.504980	BH	BUNTEȘTI
4824	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.596760	22.524600	BH	BUNTEȘTI
4825	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.596780	22.483870	BH	BUNTEȘTI
4826	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1121	46.596830	22.655830	BH	PIETROASA
4827	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.597010	22.508760	BH	BUNTEȘTI
4828	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1121	46.597170	22.671090	BH	PIETROASA
4829	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.597280	22.466830	BH	BUNTEȘTI
4830	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1121	46.597530	22.655380	BH	PIETROASA
4831	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1121	46.597530	22.660180	BH	PIETROASA
4832	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.597570	22.520990	BH	BUNTEȘTI
4833	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.597670	22.513410	BH	BUNTEȘTI
4834	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.597840	22.488970	BH	BUNTEȘTI
4835	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.597840	22.709140	BH	BUDUREASA
4836	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.597990	22.654610	BH	PIETROASA
4837	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.598050	22.464040	BH	BUNTEȘTI
4838	<i>Erechtites hieraciifolius</i>	HBI1121	46.598180	22.668900	BH	PIETROASA
4839	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.598610	22.517250	BH	BUNTEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4840	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI1121	46.598850	22.649800	BH	PIETROASA
4841	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.598870	22.637870	BH	PIETROASA
4842	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.598910	22.460730	BH	BUNTEȘTI
4843	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.599380	22.506210	BH	BUNTEȘTI
4844	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1121	46.599690	22.646710	BH	PIETROASA
4845	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.599850	22.457340	BH	BUNTEȘTI
4846	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1121	46.599930	22.653470	BH	PIETROASA
4847	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.600120	22.638480	BH	PIETROASA
4848	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1121	46.600260	22.655960	BH	PIETROASA
4849	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.600270	22.493390	BH	BUNTEȘTI
4850	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.600310	22.464600	BH	BUNTEȘTI
4851	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.600460	22.640430	BH	PIETROASA
4852	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.600830	22.450460	BH	BUNTEȘTI
4853	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1121	46.600900	22.648800	BH	PIETROASA
4854	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.601430	22.642280	BH	PIETROASA
4855	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.601810	22.447340	BH	BUNTEȘTI
4856	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.602100	22.443500	BH	RIENI
4857	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI0821	46.602190	22.507760	BH	BUNTEȘTI
4858	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.602360	22.440050	BH	RIENI
4859	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI1121	46.602380	22.649210	BH	PIETROASA
4860	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.602530	22.436660	BH	RIENI
4861	<i>Erigeron canadensis</i>	HBI0821	46.602780	22.466490	BH	BUNTEȘTI
4862	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.602820	22.433520	BH	RIENI
4863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	HBI0821	46.603030	22.430230	BH	RIENI
4864	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI0821	46.603090	22.496130	BH	BUNTEȘTI
4865	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.603360	22.644430	BH	PIETROASA
4866	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.605020	22.644810	BH	PIETROASA
4867	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.606330	22.645800	BH	PIETROASA
4868	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.606710	22.654710	BH	PIETROASA

4869	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1021	46.607000	22.656680	BH	PIETROASA
4870	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	HBI1021	46.607070	22.646670	BH	PIETROASA
4871	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.607330	22.659180	BH	PIETROASA
4872	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.607590	22.653750	BH	PIETROASA
4873	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.607620	22.650510	BH	PIETROASA
4874	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.607660	22.647720	BH	PIETROASA
4875	<i>Reynoutria japonica</i>	HBI1021	46.608250	22.652080	BH	PIETROASA
4876	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.608300	22.649010	BH	PIETROASA
4877	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.608620	22.655030	BH	PIETROASA
4878	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.608660	22.650390	BH	PIETROASA
4879	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.608710	22.653000	BH	PIETROASA
4880	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.609270	22.657700	BH	PIETROASA
4881	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	HBI1021	46.609860	22.659770	BH	PIETROASA
4882	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI1021	46.610740	22.661580	BH	PIETROASA
4883	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA5521; SEM5521	46.660170	23.678710	CJ	TURENI
4884	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA5521; SEM5521	46.660170	23.678710	CJ	TURENI
4885	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA5421; SEM5421	46.661570	23.678430	CJ	TURENI
4886	<i>Galinsoga parviflora</i>	BMA5421; SEM5421	46.661570	23.678430	CJ	TURENI
4887	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA5421; SEM5421	46.661570	23.678430	CJ	TURENI
4888	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA5221; SEM5221	46.661810	23.678490	CJ	TURENI
4889	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA5221; SEM5221	46.661810	23.678490	CJ	TURENI
4890	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA5321; SEM5321	46.662960	23.678720	CJ	TURENI
4891	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA5121; SEM5121	46.703910	23.724540	CJ	FELEACU
4892	<i>Solidago canadensis</i>	BMA5021; SEM5021	46.708290	23.719530	CJ	FELEACU
4893	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA5021; SEM5021	46.708290	23.719530	CJ	FELEACU
4894	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA4921; SEM4921	46.732530	23.683970	CJ	FELEACU
4895	<i>Solidago canadensis</i>	BMA4821; SEM4821	46.732810	23.684180	CJ	FELEACU
4896	<i>Phytolacca acinosa</i>	BMA1821; SEM1821	46.750280	23.627080	CJ	CLUJ-NAPOCA
4897	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1621; SEM1621	46.751990	23.622570	CJ	CLUJ-NAPOCA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4898	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1621; SEM1621	46.751990	23.622570	CJ	CLUJ-NAPOCA
4899	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA1521; SEM1521	46.752140	23.622210	CJ	CLUJ-NAPOCA
4900	<i>Acer negundo</i>	BMA1521; SEM1521	46.752140	23.622210	CJ	CLUJ-NAPOCA
4901	<i>Prunus cerasifera</i>	BMA1521; SEM1521	46.752140	23.622210	CJ	CLUJ-NAPOCA
4902	<i>Impatiens parviflora</i>	BMA1521; SEM1521	46.752140	23.622210	CJ	CLUJ-NAPOCA
4903	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1021; SEM1021	46.752630	23.622810	CJ	CLUJ-NAPOCA
4904	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA1021; SEM1021	46.752630	23.622810	CJ	CLUJ-NAPOCA
4905	<i>Veronica persica</i>	BMA1021; SEM1021	46.752630	23.622810	CJ	CLUJ-NAPOCA
4906	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1121; SEM1121	46.752770	23.622770	CJ	CLUJ-NAPOCA
4907	<i>Prunus cerasifera</i>	BMA1121; SEM1121	46.752770	23.622770	CJ	CLUJ-NAPOCA
4908	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA1221; SEM1221	46.752950	23.622960	CJ	CLUJ-NAPOCA
4909	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA1221; SEM1221	46.752950	23.622960	CJ	CLUJ-NAPOCA
4910	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1321; SEM1321	46.753090	23.622710	CJ	CLUJ-NAPOCA
4911	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1321; SEM1321	46.753090	23.622710	CJ	CLUJ-NAPOCA
4912	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA1721; SEM1721	46.753170	23.622310	CJ	CLUJ-NAPOCA
4913	<i>Solidago canadensis</i>	BMA1421; SEM1421	46.753280	23.622920	CJ	CLUJ-NAPOCA
4914	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA1421; SEM1421	46.753280	23.622920	CJ	CLUJ-NAPOCA
4915	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0821; SEM0821	46.759210	23.430770	CJ	GILĂU
4916	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA0821; SEM0821	46.759210	23.430770	CJ	GILĂU
4917	<i>Phytolacca acinosa</i>	BMA0921; SEM0921	46.759210	23.430890	CJ	GILĂU
4918	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA0321; SEM0321	46.759570	23.404760	CJ	GILĂU
4919	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA0621; SEM0621	46.760390	23.410080	CJ	GILĂU
4920	<i>Solidago canadensis</i>	BMA9721; SEM9721	46.760410	23.678090	CJ	CLUJ-NAPOCA
4921	<i>Acer negundo</i>	BMA0721; SEM0721	46.760490	23.409850	CJ	GILĂU
4922	<i>Prunus cerasifera</i>	BMA0721; SEM0721	46.760490	23.409850	CJ	GILĂU
4923	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA0721; SEM0721	46.760490	23.409850	CJ	GILĂU
4924	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA0721; SEM0721	46.760490	23.409850	CJ	GILĂU
4925	<i>Ailanthus altissima</i>	BMA9821; SEM9821	46.760840	23.674780	CJ	CLUJ-NAPOCA
4926	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA9821; SEM9821	46.760840	23.674780	CJ	CLUJ-NAPOCA

4927	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA9821; SEM9821	46.760840	23.674780	CJ	CLUJ-NAPOCA
4928	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA0421; SEM0421	46.761020	23.406210	CJ	GILĂU
4929	<i>Veronica persica</i>	BMA0421; SEM0421	46.761020	23.406210	CJ	GILĂU
4930	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA0521; SEM0521	46.761040	23.406630	CJ	GILĂU
4931	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA0521; SEM0521	46.761040	23.406630	CJ	GILĂU
4932	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA0521; SEM0521	46.761040	23.406630	CJ	GILĂU
4933	<i>Acer negundo</i>	FEC2421	46.763415	21.922225	BH	TINCA
4934	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA9521; SEM9521	46.764040	23.639850	CJ	CLUJ-NAPOCA
4935	<i>Gleditsia triacanthos</i>	BMA9521; SEM9521	46.764040	23.639850	CJ	CLUJ-NAPOCA
4936	<i>Solidago canadensis</i>	BMA9521; SEM9521	46.764040	23.639850	CJ	CLUJ-NAPOCA
4937	<i>Oxalis stricta</i>	BMA9521; SEM9521	46.764040	23.639850	CJ	CLUJ-NAPOCA
4938	<i>Solidago canadensis</i>	BMA9421; SEM9421	46.764340	23.639230	CJ	CLUJ-NAPOCA
4939	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA9421; SEM9421	46.764340	23.639230	CJ	CLUJ-NAPOCA
4940	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC2421	46.764533	21.922092	BH	TINCA
4941	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC2421	46.764533	21.922092	BH	TINCA
4942	<i>Euphorbia lathyris</i>	FEC2421	46.764694	21.922669	BH	TINCA
4943	<i>Malva sylvestris</i>	FEC2421	46.764694	21.922669	BH	TINCA
4944	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.764977	21.923466	BH	TINCA
4945	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC2421	46.764977	21.923466	BH	TINCA
4946	<i>Acer negundo</i>	FEC2421	46.764977	21.923466	BH	TINCA
4947	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC2421	46.764977	21.923466	BH	TINCA
4948	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC2421	46.765050	21.927775	BH	TINCA
4949	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC2421	46.765050	21.927775	BH	TINCA
4950	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC2421	46.765050	21.927775	BH	TINCA
4951	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.765050	21.927775	BH	TINCA
4952	<i>Sorghum halepense</i>	FEC2421	46.765053	21.923344	BH	TINCA
4953	<i>Amaranthus powellii</i>	FEC2421	46.765136	21.924950	BH	TINCA
4954	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC2421	46.765881	21.923506	BH	TINCA
4955	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.765881	21.923506	BH	TINCA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4956	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC2421	46.765997	21.924274	BH	TINCA
4957	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC2421	46.766146	21.929105	BH	TINCA
4958	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.766437	21.923234	BH	TINCA
4959	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA9621; SEM9621	46.766840	23.648680	CJ	CLUJ-NAPOCA
4960	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA7521; SEM7521	46.767150	23.640300	CJ	CLUJ-NAPOCA
4961	<i>Acer negundo</i>	BMA7521; SEM7521	46.767150	23.640300	CJ	CLUJ-NAPOCA
4962	<i>Solidago canadensis</i>	BMA9221; SEM9221	46.767670	23.642130	CJ	CLUJ-NAPOCA
4963	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA9221; SEM9221	46.767670	23.642130	CJ	CLUJ-NAPOCA
4964	<i>Datura innoxia</i>	FEC1219	46.767747	21.934756	BH	TINCA
4965	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1219	46.767747	21.934756	BH	TINCA
4966	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1219	46.767747	21.934756	BH	TINCA
4967	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1219	46.767747	21.934756	BH	TINCA
4968	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA9321; SEM9321	46.767830	23.642450	CJ	CLUJ-NAPOCA
4969	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA9321; SEM9321	46.767830	23.642450	CJ	CLUJ-NAPOCA
4970	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1219	46.767851	21.935148	BH	TINCA
4971	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC1219	46.767851	21.935148	BH	TINCA
4972	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1219	46.767851	21.935148	BH	TINCA
4973	<i>Acer negundo</i>	FEC1219	46.767851	21.935148	BH	TINCA
4974	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.768242	21.935938	BH	TINCA
4975	<i>Acer negundo</i>	FEC2421	46.768242	21.935938	BH	TINCA
4976	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC2421	46.768242	21.935938	BH	TINCA
4977	<i>Solidago canadensis</i>	BMA7321; SEM7321	46.768330	23.639540	CJ	CLUJ-NAPOCA
4978	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA7321; SEM7321	46.768330	23.639540	CJ	CLUJ-NAPOCA
4979	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA7321; SEM7321	46.768330	23.639540	CJ	CLUJ-NAPOCA
4980	<i>Acer negundo</i>	BMA7321; SEM7321	46.768330	23.639540	CJ	CLUJ-NAPOCA
4981	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA7321; SEM7321	46.768330	23.639540	CJ	CLUJ-NAPOCA
4982	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA7421; SEM7421	46.768480	23.639960	CJ	CLUJ-NAPOCA
4983	<i>Artemisia annua</i>	BMA7421; SEM7421	46.768480	23.639960	CJ	CLUJ-NAPOCA
4984	<i>Parthenocissus inserta</i>	BMA7421; SEM7421	46.768480	23.639960	CJ	CLUJ-NAPOCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

4985	<i>Ricinus communis</i>	FEC1219	46.769394	21.927922	BH	TINCA
4986	<i>Morus alba</i>	FEC1219	46.769394	21.927922	BH	TINCA
4987	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.770554	21.946488	BH	TINCA
4988	<i>Solidago canadensis</i>	BMA7621; SEM7621	46.770590	23.642080	CJ	CLUJ-NAPOCA
4989	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA7621; SEM7621	46.770590	23.642080	CJ	CLUJ-NAPOCA
4990	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA7621; SEM7621	46.770590	23.642080	CJ	CLUJ-NAPOCA
4991	<i>Symphyotrichum salignum</i>	BMA7621; SEM7621	46.770590	23.642080	CJ	CLUJ-NAPOCA
4992	<i>Gleditsia triacanthos</i>	BMA7621; SEM7621	46.770590	23.642080	CJ	CLUJ-NAPOCA
4993	<i>Oxalis stricta</i>	BMA7721; SEM7721	46.770920	23.642270	CJ	CLUJ-NAPOCA
4994	<i>Galinsoga parviflora</i>	BMA7721; SEM7721	46.770920	23.642270	CJ	CLUJ-NAPOCA
4995	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA7721; SEM7721	46.770920	23.642270	CJ	CLUJ-NAPOCA
4996	<i>Veronica persica</i>	BMA7721; SEM7721	46.770920	23.642270	CJ	CLUJ-NAPOCA
4997	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC2421	46.770967	21.948472	BH	TINCA
4998	<i>Bidens frondosa</i>	FEC2421	46.770967	21.948472	BH	TINCA
4999	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.771106	21.948308	BH	TINCA
5000	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.771389	21.953333	BH	TINCA
5001	<i>Acer negundo</i>	FEC2421	46.771389	21.953333	BH	TINCA
5002	<i>Amaranthus powellii</i>	FEC2421	46.771461	21.948661	BH	TINCA
5003	<i>Amaranthus powellii</i>	FEC2421	46.771584	21.949206	BH	TINCA
5004	<i>Acer negundo</i>	FEC2421	46.771667	21.955803	BH	TINCA
5005	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.771667	21.955803	BH	TINCA
5006	<i>Bidens frondosa</i>	FEC2421	46.771675	21.957347	BH	TINCA
5007	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC2421	46.771675	21.957347	BH	TINCA
5008	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.771744	21.956950	BH	TINCA
5009	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC2421	46.771778	21.958059	BH	TINCA
5010	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC2421	46.771834	21.949229	BH	TINCA
5011	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC2421	46.771942	21.957503	BH	TINCA
5012	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC2421	46.771942	21.957503	BH	TINCA
5013	<i>Acer negundo</i>	FEC2421	46.771942	21.957503	BH	TINCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5014	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC2421	46.771975	21.952664	BH	TINCA
5015	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA7821; SEM7821	46.772020	23.641780	CJ	CLUJ-NAPOCA
5016	<i>Solidago canadensis</i>	BMA7821; SEM7821	46.772020	23.641780	CJ	CLUJ-NAPOCA
5017	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA7821; SEM7821	46.772020	23.641780	CJ	CLUJ-NAPOCA
5018	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	FEC2421	46.772244	21.958686	BH	TINCA
5019	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA0221; SEM0221	46.772300	23.337880	CJ	GILĂU
5020	<i>Symphyotrichum salignum</i>	BMA8021; SEM8021	46.772320	23.641100	CJ	CLUJ-NAPOCA
5021	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	BMA8021; SEM8021	46.772320	23.641100	CJ	CLUJ-NAPOCA
5022	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8021; SEM8021	46.772320	23.641100	CJ	CLUJ-NAPOCA
5023	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA8021; SEM8021	46.772320	23.641100	CJ	CLUJ-NAPOCA
5024	<i>Prunus cerasifera</i>	BMA8021; SEM8021	46.772320	23.641100	CJ	CLUJ-NAPOCA
5025	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8121; SEM8121	46.772340	23.641760	CJ	CLUJ-NAPOCA
5026	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA8121; SEM8121	46.772340	23.641760	CJ	CLUJ-NAPOCA
5027	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC2421	46.772358	21.949191	BH	TINCA
5028	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA7921; SEM7921	46.772470	23.641170	CJ	CLUJ-NAPOCA
5029	<i>Solidago canadensis</i>	BMA7921; SEM7921	46.772470	23.641170	CJ	CLUJ-NAPOCA
5030	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA7921; SEM7921	46.772470	23.641170	CJ	CLUJ-NAPOCA
5031	<i>Acer negundo</i>	BMA7921; SEM7921	46.772470	23.641170	CJ	CLUJ-NAPOCA
5032	<i>Oxalis stricta</i>	BMA0121; SEM0121	46.772500	23.337720	CJ	GILĂU
5033	<i>Veronica persica</i>	BMA0121; SEM0121	46.772500	23.337720	CJ	GILĂU
5034	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8321; SEM8321	46.772580	23.643730	CJ	CLUJ-NAPOCA
5035	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA8321; SEM8321	46.772580	23.643730	CJ	CLUJ-NAPOCA
5036	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8421; SEM8421	46.772760	23.644180	CJ	CLUJ-NAPOCA
5037	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA8421; SEM8421	46.772760	23.644180	CJ	CLUJ-NAPOCA
5038	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8521; SEM8521	46.773040	23.645510	CJ	CLUJ-NAPOCA
5039	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i>	BMA8521; SEM8521	46.773040	23.645510	CJ	CLUJ-NAPOCA
5040	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA8521; SEM8521	46.773040	23.645510	CJ	CLUJ-NAPOCA
5041	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8221; SEM8221	46.773310	23.643530	CJ	CLUJ-NAPOCA
5042	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	BMA8221; SEM8221	46.773310	23.643530	CJ	CLUJ-NAPOCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE DE ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5043	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA8221; SEM8221	46.773310	23.643530	CJ	CLUJ-NAPOCA
5044	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8621; SEM8621	46.773390	23.646370	CJ	CLUJ-NAPOCA
5045	<i>Canna indica</i>	FEC1219	46.773567	21.930503	BH	TINCA
5046	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8721; SEM8721	46.773990	23.647550	CJ	CLUJ-NAPOCA
5047	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA8721; SEM8721	46.773990	23.647550	CJ	CLUJ-NAPOCA
5048	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	BMA8821; SEM8821	46.775190	23.651990	CJ	CLUJ-NAPOCA
5049	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA8821; SEM8821	46.775190	23.651990	CJ	CLUJ-NAPOCA
5050	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8821; SEM8821	46.775190	23.651990	CJ	CLUJ-NAPOCA
5051	<i>Acer negundo</i>	BMA8821; SEM8821	46.775190	23.651990	CJ	CLUJ-NAPOCA
5052	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA9121; SEM9121	46.775350	23.653660	CJ	CLUJ-NAPOCA
5053	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA9021; SEM9021	46.775610	23.653320	CJ	CLUJ-NAPOCA
5054	<i>Parthenocissus inserta</i>	BMA9021; SEM9021	46.775610	23.653320	CJ	CLUJ-NAPOCA
5055	<i>Phytolacca acinosa</i>	BMA9021; SEM9021	46.775610	23.653320	CJ	CLUJ-NAPOCA
5056	<i>Solidago canadensis</i>	BMA8921; SEM8921	46.775920	23.653590	CJ	CLUJ-NAPOCA
5057	<i>Amaranthus powellii</i>	FEC1219	46.778747	21.990947	BH	TINCA
5058	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1219	46.778747	21.990947	BH	TINCA
5059	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1219	46.785060	21.922118	BH	TINCA
5060	<i>Prunus serotina</i>	FEC1219	46.798620	21.923011	BH	TINCA
5061	<i>Prunus serotina</i>	FEC1219	46.801852	21.918295	BH	HUSASĂU DE TINCA
5062	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1219	46.809867	21.914920	BH	HUSASĂU DE TINCA
5063	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1219	46.824693	21.907957	BH	HUSASĂU DE TINCA
5064	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1219	46.824881	21.907399	BH	HUSASĂU DE TINCA
5065	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1219	46.824881	21.907399	BH	HUSASĂU DE TINCA
5066	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1219	46.825013	21.907377	BH	HUSASĂU DE TINCA
5067	<i>Amaranthus powellii</i>	FEC1219	46.825013	21.907377	BH	HUSASĂU DE TINCA
5068	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1219	46.825013	21.907377	BH	HUSASĂU DE TINCA
5069	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1219	46.825301	21.907306	BH	HUSASĂU DE TINCA
5070	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1219	46.826486	21.906450	BH	HUSASĂU DE TINCA
5071	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1219	46.836544	21.895959	BH	HUSASĂU DE TINCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

5072	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1219	46.836544	21.895959	BH	HUSASĂU DE TINCA
5073	<i>Acer negundo</i>	FEC1421	46.871292	23.142354	CJ	ALMAȘU
5074	<i>Ipomoea purpurea</i>	FEC1421	46.871334	23.144415	CJ	ALMAȘU
5075	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1421	46.871338	23.144173	CJ	ALMAȘU
5076	<i>Cosmos bipinnatus</i>	FEC1421	46.871354	23.144265	CJ	ALMAȘU
5077	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1421	46.871526	23.144894	CJ	ALMAȘU
5078	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1421	46.871530	23.144383	CJ	ALMAȘU
5079	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1421	46.871615	23.145231	CJ	ALMAȘU
5080	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1421	46.871832	23.141207	CJ	ALMAȘU
5081	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1421	46.871913	23.140938	CJ	ALMAȘU
5082	<i>Ipomoea purpurea</i>	FEC1421	46.872440	23.146343	CJ	ALMAȘU
5083	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	FEC1421	46.872477	23.146391	CJ	ALMAȘU
5084	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1421	46.872728	23.146696	CJ	ALMAȘU
5085	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1421	46.873356	23.141588	CJ	ALMAȘU
5086	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1421	46.873596	23.147370	CJ	ALMAȘU
5087	<i>Impatiens parviflora</i>	FEC1421	46.873613	23.147850	CJ	ALMAȘU
5088	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1421	46.873981	23.148670	CJ	ALMAȘU
5089	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1421	46.874000	23.148643	CJ	ALMAȘU
5090	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1421	46.874313	23.150261	CJ	ALMAȘU
5091	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1421	46.874362	23.150977	CJ	ALMAȘU
5092	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1421	46.874427	23.149772	CJ	ALMAȘU
5093	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	FEC1421	46.874461	23.151835	CJ	ALMAȘU
5094	<i>Amorpha fruticosa</i>	FEC1421	46.874625	23.151519	CJ	ALMAȘU
5095	<i>Gleditsia triacanthos</i>	FEC1421	46.879794	23.162605	CJ	ALMAȘU
5096	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	HBI0921	46.888230	22.622500	BH	BRATCA
5097	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA3821; SEM3821	46.904870	23.728140	CJ	BONȚIDA
5098	<i>Eriochloa villosa</i>	BMA3821; SEM3821	46.904870	23.728140	CJ	BONȚIDA
5099	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA3521; SEM3521	46.904880	23.747190	CJ	BONȚIDA
5100	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3521; SEM3521	46.904880	23.747190	CJ	BONȚIDA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

5101	<i>Eriochloa villosa</i>	BMA3921; SEM3921	46.905160	23.727410	CJ	BONȚIDA
5102	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3621; SEM3621	46.905370	23.739390	CJ	BONȚIDA
5103	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA3621; SEM3621	46.905370	23.739390	CJ	BONȚIDA
5104	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA3621; SEM3621	46.905370	23.739390	CJ	BONȚIDA
5105	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA3721; SEM3721	46.905670	23.739800	CJ	BONȚIDA
5106	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA4021; SEM4021	46.906520	23.722050	CJ	BORȘA
5107	<i>Amaranthus blitum</i>	BMA4021; SEM4021	46.906520	23.722050	CJ	BORȘA
5108	<i>Impatiens parviflora</i>	BMA4521; SEM4521	46.946300	23.618260	CJ	BORȘA
5109	<i>Reynoutria japonica</i>	BMA4321; SEM4321	46.946440	23.604790	CJ	BORȘA
5110	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4321; SEM4321	46.946440	23.604790	CJ	BORȘA
5111	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA4321; SEM4321	46.946440	23.604790	CJ	BORȘA
5112	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA4421; SEM4421	46.946450	23.605950	CJ	BORȘA
5113	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4421; SEM4421	46.946450	23.605950	CJ	BORȘA
5114	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA4421; SEM4421	46.946450	23.605950	CJ	BORȘA
5115	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA4421; SEM4421	46.946450	23.605950	CJ	BORȘA
5116	<i>Amaranthus retroflexus</i>	BMA4121; SEM4121	46.946730	23.639220	CJ	BORȘA
5117	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA4121; SEM4121	46.946730	23.639220	CJ	BORȘA
5118	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA4221; SEM4221	46.947710	23.613770	CJ	BORȘA
5119	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA4221; SEM4221	46.947710	23.613770	CJ	BORȘA
5120	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA4221; SEM4221	46.947710	23.613770	CJ	BORȘA
5121	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA4621; SEM4621	46.954810	23.642960	CJ	VULTURENI
5122	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA4621; SEM4621	46.954810	23.642960	CJ	VULTURENI
5123	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	BMA4721; SEM4721	46.955350	23.642560	CJ	VULTURENI
5124	<i>Erigeron canadensis</i>	BMA4721; SEM4721	46.955350	23.642560	CJ	VULTURENI
5125	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA4721; SEM4721	46.955350	23.642560	CJ	VULTURENI
5126	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0820	47.019897	22.348964	BH	ȚEȚCHEA
5127	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.019897	22.348964	BH	ȚEȚCHEA
5128	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC0820	47.019897	22.348964	BH	ȚEȚCHEA
5129	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.019897	22.348964	BH	ȚEȚCHEA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5130	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.019897	22.348964	BH	ȚEȚCHEA
5131	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.020668	22.349072	BH	ȚEȚCHEA
5132	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.020905	22.351797	BH	AȘTILEU
5133	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.021667	22.350273	BH	ȚEȚCHEA
5134	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0820	47.021667	22.350273	BH	ȚEȚCHEA
5135	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0820	47.022648	22.351475	BH	ȚEȚCHEA
5136	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC0820	47.022881	22.351410	BH	ȚEȚCHEA
5137	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.022881	22.351410	BH	ȚEȚCHEA
5138	<i>Oenothera biennis</i>	FEC0820	47.024391	22.371922	BH	AȘTILEU
5139	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0820	47.024635	22.370939	BH	AȘTILEU
5140	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.024876	22.362818	BH	AȘTILEU
5141	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0820	47.024876	22.362818	BH	AȘTILEU
5142	<i>Musa acuminata</i>	FEC0820	47.025009	22.360779	BH	AȘTILEU
5143	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.025085	22.365311	BH	AȘTILEU
5144	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.025112	22.363827	BH	AȘTILEU
5145	<i>Impatiens balfourii</i>	FEC0820	47.025143	22.365139	BH	AȘTILEU
5146	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0820	47.025143	22.365139	BH	AȘTILEU
5147	<i>Solidago canadensis</i>	FEC0820	47.025284	22.356457	BH	AȘTILEU
5148	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0820	47.025742	22.360048	BH	AȘTILEU
5149	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.025818	22.358356	BH	AȘTILEU
5150	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	FEC0820	47.025848	22.359875	BH	AȘTILEU
5151	<i>Datura stramonium</i>	FEC0820	47.027298	22.373970	BH	AȘTILEU
5152	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.028004	22.353050	BH	AȘTILEU
5153	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.028030	22.374063	BH	AȘTILEU
5154	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.028947	22.373606	BH	AȘTILEU
5155	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.029072	22.373693	BH	AȘTILEU
5156	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.029995	22.372339	BH	AȘTILEU
5157	<i>Morus alba</i>	FEC0820	47.030039	22.353480	BH	AȘTILEU
5158	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.030249	22.353852	BH	AȘTILEU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VITAE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5159	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.030685	22.368797	BH	AȘTILEU
5160	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.030762	22.368549	BH	AȘTILEU
5161	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC0820	47.031906	22.366552	BH	AȘTILEU
5162	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC0820	47.031906	22.366552	BH	AȘTILEU
5163	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.032528	22.354628	BH	AȘTILEU
5164	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.032857	22.362370	BH	AȘTILEU
5165	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0820	47.033375	22.363506	BH	AȘTILEU
5166	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.033714	22.362593	BH	AȘTILEU
5167	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.034401	22.360912	BH	AȘTILEU
5168	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.034820	22.361044	BH	AȘTILEU
5169	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.035124	22.359796	BH	AȘTILEU
5170	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0820	47.035152	22.359240	BH	AȘTILEU
5171	<i>Helianthus tuberosus</i>	FEC0820	47.035500	22.359362	BH	AȘTILEU
5172	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.035732	22.359560	BH	AȘTILEU
5173	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.036232	22.355379	BH	AȘTILEU
5174	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.036312	22.355555	BH	AȘTILEU
5175	<i>Xanthium spinosum</i>	FEC0820	47.036312	22.355555	BH	AȘTILEU
5176	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC0820	47.036312	22.355555	BH	AȘTILEU
5177	<i>Xanthium spinosum</i>	FEC0820	47.036354	22.358274	BH	AȘTILEU
5178	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.036354	22.358274	BH	AȘTILEU
5179	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.037048	22.360247	BH	AȘTILEU
5180	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0820	47.037141	22.360329	BH	AȘTILEU
5181	<i>Datura stramonium</i>	FEC0820	47.038143	22.356852	BH	AȘTILEU
5182	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.038143	22.356852	BH	AȘTILEU
5183	<i>Xanthium spinosum</i>	FEC0820	47.038143	22.356852	BH	AȘTILEU
5184	<i>Xanthium spinosum</i>	FEC0820	47.038639	22.356758	BH	AȘTILEU
5185	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC0820	47.038788	22.355896	BH	AȘTILEU
5186	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.038790	22.357059	BH	AȘTILEU
5187	<i>Datura stramonium</i>	FEC0820	47.039089	22.356400	BH	AȘTILEU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5188	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC0820	47.039089	22.356400	BH	AȘTILEU
5189	<i>Acer negundo</i>	FEC1719	47.055149	21.950516	BH	ORADEA
5190	<i>Asclepias syriaca</i>	FEC0820	47.056022	22.391226	BH	ALEȘD
5191	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1719	47.057813	21.947900	BH	ORADEA
5192	<i>Phytolacca americana</i>	FEC1719	47.060836	21.944101	BH	ORADEA
5193	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1719	47.060836	21.944101	BH	ORADEA
5194	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1719	47.061478	21.942843	BH	ORADEA
5195	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1719	47.061633	21.942163	BH	ORADEA
5196	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.061764	21.940063	BH	ORADEA
5197	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1019	47.061775	21.941746	BH	ORADEA
5198	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.062008	21.942533	BH	ORADEA
5199	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.062021	21.940756	BH	ORADEA
5200	<i>Acer negundo</i>	FEC1019	47.062021	21.940756	BH	ORADEA
5201	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1019	47.062021	21.940756	BH	ORADEA
5202	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.062256	21.942039	BH	ORADEA
5203	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1019	47.062256	21.942039	BH	ORADEA
5204	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1719	47.062491	21.940692	BH	ORADEA
5205	<i>Acer negundo</i>	FEC1719	47.062491	21.940692	BH	ORADEA
5206	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1719	47.062557	21.940907	BH	ORADEA
5207	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	FEC0820	47.062563	22.405480	BH	ALEȘD
5208	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1019	47.062600	21.941760	BH	ORADEA
5209	<i>Acer negundo</i>	FEC1019	47.062600	21.941760	BH	ORADEA
5210	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1019	47.062600	21.941760	BH	ORADEA
5211	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1719	47.062902	21.940491	BH	ORADEA
5212	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1719	47.062902	21.940491	BH	ORADEA
5213	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1019	47.064686	21.939144	BH	ORADEA
5214	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1019	47.064686	21.939144	BH	ORADEA
5215	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1019	47.064686	21.939144	BH	ORADEA
5216	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.064686	21.939144	BH	ORADEA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5217	<i>Phytolacca americana</i>	FEC1019	47.065156	21.939225	BH	ORADEA
5218	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1019	47.066200	21.938632	BH	ORADEA
5219	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.066200	21.938632	BH	ORADEA
5220	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1719	47.066208	21.938290	BH	ORADEA
5221	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1719	47.066208	21.938290	BH	ORADEA
5222	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1719	47.066208	21.938290	BH	ORADEA
5223	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1719	47.066392	21.938258	BH	ORADEA
5224	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1019	47.066694	21.938169	BH	ORADEA
5225	<i>Gleditsia triacanthos</i>	FEC1019	47.066887	21.938446	BH	ORADEA
5226	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1719	47.067209	21.938106	BH	ORADEA
5227	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1719	47.067209	21.938106	BH	ORADEA
5228	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1719	47.067209	21.938106	BH	ORADEA
5229	<i>Acer negundo</i>	FEC1719	47.067209	21.938106	BH	ORADEA
5230	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	FEC1719	47.067209	21.938106	BH	ORADEA
5231	<i>Phytolacca americana</i>	FEC1019	47.067352	21.937616	BH	ORADEA
5232	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1019	47.067352	21.937616	BH	ORADEA
5233	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1019	47.067352	21.937616	BH	ORADEA
5234	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1719	47.067429	21.938009	BH	ORADEA
5235	<i>Acer negundo</i>	FEC1719	47.067429	21.938009	BH	ORADEA
5236	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1719	47.068314	21.937523	BH	ORADEA
5237	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1719	47.068314	21.937523	BH	ORADEA
5238	<i>Amaranthus albus</i>	FEC1719	47.068314	21.937523	BH	ORADEA
5239	<i>Amaranthus deflexus</i>	FEC1019	47.068394	21.937900	BH	ORADEA
5240	<i>Morus alba</i>	FEC1019	47.068853	21.937672	BH	ORADEA
5241	<i>Euphorbia maculata</i>	FEC1719	47.069050	21.936944	BH	ORADEA
5242	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1719	47.069115	21.937102	BH	ORADEA
5243	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1719	47.069115	21.937102	BH	ORADEA
5244	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.069236	21.937467	BH	ORADEA
5245	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1719	47.069244	21.936456	BH	ORADEA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5246	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1719	47.069706	21.936469	BH	ORADEA
5247	<i>Amaranthus deflexus</i>	FEC1019	47.069953	21.936939	BH	ORADEA
5248	<i>Portulaca oleracea</i>	FEC1019	47.069953	21.936939	BH	ORADEA
5249	<i>Celosia argentea</i>	FEC1019	47.070408	21.936653	BH	ORADEA
5250	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.070569	21.936514	BH	ORADEA
5251	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1719	47.071714	21.935766	BH	ORADEA
5252	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.072388	21.936463	BH	ORADEA
5253	<i>Paulownia tomentosa</i>	FEC1019	47.072492	21.936413	BH	ORADEA
5254	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1019	47.072492	21.936413	BH	ORADEA
5255	<i>Celtis occidentalis</i>	FEC1019	47.072636	21.936500	BH	ORADEA
5256	<i>Amaranthus caudatus</i>	FEC1019	47.072872	21.936711	BH	ORADEA
5257	<i>Impatiens balfourii</i>	FEC1019	47.073586	21.937069	BH	ORADEA
5258	<i>Echinocystis lobata</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5259	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5260	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5262	<i>Rudbeckia laciniata</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5263	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5264	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7221	47.073757	24.400263	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5265	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1019	47.074211	21.937803	BH	ORADEA
5266	<i>Commelina communis</i>	FEC1019	47.074211	21.937803	BH	ORADEA
5267	<i>Paulownia tomentosa</i>	FEC1019	47.074764	21.938180	BH	ORADEA
5268	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC1019	47.074764	21.938180	BH	ORADEA
5269	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1019	47.074936	21.938836	BH	ORADEA
5270	<i>Persicaria orientalis</i>	FEC1019	47.074936	21.938836	BH	ORADEA
5271	<i>Phytolacca americana</i>	FEC1019	47.075046	21.938399	BH	ORADEA
5272	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.075330	21.939659	BH	ORADEA
5273	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	FEC1019	47.075330	21.939659	BH	ORADEA
5274	<i>Morus alba</i>	FEC1019	47.075519	21.940647	BH	ORADEA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5275	<i>Phytolacca americana</i>	FEC1019	47.075519	21.940647	BH	ORADEA
5276	<i>Parthenocissus inserta</i>	FEC1019	47.075519	21.940647	BH	ORADEA
5277	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1019	47.075628	21.940079	BH	ORADEA
5278	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC1019	47.075714	21.942482	BH	ORADEA
5279	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1019	47.075772	21.942317	BH	ORADEA
5280	<i>Amaranthus cruentus</i>	FEC1019	47.076003	21.943753	BH	ORADEA
5281	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC1019	47.076522	21.945210	BH	ORADEA
5282	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC1019	47.076706	21.947231	BH	ORADEA
5283	<i>Morus alba</i>	FEC1019	47.076706	21.947231	BH	ORADEA
5284	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC1019	47.076725	21.949162	BH	ORADEA
5285	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	FEC1019	47.076771	21.947334	BH	ORADEA
5286	<i>Phytolacca americana</i>	FEC1019	47.076839	21.946658	BH	ORADEA
5287	<i>Amaranthus retroflexus</i>	FEC1019	47.076839	21.946658	BH	ORADEA
5288	<i>Rudbeckia laciniata</i>	SPA7221	47.077131	24.425204	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5289	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.077131	24.425204	BN	ȘIEU-MĂGHERUȘ
5290	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	FEC0820	47.089439	22.408537	BH	ALEȘD
5291	<i>Ailanthus altissima</i>	FEC0820	47.099403	22.406198	BH	ALEȘD
5292	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7321	47.099971	23.526982	CJ	RECEA-CRISTUR
5293	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SPA7321	47.099971	23.526982	CJ	RECEA-CRISTUR
5294	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.099971	23.526982	CJ	RECEA-CRISTUR
5295	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0820	47.111831	22.404549	BH	ALEȘD
5296	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7321	47.122644	23.563627	CJ	RECEA-CRISTUR
5297	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SPA7321	47.122644	23.563627	CJ	RECEA-CRISTUR
5298	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.122644	23.563627	CJ	RECEA-CRISTUR
5299	<i>Ailanthus altissima</i>	SPA7321	47.128040	23.478949	SJ	GÂRBOU
5300	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7321	47.128040	23.478949	SJ	GÂRBOU
5301	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7321	47.128040	23.478949	SJ	GÂRBOU
5302	<i>Echinocystis lobata</i>	FEC0820	47.128481	22.424033	BH	ALEȘD
5303	<i>Robinia pseudoacacia</i>	FEC0820	47.128698	22.421441	BH	ALEȘD

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

5304	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7321	47.129075	23.602661	CJ	BOBÂLNA
5305	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SPA7321	47.129075	23.602661	CJ	BOBÂLNA
5306	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.129075	23.602661	CJ	BOBÂLNA
5307	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7321	47.137931	23.461930	SJ	GÂRBOU
5308	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7321	47.142863	23.641678	CJ	BOBÂLNA
5309	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.142863	23.641678	CJ	BOBÂLNA
5310	<i>Erigeron canadensis</i>	SPA7321	47.142863	23.641678	CJ	BOBÂLNA
5311	<i>Echinocystis lobata</i>	SPA7321	47.142863	23.641678	CJ	BOBÂLNA
5312	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7321	47.142863	23.641678	CJ	BOBÂLNA
5313	<i>Reynoutria japonica</i>	SPA7321	47.147547	23.864830	CJ	DEJ
5314	<i>Erigeron canadensis</i>	SPA7321	47.147547	23.864830	CJ	DEJ
5315	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7321	47.147547	23.864830	CJ	DEJ
5316	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.153407	24.306415	BN	ȘINTEREAG
5317	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7221	47.153407	24.306415	BN	ȘINTEREAG
5318	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7221	47.153407	24.306415	BN	ȘINTEREAG
5319	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7221	47.153407	24.306415	BN	ȘINTEREAG
5320	<i>Euphorbia marginata</i>	SPA7221	47.153407	24.306415	BN	ȘINTEREAG
5321	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7221	47.153407	24.306415	BN	ȘINTEREAG
5322	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7321	47.158872	23.417504	SJ	GÂRBOU
5323	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7321	47.158872	23.417504	SJ	GÂRBOU
5324	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7321	47.158872	23.417504	SJ	GÂRBOU
5325	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7321	47.158872	23.417504	SJ	GÂRBOU
5326	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.158872	23.417504	SJ	GÂRBOU
5327	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SPA7321	47.158872	23.417504	SJ	GÂRBOU
5328	<i>Erigeron canadensis</i>	SPA7321	47.159349	23.804829	CJ	DEJ
5329	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7321	47.159349	23.804829	CJ	DEJ
5330	<i>Reynoutria japonica</i>	SPA7321	47.159349	23.804829	CJ	DEJ
5331	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ
5332	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

5333	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ
5334	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ
5335	<i>Prunus cerasifera</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ
5336	<i>Oenothera biennis</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ
5337	<i>Oenothera glazioviana</i>	SPA7321	47.164408	23.897279	CJ	DEJ
5338	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5339	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5340	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5341	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5342	<i>Prunus cerasifera</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5343	<i>Oenothera biennis</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5344	<i>Oenothera glazioviana</i>	SPA7321	47.174436	23.935263	CJ	CUZDRIOARA
5345	<i>Acer negundo</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5346	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5347	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5348	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5349	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5350	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5351	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5352	<i>Euphorbia marginata</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5353	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7221	47.177824	24.299690	BN	ȘINTEREAG
5354	<i>Morus alba</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5355	<i>Echinocystis lobata</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5356	<i>Acer negundo</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5357	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5358	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5359	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5360	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5361	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5362	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5363	<i>Euphorbia marginata</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5364	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7221	47.178607	24.146932	BN	BECLEAN
5365	<i>Acer negundo</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5366	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5367	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5368	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5369	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5370	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5371	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5372	<i>Euphorbia marginata</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5373	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7221	47.181045	24.268052	BN	ȘINTEREAG
5374	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7221	47.185337	24.124759	BN	BECLEAN
5375	<i>Oenothera biennis</i>	SPA7221	47.196406	24.629535	BN	JOSENI BÂRGĂULUI
5376	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7221	47.196406	24.629535	BN	JOSENI BÂRGĂULUI
5377	<i>Erigeron canadensis</i>	SPA7221	47.200613	24.045228	BN	URIU
5378	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7221	47.200613	24.045228	BN	URIU
5379	<i>Prunus cerasifera</i>	SPA7221	47.200613	24.045228	BN	URIU
5380	<i>Juglans regia</i>	SPA7221	47.200613	24.045228	BN	URIU
5381	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SPA7221	47.200613	24.045228	BN	URIU
5382	<i>Datura stramonium</i>	SPA7221	47.200613	24.045228	BN	URIU
5383	<i>Euphorbia marginata</i>	SPA7221	47.206508	24.656714	BN	JOSENI BÂRGĂULUI
5384	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.206508	24.656714	BN	JOSENI BÂRGĂULUI
5385	<i>Juglans regia</i>	SPA7221	47.206508	24.656714	BN	JOSENI BÂRGĂULUI
5386	<i>Oenothera glazioviana</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5387	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5388	<i>Erigeron canadensis</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5389	<i>Helianthus annuus</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5390	<i>Amorpha fruticosa</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

5391	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5392	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5393	<i>Helianthus tuberosus</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5394	<i>Armoracia rusticana</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5395	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5396	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5397	<i>Echinocystis lobata</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5398	<i>Rudbeckia laciniata</i>	SPA7321	47.217572	23.380186	SJ	SURDUC
5399	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.219219	24.686775	BN	JOSENI BÂRGĂULUI
5400	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SPA7221	47.219989	24.733934	BN	PRUNDU BÂRGĂULUI
5401	<i>Solidago canadensis</i>	SPA7221	47.219989	24.733934	BN	PRUNDU BÂRGĂULUI
5402	<i>Juglans regia</i>	SPA7221	47.219989	24.733934	BN	PRUNDU BÂRGĂULUI
5403	<i>Impatiens glandulifera</i>	SPA7221	47.223549	24.821758	BN	TIHA BÂRGĂULUI
5404	<i>Nicotiana alata</i>	SPA7221	47.223549	24.821758	BN	TIHA BÂRGĂULUI
5405	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.240197	25.018096	SV	TIHA BÂRGĂULUI
5406	<i>Robinia pseudoacacia</i>	BMA10421; SEM10421	47.308300	23.598290	SJ	ILEANDA
5407	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA10421; SEM10421	47.308300	23.598290	SJ	ILEANDA
5408	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA10421; SEM10421	47.308300	23.598290	SJ	ILEANDA
5409	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA10421; SEM10421	47.308300	23.598290	SJ	ILEANDA
5410	<i>Solidago canadensis</i>	BMA10321; SEM10321	47.315520	23.605350	SJ	ILEANDA
5411	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA10321; SEM10321	47.315520	23.605350	SJ	ILEANDA
5412	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA10321; SEM10321	47.315520	23.605350	SJ	ILEANDA
5413	<i>Amorpha fruticosa</i>	BMA10221; SEM10221	47.315620	23.604360	SJ	ILEANDA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

5414	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA10221; SEM10221	47.315620	23.604360	SJ	ILEANDA
5415	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA10121; SEM10121	47.338630	23.645870	SJ	ILEANDA
5416	<i>Solidago canadensis</i>	BMA10121; SEM10121	47.338630	23.645870	SJ	ILEANDA
5417	<i>Erigeron canadensis</i>	SPA7221	47.340110	25.163384	SV	POIANA STAMPEI
5418	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SPA7221	47.340110	25.163384	SV	POIANA STAMPEI
5419	<i>Juncus tenuis</i>	SPA7221	47.340110	25.163384	SV	POIANA STAMPEI
5420	<i>Matricaria discoidea</i>	SPA7221	47.340110	25.163384	SV	POIANA STAMPEI
5421	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	SPA7221	47.340110	25.163384	SV	POIANA STAMPEI
5422	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA9921; SEM9921	47.340490	23.647790	SJ	ILEANDA
5423	<i>Solidago canadensis</i>	BMA9921; SEM9921	47.340490	23.647790	SJ	ILEANDA
5424	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	BMA9921; SEM9921	47.340490	23.647790	SJ	ILEANDA
5425	<i>Helianthus tuberosus</i>	BMA10021; SEM10021	47.341030	23.647590	SJ	ILEANDA
5426	<i>Solidago canadensis</i>	BMA10021; SEM10021	47.341030	23.647590	SJ	ILEANDA
5427	<i>Echinocystis lobata</i>	BMA10021; SEM10021	47.341030	23.647590	SJ	ILEANDA
5428	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5429	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5430	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5431	<i>Morus alba</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5432	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5433	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5434	<i>Juglans regia</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5435	<i>Acer negundo</i>	OAD_3621	46.004380	27.191940	VN	PUFEȘTI
5436	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5437	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5438	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5439	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5440	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5441	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5442	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5443	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5444	<i>Zea mays</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5445	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5446	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5447	<i>Medicago sativa</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5448	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5449	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4321	46.014110	27.104850	VN	PĂUNEȘTI
5450	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5451	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5452	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5453	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5454	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5455	<i>Morus nigra</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5456	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5457	<i>Acer negundo</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5458	<i>Juglans regia</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5459	<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>	OAD_4021	46.015010	27.625650	GL	CERȚEȘTI
5460	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17121	46.026750	27.922090	GL	BEREȘTI-MERIA
5461	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17121	46.026750	27.922090	GL	BEREȘTI-MERIA
5462	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17121	46.026750	27.922090	GL	BEREȘTI-MERIA
5463	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0421	46.027470	27.444000	GL	GOHOR
5464	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0421	46.027470	27.444000	GL	GOHOR
5465	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5466	<i>Acer negundo</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5467	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5468	<i>Artemisia annua</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5469	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5470	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5471	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5472	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5473	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5474	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_3821	46.030960	27.188820	VN	PUFEȘTI
5475	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	SCU_17121	46.033740	27.920060	GL	BEREȘTI-MERIA
5476	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17121	46.035160	27.920520	GL	BEREȘTI-MERIA
5477	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17121	46.035160	27.920520	GL	BEREȘTI-MERIA
5478	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_12021	46.036480	27.772310	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5479	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_12021	46.036480	27.772310	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5480	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12021	46.036480	27.772310	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5481	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12021	46.036480	27.772310	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5482	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_12021	46.036480	27.772310	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5483	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12021	46.036480	27.772310	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5484	<i>Thladiantha dubia</i>	SCU_12121	46.036680	27.772420	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5485	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_12121	46.036680	27.772420	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5486	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_12121	46.036680	27.772420	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5487	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12121	46.036680	27.772420	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5488	<i>Acer negundo</i>	OAD_4121	46.045780	27.591530	VS	POCHIDIA
5489	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4121	46.045780	27.591530	VS	POCHIDIA
5490	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4121	46.045780	27.591530	VS	POCHIDIA
5491	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4121	46.045780	27.591530	VS	POCHIDIA
5492	<i>Morus nigra</i>	OAD_4121	46.045780	27.591530	VS	POCHIDIA
5493	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_4121	46.045780	27.591530	VS	POCHIDIA
5494	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17121	46.046260	27.912690	GL	BEREȘTI-MERIA
5495	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17121	46.046260	27.912690	GL	BEREȘTI-MERIA
5496	<i>Acer negundo</i>	OAD_0321	46.061030	27.466820	GL	PRIPONEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE DE ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5497	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4121	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5498	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4121	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5499	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_4121	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5500	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_4121	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5501	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4121	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5502	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4121	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5503	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5504	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5505	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5506	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5507	<i>Acer negundo</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5508	<i>Juglans regia</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5509	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5510	<i>Morus nigra</i>	OAD_4221	46.061390	27.148500	VN	RUGINEȘTI
5511	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_16721	46.064010	28.025120	GL	CAVADINEȘTI
5512	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_4221	46.066470	27.574700	VS	POCHIDIA
5513	<i>Morus nigra</i>	OAD_4221	46.066470	27.574700	VS	POCHIDIA
5514	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_4221	46.066470	27.574700	VS	POCHIDIA
5515	<i>Acer negundo</i>	OAD_4221	46.066470	27.574700	VS	POCHIDIA
5516	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0221	46.072060	27.475750	GL	PRIPONEȘTI
5517	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0121	46.075390	27.478730	GL	PRIPONEȘTI
5518	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5519	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5520	<i>Artemisia annua</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5521	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5522	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5523	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5524	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI
5525	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4021	46.077910	27.124690	VN	RUGINEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5526	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5527	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5528	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5529	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5530	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5531	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5532	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5533	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5534	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5535	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5536	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5537	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5538	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5539	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5540	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5541	<i>Amaranthus deflexus</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5542	<i>Artemisia annua</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5543	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5544	<i>Datura stramonium</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5545	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5546	<i>Dysphania ambrosioides</i>	OAD_3921	46.078520	27.125490	VN	RUGINEȘTI
5547	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_15121	46.080040	27.523510	GL	TUTOVA
5548	<i>Acer negundo</i>	SCU_15121	46.080040	27.523510	GL	TUTOVA
5549	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_15021	46.081550	27.483590	VS	PRIPONEȘTI
5550	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_15021	46.081550	27.483590	VS	PRIPONEȘTI
5551	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_15021	46.081550	27.483590	VS	PRIPONEȘTI
5552	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_15021	46.081550	27.483590	VS	PRIPONEȘTI
5553	<i>Acer negundo</i>	SCU_15121	46.081960	27.485100	GL	PRIPONEȘTI
5554	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_15121	46.081960	27.485100	GL	PRIPONEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5555	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_15121	46.081960	27.485100	GL	PRIPONEȘTI
5556	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_15121	46.081960	27.485100	GL	PRIPONEȘTI
5557	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_15021	46.083160	27.488570	VS	PRIPONEȘTI
5558	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_15021	46.083160	27.488570	VS	PRIPONEȘTI
5559	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_15021	46.083160	27.488570	VS	PRIPONEȘTI
5560	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_15021	46.083160	27.488570	VS	PRIPONEȘTI
5561	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_15021	46.083160	27.488570	VS	PRIPONEȘTI
5562	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_15021	46.083160	27.488570	VS	PRIPONEȘTI
5563	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_17021	46.083250	27.891470	GL	BEREȘTI
5564	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17021	46.083790	27.891850	GL	BEREȘTI
5565	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17021	46.083790	27.891850	GL	BEREȘTI
5566	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_17021	46.083790	27.891850	GL	BEREȘTI
5567	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17021	46.083790	27.891850	GL	BEREȘTI
5568	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_15021	46.083840	27.485990	VS	PRIPONEȘTI
5569	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_15021	46.083840	27.485990	VS	PRIPONEȘTI
5570	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5571	<i>Artemisia annua</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5572	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5573	<i>Medicago sativa</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5574	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5575	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5576	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5577	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5578	<i>Datura stramonium</i>	SCU_16821	46.084220	28.000410	GL	CAVADINEȘTI
5579	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_17021	46.084760	27.890980	GL	BEREȘTI
5580	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17021	46.084760	27.890980	GL	BEREȘTI
5581	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17021	46.084760	27.890980	GL	BEREȘTI
5582	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_17021	46.084760	27.890980	GL	BEREȘTI
5583	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_15121	46.085430	27.494520	GL	PRIPONEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5584	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_15121	46.085430	27.494520	GL	PRIPONEȘTI
5585	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU_16921	46.086690	27.890130	GL	BEREȘTI
5586	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16921	46.086690	27.890130	GL	BEREȘTI
5587	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_16921	46.086850	27.890750	GL	BEREȘTI
5588	<i>Artemisia annua</i>	SCU_16921	46.086850	27.890750	GL	BEREȘTI
5589	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_16921	46.086850	27.890750	GL	BEREȘTI
5590	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_16921	46.086850	27.890750	GL	BEREȘTI
5591	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_14921	46.099080	27.537640	VS	TUTOVA
5592	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_14921	46.099080	27.537640	VS	TUTOVA
5593	<i>Artemisia annua</i>	SCU_14921	46.099080	27.537640	VS	TUTOVA
5594	<i>Acer negundo</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5595	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5596	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5597	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5598	<i>Morus alba</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5599	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5600	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5601	<i>Morus nigra</i>	SCU_14921	46.099200	27.538580	VS	TUTOVA
5602	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_14921	46.099370	27.537780	VS	TUTOVA
5603	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_14921	46.099370	27.537780	VS	TUTOVA
5604	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_14921	46.099370	27.537780	VS	TUTOVA
5605	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_11921	46.103670	27.711490	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5606	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_11921	46.103670	27.711490	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5607	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_11921	46.103670	27.711490	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5608	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_11921	46.103670	27.711490	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5609	<i>Acer negundo</i>	SCU_11921	46.103670	27.711490	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5610	<i>Helianthus annuus</i>	SCU_11921	46.103670	27.711490	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5611	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5612	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5613	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5614	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5615	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5616	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5617	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5618	<i>Datura stramonium</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5619	<i>Lepidium densiflorum</i>	OAD_4321	46.104930	27.551050	VS	TUTOVA
5620	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_11621	46.105850	27.707940	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5621	<i>Juglans regia</i>	SCU_11621	46.105850	27.707940	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5622	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_11621	46.105850	27.707940	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5623	<i>Morus nigra</i>	SCU_11621	46.105850	27.707940	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5624	<i>Acer negundo</i>	SCU_11621	46.105850	27.707940	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5625	<i>Acer negundo</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5626	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5627	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5628	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5629	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5630	<i>Oenothera biennis</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5631	<i>Morus alba</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5632	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5633	<i>Prunus domestica</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5634	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5635	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_11821	46.107550	27.707450	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5636	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_11721	46.108260	27.706790	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5637	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_11721	46.108260	27.706790	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5638	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_11721	46.108260	27.706790	GL	BĂLĂBĂNEȘTI
5639	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2821	46.140930	27.578780	VS	TUTOVA
5640	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2721	46.441880	27.809150	VS	COSTEȘTI
5641	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_2721	46.441880	27.809150	VS	COSTEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE DE ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5642	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2721	46.441880	27.809150	VS	COSTEȘTI
5643	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_2621	46.497980	27.812950	VS	COSTEȘTI
5644	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2621	46.497980	27.812950	VS	COSTEȘTI
5645	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_11521	46.505640	27.824630	VS	ALBEȘTI
5646	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU_11521	46.505640	27.824630	VS	ALBEȘTI
5647	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_11521	46.505640	27.824630	VS	ALBEȘTI
5648	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_11521	46.505640	27.824630	VS	ALBEȘTI
5649	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_11421	46.505790	27.824730	VS	ALBEȘTI
5650	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_11421	46.505790	27.824730	VS	ALBEȘTI
5651	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_11421	46.505790	27.824730	VS	ALBEȘTI
5652	<i>Trigonella caerulea</i>	SCU_11421	46.505790	27.824730	VS	ALBEȘTI
5653	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_11321	46.506180	27.824470	VS	ALBEȘTI
5654	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_11321	46.506180	27.824470	VS	ALBEȘTI
5655	<i>Panicum capillare</i>	SCU_11321	46.506180	27.824470	VS	ALBEȘTI
5656	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_11321	46.506180	27.824470	VS	ALBEȘTI
5657	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU_11221	46.506560	27.824440	VS	ALBEȘTI
5658	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_11221	46.506560	27.824440	VS	ALBEȘTI
5659	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_11221	46.506560	27.824440	VS	ALBEȘTI
5660	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU_11221	46.506560	27.824440	VS	ALBEȘTI
5661	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU_11021	46.506610	27.825160	VS	ALBEȘTI
5662	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_11021	46.506610	27.825160	VS	ALBEȘTI
5663	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_11021	46.506610	27.825160	VS	ALBEȘTI
5664	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU_11021	46.506650	27.824480	VS	ALBEȘTI
5665	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_11021	46.506650	27.824480	VS	ALBEȘTI
5666	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_11021	46.506650	27.824480	VS	ALBEȘTI
5667	<i>Datura wrightii</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5668	<i>Artemisia annua</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5669	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5670	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5671	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5672	<i>Morus alba</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5673	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5674	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5675	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5676	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5677	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5678	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5679	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5680	<i>Zea mays</i>	OAD_2421	46.568270	27.867800	VS	OLTENEȘTI
5681	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5682	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5683	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5684	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5685	<i>Datura stramonium</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5686	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5687	<i>Artemisia annua</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5688	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5689	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_2521	46.570220	27.857820	VS	OLTENEȘTI
5690	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5691	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5692	<i>Artemisia annua</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5693	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5694	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5695	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5696	<i>Morus nigra</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5697	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5698	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5699	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5700	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5701	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5702	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5703	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5704	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5705	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5706	<i>Fallopia aubertii</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5707	<i>Fallopia aubertii</i>	OAD_2221	46.580870	27.901780	VS	OLTENEȘTI
5708	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5709	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5710	<i>Acer negundo</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5711	<i>Morus alba</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5712	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5713	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5714	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5715	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5716	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5717	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5718	<i>Datura stramonium</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5719	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5720	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5721	<i>Datura wrightii</i>	OAD_2321	46.590320	27.898990	VS	OLTENEȘTI
5722	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5723	<i>Acer negundo</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5724	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5725	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5726	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5727	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5728	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5729	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5730	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5731	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5732	<i>Callistephus chinensis</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5733	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5734	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5735	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1921	46.600200	27.930520	VS	OLTENEȘTI
5736	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1821	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5737	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_1821	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5738	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5739	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5740	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5741	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5742	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5743	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5744	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5745	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5746	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_2021	46.603910	27.928070	VS	OLTENEȘTI
5747	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2121	46.604840	27.927000	VS	OLTENEȘTI
5748	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5749	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5750	<i>Juglans regia</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5751	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5752	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5753	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5754	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5755	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5756	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5757	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5758	<i>Datura stramonium</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5759	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1621	46.613940	27.952280	VS	CREȚEȘTI
5760	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5761	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5762	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5763	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5764	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5765	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5766	<i>Acer negundo</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5767	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1721	46.616020	27.945130	VS	CREȚEȘTI
5768	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5769	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5770	<i>Morus nigra</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5771	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5772	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5773	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5774	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5775	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5776	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5777	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5778	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5779	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5780	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5781	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5782	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5783	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_0921	46.621710	28.075440	VS	PĂDURENI
5784	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5785	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5786	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5787	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5788	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5789	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5790	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5791	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5792	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5793	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5794	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5795	<i>Ipomoea purpurea</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5796	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5797	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1521	46.621900	27.942750	VS	CREȚEȘTI
5798	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5799	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5800	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5801	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5802	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5803	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5804	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5805	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_1021	46.624890	28.078540	VS	PĂDURENI
5806	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1221	46.640640	28.070920	VS	PĂDURENI
5807	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1221	46.640640	28.070920	VS	PĂDURENI
5808	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1221	46.640640	28.070920	VS	PĂDURENI
5809	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1221	46.640640	28.070920	VS	PĂDURENI
5810	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_1121	46.641540	28.065600	VS	PĂDURENI
5811	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1121	46.641540	28.065600	VS	PĂDURENI
5812	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1121	46.641540	28.065600	VS	PĂDURENI
5813	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1121	46.641540	28.065600	VS	PĂDURENI
5814	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5815	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5816	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5817	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5818	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5819	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5820	<i>Bidens connata</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5821	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5822	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5823	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5824	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5825	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5826	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1421	46.643580	27.972130	VS	CREȚEȘTI
5827	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5828	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5829	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5830	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5831	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5832	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5833	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5834	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5835	<i>Morus alba</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5836	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5837	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5838	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5839	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5840	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5841	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5842	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_1321	46.654720	27.980340	VS	CREȚEȘTI
5843	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5844	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5845	<i>Morus nigra</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5846	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5847	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5848	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5849	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5850	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0821	46.671360	28.095020	VS	HUȘI
5851	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5852	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5853	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5854	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5855	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5856	<i>Amaranthus albus</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5857	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5858	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5859	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5860	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5861	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0721	46.678580	28.093280	VS	HUȘI
5862	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5863	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5864	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5865	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5866	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5867	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5868	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5869	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5870	<i>Acer negundo</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5871	<i>Acer negundo</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5872	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5873	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5874	<i>Helianthus annuus</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5875	<i>Cuscuta campestris</i>	OAD_0621	46.681260	28.100650	VS	HUȘI
5876	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_10921	46.701500	27.656850	VS	ZĂPODENI
5877	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_10921	46.701500	27.656850	VS	ZĂPODENI
5878	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_10921	46.701500	27.656850	VS	ZĂPODENI
5879	<i>Helianthus annuus</i>	SCU_10921	46.701500	27.656850	VS	ZĂPODENI
5880	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_10921	46.701500	27.656850	VS	ZĂPODENI
5881	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_10921	46.701500	27.656850	VS	ZĂPODENI
5882	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_10721	46.710070	27.632930	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5883	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_10721	46.710070	27.632930	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5884	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_10721	46.710070	27.632930	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5885	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_10821	46.710150	27.632710	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5886	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_10821	46.710150	27.632710	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5887	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_10821	46.710150	27.632710	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5888	<i>Acer negundo</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5889	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5890	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5891	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5892	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5893	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5894	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5895	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0521	46.711550	28.105690	VS	DUDA-EPURENI
5896	<i>Acer negundo</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5897	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5898	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5899	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5900	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5901	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5902	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_10521	46.758930	27.595120	VS	ȘTEFAN CEL MARE

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5903	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_10621	46.759680	27.594410	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5904	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_10621	46.759680	27.594410	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5905	<i>Acer negundo</i>	SCU_10621	46.759680	27.594410	VS	ȘTEFAN CEL MARE
5906	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5907	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5908	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5909	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5910	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5911	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5912	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5913	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5914	<i>Morus alba</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5915	<i>Gleditsia triacanthos</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5916	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5917	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0421	46.770490	28.134820	VS	DRÂNCENI
5918	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_10421	46.799340	27.567230	VS	VULTUREȘTI
5919	<i>Robinia viscosa</i>	SCU_10421	46.799340	27.567230	VS	VULTUREȘTI
5920	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_10421	46.799340	27.567230	VS	VULTUREȘTI
5921	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_10421	46.799340	27.567230	VS	VULTUREȘTI
5922	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5923	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5924	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5925	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5926	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5927	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5928	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5929	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5930	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5931	<i>Morus alba</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

5932	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_0321	46.805570	28.127540	VS	DRÂNCENI
5933	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5934	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5935	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5936	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5937	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5938	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5939	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5940	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5941	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5942	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5943	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5944	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5945	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5946	<i>Morus alba</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5947	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5948	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0121	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5949	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0221	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5950	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0221	46.884940	28.081750	IS	GORBAN
5951	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_6821	46.888940	26.127510	NT	TARCĂU
5952	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6821	46.888940	26.127510	NT	TARCĂU
5953	<i>Artemisia annua</i>	OAD_6821	46.888940	26.127510	NT	TARCĂU
5954	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6821	46.888940	26.127510	NT	TARCĂU
5955	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6821	46.888940	26.127510	NT	TARCĂU
5956	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_6921	46.889740	26.128000	NT	TARCĂU
5957	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6921	46.889740	26.128000	NT	TARCĂU
5958	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6921	46.889740	26.128000	NT	TARCĂU
5959	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7221	46.889760	26.129830	NT	TARCĂU
5960	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7221	46.889760	26.129830	NT	TARCĂU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

5961	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7521	46.889860	26.165590	NT	TARCĂU
5962	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_7521	46.889860	26.165590	NT	TARCĂU
5963	<i>Reynoutria Ȃfâ€” bohemica</i>	OAD_7421	46.889900	26.166010	NT	TARCĂU
5964	<i>Acer negundo</i>	OAD_7421	46.889900	26.166010	NT	TARCĂU
5965	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7421	46.889900	26.166010	NT	TARCĂU
5966	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7421	46.889900	26.166010	NT	TARCĂU
5967	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7421	46.889900	26.166010	NT	TARCĂU
5968	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7021	46.890060	26.128710	NT	TARCĂU
5969	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7021	46.890060	26.128710	NT	TARCĂU
5970	<i>Reynoutria Ȃfâ€” bohemica</i>	OAD_7021	46.890060	26.128710	NT	TARCĂU
5971	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7121	46.890150	26.129720	NT	TARCĂU
5972	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7321	46.890310	26.166340	NT	TARCĂU
5973	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7321	46.890310	26.166340	NT	TARCĂU
5974	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8321	46.895020	26.208630	NT	PĂNGĂRAȚI
5975	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_8321	46.895020	26.208630	NT	PĂNGĂRAȚI
5976	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8321	46.895020	26.208630	NT	PĂNGĂRAȚI
5977	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8321	46.895020	26.208630	NT	PĂNGĂRAȚI
5978	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5979	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5980	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5981	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5982	<i>Iva xanthiifolia</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5983	<i>Oenothera biennis</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5984	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5985	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5986	<i>Juglans regia</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5987	<i>Acer negundo</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5988	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_0121	46.901120	26.070710	NT	BICAZ
5989	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

5990	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ
5991	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ
5992	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ
5993	<i>Medicago sativa</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ
5994	<i>Lepidium virginicum</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ
5995	<i>Euphorbia maculata</i>	OAD_11421	46.908670	26.098510	NT	BICAZ
5996	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11521	46.908790	26.098690	NT	BICAZ
5997	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_7621	46.910250	26.178780	NT	PÂNGĂRAȚI
5998	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_11321	46.910690	26.086980	NT	BICAZ
5999	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_11321	46.910690	26.086980	NT	BICAZ
6000	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_7721	46.910740	26.179180	NT	PÂNGĂRAȚI
6001	<i>Hemerocallis fulva</i>	OAD_7721	46.910740	26.179180	NT	PÂNGĂRAȚI
6002	<i>Medicago sativa</i>	OAD_7821	46.911180	26.179890	NT	PÂNGĂRAȚI
6003	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_7921	46.911450	26.180230	NT	PÂNGĂRAȚI
6004	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7921	46.911450	26.180230	NT	PÂNGĂRAȚI
6005	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_10121	46.911890	26.091580	NT	BICAZ
6006	<i>Acer negundo</i>	OAD_10121	46.911890	26.091580	NT	BICAZ
6007	<i>Medicago x varia</i>	OAD_10121	46.911890	26.091580	NT	BICAZ
6008	<i>Impatiens parviflora</i>	OAD_10221	46.912210	26.089730	NT	BICAZ
6009	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10221	46.912210	26.089730	NT	BICAZ
6010	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_10221	46.912210	26.089730	NT	BICAZ
6011	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10221	46.912210	26.089730	NT	BICAZ
6012	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10221	46.912210	26.089730	NT	BICAZ
6013	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_10021	46.912240	26.088860	NT	BICAZ
6014	<i>Acer negundo</i>	OAD_10021	46.912240	26.088860	NT	BICAZ
6015	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10021	46.912240	26.088860	NT	BICAZ
6016	<i>Juglans regia</i>	OAD_10021	46.912240	26.088860	NT	BICAZ
6017	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11221	46.913530	26.087410	NT	BICAZ
6018	<i>Acer negundo</i>	OAD_11221	46.913530	26.087410	NT	BICAZ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6019	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11221	46.913530	26.087410	NT	BICAZ
6020	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_11221	46.913530	26.087410	NT	BICAZ
6021	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_48421	46.913540	26.909330	NT	HORIA
6022	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_48421	46.913540	26.909330	NT	HORIA
6023	<i>Reynoutria Ȧfâ€” bohemica</i>	OAD_8221	46.915670	26.194490	NT	PĂNGĂRAȚI
6024	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8221	46.915670	26.194490	NT	PĂNGĂRAȚI
6025	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8121	46.916660	26.192150	NT	PĂNGĂRAȚI
6026	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8121	46.916660	26.192150	NT	PĂNGĂRAȚI
6027	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8121	46.916660	26.192150	NT	PĂNGĂRAȚI
6028	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8121	46.916660	26.192150	NT	PĂNGĂRAȚI
6029	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8021	46.917730	26.190300	NT	PĂNGĂRAȚI
6030	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8021	46.917730	26.190300	NT	PĂNGĂRAȚI
6031	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8021	46.917730	26.190300	NT	PĂNGĂRAȚI
6032	<i>Reynoutria Ȧfâ€” bohemica</i>	OAD_9921	46.924860	26.093120	NT	BICAZ
6033	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9921	46.924860	26.093120	NT	BICAZ
6034	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9921	46.924860	26.093120	NT	BICAZ
6035	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_9921	46.924860	26.093120	NT	BICAZ
6036	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9921	46.924860	26.093120	NT	BICAZ
6037	<i>Acer negundo</i>	OAD_9921	46.924860	26.093120	NT	BICAZ
6038	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9321	46.928050	26.237950	NT	PĂNGĂRAȚI
6039	<i>Reynoutria Ȧfâ€” bohemica</i>	OAD_16321	46.928340	26.907590	NT	ROMAN
6040	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8621	46.928800	26.201510	NT	PĂNGĂRAȚI
6041	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8621	46.928800	26.201510	NT	PĂNGĂRAȚI
6042	<i>Medicago sativa</i>	OAD_8421	46.928960	26.201320	NT	PĂNGĂRAȚI
6043	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8421	46.928960	26.201320	NT	PĂNGĂRAȚI
6044	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8521	46.929020	26.200920	NT	PĂNGĂRAȚI
6045	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8521	46.929020	26.200920	NT	PĂNGĂRAȚI
6046	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9021	46.929430	26.200900	NT	PĂNGĂRAȚI
6047	<i>Symphytichum novi-belgii</i>	OAD_9021	46.929430	26.200900	NT	PĂNGĂRAȚI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6048	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9021	46.929430	26.200900	NT	PÂNGĂRAȚI
6049	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9021	46.929430	26.200900	NT	PÂNGĂRAȚI
6050	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_8721	46.929540	26.200920	NT	PÂNGĂRAȚI
6051	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_8721	46.929540	26.200920	NT	PÂNGĂRAȚI
6052	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_8721	46.929540	26.200920	NT	PÂNGĂRAȚI
6053	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8821	46.929860	26.202150	NT	PÂNGĂRAȚI
6054	<i>Rudbeckia triloba</i>	OAD_8921	46.929890	26.201250	NT	PÂNGĂRAȚI
6055	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_9221	46.931150	26.215750	NT	PÂNGĂRAȚI
6056	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9221	46.931150	26.215750	NT	PÂNGĂRAȚI
6057	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9121	46.931260	26.215240	NT	PÂNGĂRAȚI
6058	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7221	46.937990	26.079280	NT	BICAZ
6059	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7221	46.937990	26.079280	NT	BICAZ
6060	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7221	46.937990	26.079280	NT	BICAZ
6061	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6062	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6063	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6064	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6065	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6066	<i>Reynoutria "ĀfâĀ" bohemica</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6067	<i>Juglans regia</i>	OAD_7121	46.938170	26.078440	NT	BICAZ
6068	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_6721	46.938170	26.112860	NT	BICAZ
6069	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6721	46.938170	26.112860	NT	BICAZ
6070	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_6721	46.938170	26.112860	NT	BICAZ
6071	<i>Artemisia annua</i>	OAD_6721	46.938170	26.112860	NT	BICAZ
6072	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_6721	46.938170	26.112860	NT	BICAZ
6073	<i>Veronica persica</i>	OAD_6721	46.938170	26.112860	NT	BICAZ
6074	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9421	46.938330	26.246290	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6075	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9421	46.938330	26.246290	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6076	<i>Medicago sativa</i>	OAD_9421	46.938330	26.246290	NT	ALEXANDRU CEL BUN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6077	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9421	46.938330	26.246290	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6078	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_6821	46.939010	26.113540	NT	BICAZ
6079	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_7321	46.939470	26.074310	NT	BICAZ
6080	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_7321	46.939470	26.074310	NT	BICAZ
6081	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_7321	46.939470	26.074310	NT	BICAZ
6082	<i>Rhus typhina """"Laciniata""""</i>	OAD_7321	46.939470	26.074310	NT	BICAZ
6083	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7321	46.939470	26.074310	NT	BICAZ
6084	<i>Elsholtzia ciliata</i>	OAD_7021	46.940140	26.113310	NT	BICAZ
6085	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_6921	46.940210	26.112900	NT	BICAZ
6086	<i>Elsholtzia ciliata</i>	OAD_6921	46.940210	26.112900	NT	BICAZ
6087	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6921	46.940210	26.112900	NT	BICAZ
6088	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9521	46.941000	26.277210	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6089	<i>Acer negundo</i>	OAD_9521	46.941000	26.277210	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6090	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_48521	46.945100	26.839280	NT	DULCEȘTI
6091	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10021	46.945280	26.252030	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6092	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_10021	46.945280	26.252030	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6093	<i>Medicago sativa</i>	OAD_10021	46.945280	26.252030	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6094	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10021	46.945280	26.252030	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6095	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10021	46.945280	26.252030	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6096	<i>Amaracia rusticana</i>	OAD_10021	46.945280	26.252030	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6097	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6098	<i>Artemisia annua</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6099	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6100	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6101	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6102	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6103	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6104	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_48221	46.945790	26.997990	NT	GÂDINȚI
6105	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_48321	46.945830	26.998820	NT	GÂDINȚI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6106	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6107	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6108	<i>Artemisia annua</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6109	<i>Artemisia annua</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6110	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6111	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6112	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6113	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6114	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6115	<i>Artemisia annua</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6116	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6117	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48121	46.946060	26.998310	NT	GÂDINȚI
6118	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48021	46.946160	26.998560	NT	GÂDINȚI
6119	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_48021	46.946160	26.998560	NT	GÂDINȚI
6120	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_48021	46.946160	26.998560	NT	GÂDINȚI
6121	<i>Veronica persica</i>	SCU_48021	46.946160	26.998560	NT	GÂDINȚI
6122	<i>Artemisia annua</i>	SCU_48021	46.946160	26.998560	NT	GÂDINȚI
6123	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6124	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6125	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6126	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6127	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6128	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6129	<i>Datura stramonium</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6130	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6131	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6132	<i>Medicago sativa</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6133	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6134	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6135	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6136	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6137	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6138	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_16421	46.946750	26.038060	NT	BICAZ
6139	<i>Mentha spicata</i>	OAD_7421	46.947760	26.022260	NT	BICAZ
6140	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_7421	46.947760	26.022260	NT	BICAZ
6141	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7421	46.947760	26.022260	NT	BICAZ
6142	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9921	46.948610	26.248830	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6143	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_48621	46.949700	26.832480	NT	DULCEȘTI
6144	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_6621	46.950130	26.125830	NT	BICAZ
6145	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6621	46.950130	26.125830	NT	BICAZ
6146	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_6621	46.950130	26.125830	NT	BICAZ
6147	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6521	46.950320	26.126170	NT	BICAZ
6148	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6521	46.950320	26.126170	NT	BICAZ
6149	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6521	46.950320	26.126170	NT	BICAZ
6150	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6521	46.950320	26.126170	NT	BICAZ
6151	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9821	46.951780	26.246590	NT	PĂNGĂRAȘI
6152	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9821	46.951780	26.246590	NT	PĂNGĂRAȘI
6153	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9821	46.951780	26.246590	NT	PĂNGĂRAȘI
6154	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17221	46.953220	27.938010	GL	RĂDUCĂNENI
6155	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17221	46.953220	27.938010	GL	RĂDUCĂNENI
6156	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_17221	46.953220	27.938010	GL	RĂDUCĂNENI
6157	<i>Datura stramonium</i>	SCU_17221	46.953220	27.938010	GL	RĂDUCĂNENI
6158	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17221	46.953220	27.938010	GL	RĂDUCĂNENI
6159	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17221	46.953220	27.938010	GL	RĂDUCĂNENI
6160	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_47621	46.955750	26.995080	NT	SAGNA
6161	<i>Artemisia annua</i>	SCU_47621	46.955750	26.995080	NT	SAGNA
6162	<i>Veronica persica</i>	SCU_47621	46.955750	26.995080	NT	SAGNA
6163	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_47921	46.955890	26.996380	NT	SAGNA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

6164	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_47921	46.955890	26.996380	NT	SAGNA
6165	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_47921	46.955890	26.996380	NT	SAGNA
6166	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_47821	46.955920	26.995010	NT	SAGNA
6167	<i>Artemisia annua</i>	SCU_47821	46.955920	26.995010	NT	SAGNA
6168	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_47821	46.955920	26.995010	NT	SAGNA
6169	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_47821	46.955920	26.995010	NT	SAGNA
6170	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10121	46.955970	26.290190	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6171	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_47721	46.956090	26.995190	NT	SAGNA
6172	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10221	46.956560	26.290110	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6173	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48921	46.957080	26.811920	NT	DULCEȘTI
6174	<i>Panicum miliaceum</i>	SCU_48921	46.957080	26.811920	NT	DULCEȘTI
6175	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_48921	46.957080	26.811920	NT	DULCEȘTI
6176	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_48921	46.957080	26.811920	NT	DULCEȘTI
6177	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_49021	46.957090	26.812000	NT	DULCEȘTI
6178	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49021	46.957090	26.812000	NT	DULCEȘTI
6179	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_49021	46.957090	26.812000	NT	DULCEȘTI
6180	<i>Panicum miliaceum</i>	SCU_49121	46.959190	26.816150	NT	DULCEȘTI
6181	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49121	46.959190	26.816150	NT	DULCEȘTI
6182	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_9721	46.960330	26.238260	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6183	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_9721	46.960330	26.238260	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6184	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9721	46.960330	26.238260	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6185	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9721	46.960330	26.238260	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6186	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_9621	46.960920	26.238440	NT	ALEXANDRU CEL BUN
6187	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_12321	46.961910	27.793450	GL	SCHITU DUCA
6188	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_12321	46.961910	27.793450	GL	SCHITU DUCA
6189	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_47521	46.964000	27.001670	NT	SAGNA
6190	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_47521	46.964000	27.001670	NT	SAGNA
6191	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_48721	46.964300	26.836230	NT	DULCEȘTI
6192	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_48721	46.964300	26.836230	NT	DULCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6193	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_48721	46.964300	26.836230	NT	DULCEȘTI
6194	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_48721	46.964300	26.836230	NT	DULCEȘTI
6195	<i>Artemisia annua</i>	SCU_48821	46.964380	26.836070	NT	DULCEȘTI
6196	<i>Juglans regia</i>	SCU_48821	46.964380	26.836070	NT	DULCEȘTI
6197	<i>Oenothera biennis</i>	SCU_48821	46.964380	26.836070	NT	DULCEȘTI
6198	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_48821	46.964380	26.836070	NT	DULCEȘTI
6199	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_48821	46.964380	26.836070	NT	DULCEȘTI
6200	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6201	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6202	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6203	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6204	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6205	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6206	<i>Oenothera suaveolens</i>	SCU_47421	46.965010	26.990560	NT	SAGNA
6207	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_47321	46.967920	26.989750	NT	SAGNA
6208	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_47321	46.967920	26.989750	NT	SAGNA
6209	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_47321	46.967920	26.989750	NT	SAGNA
6210	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_47321	46.967920	26.989750	NT	SAGNA
6211	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_47221	46.968880	26.993580	NT	SAGNA
6212	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_47221	46.968880	26.993580	NT	SAGNA
6213	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_47221	46.968880	26.993580	NT	SAGNA
6214	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10321	46.976670	26.346870	NT	GÂRCINA
6215	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10321	46.976670	26.346870	NT	GÂRCINA
6216	<i>Juglans regia</i>	OAD_10321	46.976670	26.346870	NT	GÂRCINA
6217	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10321	46.976670	26.346870	NT	GÂRCINA
6218	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_49621	46.980060	26.819260	NT	DULCEȘTI
6219	<i>Veronica persica</i>	SCU_49621	46.980060	26.819260	NT	DULCEȘTI
6220	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49621	46.980060	26.819260	NT	DULCEȘTI
6221	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_49621	46.980060	26.819260	NT	DULCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6222	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_49721	46.980120	26.817470	NT	DULCEȘTI
6223	<i>Juglans regia</i>	SCU_49721	46.980120	26.817470	NT	DULCEȘTI
6224	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_49721	46.980120	26.817470	NT	DULCEȘTI
6225	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_49721	46.980120	26.817470	NT	DULCEȘTI
6226	<i>Artemisia annua</i>	SCU_49521	46.980690	26.813630	NT	DULCEȘTI
6227	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_49521	46.980690	26.813630	NT	DULCEȘTI
6228	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_49521	46.980690	26.813630	NT	DULCEȘTI
6229	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_49421	46.980740	26.811350	NT	DULCEȘTI
6230	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_49421	46.980740	26.811350	NT	DULCEȘTI
6231	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49321	46.980810	26.811520	NT	DULCEȘTI
6232	<i>Artemisia annua</i>	SCU_49321	46.980810	26.811520	NT	DULCEȘTI
6233	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_49321	46.980810	26.811520	NT	DULCEȘTI
6234	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_49321	46.980810	26.811520	NT	DULCEȘTI
6235	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_49321	46.980810	26.811520	NT	DULCEȘTI
6236	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_49321	46.980810	26.811520	NT	DULCEȘTI
6237	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6238	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6239	<i>Artemisia annua</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6240	<i>Artemisia annua</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6241	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6242	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6243	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6244	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6245	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6246	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6247	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6248	<i>Artemisia annua</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6249	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI
6250	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_49221	46.981100	26.812750	NT	DULCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6251	<i>Datura stramonium</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6252	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6253	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6254	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6255	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6256	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6257	<i>Tanacetum parthenium</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6258	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_10521	46.983340	26.306720	NT	GÂRCINA
6259	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10621	46.983840	26.305920	NT	GÂRCINA
6260	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10621	46.983840	26.305920	NT	GÂRCINA
6261	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_10621	46.983840	26.305920	NT	GÂRCINA
6262	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10621	46.983840	26.305920	NT	GÂRCINA
6263	<i>Nicotiana glauca</i>	OAD_10621	46.983840	26.305920	NT	GÂRCINA
6264	<i>Artemisia annua</i>	OAD_10621	46.983840	26.305920	NT	GÂRCINA
6265	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10421	46.983920	26.306380	NT	GÂRCINA
6266	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10421	46.983920	26.306380	NT	GÂRCINA
6267	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10421	46.983920	26.306380	NT	GÂRCINA
6268	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_47121	46.985120	26.987470	NT	DOLJEȘTI
6269	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_47221	46.985160	26.987580	NT	DOLJEȘTI
6270	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_47221	46.985160	26.987580	NT	DOLJEȘTI
6271	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_47221	46.985160	26.987580	NT	DOLJEȘTI
6272	<i>Datura stramonium</i>	SCU_47221	46.985160	26.987580	NT	DOLJEȘTI
6273	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI
6274	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI
6275	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI
6276	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI
6277	<i>Nicotiana glauca</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI
6278	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI
6279	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_49821	46.991810	26.754740	NT	DULCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6280	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6281	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6282	<i>Acer negundo</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6283	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6284	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6285	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6286	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6287	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6288	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_10721	46.996030	26.366270	NT	GÂRCINA
6289	<i>Acer negundo</i>	OAD_10821	46.996470	26.366950	NT	GÂRCINA
6290	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_10821	46.996470	26.366950	NT	GÂRCINA
6291	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_10821	46.996470	26.366950	NT	GÂRCINA
6292	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6721	46.998410	26.384800	NT	DOBRENI
6293	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6721	46.998410	26.384800	NT	DOBRENI
6294	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6721	46.998410	26.384800	NT	DOBRENI
6295	<i>Acer negundo</i>	OAD_6721	46.998540	26.385540	NT	DOBRENI
6296	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6297	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6298	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6299	<i>Reynoutria Ȃfâ€” bohemica</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6300	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6301	<i>Acer negundo</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6302	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6303	<i>Juncus tenuis</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6304	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_7521	47.001640	26.914650	NT	SĂBĂOANI
6305	<i>Reynoutria Ȃfâ€” bohemica</i>	OAD_7421	47.001810	25.972700	NT	CEAHLĂU
6306	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7421	47.001810	25.972700	NT	CEAHLĂU
6307	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6308	<i>Robinia viscosa</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6309	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6310	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6311	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6312	<i>Medicago sativa</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6313	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6314	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_16221	47.001970	25.914870	NT	CEAHLĂU
6315	<i>Blitum virgatum</i>	OAD_7621	47.004380	25.910370	NT	CEAHLĂU
6316	<i>Impatiens glandulifera</i>	OAD_7621	47.004380	25.910370	NT	CEAHLĂU
6317	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7621	47.004380	25.910370	NT	CEAHLĂU
6318	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_7621	47.004380	25.910370	NT	CEAHLĂU
6319	<i>Zinnia elegans</i>	OAD_6421	47.005630	26.095850	NT	HANGU
6320	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_6421	47.005630	26.095850	NT	HANGU
6321	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6421	47.005630	26.095850	NT	HANGU
6322	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11121	47.006230	26.412540	NT	DOBRENI
6323	<i>Medicago sativa</i>	OAD_11121	47.006230	26.412540	NT	DOBRENI
6324	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_11121	47.006230	26.412540	NT	DOBRENI
6325	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6321	47.006540	26.093400	NT	HANGU
6326	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6321	47.006540	26.093400	NT	HANGU
6327	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6321	47.006540	26.093400	NT	HANGU
6328	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6321	47.006540	26.093400	NT	HANGU
6329	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11021	47.008080	26.347590	NT	GĂRCINA
6330	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_10921	47.010660	26.339160	NT	GĂRCINA
6331	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ
6332	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ
6333	<i>Zinnia elegans</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ
6334	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ
6335	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ
6336	<i>Rhus typhina """"Laciniata""""</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ
6337	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_9521	47.012040	25.858380	NT	GRINŢIEŞ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6338	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_9621	47.012400	25.858880	NT	GRINȚIEȘ
6339	<i>Veronica persica</i>	OAD_9621	47.012400	25.858880	NT	GRINȚIEȘ
6340	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6621	47.016650	26.422000	NT	BODEȘTI
6341	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6621	47.016650	26.422000	NT	BODEȘTI
6342	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6621	47.016650	26.422000	NT	BODEȘTI
6343	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6344	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6345	<i>Juglans regia</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6346	<i>Morus alba</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6347	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6348	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6349	<i>Elsholtzia ciliata</i>	OAD_6221	47.018420	26.083760	NT	HANGU
6350	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6321	47.018630	26.084910	NT	HANGU
6351	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_6321	47.018630	26.084910	NT	HANGU
6352	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_6321	47.018630	26.084910	NT	HANGU
6353	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9221	47.020370	25.873790	NT	GRINȚIEȘ
6354	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_9221	47.020370	25.873790	NT	GRINȚIEȘ
6355	<i>Reynoutria ĀfâĀ” bohemica</i>	OAD_9221	47.020370	25.873790	NT	GRINȚIEȘ
6356	<i>Juncus tenuis</i>	OAD_9321	47.020550	25.873630	NT	GRINȚIEȘ
6357	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_9321	47.020550	25.873630	NT	GRINȚIEȘ
6358	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_9321	47.020550	25.873630	NT	GRINȚIEȘ
6359	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_9321	47.020550	25.873630	NT	GRINȚIEȘ
6360	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9321	47.020550	25.873630	NT	GRINȚIEȘ
6361	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_11221	47.022650	26.388080	NT	NEGREȘTI
6362	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11221	47.022650	26.388080	NT	NEGREȘTI
6363	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_11321	47.022960	26.388060	NT	NEGREȘTI
6364	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11321	47.022960	26.388060	NT	NEGREȘTI
6365	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11321	47.022960	26.388060	NT	NEGREȘTI
6366	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_11421	47.023170	26.387640	NT	NEGREȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6367	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_50021	47.023850	26.763000	NT	VĂLENI
6368	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_50021	47.023850	26.763000	NT	VĂLENI
6369	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_50021	47.023850	26.763000	NT	VĂLENI
6370	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50021	47.023850	26.763000	NT	VĂLENI
6371	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_50021	47.023850	26.763000	NT	VĂLENI
6372	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50021	47.023850	26.763000	NT	VĂLENI
6373	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_50221	47.024170	26.764570	NT	VĂLENI
6374	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_50221	47.024170	26.764570	NT	VĂLENI
6375	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50221	47.024170	26.764570	NT	VĂLENI
6376	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_50221	47.024170	26.764570	NT	VĂLENI
6377	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_49921	47.024540	26.764510	NT	VĂLENI
6378	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_49921	47.024540	26.764510	NT	VĂLENI
6379	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_49921	47.024540	26.764510	NT	VĂLENI
6380	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_49921	47.024540	26.764510	NT	VĂLENI
6381	<i>Populus carolinensis</i>	SCU_49921	47.024540	26.764510	NT	VĂLENI
6382	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_50121	47.026350	26.711640	NT	VĂLENI
6383	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_50121	47.026350	26.711640	NT	VĂLENI
6384	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_50121	47.026350	26.711640	NT	VĂLENI
6385	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_53921	47.028550	26.881330	NT	SĂBĂOANI
6386	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_53921	47.028550	26.881330	NT	SĂBĂOANI
6387	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_53921	47.028550	26.881330	NT	SĂBĂOANI
6388	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	SCU_53821	47.028880	26.882340	NT	SĂBĂOANI
6389	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_53821	47.028880	26.882340	NT	SĂBĂOANI
6390	<i>Medicago sativa</i>	SCU_53821	47.028880	26.882340	NT	SĂBĂOANI
6391	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_53821	47.028880	26.882340	NT	SĂBĂOANI
6392	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_53821	47.028880	26.882340	NT	SĂBĂOANI
6393	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_50321	47.029950	26.686620	NT	VĂLENI
6394	<i>Artemisia annua</i>	SCU_50321	47.029950	26.686620	NT	VĂLENI
6395	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_50321	47.029950	26.686620	NT	VĂLENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6396	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_50321	47.029950	26.686620	NT	VĂLENI
6397	<i>Artemisia annua</i>	SCU_50421	47.029980	26.686580	NT	VĂLENI
6398	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_50421	47.029980	26.686580	NT	VĂLENI
6399	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_50421	47.029980	26.686580	NT	VĂLENI
6400	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_47021	47.031240	26.978680	NT	DOLJEȘTI
6401	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_47021	47.031240	26.978680	NT	DOLJEȘTI
6402	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6403	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6404	<i>Acer negundo</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6405	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6406	<i>Mentha spicata</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6407	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6408	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6409	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6410	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6411	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6412	<i>Acer negundo</i>	OAD_7721	47.032220	25.942340	NT	CEAHLĂU
6413	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_9421	47.034750	25.888560	NT	GRINȚIEȘ
6414	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_46821	47.037600	26.949600	IS	DOLJEȘTI
6415	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_7921	47.039610	25.951660	NT	CEAHLĂU
6416	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_8021	47.039840	25.951430	NT	CEAHLĂU
6417	<i>Artemisia annua</i>	OAD_8021	47.039840	25.951430	NT	CEAHLĂU
6418	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_7821	47.040040	25.952360	NT	CEAHLĂU
6419	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_7821	47.040040	25.952360	NT	CEAHLĂU
6420	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_9121	47.045920	25.849430	NT	GRINȚIEȘ
6421	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9121	47.045920	25.849430	NT	GRINȚIEȘ
6422	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_9121	47.045920	25.849430	NT	GRINȚIEȘ
6423	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_9121	47.045920	25.849430	NT	GRINȚIEȘ
6424	<i>Acer negundo</i>	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6425	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU
6426	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU
6427	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU
6428	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU
6429	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU
6430	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_6121	47.047720	26.039920	NT	HANGU
6431	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_50521	47.049250	26.681220	NT	VĂLENI
6432	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_50521	47.049250	26.681220	NT	VĂLENI
6433	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50521	47.049250	26.681220	NT	VĂLENI
6434	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_50521	47.049250	26.681220	NT	VĂLENI
6435	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8121	47.050620	25.952650	NT	CEAHLĂU
6436	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8321	47.053700	25.951660	NT	CEAHLĂU
6437	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_8321	47.053700	25.951660	NT	CEAHLĂU
6438	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_8321	47.053700	25.951660	NT	CEAHLĂU
6439	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8321	47.053700	25.951660	NT	CEAHLĂU
6440	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_8321	47.053700	25.951660	NT	CEAHLĂU
6441	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8221	47.053750	25.951660	NT	CEAHLĂU
6442	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_8221	47.053750	25.951660	NT	CEAHLĂU
6443	<i>Elsholtzia ciliata</i>	OAD_8521	47.054380	25.943600	NT	CEAHLĂU
6444	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8521	47.054380	25.943600	NT	CEAHLĂU
6445	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8421	47.054400	25.944450	NT	CEAHLĂU
6446	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8421	47.054400	25.944450	NT	CEAHLĂU
6447	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_8421	47.054400	25.944450	NT	CEAHLĂU
6448	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_8421	47.054400	25.944450	NT	CEAHLĂU
6449	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8421	47.054400	25.944450	NT	CEAHLĂU
6450	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_9021	47.056000	25.907330	NT	GRINȚIEȘ
6451	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_9021	47.056000	25.907330	NT	GRINȚIEȘ
6452	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_8921	47.056470	25.906840	NT	GRINȚIEȘ
6453	<i>Matricaria discoidea</i>	OAD_8921	47.056470	25.906840	NT	GRINȚIEȘ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6454	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8921	47.056470	25.906840	NT	GRINȚIEȘ
6455	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_8621	47.056790	25.916140	NT	CEAHLĂU
6456	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8621	47.056790	25.916140	NT	CEAHLĂU
6457	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_8621	47.056790	25.916140	NT	CEAHLĂU
6458	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8621	47.056790	25.916140	NT	CEAHLĂU
6459	<i>Phytolacca americana</i>	OAD_8621	47.056790	25.916140	NT	CEAHLĂU
6460	<i>Reynoutria "Afâ€" bohemica</i>	OAD_8721	47.057350	25.915400	NT	CEAHLĂU
6461	<i>Acer negundo</i>	OAD_8721	47.057350	25.915400	NT	CEAHLĂU
6462	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_8721	47.057350	25.915400	NT	CEAHLĂU
6463	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_8721	47.057350	25.915400	NT	CEAHLĂU
6464	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8721	47.057350	25.915400	NT	CEAHLĂU
6465	<i>Medicago sativa</i>	OAD_11621	47.058340	26.261250	NT	GÂRCINA
6466	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_11621	47.058340	26.261250	NT	GÂRCINA
6467	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6021	47.058490	26.031660	NT	HANGU
6468	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6021	47.058490	26.031660	NT	HANGU
6469	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_6021	47.058490	26.031660	NT	HANGU
6470	<i>Juglans regia</i>	OAD_6021	47.058490	26.031660	NT	HANGU
6471	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_46921	47.059690	26.961400	NT	DOLJEȘTI
6472	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_46921	47.059690	26.961400	NT	DOLJEȘTI
6473	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_8821	47.061420	25.929820	NT	CEAHLĂU
6474	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_8821	47.061420	25.929820	NT	CEAHLĂU
6475	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_8821	47.061420	25.929820	NT	CEAHLĂU
6476	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_8821	47.061420	25.929820	NT	CEAHLĂU
6477	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6521	47.062300	26.381300	NT	BODEȘTI
6478	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6521	47.062300	26.381300	NT	BODEȘTI
6479	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6521	47.062300	26.381300	NT	BODEȘTI
6480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5821	47.063330	25.966600	NT	HANGU
6481	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5821	47.063330	25.966600	NT	HANGU
6482	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_5821	47.063330	25.966600	NT	HANGU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6483	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5821	47.063330	25.966600	NT	HANGU
6484	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5821	47.063330	25.966600	NT	HANGU
6485	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_5921	47.063410	25.965860	NT	HANGU
6486	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5921	47.063410	25.965860	NT	HANGU
6487	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5921	47.063410	25.965860	NT	HANGU
6488	<i>Acer negundo</i>	SCU_53721	47.066670	26.751680	NT	BOTEȘTI
6489	<i>Artemisia annua</i>	SCU_53721	47.066670	26.751680	NT	BOTEȘTI
6490	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_53721	47.066670	26.751680	NT	BOTEȘTI
6491	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_53721	47.066670	26.751680	NT	BOTEȘTI
6492	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemia</i>	SCU_53721	47.066670	26.751680	NT	BOTEȘTI
6493	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_11521	47.068480	26.307980	NT	CRĂCĂOANI
6494	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11521	47.068480	26.307980	NT	CRĂCĂOANI
6495	<i>Acer negundo</i>	SCU_54321	47.070820	26.853750	IS	MIRCEȘTI
6496	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_54321	47.070820	26.853750	IS	MIRCEȘTI
6497	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_54321	47.070820	26.853750	IS	MIRCEȘTI
6498	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_54321	47.070820	26.853750	IS	MIRCEȘTI
6499	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_50621	47.070930	26.662470	NT	TUPILAȚI
6500	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_9721	47.076670	25.951160	NT	POIANA TEIULUI
6501	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_9721	47.076670	25.951160	NT	POIANA TEIULUI
6502	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_9721	47.076670	25.951160	NT	POIANA TEIULUI
6503	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_9721	47.076670	25.951160	NT	POIANA TEIULUI
6504	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_9821	47.076830	25.951220	NT	POIANA TEIULUI
6505	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_9821	47.076830	25.951220	NT	POIANA TEIULUI
6506	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	OAD_9821	47.076830	25.951220	NT	POIANA TEIULUI
6507	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_51121	47.078944	26.661200	NT	TUPILAȚI
6508	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_54021	47.079050	26.888180	IS	RĂCHITENI
6509	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_54021	47.079050	26.888180	IS	RĂCHITENI
6510	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_51021	47.079820	26.661720	NT	TUPILAȚI
6511	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_51021	47.079820	26.661720	NT	TUPILAȚI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

6512	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_51021	47.079820	26.661720	NT	TUPILAȚI
6513	<i>Datura stramonium</i>	SCU_51021	47.079820	26.661720	NT	TUPILAȚI
6514	<i>Artemisia annua</i>	SCU_50921	47.080310	26.663470	NT	TUPILAȚI
6515	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50921	47.080310	26.663470	NT	TUPILAȚI
6516	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_50921	47.080310	26.663470	NT	TUPILAȚI
6517	<i>Datura stramonium</i>	SCU_50821	47.080670	26.663530	NT	TUPILAȚI
6518	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_50821	47.080670	26.663530	NT	TUPILAȚI
6519	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_54121	47.081050	26.897270	IS	RĂCHITENI
6520	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_54121	47.081050	26.897270	IS	RĂCHITENI
6521	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_54121	47.081050	26.897270	IS	RĂCHITENI
6522	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_50721	47.081480	26.663320	NT	TUPILAȚI
6523	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_50721	47.081480	26.663320	NT	TUPILAȚI
6524	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50721	47.081480	26.663320	NT	TUPILAȚI
6525	<i>Amaranthus hybridus</i>	SCU_50721	47.081480	26.663320	NT	TUPILAȚI
6526	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_50721	47.081480	26.663320	NT	TUPILAȚI
6527	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_50621	47.081610	26.663220	NT	TUPILAȚI
6528	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_50621	47.081610	26.663220	NT	TUPILAȚI
6529	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6421	47.081860	26.342200	NT	CRĂCĂOANI
6530	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_54221	47.082620	26.858890	IS	MIRCEȘTI
6531	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_54221	47.082620	26.858890	IS	MIRCEȘTI
6532	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_54221	47.082620	26.858890	IS	MIRCEȘTI
6533	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_54221	47.082620	26.858890	IS	MIRCEȘTI
6534	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_51421	47.082650	26.615850	NT	TUPILAȚI
6535	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_51421	47.082650	26.615850	NT	TUPILAȚI
6536	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_51421	47.082650	26.615850	NT	TUPILAȚI
6537	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_51421	47.082650	26.615850	NT	TUPILAȚI
6538	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_51321	47.084260	26.647630	NT	TUPILAȚI
6539	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_51321	47.084260	26.647630	NT	TUPILAȚI
6540	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_6321	47.085270	26.335610	NT	CRĂCĂOANI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6541	<i>Artemisia annua</i>	SCU_51221	47.086380	26.647300	NT	TUPILAȚI
6542	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_51221	47.086380	26.647300	NT	TUPILAȚI
6543	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_51221	47.086380	26.647300	NT	TUPILAȚI
6544	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_6121	47.086840	26.227230	NT	CRĂCĂOANI
6545	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6121	47.086840	26.227230	NT	CRĂCĂOANI
6546	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6121	47.086840	26.227230	NT	CRĂCĂOANI
6547	<i>Acer negundo</i>	SCU_46521	47.090780	26.920700	IS	BUTEA
6548	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_46521	47.090780	26.920700	IS	BUTEA
6549	<i>Prunus cerasus</i>	SCU_46521	47.090780	26.920700	IS	BUTEA
6550	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_46521	47.090780	26.920700	IS	BUTEA
6551	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_46521	47.090780	26.920700	IS	BUTEA
6552	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_46521	47.090780	26.920700	IS	BUTEA
6553	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_46621	47.091900	26.937930	IS	BUTEA
6554	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_54421	47.092910	26.820530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6555	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_54421	47.092910	26.820530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6556	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_54421	47.092910	26.820530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6557	<i>Acer negundo</i>	SCU_46421	47.093340	26.919710	IS	BUTEA
6558	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_46421	47.093340	26.919710	IS	BUTEA
6559	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_46421	47.093340	26.919710	IS	BUTEA
6560	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_46421	47.093340	26.919710	IS	BUTEA
6561	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6562	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6563	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6564	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6565	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6566	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6567	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6568	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI
6569	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_54421	47.094340	26.818530	IS	HĂLĂUCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6570	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_46721	47.096660	26.943670	IS	BUTEA
6571	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_1721	47.099540	26.442510	NT	PETRICANI
6572	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1721	47.099540	26.442510	NT	PETRICANI
6573	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6574	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6575	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6576	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6577	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6578	<i>Rhus typhina """"Laciniata""""</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6579	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6580	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6581	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6582	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_5721	47.099910	25.988220	NT	POIANA TEIULUI
6583	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6584	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6585	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6586	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6587	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6588	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6589	<i>Acer negundo</i>	SCU_53621	47.100120	26.697050	IS	TUPILAŢI
6590	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1821	47.100180	26.442900	NT	PETRICANI
6591	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1821	47.100180	26.442900	NT	PETRICANI
6592	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1821	47.100180	26.442900	NT	PETRICANI
6593	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1821	47.100180	26.442900	NT	PETRICANI
6594	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1821	47.100180	26.442900	NT	PETRICANI
6595	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1821	47.100180	26.442900	NT	PETRICANI
6596	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_54521	47.101110	26.816320	IS	HĂLĂUCEŢI
6597	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_54521	47.101110	26.816320	IS	HĂLĂUCEŢI
6598	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_54521	47.101110	26.816320	IS	HĂLĂUCEŢI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6599	<i>Sicyos angulatus</i>	SCU_54521	47.101110	26.816320	IS	HĂLĂUCEȘTI
6600	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1921	47.101220	26.443220	NT	PETRICANI
6601	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1921	47.101220	26.443220	NT	PETRICANI
6602	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6221	47.104140	26.263130	NT	CRĂCĂOANI
6603	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_6221	47.104140	26.263130	NT	CRĂCĂOANI
6604	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6221	47.104140	26.263130	NT	CRĂCĂOANI
6605	<i>Elsholtzia ciliata</i>	OAD_6221	47.104140	26.263130	NT	CRĂCĂOANI
6606	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5921	47.104930	26.247200	NT	CRĂCĂOANI
6607	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5921	47.104930	26.247200	NT	CRĂCĂOANI
6608	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_3821	47.107800	26.346170	NT	GHINDĂOANI
6609	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3521	47.107840	26.344500	NT	GHINDĂOANI
6610	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_3521	47.107840	26.344500	NT	GHINDĂOANI
6611	<i>Medicago sativa</i>	OAD_3521	47.107840	26.344500	NT	GHINDĂOANI
6612	<i>Veronica persica</i>	OAD_3521	47.107840	26.344500	NT	GHINDĂOANI
6613	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3721	47.107880	26.346540	NT	GHINDĂOANI
6614	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_3621	47.107890	26.347070	NT	GHINDĂOANI
6615	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3621	47.107890	26.347070	NT	GHINDĂOANI
6616	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3421	47.108220	26.369680	NT	GHINDĂOANI
6617	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5821	47.108630	26.311830	NT	BĂLȚĂTEȘTI
6618	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5821	47.108630	26.311830	NT	BĂLȚĂTEȘTI
6619	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5821	47.108630	26.311830	NT	BĂLȚĂTEȘTI
6620	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_5821	47.108630	26.311830	NT	BĂLȚĂTEȘTI
6621	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2021	47.109170	26.443410	NT	PETRICANI
6622	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2021	47.109170	26.443410	NT	PETRICANI
6623	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2021	47.109170	26.443410	NT	PETRICANI
6624	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2021	47.109170	26.443410	NT	PETRICANI
6625	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_2021	47.109170	26.443410	NT	PETRICANI
6626	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2021	47.109170	26.443410	NT	PETRICANI
6627	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_3321	47.109360	26.370340	NT	GRUMĂZEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

6628	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_3321	47.109360	26.370340	NT	GRUMĂZEȘTI
6629	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_3921	47.110630	26.350510	NT	GHINDĂOANI
6630	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_46221	47.110730	26.886160	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6631	<i>Sicyos angulatus</i>	SCU_46221	47.110730	26.886160	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6632	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_46221	47.110730	26.886160	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6633	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6634	<i>Symphyotrichum novae-angliae</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6635	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6636	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6637	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6638	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6639	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6640	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_5621	47.111940	25.996800	NT	POIANA TEIULUI
6641	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_6021	47.114650	26.169990	NT	CRĂCĂOANI
6642	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_6021	47.114650	26.169990	NT	CRĂCĂOANI
6643	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_46321	47.118100	26.874880	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6644	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_46321	47.118100	26.874880	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6645	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_46321	47.118100	26.874880	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6646	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_4121	47.123650	26.344570	NT	GHINDĂOANI
6647	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4121	47.123650	26.344570	NT	GHINDĂOANI
6648	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4121	47.123650	26.344570	NT	GHINDĂOANI
6649	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_53521	47.123730	26.671850	IS	CIOHORĂNI
6650	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4021	47.124110	26.344650	NT	GHINDĂOANI
6651	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_46121	47.124130	26.842850	IS	HĂLĂUCEȘTI
6652	<i>Oenothera biennis</i>	SCU_46121	47.124130	26.842850	IS	HĂLĂUCEȘTI
6653	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_46121	47.124130	26.842850	IS	HĂLĂUCEȘTI
6654	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_46121	47.124130	26.842850	IS	HĂLĂUCEȘTI
6655	<i>Artemisia annua</i>	SCU_46121	47.124130	26.842850	IS	HĂLĂUCEȘTI
6656	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4221	47.124310	26.345730	NT	GHINDĂOANI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6657	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4221	47.124310	26.345730	NT	GHINDĂOANI
6658	<i>Helianthus annuus</i>	OAD_4221	47.124310	26.345730	NT	GHINDĂOANI
6659	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4221	47.124310	26.345730	NT	GHINDĂOANI
6660	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4221	47.124310	26.345730	NT	GHINDĂOANI
6661	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_46021	47.124440	26.842640	IS	HĂLĂUCEȘTI
6662	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_46021	47.124440	26.842640	IS	HĂLĂUCEȘTI
6663	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_46021	47.124440	26.842640	IS	HĂLĂUCEȘTI
6664	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_53421	47.124630	26.678990	IS	CIOHORĂNI
6665	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5421	47.124790	26.000610	NT	POIANA TEIULUI
6666	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_5421	47.124790	26.000610	NT	POIANA TEIULUI
6667	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_5421	47.124790	26.000610	NT	POIANA TEIULUI
6668	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_5521	47.125570	26.000940	NT	POIANA TEIULUI
6669	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5521	47.125570	26.000940	NT	POIANA TEIULUI
6670	<i>Robinia viscosa</i>	OAD_5521	47.125570	26.000940	NT	POIANA TEIULUI
6671	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6672	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6673	<i>Medicago sativa</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6674	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6675	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6676	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6677	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_51521	47.126670	26.597380	NT	ȚIBUCANI
6678	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_45921	47.127120	26.845680	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6679	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	SCU_45921	47.127120	26.845680	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6680	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_45921	47.127120	26.845680	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6681	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_45921	47.127120	26.845680	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6682	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_45921	47.127120	26.845680	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6683	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_45821	47.127150	26.851650	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6684	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_45821	47.127150	26.851650	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6685	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_45821	47.127150	26.851650	IS	ALEXANDRU I. CUZA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6686	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_45821	47.127150	26.851650	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6687	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1621	47.128210	26.451430	NT	PETRICANI
6688	<i>Atriplex hortensis</i>	OAD_1621	47.128210	26.451430	NT	PETRICANI
6689	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1621	47.128210	26.451430	NT	PETRICANI
6690	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1621	47.128210	26.451430	NT	PETRICANI
6691	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_53321	47.128400	26.667320	IS	MIROSLOVEȘTI
6692	<i>Acer negundo</i>	SCU_45721	47.129820	26.822490	IS	HĂLĂUCEȘTI
6693	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_45721	47.129820	26.822490	IS	HĂLĂUCEȘTI
6694	<i>Oenothera biennis</i>	SCU_45721	47.129820	26.822490	IS	HĂLĂUCEȘTI
6695	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_45721	47.129820	26.822490	IS	HĂLĂUCEȘTI
6696	<i>Oenothera suaveolens</i>	SCU_45721	47.129820	26.822490	IS	HĂLĂUCEȘTI
6697	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_45621	47.130660	26.823080	IS	HĂLĂUCEȘTI
6698	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_45621	47.130660	26.823080	IS	HĂLĂUCEȘTI
6699	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_45621	47.130660	26.823080	IS	HĂLĂUCEȘTI
6700	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_45521	47.131190	26.823470	IS	HĂLĂUCEȘTI
6701	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_45521	47.131190	26.823470	IS	HĂLĂUCEȘTI
6702	<i>Oenothera suaveolens</i>	SCU_45521	47.131190	26.823470	IS	HĂLĂUCEȘTI
6703	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1521	47.131530	26.448310	NT	PETRICANI
6704	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1521	47.131530	26.448310	NT	PETRICANI
6705	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1521	47.131530	26.448310	NT	PETRICANI
6706	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1421	47.132650	26.447770	NT	PETRICANI
6707	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1421	47.132650	26.447770	NT	PETRICANI
6708	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1421	47.132650	26.447770	NT	PETRICANI
6709	<i>Medicago sativa</i>	OAD_1421	47.132650	26.447770	NT	PETRICANI
6710	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_1421	47.132650	26.447770	NT	PETRICANI
6711	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3221	47.134020	26.391760	NT	GRUMĂZEȘTI
6712	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3221	47.134020	26.391760	NT	GRUMĂZEȘTI
6713	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_45421	47.134710	26.820180	IS	HĂLĂUCEȘTI
6714	<i>Artemisia annua</i>	SCU_54921	47.136160	26.780950	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

6715	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2721	47.139410	26.379690	NT	GRUMĂZEȘTI
6716	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2721	47.139410	26.379690	NT	GRUMĂZEȘTI
6717	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2721	47.139410	26.379690	NT	GRUMĂZEȘTI
6718	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_2821	47.139630	26.379680	NT	GRUMĂZEȘTI
6719	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2821	47.139630	26.379680	NT	GRUMĂZEȘTI
6720	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2821	47.139630	26.379680	NT	GRUMĂZEȘTI
6721	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2821	47.139630	26.379680	NT	GRUMĂZEȘTI
6722	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6723	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6724	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6725	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6726	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6727	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6728	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_2921	47.139850	26.380470	NT	GRUMĂZEȘTI
6729	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4321	47.140090	26.364800	NT	GRUMĂZEȘTI
6730	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4321	47.140090	26.364800	NT	GRUMĂZEȘTI
6731	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4321	47.140090	26.364800	NT	GRUMĂZEȘTI
6732	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4321	47.140090	26.364800	NT	GRUMĂZEȘTI
6733	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4321	47.140090	26.364800	NT	GRUMĂZEȘTI
6734	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_54621	47.140940	26.796200	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6735	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_54621	47.140940	26.796200	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6736	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_45321	47.141540	26.829410	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6737	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_45321	47.141540	26.829410	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6738	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4421	47.141590	26.372050	NT	GRUMĂZEȘTI
6739	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3021	47.143550	26.414940	NT	GRUMĂZEȘTI
6740	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3021	47.143550	26.414940	NT	GRUMĂZEȘTI
6741	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3021	47.143550	26.414940	NT	GRUMĂZEȘTI
6742	<i>Acer negundo</i>	OAD_3021	47.143550	26.414940	NT	GRUMĂZEȘTI
6743	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5721	47.143620	26.281000	NT	AGAPIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI SĂPĂTORIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6744	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_5721	47.143620	26.281000	NT	AGAPIA
6745	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_5721	47.143620	26.281000	NT	AGAPIA
6746	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5721	47.143620	26.281000	NT	AGAPIA
6747	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_5721	47.143620	26.281000	NT	AGAPIA
6748	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5321	47.144200	26.995590	NT	ION NECULCE
6749	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5321	47.144200	26.995590	NT	ION NECULCE
6750	<i>Reynoutria "ĀfâĒ" bohemica</i>	OAD_5321	47.144200	26.995590	NT	ION NECULCE
6751	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5321	47.144200	26.995590	NT	ION NECULCE
6752	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5321	47.144200	26.995590	NT	ION NECULCE
6753	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5321	47.144200	26.995590	NT	ION NECULCE
6754	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_54721	47.144570	26.800110	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6755	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_54721	47.144570	26.800110	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6756	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_54721	47.144570	26.800110	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6757	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_54721	47.144570	26.800110	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6758	<i>Acer negundo</i>	SCU_54821	47.144950	26.800060	IS	MOGOȘEȘTI-SIRET
6759	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5721	47.145090	26.288050	NT	AGAPIA
6760	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3121	47.145280	26.410500	NT	GRUMĂZEȘTI
6761	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3121	47.145280	26.410500	NT	GRUMĂZEȘTI
6762	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3121	47.145280	26.410500	NT	GRUMĂZEȘTI
6763	<i>Juglans regia</i>	OAD_3121	47.145280	26.410500	NT	GRUMĂZEȘTI
6764	<i>Acer negundo</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6765	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6766	<i>Artemisia annua</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6767	<i>Datura stramonium</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6768	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6769	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6770	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_53221	47.146530	26.645740	IS	MIROSLOVEȘTI
6771	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5621	47.150050	26.279350	NT	AGAPIA
6772	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5621	47.150050	26.279350	NT	AGAPIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6773	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_5621	47.150050	26.279350	NT	AGAPIA
6774	<i>Reynoutria Æfâ€” bohemica</i>	OAD_5521	47.150290	26.279040	NT	AGAPIA
6775	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_5521	47.150290	26.279040	NT	AGAPIA
6776	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_5521	47.150290	26.279040	NT	AGAPIA
6777	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1221	47.151260	26.430470	NT	PETRICANI
6778	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1221	47.151260	26.430470	NT	PETRICANI
6779	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1221	47.151260	26.430470	NT	PETRICANI
6780	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1221	47.151260	26.430470	NT	PETRICANI
6781	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1221	47.151260	26.430470	NT	PETRICANI
6782	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1321	47.152220	26.429780	NT	PETRICANI
6783	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1321	47.152220	26.429780	NT	PETRICANI
6784	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1321	47.152220	26.429780	NT	PETRICANI
6785	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2621	47.152520	26.371060	NT	GRUMĂZEȘTI
6786	<i>Juglans regia</i>	OAD_2621	47.152520	26.371060	NT	GRUMĂZEȘTI
6787	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2521	47.153110	26.370890	NT	GRUMĂZEȘTI
6788	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2521	47.153110	26.370890	NT	GRUMĂZEȘTI
6789	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_45221	47.153160	26.844700	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6790	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_45221	47.153160	26.844700	IS	ALEXANDRU I. CUZA
6791	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_51621	47.155490	26.573610	NT	PĂSTRĂVENI
6792	<i>Artemisia annua</i>	SCU_51621	47.155490	26.573610	NT	PĂSTRĂVENI
6793	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_51621	47.155490	26.573610	NT	PĂSTRĂVENI
6794	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_51621	47.155490	26.573610	NT	PĂSTRĂVENI
6795	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_51621	47.155490	26.573610	NT	PĂSTRĂVENI
6796	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_51721	47.160140	26.568560	NT	PĂSTRĂVENI
6797	<i>Amorpha fruticosa</i>	OAD_12621	47.160350	27.562200	IS	IAȘI
6798	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.161322	25.246676	SV	ȘARU DORNEI
6799	<i>Medicago sativa</i>	OAD_5321	47.164860	26.282140	NT	AGAPIA
6800	<i>Reynoutria Æfâ€” bohemica</i>	OAD_5021	47.165800	26.232270	NT	AGAPIA
6801	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_5021	47.165800	26.232270	NT	AGAPIA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6802	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4921	47.166120	26.232550	NT	AGAPIA
6803	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4921	47.166120	26.232550	NT	AGAPIA
6804	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4921	47.166120	26.232550	NT	AGAPIA
6805	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5121	47.166440	26.233110	NT	AGAPIA
6806	<i>Reynoutria Ǻfâ€” bohemica</i>	OAD_5421	47.166650	26.283280	NT	AGAPIA
6807	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_11721	47.166680	26.319910	NT	AGAPIA
6808	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_11821	47.166970	26.320240	NT	AGAPIA
6809	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_11821	47.166970	26.320240	NT	AGAPIA
6810	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2121	47.167870	26.383450	NT	GRUMĂZEȘTI
6811	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2121	47.167870	26.383450	NT	GRUMĂZEȘTI
6812	<i>Reynoutria Ǻfâ€” bohemica</i>	OAD_2121	47.167870	26.383450	NT	GRUMĂZEȘTI
6813	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2121	47.167870	26.383450	NT	GRUMĂZEȘTI
6814	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_2121	47.167870	26.383450	NT	GRUMĂZEȘTI
6815	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2121	47.167870	26.383450	NT	GRUMĂZEȘTI
6816	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0921	47.167980	26.472120	NT	PETRICANI
6817	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0921	47.167980	26.472120	NT	PETRICANI
6818	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0921	47.167980	26.472120	NT	PETRICANI
6819	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0921	47.167980	26.472120	NT	PETRICANI
6820	<i>Acer negundo</i>	SCU_53121	47.168320	26.625330	IS	MIROSLOVEȘTI
6821	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_53121	47.168320	26.625330	IS	MIROSLOVEȘTI
6822	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_53121	47.168320	26.625330	IS	MIROSLOVEȘTI
6823	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_53121	47.168320	26.625330	IS	MIROSLOVEȘTI
6824	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_5221	47.168940	26.235870	NT	AGAPIA
6825	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_5221	47.168940	26.235870	NT	AGAPIA
6826	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_5221	47.168940	26.235870	NT	AGAPIA
6827	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5221	47.168940	26.235870	NT	AGAPIA
6828	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	OAD_5221	47.168940	26.235870	NT	AGAPIA
6829	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI
6830	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6831	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI
6832	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI
6833	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI
6834	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI
6835	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_53021	47.169010	26.633990	IS	MIROSLOVEȘTI
6836	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_52921	47.169280	26.634280	IS	MIROSLOVEȘTI
6837	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_52921	47.169280	26.634280	IS	MIROSLOVEȘTI
6838	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_52921	47.169280	26.634280	IS	MIROSLOVEȘTI
6839	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_52921	47.169280	26.634280	IS	MIROSLOVEȘTI
6840	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_52921	47.169280	26.634280	IS	MIROSLOVEȘTI
6841	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2321	47.169820	26.381450	NT	GRUMĂZEȘTI
6842	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1021	47.169830	26.471670	NT	PETRICANI
6843	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1021	47.169830	26.471670	NT	PETRICANI
6844	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_1021	47.169830	26.471670	NT	PETRICANI
6845	<i>Juncus tenuis</i>	OAD_5221	47.169860	26.013910	NT	POIANA TEIULUI
6846	<i>Reynoutria "alfalfa" bohemica</i>	OAD_5221	47.169860	26.013910	NT	POIANA TEIULUI
6847	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5221	47.169860	26.013910	NT	POIANA TEIULUI
6848	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5221	47.169860	26.013910	NT	POIANA TEIULUI
6849	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_2221	47.169940	26.380940	NT	GRUMĂZEȘTI
6850	<i>Populus x canadensis</i>	OAD_2221	47.169940	26.380940	NT	GRUMĂZEȘTI
6851	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_2421	47.170030	26.380770	NT	GRUMĂZEȘTI
6852	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2421	47.170030	26.380770	NT	GRUMĂZEȘTI
6853	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_51921	47.172300	26.546270	NT	URECHENI
6854	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_51921	47.172300	26.546270	NT	URECHENI
6855	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_51921	47.172300	26.546270	NT	URECHENI
6856	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_51921	47.172300	26.546270	NT	URECHENI
6857	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_51821	47.173100	26.545320	NT	URECHENI
6858	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_1221	47.176830	26.421140	NT	PETRICANI
6859	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1221	47.176830	26.421140	NT	PETRICANI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI SĂPĂTORIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6860	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1221	47.176830	26.421140	NT	PETRICANI
6861	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1221	47.176830	26.421140	NT	PETRICANI
6862	<i>Atriplex hortensis</i>	OAD_1221	47.176830	26.421140	NT	PETRICANI
6863	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1121	47.176910	26.421600	NT	PETRICANI
6864	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1121	47.176910	26.421600	NT	PETRICANI
6865	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1121	47.176910	26.421600	NT	PETRICANI
6866	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1121	47.176910	26.421600	NT	PETRICANI
6867	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1121	47.176910	26.421600	NT	PETRICANI
6868	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_1121	47.176910	26.421600	NT	PETRICANI
6869	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6870	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6871	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6872	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6873	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6874	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6875	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_1121	47.177040	26.421380	NT	PETRICANI
6876	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0821	47.180630	26.538370	NT	URECHENI
6877	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0821	47.180630	26.538370	NT	URECHENI
6878	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_0821	47.180630	26.538370	NT	URECHENI
6879	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_55021	47.181060	26.747900	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6880	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_55021	47.181060	26.747900	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6881	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_55021	47.181060	26.747900	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6882	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_55021	47.181060	26.747900	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6883	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0721	47.181140	26.537920	NT	URECHENI
6884	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0721	47.181140	26.537920	NT	URECHENI
6885	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0721	47.181140	26.537920	NT	URECHENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6886	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0721	47.181140	26.537920	NT	URECHENI
6887	<i>Acer negundo</i>	OAD_0721	47.181140	26.537920	NT	URECHENI
6888	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0721	47.181140	26.537920	NT	URECHENI
6889	<i>Acer negundo</i>	SCU_55221	47.181290	26.748010	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6890	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_55221	47.181290	26.748010	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6891	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_55221	47.181290	26.748010	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6892	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_55221	47.181290	26.748010	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6893	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_55221	47.181290	26.748010	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6894	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_55221	47.181290	26.748010	IS	STOLNICENI- PRĂJESCU
6895	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4621	47.185630	26.336050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6896	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_4621	47.185630	26.336050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6897	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4621	47.185630	26.336050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6898	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4621	47.185630	26.336050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6899	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4821	47.185680	26.335570	NT	TÂRGU NEAMȚ
6900	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4821	47.185680	26.335570	NT	TÂRGU NEAMȚ
6901	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4821	47.185680	26.335570	NT	TÂRGU NEAMȚ
6902	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4821	47.185680	26.335570	NT	TÂRGU NEAMȚ
6903	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4721	47.185850	26.336620	NT	TÂRGU NEAMȚ
6904	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_4721	47.185850	26.336620	NT	TÂRGU NEAMȚ
6905	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4721	47.185850	26.336620	NT	TÂRGU NEAMȚ
6906	<i>Calendula officinalis</i>	OAD_4721	47.185850	26.336620	NT	TÂRGU NEAMȚ
6907	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_52821	47.186350	26.625930	IS	MOȚCA
6908	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_52821	47.186350	26.625930	IS	MOȚCA
6909	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_52821	47.186350	26.625930	IS	MOȚCA
6910	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_52821	47.186350	26.625930	IS	MOȚCA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6911	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_52821	47.186350	26.625930	IS	MOȚCA
6912	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.192924	25.254082	SV	ȘARU DORNEI
6913	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4421	47.195950	26.354870	NT	TÂRGU NEAMȚ
6914	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6915	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6916	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6917	<i>Robinia viscosa</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6918	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6919	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6920	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6921	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_5021	47.195990	26.036300	NT	PIPIRIG
6922	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4421	47.197520	26.355380	NT	TÂRGU NEAMȚ
6923	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4421	47.197520	26.355380	NT	TÂRGU NEAMȚ
6924	<i>Symphytichum novi-belgii</i>	OAD_4521	47.197790	26.355570	NT	TÂRGU NEAMȚ
6925	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3021	47.199720	26.358430	NT	TÂRGU NEAMȚ
6926	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3021	47.199720	26.358430	NT	TÂRGU NEAMȚ
6927	<i>Juglans regia</i>	OAD_3021	47.199720	26.358430	NT	TÂRGU NEAMȚ
6928	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3021	47.199720	26.358430	NT	TÂRGU NEAMȚ
6929	<i>Artemisia annua</i>	OAD_3021	47.199720	26.358430	NT	TÂRGU NEAMȚ
6930	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6931	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6932	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6933	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6934	<i>Artemisia annua</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6935	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6936	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6937	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6938	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2821	47.200100	26.360200	NT	TÂRGU NEAMȚ
6939	<i>Juglans regia</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6940	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ
6941	<i>Vitis riparia</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ
6942	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ
6943	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ
6944	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ
6945	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2921	47.200200	26.358060	NT	TÂRGU NEAMȚ
6946	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6947	<i>Juglans regia</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6948	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6949	<i>Reynoutria Āfâ€” bohémica</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6950	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6951	<i>Rudbeckia hirta</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6952	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6953	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6954	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6955	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6956	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6957	<i>Datura stramonium</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6958	<i>Vitis riparia</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6959	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_3121	47.200320	26.357000	NT	TÂRGU NEAMȚ
6960	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_2721	47.200620	26.359050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6961	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2721	47.200620	26.359050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6962	<i>Juglans regia</i>	OAD_2721	47.200620	26.359050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6963	<i>Morus alba</i>	OAD_2721	47.200620	26.359050	NT	TÂRGU NEAMȚ
6964	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI
6965	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI
6966	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI
6967	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI
6968	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

6969	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI
6970	<i>Artemisia annua</i>	SCU_44821	47.203600	26.867120	IS	HELEȘTENI
6971	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44721	47.203640	26.867390	IS	HELEȘTENI
6972	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_44721	47.203640	26.867390	IS	HELEȘTENI
6973	<i>Artemisia annua</i>	SCU_44721	47.203640	26.867390	IS	HELEȘTENI
6974	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_44721	47.203640	26.867390	IS	HELEȘTENI
6975	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_44721	47.203640	26.867390	IS	HELEȘTENI
6976	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44921	47.203760	26.867560	IS	HELEȘTENI
6977	<i>Artemisia annua</i>	SCU_44921	47.203760	26.867560	IS	HELEȘTENI
6978	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_44921	47.203760	26.867560	IS	HELEȘTENI
6979	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_44921	47.203760	26.867560	IS	HELEȘTENI
6980	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_44921	47.203760	26.867560	IS	HELEȘTENI
6981	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_45021	47.203890	26.866510	IS	HELEȘTENI
6982	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_45021	47.203890	26.866510	IS	HELEȘTENI
6983	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_45021	47.203890	26.866510	IS	HELEȘTENI
6984	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_45021	47.203890	26.866510	IS	HELEȘTENI
6985	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_45021	47.203890	26.866510	IS	HELEȘTENI
6986	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_45121	47.204290	26.870180	IS	HELEȘTENI
6987	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_45121	47.204290	26.870180	IS	HELEȘTENI
6988	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_45121	47.204290	26.870180	IS	HELEȘTENI
6989	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_45121	47.204290	26.870180	IS	HELEȘTENI
6990	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_45121	47.204290	26.870180	IS	HELEȘTENI
6991	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_45121	47.204290	26.870180	IS	HELEȘTENI
6992	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_52721	47.204780	26.613310	IS	MOȚCA
6993	<i>Acer negundo</i>	SCU_52721	47.204780	26.613310	IS	MOȚCA
6994	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_52721	47.204780	26.613310	IS	MOȚCA
6995	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU_42921	47.205070	26.990370	IS	TÂRGU FRUMOS
6996	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_42921	47.205070	26.990370	IS	TÂRGU FRUMOS
6997	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42921	47.205290	26.989370	IS	TÂRGU FRUMOS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6998	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_42921	47.205290	26.989370	IS	TÂRGU FRUMOS
6999	<i>Panicum miliaceum</i>	SCU_42921	47.205290	26.989370	IS	TÂRGU FRUMOS
7000	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_42821	47.205560	26.988380	IS	TÂRGU FRUMOS
7001	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_42821	47.205560	26.988380	IS	TÂRGU FRUMOS
7002	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7003	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7004	<i>Medicago sativa</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7005	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7006	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7007	<i>Robinia viscosa</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7008	<i>Mentha spicata</i>	OAD_4921	47.207440	26.062540	NT	PIPIRIG
7009	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_11921	47.210240	26.417530	NT	TÂRGU NEAMŢ
7010	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_11921	47.210240	26.417530	NT	TÂRGU NEAMŢ
7011	<i>Medicago sativa</i>	OAD_11921	47.210240	26.417530	NT	TÂRGU NEAMŢ
7012	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12021	47.210240	26.418010	NT	TÂRGU NEAMŢ
7013	<i>Medicago sativa</i>	OAD_12021	47.210240	26.418010	NT	TÂRGU NEAMŢ
7014	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_3221	47.211120	26.323430	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7015	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3221	47.211120	26.323430	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7016	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_3221	47.211120	26.323430	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7017	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_3221	47.211120	26.323430	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7018	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3221	47.211120	26.323430	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7019	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3221	47.211120	26.323430	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7020	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7021	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7022	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7023	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7024	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7025	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ
7026	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMŢ

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7027	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7028	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7029	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7030	<i>Medicago sativa</i>	OAD_3321	47.211570	26.323720	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7031	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.213316	25.280968	SV	ȘARU DORNEI
7032	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.216679	25.286889	SV	ȘARU DORNEI
7033	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7034	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7035	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7036	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7037	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7038	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7039	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2621	47.218420	26.371280	NT	TÂRGU NEAMȚ
7040	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12121	47.220420	26.465020	NT	TIMIȘEȘTI
7041	<i>Medicago sativa</i>	OAD_12121	47.220420	26.465020	NT	TIMIȘEȘTI
7042	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12121	47.220420	26.465020	NT	TIMIȘEȘTI
7043	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12121	47.220420	26.465020	NT	TIMIȘEȘTI
7044	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12121	47.220420	26.465020	NT	TIMIȘEȘTI
7045	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12121	47.220420	26.465020	NT	TIMIȘEȘTI
7046	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_55121	47.220930	26.730490	IS	PAȘCANI
7047	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3921	47.221680	26.185710	NT	PIPIRIG
7048	<i>Reynoutria ĀfâĀ” bohemica</i>	OAD_3921	47.221680	26.185710	NT	PIPIRIG
7049	<i>Mentha spicata</i>	OAD_3921	47.221680	26.185710	NT	PIPIRIG
7050	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_43021	47.221740	26.940690	IS	COSTEȘTI
7051	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_43021	47.221740	26.940690	IS	COSTEȘTI
7052	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_43021	47.221740	26.940690	IS	COSTEȘTI
7053	<i>Panicum miliaceum</i>	SCU_43021	47.221740	26.940690	IS	COSTEȘTI
7054	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4021	47.221750	26.186300	NT	PIPIRIG
7055	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4021	47.221750	26.186300	NT	PIPIRIG

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7056	<i>Acer negundo</i>	OAD_4021	47.221750	26.186300	NT	PIPIRIG
7057	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4021	47.221750	26.186300	NT	PIPIRIG
7058	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_4121	47.222500	26.184490	NT	PIPIRIG
7059	<i>Symphytichum novi-belgii</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7060	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7061	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7062	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7063	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7064	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7065	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7066	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_4821	47.224290	26.075780	NT	PIPIRIG
7067	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_4721	47.224800	26.076670	NT	PIPIRIG
7068	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4721	47.224800	26.076670	NT	PIPIRIG
7069	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4721	47.224800	26.076670	NT	PIPIRIG
7070	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_52021	47.225050	26.552780	NT	TIMIȘEȘTI
7071	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7072	<i>Datura stramonium</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7073	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7074	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7075	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7076	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7077	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7078	<i>Datura stramonium</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7079	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_43121	47.226400	26.928860	IS	COSTEȘTI
7080	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_4321	47.226570	26.113610	NT	PIPIRIG
7081	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4321	47.226570	26.113610	NT	PIPIRIG
7082	<i>Medicago sativa</i>	OAD_4321	47.226570	26.113610	NT	PIPIRIG
7083	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4321	47.226570	26.113610	NT	PIPIRIG
7084	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_4321	47.226570	26.113610	NT	PIPIRIG

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7085	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7086	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7087	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7088	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7089	<i>Medicago sativa</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7090	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7091	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_3421	47.228770	26.269890	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7092	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_4421	47.228800	26.083950	NT	PIPIRIG
7093	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4421	47.228800	26.083950	NT	PIPIRIG
7094	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7095	<i>Reynoutria ĀfâĒ” bohemica</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7096	<i>Mentha spicata</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7097	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7098	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7099	<i>Juglans regia</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7100	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7101	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7102	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_4221	47.228840	26.167830	NT	PIPIRIG
7103	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_4621	47.229150	26.087230	NT	PIPIRIG
7104	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_4621	47.229150	26.087230	NT	PIPIRIG
7105	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_4521	47.229230	26.084800	NT	PIPIRIG
7106	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_4521	47.229230	26.084800	NT	PIPIRIG
7107	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12221	47.230050	26.506200	NT	TIMIȘEȘTI
7108	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_12221	47.230050	26.506200	NT	TIMIȘEȘTI
7109	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12221	47.230050	26.506200	NT	TIMIȘEȘTI
7110	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_12221	47.230050	26.506200	NT	TIMIȘEȘTI
7111	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0821	47.233200	26.548030	NT	TIMIȘEȘTI
7112	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_0821	47.233200	26.548030	NT	TIMIȘEȘTI
7113	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_0821	47.233200	26.548030	NT	TIMIȘEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

7114	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0821	47.233200	26.548030	NT	TIMIȘEȘTI
7115	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0821	47.233200	26.548030	NT	TIMIȘEȘTI
7116	<i>Acer negundo</i>	OAD_0821	47.233200	26.548030	NT	TIMIȘEȘTI
7117	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_52521	47.233250	26.548070	NT	TIMIȘEȘTI
7118	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0721	47.233300	26.546930	NT	TIMIȘEȘTI
7119	<i>Juglans regia</i>	OAD_0721	47.233300	26.546930	NT	TIMIȘEȘTI
7120	<i>Acer negundo</i>	OAD_0721	47.233300	26.546930	NT	TIMIȘEȘTI
7121	<i>Amaranthus hybridus</i>	SCU_52321	47.233440	26.546750	NT	TIMIȘEȘTI
7122	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_52321	47.233440	26.546750	NT	TIMIȘEȘTI
7123	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_52321	47.233440	26.546750	NT	TIMIȘEȘTI
7124	<i>Artemisia annua</i>	SCU_52321	47.233440	26.546750	NT	TIMIȘEȘTI
7125	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_52321	47.233440	26.546750	NT	TIMIȘEȘTI
7126	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_52321	47.233440	26.546750	NT	TIMIȘEȘTI
7127	<i>Acer negundo</i>	SCU_52421	47.233480	26.547080	NT	TIMIȘEȘTI
7128	<i>Populus carolinensis</i>	SCU_52421	47.233480	26.547080	NT	TIMIȘEȘTI
7129	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_52421	47.233480	26.547080	NT	TIMIȘEȘTI
7130	<i>Solidago canadensis</i>	FEC0920	47.233510	25.314994	SV	ȘARU DORNEI
7131	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_52121	47.233890	26.547400	NT	TIMIȘEȘTI
7132	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU_52121	47.233890	26.547400	NT	TIMIȘEȘTI
7133	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_52121	47.233890	26.547400	NT	TIMIȘEȘTI
7134	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0621	47.233980	26.546610	NT	TIMIȘEȘTI
7135	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0621	47.233980	26.546610	NT	TIMIȘEȘTI
7136	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0621	47.233980	26.546610	NT	TIMIȘEȘTI
7137	<i>Xanthium spinosum</i>	OAD_0621	47.233980	26.546610	NT	TIMIȘEȘTI
7138	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0621	47.233980	26.546610	NT	TIMIȘEȘTI
7139	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_52221	47.234080	26.549060	NT	TIMIȘEȘTI
7140	<i>Artemisia annua</i>	SCU_52221	47.234080	26.549060	NT	TIMIȘEȘTI
7141	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_52221	47.234080	26.549060	NT	TIMIȘEȘTI
7142	<i>Mentha spicata</i>	SCU_52221	47.234080	26.549060	NT	TIMIȘEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7143	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_52221	47.234080	26.549060	NT	TIMIȘEȘTI
7144	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0121	47.234880	26.543300	NT	TIMIȘEȘTI
7145	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_0121	47.234880	26.543300	NT	TIMIȘEȘTI
7146	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0121	47.234880	26.543300	NT	TIMIȘEȘTI
7147	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0521	47.234930	26.544920	NT	TIMIȘEȘTI
7148	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0521	47.234930	26.544920	NT	TIMIȘEȘTI
7149	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0521	47.234930	26.544920	NT	TIMIȘEȘTI
7150	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0321	47.234990	26.545010	NT	TIMIȘEȘTI
7151	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0321	47.234990	26.545010	NT	TIMIȘEȘTI
7152	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12421	47.235220	26.534120	NT	TIMIȘEȘTI
7153	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_12421	47.235220	26.534120	NT	TIMIȘEȘTI
7154	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12421	47.235220	26.534120	NT	TIMIȘEȘTI
7155	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0421	47.235300	26.546490	NT	TIMIȘEȘTI
7156	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0421	47.235300	26.546490	NT	TIMIȘEȘTI
7157	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0421	47.235300	26.546490	NT	TIMIȘEȘTI
7158	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0421	47.235300	26.546490	NT	TIMIȘEȘTI
7159	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0221	47.235850	26.543190	NT	TIMIȘEȘTI
7160	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0221	47.235850	26.543190	NT	TIMIȘEȘTI
7161	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_55521	47.236960	26.804620	IS	RUGINOASA
7162	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.237160	25.325043	SV	ȘARU DORNEI
7163	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7164	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7165	<i>Artemisia annua</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7166	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7167	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7168	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7169	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_44521	47.238420	26.851570	IS	RUGINOASA
7170	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_55621	47.238610	26.802810	IS	RUGINOASA
7171	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_55621	47.238610	26.802810	IS	RUGINOASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE ȘI SĂPĂRIȘTEAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

7172	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_55621	47.238610	26.802810	IS	RUGINOASA
7173	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_44621	47.238690	26.851980	IS	RUGINOASA
7174	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_44621	47.238690	26.851980	IS	RUGINOASA
7175	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_44621	47.238690	26.851980	IS	RUGINOASA
7176	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_44621	47.238690	26.851980	IS	RUGINOASA
7177	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_44621	47.238690	26.851980	IS	RUGINOASA
7178	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44621	47.238690	26.851980	IS	RUGINOASA
7179	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44321	47.240590	26.841150	IS	RUGINOASA
7180	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_44321	47.240590	26.841150	IS	RUGINOASA
7181	<i>Acer negundo</i>	SCU_44221	47.240630	26.841400	IS	RUGINOASA
7182	<i>Symphoricarpos albus</i>	SCU_44221	47.240630	26.841400	IS	RUGINOASA
7183	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_44221	47.240630	26.841400	IS	RUGINOASA
7184	<i>Acer negundo</i>	SCU_43721	47.241290	26.844810	IS	RUGINOASA
7185	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_43721	47.241290	26.844810	IS	RUGINOASA
7186	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_43721	47.241290	26.844810	IS	RUGINOASA
7187	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_43721	47.241290	26.844810	IS	RUGINOASA
7188	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_43721	47.241290	26.844810	IS	RUGINOASA
7189	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3521	47.241350	26.229740	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7190	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3521	47.241350	26.229740	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7191	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3521	47.241350	26.229740	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7192	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3521	47.241350	26.229740	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7193	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_44121	47.241420	26.844510	IS	RUGINOASA
7194	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_44121	47.241420	26.844510	IS	RUGINOASA
7195	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_44121	47.241420	26.844510	IS	RUGINOASA
7196	<i>Prunus cerasus</i>	SCU_44021	47.241680	26.845220	IS	RUGINOASA
7197	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_44021	47.241680	26.845220	IS	RUGINOASA
7198	<i>Fallopia baldschuanica</i>	SCU_44021	47.241680	26.845220	IS	RUGINOASA
7199	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_44021	47.241680	26.845220	IS	RUGINOASA
7200	<i>Philadelphus pubescens</i>	SCU_43921	47.241790	26.845380	IS	RUGINOASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

7201	<i>Fallopia baldschuanica</i>	SCU_43921	47.241790	26.845380	IS	RUGINOASA
7202	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_43921	47.241790	26.845380	IS	RUGINOASA
7203	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7204	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7205	<i>Philadelphus pubescens</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7206	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7207	<i>Acer negundo</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7208	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7209	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7210	<i>Parthenocissus inserta</i>	SCU_43821	47.241910	26.845860	IS	RUGINOASA
7211	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_43221	47.241990	26.902980	IS	COSTEȘTI
7212	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_43221	47.241990	26.902980	IS	COSTEȘTI
7213	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7214	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7215	<i>Panicum miliaceum</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7216	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7217	<i>Veronica persica</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7218	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7219	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_43321	47.244350	26.882760	IS	RUGINOASA
7220	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_55421	47.244490	26.778320	IS	PAȘCANI
7221	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_55421	47.244490	26.778320	IS	PAȘCANI
7222	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_55421	47.244490	26.778320	IS	PAȘCANI
7223	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_52621	47.244870	26.575260	IS	CRISTEȘTI
7224	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_52621	47.244870	26.575260	IS	CRISTEȘTI
7225	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_52621	47.244870	26.575260	IS	CRISTEȘTI
7226	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_52621	47.244870	26.575260	IS	CRISTEȘTI
7227	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_52621	47.244870	26.575260	IS	CRISTEȘTI
7228	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_43621	47.245950	26.865600	IS	RUGINOASA
7229	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_43621	47.245950	26.865600	IS	RUGINOASA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

7230	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_43621	47.245950	26.865600	IS	RUGINOASA
7231	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_43521	47.246310	26.861660	IS	RUGINOASA
7232	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_43521	47.246310	26.861660	IS	RUGINOASA
7233	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU_43521	47.246310	26.861660	IS	RUGINOASA
7234	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_43521	47.246310	26.861660	IS	RUGINOASA
7235	<i>Veronica persica</i>	SCU_43521	47.246310	26.861660	IS	RUGINOASA
7236	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_43521	47.246310	26.861660	IS	RUGINOASA
7237	<i>Juglans regia</i>	SCU_43421	47.246740	26.861400	IS	RUGINOASA
7238	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_43421	47.246740	26.861400	IS	RUGINOASA
7239	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_43421	47.246740	26.861400	IS	RUGINOASA
7240	<i>Symphoricarpos albus</i>	SCU_43421	47.246740	26.861400	IS	RUGINOASA
7241	<i>Acer negundo</i>	SCU_43421	47.246740	26.861400	IS	RUGINOASA
7242	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_43421	47.246740	26.861400	IS	RUGINOASA
7243	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_12621	47.248000	26.607560	IS	MOȚCA
7244	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12621	47.248000	26.607560	IS	MOȚCA
7245	<i>Sorghum halepense</i>	OAD_12621	47.248000	26.607560	IS	MOȚCA
7246	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_12621	47.248000	26.607560	IS	MOȚCA
7247	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42721	47.248520	27.249040	IS	ERBICENI
7248	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_42721	47.248520	27.249040	IS	ERBICENI
7249	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_42721	47.248520	27.249040	IS	ERBICENI
7250	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12521	47.249680	26.567500	IS	CRISTEȘTI
7251	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_12521	47.249680	26.567500	IS	CRISTEȘTI
7252	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7253	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7254	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7255	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7256	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7257	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7258	<i>Juglans regia</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7259	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2521	47.251330	26.373050	NT	RĂUCEȘTI
7260	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_12621	47.252670	26.551640	IS	CRISTEȘTI
7261	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42621	47.253830	27.238390	IS	ERBICENI
7262	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_42621	47.253830	27.238390	IS	ERBICENI
7263	<i>Artemisia annua</i>	SCU_42621	47.253830	27.238390	IS	ERBICENI
7264	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_42621	47.253830	27.238390	IS	ERBICENI
7265	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7266	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7267	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7268	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7269	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7270	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7271	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7272	<i>Artemisia annua</i>	OAD_0321	47.254510	26.513990	NT	TIMIȘEȘTI
7273	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_52521	47.254600	26.552450	IS	CRISTEȘTI
7274	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_52521	47.254600	26.552450	IS	CRISTEȘTI
7275	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7276	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7277	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7278	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7279	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7280	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7281	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7282	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7283	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7284	<i>Oxalis stricta</i>	OAD_0221	47.254820	26.514800	NT	TIMIȘEȘTI
7285	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_0121	47.255440	26.514130	NT	TIMIȘEȘTI
7286	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0121	47.255440	26.514130	NT	TIMIȘEȘTI
7287	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0121	47.255440	26.514130	NT	TIMIȘEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7288	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0121	47.255440	26.514130	NT	TIMIȘEȘTI
7289	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42521	47.256610	27.217240	IS	ERBICENI
7290	<i>Artemisia annua</i>	SCU_42521	47.256610	27.217240	IS	ERBICENI
7291	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_42521	47.256610	27.217240	IS	ERBICENI
7292	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_42521	47.256610	27.217240	IS	ERBICENI
7293	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42421	47.256620	27.217640	IS	ERBICENI
7294	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_42421	47.256620	27.217640	IS	ERBICENI
7295	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_42421	47.256620	27.217640	IS	ERBICENI
7296	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_42321	47.258700	27.207020	IS	ERBICENI
7297	<i>Robinia viscosa</i>	OAD_3721	47.262470	26.208980	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7298	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_3721	47.262470	26.208980	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7299	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3721	47.262470	26.208980	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7300	<i>Acer negundo</i>	OAD_3721	47.262470	26.208980	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7301	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_3621	47.262500	26.209380	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7302	<i>Acer negundo</i>	OAD_3621	47.262500	26.209380	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7303	<i>Juglans regia</i>	OAD_3621	47.262500	26.209380	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7304	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_3621	47.262500	26.209380	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7305	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7306	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7307	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7308	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7309	<i>Helianthus tuberosus</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7310	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7311	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7312	<i>Reynoutria ăfâ€” bohemica</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7313	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7314	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7315	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7316	<i>Medicago sativa</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7317	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_0521	47.271410	26.479050	NT	RĂUCEȘTI
7318	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_3821	47.271500	26.197320	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7319	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_3821	47.271500	26.197320	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7320	<i>Juncus tenuis</i>	OAD_3821	47.271500	26.197320	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7321	<i>Acer negundo</i>	OAD_3821	47.271500	26.197320	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7322	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_3821	47.271500	26.197320	NT	VÂNĂTORI-NEAMȚ
7323	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_0621	47.271710	26.478820	NT	RĂUCEȘTI
7324	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_0621	47.271710	26.478820	NT	RĂUCEȘTI
7325	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0621	47.271710	26.478820	NT	RĂUCEȘTI
7326	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0421	47.271970	26.467680	NT	RĂUCEȘTI
7327	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_2421	47.279320	26.381400	NT	BRUSTURI
7328	<i>Zea mays</i>	OAD_2421	47.279320	26.381400	NT	BRUSTURI
7329	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_2421	47.279320	26.381400	NT	BRUSTURI
7330	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2421	47.279320	26.381400	NT	BRUSTURI
7331	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_2421	47.279320	26.381400	NT	BRUSTURI
7332	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_2421	47.279320	26.381400	NT	BRUSTURI
7333	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7334	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7335	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7336	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7337	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7338	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7339	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7340	<i>Amaranthus hypochondriacus</i>	OAD_2321	47.279840	26.381670	NT	BRUSTURI
7341	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7342	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7343	<i>Bassia scoparia</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7344	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7345	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

7346	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7347	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7348	<i>Rhus typhina</i> """"Laciniata""""	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7349	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7350	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7351	<i>Juglans regia</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7352	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7353	<i>Parthenocissus inserta</i>	OAD_2221	47.281330	26.382540	NT	BRUSTURI
7354	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7355	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7356	<i>Populus x canadensis</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7357	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7358	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7359	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7360	<i>Abutilon theophrasti</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7361	<i>Zea mays</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7362	<i>Cosmos bipinnatus</i>	OAD_0721	47.291350	26.476480	NT	RĂUCEȘTI
7363	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7364	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7365	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7366	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7367	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7368	<i>Aesculus hippocastanum</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7369	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7370	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7371	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1121	47.291860	26.479270	NT	RĂUCEȘTI
7372	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0821	47.292540	26.478710	NT	RĂUCEȘTI
7373	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0821	47.292540	26.478710	NT	RĂUCEȘTI
7374	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_0821	47.292540	26.478710	NT	RĂUCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7375	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0821	47.292540	26.478710	NT	RĂUCEȘTI
7376	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_0921	47.292800	26.480800	NT	RĂUCEȘTI
7377	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_0921	47.292800	26.480800	NT	RĂUCEȘTI
7378	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_0921	47.292800	26.480800	NT	RĂUCEȘTI
7379	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_0921	47.292800	26.480800	NT	RĂUCEȘTI
7380	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_0921	47.292800	26.480800	NT	RĂUCEȘTI
7381	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1021	47.294560	26.481630	NT	DRĂGUȘENI
7382	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1021	47.294560	26.481630	NT	DRĂGUȘENI
7383	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1021	47.294560	26.481630	NT	DRĂGUȘENI
7384	<i>Oenothera glazioviana</i>	OAD_1021	47.294560	26.481630	NT	DRĂGUȘENI
7385	<i>Medicago sativa</i>	OAD_1021	47.294560	26.481630	NT	DRĂGUȘENI
7386	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1321	47.295730	26.456520	NT	DRĂGĂNEȘTI
7387	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1321	47.295730	26.456520	NT	DRĂGĂNEȘTI
7388	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1321	47.295730	26.456520	NT	DRĂGĂNEȘTI
7389	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1221	47.295770	26.456580	NT	DRĂGĂNEȘTI
7390	<i>Juglans regia</i>	OAD_1221	47.295770	26.456580	NT	DRĂGĂNEȘTI
7391	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1221	47.295770	26.456580	NT	DRĂGĂNEȘTI
7392	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7393	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7394	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7395	<i>Veronica persica</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7396	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7397	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7398	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7399	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7400	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7401	<i>Robinia viscosa</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7402	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1421	47.295920	26.455480	NT	DRĂGĂNEȘTI
7403	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7404	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7405	<i>Oxalis dillenii</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7406	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7407	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7408	<i>Lycium barbarum</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7409	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7410	<i>Ailanthus altissima</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7411	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7412	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1621	47.296400	26.454680	NT	DRĂGĂNEȘTI
7413	<i>Reynoutria ƒfâ€” bohemica</i>	OAD_1521	47.296430	26.454740	NT	DRĂGĂNEȘTI
7414	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1521	47.296430	26.454740	NT	DRĂGĂNEȘTI
7415	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_41921	47.302250	27.091880	IS	BELCEȘTI
7416	<i>Artemisia annua</i>	SCU_41921	47.302250	27.091880	IS	BELCEȘTI
7417	<i>Datura stramonium</i>	SCU_41921	47.302250	27.091880	IS	BELCEȘTI
7418	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_41921	47.302250	27.091880	IS	BELCEȘTI
7419	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41921	47.302250	27.091880	IS	BELCEȘTI
7420	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42121	47.302510	27.090010	IS	BELCEȘTI
7421	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_42121	47.302510	27.090010	IS	BELCEȘTI
7422	<i>Artemisia annua</i>	SCU_42121	47.302510	27.090010	IS	BELCEȘTI
7423	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_42121	47.302510	27.090010	IS	BELCEȘTI
7424	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_42121	47.302510	27.090010	IS	BELCEȘTI
7425	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42021	47.302620	27.089730	IS	BELCEȘTI
7426	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_42021	47.302620	27.089730	IS	BELCEȘTI
7427	<i>Artemisia annua</i>	SCU_42021	47.302620	27.089730	IS	BELCEȘTI
7428	<i>Datura stramonium</i>	SCU_42021	47.302620	27.089730	IS	BELCEȘTI
7429	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_42021	47.302620	27.089730	IS	BELCEȘTI
7430	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_42021	47.302620	27.089730	IS	BELCEȘTI
7431	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_42221	47.303470	27.089840	IS	BELCEȘTI
7432	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_42221	47.303470	27.089840	IS	BELCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE LA EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7433	<i>Artemisia annua</i>	SCU_42221	47.303470	27.089840	IS	BELCEȘTI
7434	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_42221	47.303470	27.089840	IS	BELCEȘTI
7435	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_42221	47.303470	27.089840	IS	BELCEȘTI
7436	<i>Solidago canadensis</i>	OAD_1721	47.308620	26.438700	NT	DRĂGĂNEȘTI
7437	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1721	47.308620	26.438700	NT	DRĂGĂNEȘTI
7438	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1721	47.308620	26.438700	NT	DRĂGĂNEȘTI
7439	<i>Rudbeckia laciniata</i>	OAD_1721	47.308620	26.438700	NT	DRĂGĂNEȘTI
7440	<i>Echinocystis lobata</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7441	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7442	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7443	<i>Acer negundo</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7444	<i>Juglans regia</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7445	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7446	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7447	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7448	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7449	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7450	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7451	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	OAD_1921	47.309830	26.422930	NT	DRĂGĂNEȘTI
7452	<i>Galinsoga parviflora</i>	OAD_2121	47.309950	26.403790	NT	DRĂGĂNEȘTI
7453	<i>Amaranthus hybridus</i>	OAD_2121	47.309950	26.403790	NT	DRĂGĂNEȘTI
7454	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2121	47.309950	26.403790	NT	DRĂGĂNEȘTI
7455	<i>Cucurbita pepo</i>	OAD_2121	47.309950	26.403790	NT	DRĂGĂNEȘTI
7456	<i>Juglans regia</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7457	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7458	<i>Morus alba</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7459	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7460	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7461	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7462	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7463	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7464	<i>Amaranthus powellii</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7465	<i>Artemisia annua</i>	OAD_1821	47.310020	26.423170	NT	DRĂGĂNEȘTI
7466	<i>Medicago sativa</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7467	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7468	<i>Robinia pseudoacacia</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7469	<i>Erigeron canadensis</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7470	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7471	<i>Prunus cerasifera</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7472	<i>Armoracia rusticana</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7473	<i>Prunus cerasus</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7474	<i>Amaranthus retroflexus</i>	OAD_2021	47.310140	26.403530	NT	DRĂGĂNEȘTI
7475	<i>Acer negundo</i>	SCU_18721	47.310820	27.417080	IS	MOVILENI
7476	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18721	47.310820	27.417080	IS	MOVILENI
7477	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_18721	47.310820	27.417080	IS	MOVILENI
7478	<i>Juglans regia</i>	SCU_18721	47.310820	27.417080	IS	MOVILENI
7479	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_18721	47.310820	27.417080	IS	MOVILENI
7480	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_18921	47.311420	27.416370	IS	MOVILENI
7481	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_18921	47.311420	27.416370	IS	MOVILENI
7482	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_18921	47.311420	27.416370	IS	MOVILENI
7483	<i>Acer negundo</i>	SCU_18821	47.311590	27.416330	IS	MOVILENI
7484	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_18821	47.311590	27.416330	IS	MOVILENI
7485	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_18621	47.315800	27.424550	IS	MOVILENI
7486	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_19221	47.315880	27.408010	IS	MOVILENI
7487	<i>Acer negundo</i>	SCU_20421	47.316210	27.382700	IS	MOVILENI
7488	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_20421	47.316210	27.382700	IS	MOVILENI
7489	<i>Juglans regia</i>	SCU_20421	47.316210	27.382700	IS	MOVILENI
7490	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_20421	47.316210	27.382700	IS	MOVILENI

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7491	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_20221	47.316770	27.384700	IS	MOVILENI
7492	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_20221	47.316770	27.384700	IS	MOVILENI
7493	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_20321	47.316780	27.385430	IS	MOVILENI
7494	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_20321	47.316780	27.385430	IS	MOVILENI
7495	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_20321	47.316780	27.385430	IS	MOVILENI
7496	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_20121	47.316920	27.385400	IS	MOVILENI
7497	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_20121	47.316920	27.385400	IS	MOVILENI
7498	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_20121	47.316920	27.385400	IS	MOVILENI
7499	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_20121	47.316920	27.385400	IS	MOVILENI
7500	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7501	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7502	<i>Artemisia annua</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7503	<i>Artemisia annua</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7504	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7505	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7506	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_19021	47.318370	27.408940	IS	MOVILENI
7507	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19121	47.318550	27.408460	IS	MOVILENI
7508	<i>Artemisia annua</i>	SCU_19121	47.318550	27.408460	IS	MOVILENI
7509	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_20021	47.320250	27.392220	IS	MOVILENI
7510	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_20021	47.320250	27.392220	IS	MOVILENI
7511	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_19921	47.320950	27.386860	IS	MOVILENI
7512	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_19921	47.320950	27.386860	IS	MOVILENI
7513	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_19921	47.320950	27.386860	IS	MOVILENI
7514	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_19721	47.321560	27.399710	IS	MOVILENI
7515	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_19721	47.321560	27.399710	IS	MOVILENI
7516	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_19721	47.321560	27.399710	IS	MOVILENI
7517	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_19721	47.321560	27.399710	IS	MOVILENI
7518	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_19821	47.321580	27.399880	IS	MOVILENI
7519	<i>Artemisia annua</i>	SCU_19821	47.321580	27.399880	IS	MOVILENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7520	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_19821	47.321580	27.399880	IS	MOVILENI
7521	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_19821	47.321580	27.399880	IS	MOVILENI
7522	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19421	47.321840	27.399350	IS	MOVILENI
7523	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_19421	47.321840	27.399350	IS	MOVILENI
7524	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_19421	47.321840	27.399350	IS	MOVILENI
7525	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_19421	47.321840	27.399350	IS	MOVILENI
7526	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19521	47.321960	27.399070	IS	MOVILENI
7527	<i>Datura stramonium</i>	SCU_19521	47.321960	27.399070	IS	MOVILENI
7528	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_19521	47.321960	27.399070	IS	MOVILENI
7529	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19321	47.322020	27.399120	IS	MOVILENI
7530	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_19321	47.322020	27.399120	IS	MOVILENI
7531	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_19621	47.322170	27.399060	IS	MOVILENI
7532	<i>Datura stramonium</i>	SCU_19621	47.322170	27.399060	IS	MOVILENI
7533	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_19621	47.322170	27.399060	IS	MOVILENI
7534	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_20621	47.322670	27.372820	IS	MOVILENI
7535	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_20621	47.322670	27.372820	IS	MOVILENI
7536	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_20521	47.323220	27.372190	IS	MOVILENI
7537	<i>Artemisia annua</i>	SCU_20521	47.323220	27.372190	IS	MOVILENI
7538	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	SCU_20521	47.323220	27.372190	IS	MOVILENI
7539	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_20521	47.323220	27.372190	IS	MOVILENI
7540	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21421	47.323980	27.352490	IS	MOVILENI
7541	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_21421	47.323980	27.352490	IS	MOVILENI
7542	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_21421	47.323980	27.352490	IS	MOVILENI
7543	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21321	47.324010	27.352870	IS	MOVILENI
7544	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_21321	47.324010	27.352870	IS	MOVILENI
7545	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_21521	47.324340	27.352510	IS	MOVILENI
7546	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21521	47.324340	27.352510	IS	MOVILENI
7547	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18321	47.324390	27.482030	IS	ȚIGĂNAȘI
7548	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18321	47.324390	27.482030	IS	ȚIGĂNAȘI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIȘTORE DE ȘTIINȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7549	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18321	47.324390	27.482030	IS	ȚIGĂNĂȘI
7550	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18321	47.324390	27.482030	IS	ȚIGĂNĂȘI
7551	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18221	47.324390	27.482260	IS	ȚIGĂNĂȘI
7552	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18221	47.324390	27.482260	IS	ȚIGĂNĂȘI
7553	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_18221	47.324390	27.482260	IS	ȚIGĂNĂȘI
7554	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21221	47.324400	27.351990	IS	MOVILENI
7555	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_21221	47.324400	27.351990	IS	MOVILENI
7556	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_21221	47.324400	27.351990	IS	MOVILENI
7557	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_21221	47.324400	27.351990	IS	MOVILENI
7558	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_21221	47.324500	27.352090	IS	MOVILENI
7559	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21221	47.324500	27.352090	IS	MOVILENI
7560	<i>Artemisia annua</i>	SCU_21221	47.324500	27.352090	IS	MOVILENI
7561	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_21221	47.324500	27.352090	IS	MOVILENI
7562	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_21221	47.324500	27.352090	IS	MOVILENI
7563	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18121	47.324620	27.462900	IS	ȚIGĂNĂȘI
7564	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18121	47.324620	27.462900	IS	ȚIGĂNĂȘI
7565	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18121	47.324620	27.462900	IS	ȚIGĂNĂȘI
7566	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_18121	47.324620	27.462900	IS	ȚIGĂNĂȘI
7567	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18021	47.324860	27.482920	IS	ȚIGĂNĂȘI
7568	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18021	47.324860	27.482920	IS	ȚIGĂNĂȘI
7569	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18021	47.324860	27.482920	IS	ȚIGĂNĂȘI
7570	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_18021	47.324860	27.482920	IS	ȚIGĂNĂȘI
7571	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17921	47.325010	27.482530	IS	ȚIGĂNĂȘI
7572	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17921	47.325010	27.482530	IS	ȚIGĂNĂȘI
7573	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17921	47.325010	27.482530	IS	ȚIGĂNĂȘI
7574	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_17921	47.325010	27.482530	IS	ȚIGĂNĂȘI
7575	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_17921	47.325010	27.482530	IS	ȚIGĂNĂȘI
7576	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_17821	47.325220	27.482720	IS	ȚIGĂNĂȘI
7577	<i>Artemisia annua</i>	SCU_17821	47.325220	27.482720	IS	ȚIGĂNĂȘI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7578	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_17821	47.325220	27.482720	IS	ȚIGĂNĂȘI
7579	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_17821	47.325220	27.482720	IS	ȚIGĂNĂȘI
7580	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21021	47.325900	27.353760	IS	MOVILENI
7581	<i>Artemisia annua</i>	SCU_21021	47.325900	27.353760	IS	MOVILENI
7582	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_21021	47.325900	27.353760	IS	MOVILENI
7583	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_21021	47.325900	27.353760	IS	MOVILENI
7584	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_21121	47.325950	27.352890	IS	MOVILENI
7585	<i>Artemisia annua</i>	SCU_21121	47.325950	27.352890	IS	MOVILENI
7586	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_21121	47.325950	27.352890	IS	MOVILENI
7587	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_20921	47.326270	27.353310	IS	MOVILENI
7588	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_20921	47.326270	27.353310	IS	MOVILENI
7589	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_20921	47.326270	27.353310	IS	MOVILENI
7590	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_20921	47.326270	27.353310	IS	MOVILENI
7591	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_20821	47.326320	27.353140	IS	MOVILENI
7592	<i>Artemisia annua</i>	SCU_20821	47.326320	27.353140	IS	MOVILENI
7593	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_20821	47.326320	27.353140	IS	MOVILENI
7594	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_20821	47.326320	27.353140	IS	MOVILENI
7595	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_20821	47.326320	27.353140	IS	MOVILENI
7596	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_20721	47.327250	27.355080	IS	MOVILENI
7597	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_20721	47.327250	27.355080	IS	MOVILENI
7598	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_20721	47.327250	27.355080	IS	MOVILENI
7599	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_18521	47.331100	27.442540	IS	ȚIGĂNĂȘI
7600	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_18521	47.331100	27.442540	IS	ȚIGĂNĂȘI
7601	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18521	47.331100	27.442540	IS	ȚIGĂNĂȘI
7602	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_18521	47.331100	27.442540	IS	ȚIGĂNĂȘI
7603	<i>Solidago canadensis</i>	FEC0920	47.331727	25.395773	SV	DORNA-ARINI
7604	<i>Solidago canadensis</i>	FEC0920	47.332242	25.396262	SV	VATRA DORNEI
7605	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7606	<i>Artemisia annua</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7607	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7608	<i>Datura stramonium</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7609	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7610	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7611	<i>Ricinus communis</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7612	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_41721	47.332850	27.103490	IS	BELCEȘTI
7613	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_22221	47.335520	27.371730	IS	MOVILENI
7614	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_22221	47.335520	27.371730	IS	MOVILENI
7615	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_22221	47.335520	27.371730	IS	MOVILENI
7616	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_22221	47.335520	27.371730	IS	MOVILENI
7617	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_41621	47.341710	27.097760	IS	BELCEȘTI
7618	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_41621	47.341710	27.097760	IS	BELCEȘTI
7619	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_41521	47.342120	27.100090	IS	BELCEȘTI
7620	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_41521	47.342120	27.100090	IS	BELCEȘTI
7621	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41521	47.342120	27.100090	IS	BELCEȘTI
7622	<i>Solidago canadensis</i>	FEC0920	47.343372	25.382820	SV	VATRA DORNEI
7623	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC0920	47.343606	25.358857	SV	VATRA DORNEI
7624	<i>Reynoutria japonica</i>	FEC0920	47.343893	25.358832	SV	VATRA DORNEI
7625	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.346845	25.370618	SV	VATRA DORNEI
7626	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_41421	47.347320	27.095360	IS	BELCEȘTI
7627	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_41421	47.347320	27.095360	IS	BELCEȘTI
7628	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_41421	47.347320	27.095360	IS	BELCEȘTI
7629	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41421	47.347320	27.095360	IS	BELCEȘTI
7630	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_21621	47.349570	27.410570	IS	ȚIGĂNĂȘI
7631	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_21721	47.349800	27.410630	IS	ȚIGĂNĂȘI
7632	<i>Artemisia annua</i>	SCU_21721	47.349800	27.410630	IS	ȚIGĂNĂȘI
7633	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_21721	47.349800	27.410630	IS	ȚIGĂNĂȘI
7634	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_21721	47.349800	27.410630	IS	ȚIGĂNĂȘI
7635	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_21821	47.349830	27.411100	IS	ȚIGĂNĂȘI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7636	<i>Artemisia annua</i>	SCU_21821	47.349830	27.411100	IS	ȚIGĂNĂȘI
7637	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_21821	47.349830	27.411100	IS	ȚIGĂNĂȘI
7638	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_21821	47.349830	27.411100	IS	ȚIGĂNĂȘI
7639	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_21821	47.349830	27.411100	IS	ȚIGĂNĂȘI
7640	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_22121	47.349830	27.411550	IS	ȚIGĂNĂȘI
7641	<i>Artemisia annua</i>	SCU_22121	47.349830	27.411550	IS	ȚIGĂNĂȘI
7642	<i>Datura stramonium</i>	SCU_22121	47.349830	27.411550	IS	ȚIGĂNĂȘI
7643	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_22121	47.349830	27.411550	IS	ȚIGĂNĂȘI
7644	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_22121	47.349830	27.411550	IS	ȚIGĂNĂȘI
7645	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_21921	47.349840	27.411000	IS	ȚIGĂNĂȘI
7646	<i>Artemisia annua</i>	SCU_21921	47.349840	27.411000	IS	ȚIGĂNĂȘI
7647	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_21921	47.349840	27.411000	IS	ȚIGĂNĂȘI
7648	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_21921	47.349840	27.411000	IS	ȚIGĂNĂȘI
7649	<i>Datura stramonium</i>	SCU_22021	47.350000	27.411480	IS	ȚIGĂNĂȘI
7650	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_22021	47.350000	27.411480	IS	ȚIGĂNĂȘI
7651	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_22021	47.350000	27.411480	IS	ȚIGĂNĂȘI
7652	<i>Impatiens glandulifera</i>	FEC0920	47.350150	25.364225	SV	VATRA DORNEI
7653	<i>Erigeron canadensis</i>	FEC0920	47.350150	25.364225	SV	VATRA DORNEI
7654	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_40421	47.354250	27.246420	IS	GROPNIȚA
7655	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40421	47.354250	27.246420	IS	GROPNIȚA
7656	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_40421	47.354250	27.246420	IS	GROPNIȚA
7657	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_40421	47.354250	27.246420	IS	GROPNIȚA
7658	<i>Acer negundo</i>	SCU_40321	47.354340	27.244560	IS	GROPNIȚA
7659	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_40321	47.354340	27.244560	IS	GROPNIȚA
7660	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_40321	47.354340	27.244560	IS	GROPNIȚA
7661	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_40521	47.354470	27.246930	IS	GROPNIȚA
7662	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40521	47.354470	27.246930	IS	GROPNIȚA
7663	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_40521	47.354470	27.246930	IS	GROPNIȚA
7664	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_39921	47.355420	27.253050	IS	GROPNIȚA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7665	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39921	47.355420	27.253050	IS	GROPNIȚA
7666	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_39921	47.355420	27.253050	IS	GROPNIȚA
7667	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_39921	47.355420	27.253050	IS	GROPNIȚA
7668	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_39921	47.355420	27.253050	IS	GROPNIȚA
7669	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_39921	47.355420	27.253050	IS	GROPNIȚA
7670	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_39721	47.355940	27.252480	IS	GROPNIȚA
7671	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_39721	47.355940	27.252480	IS	GROPNIȚA
7672	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39521	47.356210	27.252610	IS	GROPNIȚA
7673	<i>Artemisia annua</i>	SCU_39521	47.356210	27.252610	IS	GROPNIȚA
7674	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_39521	47.356210	27.252610	IS	GROPNIȚA
7675	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_39521	47.356210	27.252610	IS	GROPNIȚA
7676	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_39521	47.356210	27.252610	IS	GROPNIȚA
7677	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_39521	47.356210	27.252610	IS	GROPNIȚA
7678	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7679	<i>Artemisia annua</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7680	<i>Datura stramonium</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7681	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7682	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7683	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7684	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_39421	47.356330	27.252390	IS	GROPNIȚA
7685	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39621	47.356350	27.252280	IS	GROPNIȚA
7686	<i>Artemisia annua</i>	SCU_39621	47.356350	27.252280	IS	GROPNIȚA
7687	<i>Datura stramonium</i>	SCU_39621	47.356350	27.252280	IS	GROPNIȚA
7688	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_39621	47.356350	27.252280	IS	GROPNIȚA
7689	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_39621	47.356350	27.252280	IS	GROPNIȚA
7690	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_39621	47.356350	27.252280	IS	GROPNIȚA
7691	<i>Artemisia annua</i>	SCU_39321	47.356590	27.252670	IS	GROPNIȚA
7692	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_39321	47.356590	27.252670	IS	GROPNIȚA
7693	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_39321	47.356590	27.252670	IS	GROPNIȚA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7694	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_39321	47.356590	27.252670	IS	GROPNIȚA
7695	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_39721	47.356880	27.252590	IS	GROPNIȚA
7696	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_39721	47.356880	27.252590	IS	GROPNIȚA
7697	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39721	47.356880	27.252590	IS	GROPNIȚA
7698	<i>Artemisia annua</i>	SCU_39721	47.356880	27.252590	IS	GROPNIȚA
7699	<i>Datura stramonium</i>	SCU_39721	47.356880	27.252590	IS	GROPNIȚA
7700	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_39721	47.356880	27.252590	IS	GROPNIȚA
7701	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40121	47.357090	27.252810	IS	GROPNIȚA
7702	<i>Artemisia annua</i>	SCU_40121	47.357090	27.252810	IS	GROPNIȚA
7703	<i>Atriplex hortensis</i>	SCU_40121	47.357090	27.252810	IS	GROPNIȚA
7704	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40121	47.357090	27.252810	IS	GROPNIȚA
7705	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_40021	47.357090	27.252920	IS	GROPNIȚA
7706	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40021	47.357090	27.252920	IS	GROPNIȚA
7707	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_40021	47.357090	27.252920	IS	GROPNIȚA
7708	<i>Artemisia annua</i>	SCU_40021	47.357090	27.252920	IS	GROPNIȚA
7709	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40021	47.357090	27.252920	IS	GROPNIȚA
7710	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39821	47.357200	27.257810	IS	GROPNIȚA
7711	<i>Artemisia annua</i>	SCU_39821	47.357200	27.257810	IS	GROPNIȚA
7712	<i>Datura stramonium</i>	SCU_39821	47.357200	27.257810	IS	GROPNIȚA
7713	<i>Symphotrichum ciliatum</i>	SCU_39821	47.357200	27.257810	IS	GROPNIȚA
7714	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_39821	47.357200	27.257810	IS	GROPNIȚA
7715	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40221	47.357490	27.252970	IS	GROPNIȚA
7716	<i>Artemisia annua</i>	SCU_40221	47.357490	27.252970	IS	GROPNIȚA
7717	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40221	47.357490	27.252970	IS	GROPNIȚA
7718	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_40221	47.357490	27.252970	IS	GROPNIȚA
7719	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_40221	47.357490	27.252970	IS	GROPNIȚA
7720	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7721	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7722	<i>Artemisia annua</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7723	<i>Artemisia annua</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7724	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7725	<i>Datura stramonium</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7726	<i>Datura stramonium</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7727	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7728	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7729	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7730	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7731	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_40621	47.360140	27.222460	IS	FOCURI
7732	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40721	47.362920	27.204610	IS	FOCURI
7733	<i>Prunus domestica</i>	SCU_40721	47.362920	27.204610	IS	FOCURI
7734	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_40721	47.362920	27.204610	IS	FOCURI
7735	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_40721	47.362920	27.204610	IS	FOCURI
7736	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_41821	47.379910	27.058900	IS	CEPLENIȚA
7737	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41821	47.379910	27.058900	IS	CEPLENIȚA
7738	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7739	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7740	<i>Artemisia annua</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7741	<i>Datura stramonium</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7742	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7743	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7744	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_41121	47.380480	27.114450	IS	COARNELE CAPREI
7745	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_41221	47.382190	27.113960	IS	COARNELE CAPREI
7746	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_41221	47.382190	27.113960	IS	COARNELE CAPREI
7747	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_41221	47.382190	27.113960	IS	COARNELE CAPREI
7748	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41221	47.382190	27.113960	IS	COARNELE CAPREI
7749	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_41221	47.382190	27.113960	IS	COARNELE CAPREI
7750	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI
7751	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7752	<i>Artemisia annua</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI
7753	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI
7754	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI
7755	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI
7756	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_40921	47.382530	27.139860	IS	COARNELE CAPREI
7757	<i>Symphotrichum ciliatum</i>	SCU_41321	47.382920	27.139660	IS	COARNELE CAPREI
7758	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7759	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7760	<i>Artemisia annua</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7761	<i>Datura stramonium</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7762	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7763	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7764	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_41021	47.383120	27.114880	IS	COARNELE CAPREI
7765	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_22321	47.390030	27.358200	IS	VLĂDENI
7766	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_22321	47.390030	27.358200	IS	VLĂDENI
7767	<i>Artemisia annua</i>	SCU_22321	47.390030	27.358200	IS	VLĂDENI
7768	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_22321	47.390030	27.358200	IS	VLĂDENI
7769	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_22321	47.390030	27.358200	IS	VLĂDENI
7770	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_22421	47.390130	27.358800	IS	VLĂDENI
7771	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_22421	47.390130	27.358800	IS	VLĂDENI
7772	<i>Artemisia annua</i>	SCU_22421	47.390130	27.358800	IS	VLĂDENI
7773	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_22421	47.390130	27.358800	IS	VLĂDENI
7774	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_22421	47.390130	27.358800	IS	VLĂDENI
7775	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_22421	47.390130	27.358800	IS	VLĂDENI
7776	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_22521	47.390310	27.358920	IS	VLĂDENI
7777	<i>Artemisia annua</i>	SCU_22521	47.390310	27.358920	IS	VLĂDENI
7778	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_22521	47.390310	27.358920	IS	VLĂDENI
7779	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_22521	47.390310	27.358920	IS	VLĂDENI
7780	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_22721	47.390790	27.358410	IS	VLĂDENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7781	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_22721	47.390790	27.358410	IS	VLĂDENI
7782	<i>Artemisia annua</i>	SCU_22721	47.390790	27.358410	IS	VLĂDENI
7783	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_40821	47.390980	27.186990	IS	FÂNTÂNELE
7784	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_40821	47.390980	27.186990	IS	FÂNTÂNELE
7785	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_40821	47.390980	27.186990	IS	FÂNTÂNELE
7786	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_22621	47.391010	27.358970	IS	VLĂDENI
7787	<i>Tagetes patula</i>	SCU_22621	47.391010	27.358970	IS	VLĂDENI
7788	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_22621	47.391010	27.358970	IS	VLĂDENI
7789	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7790	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7791	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7792	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7793	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7794	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7795	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7796	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7797	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7798	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7799	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7800	<i>Artemisia annua</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7801	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7802	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7803	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7804	<i>Datura stramonium</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7805	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7806	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7807	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7808	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7809	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

7810	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7811	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7812	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7813	<i>Medicago sativa</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7814	<i>Medicago sativa</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7815	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7816	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7817	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_18421	47.394950	27.448050	IS	PROBOTA
7818	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_23921	47.405620	27.323210	IS	VLĂDENI
7819	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_23921	47.405620	27.323210	IS	VLĂDENI
7820	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_24021	47.405840	27.323190	IS	VLĂDENI
7821	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_24021	47.405840	27.323190	IS	VLĂDENI
7822	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_24021	47.405840	27.323190	IS	VLĂDENI
7823	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_23821	47.406840	27.325230	IS	VLĂDENI
7824	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23821	47.406840	27.325230	IS	VLĂDENI
7825	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_23821	47.406840	27.325230	IS	VLĂDENI
7826	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23721	47.406950	27.325110	IS	VLĂDENI
7827	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_23721	47.406950	27.325110	IS	VLĂDENI
7828	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_23721	47.406950	27.325110	IS	VLĂDENI
7829	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_23621	47.407160	27.324850	IS	VLĂDENI
7830	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_23521	47.408160	27.326790	IS	VLĂDENI
7831	<i>Artemisia annua</i>	SCU_23521	47.408160	27.326790	IS	VLĂDENI
7832	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_23521	47.408160	27.326790	IS	VLĂDENI
7833	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI
7834	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI
7835	<i>Artemisia annua</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI
7836	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI
7837	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI
7838	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7839	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_23221	47.408400	27.357880	IS	VLĂDENI
7840	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_23121	47.408470	27.357650	IS	VLĂDENI
7841	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23121	47.408470	27.357650	IS	VLĂDENI
7842	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_23121	47.408470	27.357650	IS	VLĂDENI
7843	<i>Artemisia annua</i>	SCU_23121	47.408470	27.357650	IS	VLĂDENI
7844	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_23121	47.408470	27.357650	IS	VLĂDENI
7845	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_23121	47.408470	27.357650	IS	VLĂDENI
7846	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7847	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7848	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7849	<i>Artemisia annua</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7850	<i>Datura stramonium</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7851	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7852	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7853	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7854	<i>Symphotrichum ciliatum</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7855	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_23021	47.408540	27.357740	IS	VLĂDENI
7856	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_22921	47.408630	27.361450	IS	VLĂDENI
7857	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_22921	47.408630	27.361450	IS	VLĂDENI
7858	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_22821	47.412450	27.368810	IS	VLĂDENI
7859	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_22821	47.412450	27.368810	IS	VLĂDENI
7860	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_23421	47.416070	27.335960	IS	VLĂDENI
7861	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23421	47.416070	27.335960	IS	VLĂDENI
7862	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_23421	47.416070	27.335960	IS	VLĂDENI
7863	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_23421	47.416070	27.335960	IS	VLĂDENI
7864	<i>Acer negundo</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7865	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7866	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7867	<i>Artemisia annua</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7868	<i>Datura stramonium</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7869	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7870	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7871	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_23321	47.416500	27.334830	IS	VLĂDENI
7872	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_24321	47.419910	27.327130	IS	VLĂDENI
7873	<i>Artemisia annua</i>	SCU_24321	47.419910	27.327130	IS	VLĂDENI
7874	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_24321	47.419910	27.327130	IS	VLĂDENI
7875	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_24321	47.419910	27.327130	IS	VLĂDENI
7876	<i>Juglans regia</i>	SCU_24421	47.420030	27.326440	IS	VLĂDENI
7877	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_24421	47.420030	27.326440	IS	VLĂDENI
7878	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7879	<i>Artemisia annua</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7880	<i>Artemisia annua</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7881	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7882	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7883	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7884	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7885	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7886	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7887	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_24121	47.420050	27.326690	IS	VLĂDENI
7888	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_24221	47.420050	27.326770	IS	VLĂDENI
7889	<i>Artemisia annua</i>	SCU_24221	47.420050	27.326770	IS	VLĂDENI
7890	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_24221	47.420050	27.326770	IS	VLĂDENI
7891	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_24521	47.423910	27.318300	IS	VLĂDENI
7892	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_24521	47.423910	27.318300	IS	VLĂDENI
7893	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_24521	47.423910	27.318300	IS	VLĂDENI
7894	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_24621	47.453610	27.297810	IS	VLĂDENI
7895	<i>Datura stramonium</i>	SCU_24621	47.453610	27.297810	IS	VLĂDENI
7896	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_24621	47.453610	27.297810	IS	VLĂDENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

7897	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_24621	47.453610	27.297810	IS	VLĂDENI
7898	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_24721	47.463690	27.295650	IS	VLĂDENI
7899	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_24821	47.481660	27.300430	IS	VLĂDENI
7900	<i>Brassica rapa subsp. oleifera</i>	SCU_24821	47.481660	27.300430	IS	VLĂDENI
7901	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_24821	47.481660	27.300430	IS	VLĂDENI
7902	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25121	47.482090	27.300360	IS	VLĂDENI
7903	<i>Artemisia annua</i>	SCU_25121	47.482090	27.300360	IS	VLĂDENI
7904	<i>Datura stramonium</i>	SCU_25121	47.482090	27.300360	IS	VLĂDENI
7905	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_25121	47.482090	27.300360	IS	VLĂDENI
7906	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_25121	47.482090	27.300360	IS	VLĂDENI
7907	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25221	47.482100	27.300240	IS	VLĂDENI
7908	<i>Artemisia annua</i>	SCU_25221	47.482100	27.300240	IS	VLĂDENI
7909	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_25221	47.482100	27.300240	IS	VLĂDENI
7910	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_25221	47.482100	27.300240	IS	VLĂDENI
7911	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_25321	47.482150	27.300290	IS	VLĂDENI
7912	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25321	47.482150	27.300290	IS	VLĂDENI
7913	<i>Artemisia annua</i>	SCU_25321	47.482150	27.300290	IS	VLĂDENI
7914	<i>Bassia scoparia</i>	SCU_25321	47.482150	27.300290	IS	VLĂDENI
7915	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_25321	47.482150	27.300290	IS	VLĂDENI
7916	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_25321	47.482150	27.300290	IS	VLĂDENI
7917	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25421	47.483080	27.300550	IS	VLĂDENI
7918	<i>Artemisia annua</i>	SCU_25421	47.483080	27.300550	IS	VLĂDENI
7919	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_25421	47.483080	27.300550	IS	VLĂDENI
7920	<i>Pisum sativum subsp. sativum</i>	SCU_25421	47.483080	27.300550	IS	VLĂDENI
7921	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_25421	47.483080	27.300550	IS	VLĂDENI
7922	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_24921	47.483760	27.299770	IS	VLĂDENI
7923	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_24921	47.483760	27.299770	IS	VLĂDENI
7924	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_24921	47.483760	27.299770	IS	VLĂDENI
7925	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25021	47.483830	27.299660	IS	VLĂDENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7926	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_25021	47.483830	27.299660	IS	VLĂDENI
7927	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_26221	47.491020	27.318790	IS	ANDRIEȘENI
7928	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_26221	47.491020	27.318790	IS	ANDRIEȘENI
7929	<i>Artemisia annua</i>	SCU_25521	47.495030	27.314680	IS	ANDRIEȘENI
7930	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_25521	47.495030	27.314680	IS	ANDRIEȘENI
7931	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_25521	47.495030	27.314680	IS	ANDRIEȘENI
7932	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_25621	47.495360	27.314480	IS	ANDRIEȘENI
7933	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_25621	47.495360	27.314480	IS	ANDRIEȘENI
7934	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_25621	47.495360	27.314480	IS	ANDRIEȘENI
7935	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_25621	47.495360	27.314480	IS	ANDRIEȘENI
7936	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25821	47.497580	27.316120	IS	ANDRIEȘENI
7937	<i>Datura stramonium</i>	SCU_25821	47.497580	27.316120	IS	ANDRIEȘENI
7938	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_25821	47.497580	27.316120	IS	ANDRIEȘENI
7939	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_25721	47.497870	27.316270	IS	ANDRIEȘENI
7940	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_25721	47.497870	27.316270	IS	ANDRIEȘENI
7941	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_25921	47.498280	27.316750	IS	ANDRIEȘENI
7942	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26421	47.501100	27.317440	IS	ANDRIEȘENI
7943	<i>Artemisia annua</i>	SCU_26421	47.501100	27.317440	IS	ANDRIEȘENI
7944	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_26421	47.501100	27.317440	IS	ANDRIEȘENI
7945	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26421	47.501100	27.317440	IS	ANDRIEȘENI
7946	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_26521	47.501480	27.317610	IS	ANDRIEȘENI
7947	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26521	47.501480	27.317610	IS	ANDRIEȘENI
7948	<i>Artemisia annua</i>	SCU_26521	47.501480	27.317610	IS	ANDRIEȘENI
7949	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_26521	47.501480	27.317610	IS	ANDRIEȘENI
7950	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26521	47.501480	27.317610	IS	ANDRIEȘENI
7951	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26621	47.502390	27.317890	IS	ANDRIEȘENI
7952	<i>Artemisia annua</i>	SCU_26621	47.502390	27.317890	IS	ANDRIEȘENI
7953	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_26621	47.502390	27.317890	IS	ANDRIEȘENI
7954	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26621	47.502390	27.317890	IS	ANDRIEȘENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

7955	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26021	47.502510	27.317960	IS	ANDRIEȘENI
7956	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_26021	47.502510	27.317960	IS	ANDRIEȘENI
7957	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26021	47.502510	27.317960	IS	ANDRIEȘENI
7958	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26721	47.502750	27.317970	IS	ANDRIEȘENI
7959	<i>Artemisia annua</i>	SCU_26721	47.502750	27.317970	IS	ANDRIEȘENI
7960	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_26721	47.502750	27.317970	IS	ANDRIEȘENI
7961	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26721	47.502750	27.317970	IS	ANDRIEȘENI
7962	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26121	47.502950	27.317690	IS	ANDRIEȘENI
7963	<i>Artemisia annua</i>	SCU_26121	47.502950	27.317690	IS	ANDRIEȘENI
7964	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_26121	47.502950	27.317690	IS	ANDRIEȘENI
7965	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_26121	47.502950	27.317690	IS	ANDRIEȘENI
7966	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26121	47.502950	27.317690	IS	ANDRIEȘENI
7967	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26321	47.512430	27.311690	IS	ANDRIEȘENI
7968	<i>Artemisia annua</i>	SCU_26321	47.512430	27.311690	IS	ANDRIEȘENI
7969	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_26321	47.512430	27.311690	IS	ANDRIEȘENI
7970	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_26321	47.512430	27.311690	IS	ANDRIEȘENI
7971	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26321	47.512430	27.311690	IS	ANDRIEȘENI
7972	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27021	47.514410	27.223450	IS	ȘIPOTE
7973	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_26921	47.514470	27.223350	IS	ȘIPOTE
7974	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_26921	47.514470	27.223350	IS	ȘIPOTE
7975	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_26921	47.514470	27.223350	IS	ȘIPOTE
7976	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_26821	47.527150	27.283370	IS	ANDRIEȘENI
7977	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_26821	47.527150	27.283370	IS	ANDRIEȘENI
7978	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_26821	47.527150	27.283370	IS	ANDRIEȘENI
7979	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27221	47.535000	27.281800	IS	ANDRIEȘENI
7980	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_27221	47.535000	27.281800	IS	ANDRIEȘENI
7981	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_27221	47.535000	27.281800	IS	ANDRIEȘENI
7982	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27121	47.535030	27.281100	IS	ANDRIEȘENI
7983	<i>Datura stramonium</i>	SCU_27121	47.535030	27.281100	IS	ANDRIEȘENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

7984	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_27121	47.535030	27.281100	IS	ANDRIEȘENI
7985	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27521	47.539440	27.248410	BT	RĂUȘENI
7986	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_27521	47.539440	27.248410	BT	RĂUȘENI
7987	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_27521	47.539440	27.248410	BT	RĂUȘENI
7988	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27621	47.539740	27.248030	BT	RĂUȘENI
7989	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27621	47.539740	27.248030	BT	RĂUȘENI
7990	<i>Artemisia annua</i>	SCU_27621	47.539740	27.248030	BT	RĂUȘENI
7991	<i>Artemisia annua</i>	SCU_27621	47.539740	27.248030	BT	RĂUȘENI
7992	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_27621	47.539740	27.248030	BT	RĂUȘENI
7993	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_27621	47.539740	27.248030	BT	RĂUȘENI
7994	<i>Acer negundo</i>	SCU_27721	47.540840	27.246810	BT	RĂUȘENI
7995	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27721	47.540840	27.246810	BT	RĂUȘENI
7996	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_27721	47.540840	27.246810	BT	RĂUȘENI
7997	<i>Cuscuta campestris</i>	SCU_27721	47.540840	27.246810	BT	RĂUȘENI
7998	<i>Datura stramonium</i>	SCU_27721	47.540840	27.246810	BT	RĂUȘENI
7999	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_27721	47.540840	27.246810	BT	RĂUȘENI
8000	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_27321	47.545990	27.259390	IS	ANDRIEȘENI
8001	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27321	47.545990	27.259390	IS	ANDRIEȘENI
8002	<i>Datura stramonium</i>	SCU_27321	47.545990	27.259390	IS	ANDRIEȘENI
8003	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_27321	47.545990	27.259390	IS	ANDRIEȘENI
8004	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27421	47.546030	27.259540	IS	ANDRIEȘENI
8005	<i>Datura stramonium</i>	SCU_27421	47.546030	27.259540	IS	ANDRIEȘENI
8006	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_27421	47.546030	27.259540	IS	ANDRIEȘENI
8007	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI
8008	<i>Artemisia annua</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI
8009	<i>Artemisia annua</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI
8010	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI
8011	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI
8012	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

8013	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_27721	47.551520	27.232810	BT	RĂUȘENI
8014	<i>Armoracia rusticana</i>	SCU_27821	47.551870	27.232160	BT	RĂUȘENI
8015	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_27821	47.551870	27.232160	BT	RĂUȘENI
8016	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_27821	47.551870	27.232160	BT	RĂUȘENI
8017	<i>Datura stramonium</i>	SCU_27921	47.557490	27.228040	BT	RĂUȘENI
8018	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_27921	47.557490	27.228040	BT	RĂUȘENI
8019	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8020	<i>Artemisia annua</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8021	<i>Datura stramonium</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8022	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8023	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8024	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8025	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_28021	47.558230	27.227060	BT	RĂUȘENI
8026	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_28221	47.563390	27.206890	BT	RĂUȘENI
8027	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_28221	47.563390	27.206890	BT	RĂUȘENI
8028	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_28121	47.563880	27.206250	BT	RĂUȘENI
8029	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_28121	47.563880	27.206250	BT	RĂUȘENI
8030	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_28121	47.563880	27.206250	BT	RĂUȘENI
8031	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_28121	47.563880	27.206250	BT	RĂUȘENI
8032	<i>Morus nigra</i>	SCU_28321	47.565380	27.192710	BT	RĂUȘENI
8033	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_28321	47.565380	27.192710	BT	RĂUȘENI
8034	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_28421	47.565590	27.192980	BT	RĂUȘENI
8035	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_28421	47.565590	27.192980	BT	RĂUȘENI
8036	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_28421	47.565590	27.192980	BT	RĂUȘENI
8037	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_28421	47.565590	27.192980	BT	RĂUȘENI
8038	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_28621	47.578390	27.170590	BT	HLIPICENI
8039	<i>Artemisia annua</i>	SCU_28621	47.578390	27.170590	BT	HLIPICENI
8040	<i>Datura stramonium</i>	SCU_28621	47.578390	27.170590	BT	HLIPICENI
8041	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_28621	47.578390	27.170590	BT	HLIPICENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

8042	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_28621	47.578390	27.170590	BT	HLIPICENI
8043	<i>Artemisia annua</i>	SCU_28521	47.578490	27.170240	BT	HLIPICENI
8044	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_28521	47.578490	27.170240	BT	HLIPICENI
8045	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_28521	47.578490	27.170240	BT	HLIPICENI
8046	<i>Acer negundo</i>	SCU_28821	47.589420	27.152090	BT	HLIPICENI
8047	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_28821	47.589420	27.152090	BT	HLIPICENI
8048	<i>Artemisia annua</i>	SCU_28821	47.589420	27.152090	BT	HLIPICENI
8049	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_28821	47.589420	27.152090	BT	HLIPICENI
8050	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_28821	47.589420	27.152090	BT	HLIPICENI
8051	<i>Acer negundo</i>	SCU_28721	47.599130	27.149500	BT	HLIPICENI
8052	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_28721	47.599130	27.149500	BT	HLIPICENI
8053	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_28721	47.599130	27.149500	BT	HLIPICENI
8054	<i>Artemisia annua</i>	SCU_28721	47.599130	27.149500	BT	HLIPICENI
8055	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_28721	47.599130	27.149500	BT	HLIPICENI
8056	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_28721	47.599130	27.149500	BT	HLIPICENI
8057	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_28921	47.599320	27.149020	BT	HLIPICENI
8058	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_28921	47.599320	27.149020	BT	HLIPICENI
8059	<i>Artemisia annua</i>	SCU_28921	47.599320	27.149020	BT	HLIPICENI
8060	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_28921	47.599320	27.149020	BT	HLIPICENI
8061	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8062	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8063	<i>Artemisia annua</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8064	<i>Artemisia annua</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8065	<i>Datura stramonium</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8066	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8067	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8068	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8069	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI
8070	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_29221	47.606150	27.087240	BT	TODIRENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

8071	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_29121	47.607020	27.111850	BT	TODIRENI
8072	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_29021	47.607210	27.088970	BT	TODIRENI
8073	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_29021	47.607210	27.088970	BT	TODIRENI
8074	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_39221	47.651580	27.086530	BT	ALBEȘTI
8075	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_39121	47.654830	27.091030	BT	ALBEȘTI
8076	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_39121	47.654830	27.091030	BT	ALBEȘTI
8077	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_38821	47.654960	27.091210	BT	ALBEȘTI
8078	<i>Artemisia annua</i>	SCU_38921	47.654960	27.091210	BT	ALBEȘTI
8079	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_39021	47.655020	27.090940	BT	ALBEȘTI
8080	<i>Symphyotrichum ciliatum</i>	SCU_39021	47.655020	27.090940	BT	ALBEȘTI
8081	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_38721	47.664980	27.097920	BT	ALBEȘTI
8082	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_38721	47.664980	27.097920	BT	ALBEȘTI
8083	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_38721	47.664980	27.097920	BT	ALBEȘTI
8084	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_38621	47.665460	27.097770	BT	ALBEȘTI
8085	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_38521	47.671820	27.089250	BT	ALBEȘTI
8086	<i>Datura stramonium</i>	SCU_38521	47.671820	27.089250	BT	ALBEȘTI
8087	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_38521	47.671820	27.089250	BT	ALBEȘTI
8088	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_38421	47.672850	27.087510	BT	ALBEȘTI
8089	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_38321	47.673260	27.088120	BT	ALBEȘTI
8090	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_38221	47.691090	27.079250	BT	ALBEȘTI
8091	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_38221	47.691090	27.079250	BT	ALBEȘTI
8092	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_38221	47.691090	27.079250	BT	ALBEȘTI
8093	<i>Artemisia annua</i>	SCU_38121	47.691590	27.077170	BT	ALBEȘTI
8094	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37621	47.692000	27.058980	BT	ALBEȘTI
8095	<i>Artemisia annua</i>	SCU_37621	47.692000	27.058980	BT	ALBEȘTI
8096	<i>Datura stramonium</i>	SCU_37621	47.692000	27.058980	BT	ALBEȘTI
8097	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_37621	47.692000	27.058980	BT	ALBEȘTI
8098	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_37621	47.692000	27.058980	BT	ALBEȘTI
8099	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_38021	47.692160	27.071510	BT	ALBEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

8100	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37921	47.692560	27.069680	BT	ALBEȘTI
8101	<i>Artemisia annua</i>	SCU_37921	47.692560	27.069680	BT	ALBEȘTI
8102	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_37921	47.692560	27.069680	BT	ALBEȘTI
8103	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_37921	47.692560	27.069680	BT	ALBEȘTI
8104	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37721	47.693660	27.057820	BT	ALBEȘTI
8105	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_37721	47.693660	27.057820	BT	ALBEȘTI
8106	<i>Symphotrichum ciliatum</i>	SCU_37721	47.693660	27.057820	BT	ALBEȘTI
8107	<i>Acer negundo</i>	SCU_37821	47.695120	27.056740	BT	ALBEȘTI
8108	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_37821	47.695120	27.056740	BT	ALBEȘTI
8109	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_37821	47.695120	27.056740	BT	ALBEȘTI
8110	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_37821	47.695120	27.056740	BT	ALBEȘTI
8111	<i>Malus domestica</i>	SCU_37821	47.695120	27.056740	BT	ALBEȘTI
8112	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_37521	47.750510	27.023070	BT	TRUȘEȘTI
8113	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_37321	47.765390	27.004740	BT	TRUȘEȘTI
8114	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37321	47.765390	27.004740	BT	TRUȘEȘTI
8115	<i>Artemisia annua</i>	SCU_37321	47.765390	27.004740	BT	TRUȘEȘTI
8116	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_37321	47.765390	27.004740	BT	TRUȘEȘTI
8117	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_37121	47.765460	27.004470	BT	TRUȘEȘTI
8118	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_37121	47.765460	27.004470	BT	TRUȘEȘTI
8119	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37121	47.765460	27.004470	BT	TRUȘEȘTI
8120	<i>Artemisia annua</i>	SCU_37121	47.765460	27.004470	BT	TRUȘEȘTI
8121	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_37121	47.765460	27.004470	BT	TRUȘEȘTI
8122	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_37121	47.765460	27.004470	BT	TRUȘEȘTI
8123	<i>Amaranthus crispus</i>	SCU_37421	47.765500	27.004480	BT	TRUȘEȘTI
8124	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_37421	47.765500	27.004480	BT	TRUȘEȘTI
8125	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37421	47.765500	27.004480	BT	TRUȘEȘTI
8126	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_37421	47.765500	27.004480	BT	TRUȘEȘTI
8127	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI
8128	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ȘI EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

8129	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI
8130	<i>Artemisia annua</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI
8131	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI
8132	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI
8133	<i>Lepidium densiflorum</i>	SCU_37221	47.765980	27.004720	BT	TRUȘEȘTI
8134	<i>Euphorbia maculata</i>	SCU_29321	47.768960	26.599580	BT	MIHAI EMINESCU
8135	<i>Oxalis corniculata</i>	SCU_29321	47.768960	26.599580	BT	MIHAI EMINESCU
8136	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_36921	47.774590	27.011720	BT	TRUȘEȘTI
8137	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_29821	47.776300	26.580790	BT	MIHAI EMINESCU
8138	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_29821	47.776300	26.580790	BT	MIHAI EMINESCU
8139	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_29821	47.776300	26.580790	BT	MIHAI EMINESCU
8140	<i>Amorpha fruticosa</i>	SCU_29921	47.776960	26.577660	BT	MIHAI EMINESCU
8141	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_29921	47.776960	26.577660	BT	MIHAI EMINESCU
8142	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_29921	47.776960	26.577660	BT	MIHAI EMINESCU
8143	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_29721	47.777990	26.578450	BT	MIHAI EMINESCU
8144	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_29721	47.777990	26.578450	BT	MIHAI EMINESCU
8145	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_29721	47.777990	26.578450	BT	MIHAI EMINESCU
8146	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_29521	47.778860	26.574590	BT	MIHAI EMINESCU
8147	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_29521	47.778860	26.574590	BT	MIHAI EMINESCU
8148	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_29421	47.778940	26.577570	BT	MIHAI EMINESCU
8149	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_29421	47.778940	26.577570	BT	MIHAI EMINESCU
8150	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_29421	47.778940	26.577570	BT	MIHAI EMINESCU
8151	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_29421	47.778940	26.577570	BT	MIHAI EMINESCU
8152	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_29421	47.778940	26.577570	BT	MIHAI EMINESCU
8153	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_29421	47.778940	26.577570	BT	MIHAI EMINESCU
8154	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_37021	47.779060	27.011390	BT	TRUȘEȘTI
8155	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_29621	47.780760	26.578490	BT	MIHAI EMINESCU
8156	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_29621	47.780760	26.578490	BT	MIHAI EMINESCU
8157	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_29621	47.780760	26.578490	BT	MIHAI EMINESCU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

8158	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_36821	47.782060	27.009780	BT	TRUȘEȘTI
8159	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_36821	47.782060	27.009780	BT	TRUȘEȘTI
8160	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_36821	47.782060	27.009780	BT	TRUȘEȘTI
8161	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_36721	47.803760	27.002490	BT	TRUȘEȘTI
8162	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_36721	47.803760	27.002490	BT	TRUȘEȘTI
8163	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_36621	47.803830	27.002600	BT	TRUȘEȘTI
8164	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_30721	47.817230	26.484530	BT	LEORDA
8165	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_30721	47.817230	26.484530	BT	LEORDA
8166	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_30721	47.817230	26.484530	BT	LEORDA
8167	<i>Medicago sativa</i>	SCU_30721	47.817230	26.484530	BT	LEORDA
8168	<i>Helianthus tuberosus</i>	SCU_36521	47.817430	26.993590	BT	TRUȘEȘTI
8169	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_30321	47.817530	26.487660	BT	LEORDA
8170	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_30321	47.817530	26.487660	BT	LEORDA
8171	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_30321	47.817530	26.487660	BT	LEORDA
8172	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_30421	47.817540	26.487620	BT	LEORDA
8173	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_30421	47.817540	26.487620	BT	LEORDA
8174	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_30421	47.817540	26.487620	BT	LEORDA
8175	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_30421	47.817540	26.487620	BT	LEORDA
8176	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_30421	47.817540	26.487620	BT	LEORDA
8177	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_30521	47.817760	26.486960	BT	LEORDA
8178	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_30521	47.817760	26.486960	BT	LEORDA
8179	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_30521	47.817760	26.486960	BT	LEORDA
8180	<i>Acer negundo</i>	SCU_30021	47.817830	26.487460	BT	LEORDA
8181	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_30021	47.817830	26.487460	BT	LEORDA
8182	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_30021	47.817830	26.487460	BT	LEORDA
8183	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_30021	47.817830	26.487460	BT	LEORDA
8184	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_30021	47.817830	26.487460	BT	LEORDA
8185	<i>Abutilon theophrasti</i>	SCU_30121	47.817920	26.488060	BT	LEORDA
8186	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_30121	47.817920	26.488060	BT	LEORDA

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

8187	<i>Artemisia annua</i>	SCU_30121	47.817920	26.488060	BT	LEORDA
8188	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_30121	47.817920	26.488060	BT	LEORDA
8189	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_30121	47.817920	26.488060	BT	LEORDA
8190	<i>Dipsacus strigosus</i>	SCU_30221	47.817940	26.488440	BT	LEORDA
8191	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_30221	47.817940	26.488440	BT	LEORDA
8192	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_30221	47.817940	26.488440	BT	LEORDA
8193	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_36421	47.819130	26.991720	BT	TRUȘEȘTI
8194	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_36421	47.819130	26.991720	BT	TRUȘEȘTI
8195	<i>Juglans regia</i>	SCU_36421	47.819130	26.991720	BT	TRUȘEȘTI
8196	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_36421	47.819130	26.991720	BT	TRUȘEȘTI
8197	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_36421	47.819130	26.991720	BT	TRUȘEȘTI
8198	<i>Acer negundo</i>	SCU_30821	47.821770	26.478710	BT	LEORDA
8199	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_30821	47.821770	26.478710	BT	LEORDA
8200	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_30821	47.821770	26.478710	BT	LEORDA
8201	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_30821	47.821770	26.478710	BT	LEORDA
8202	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_35921	47.840860	26.795480	BT	UNGURENI
8203	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_30921	47.842360	26.443870	BT	BRĂEȘTI
8204	<i>Juglans regia</i>	SCU_30921	47.842360	26.443870	BT	BRĂEȘTI
8205	<i>Morus alba</i>	SCU_30921	47.842360	26.443870	BT	BRĂEȘTI
8206	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_30921	47.842360	26.443870	BT	BRĂEȘTI
8207	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_30921	47.842360	26.443870	BT	BRĂEȘTI
8208	<i>Artemisia annua</i>	SCU_36321	47.851480	26.964420	BT	DÂNGENI
8209	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_36321	47.851480	26.964420	BT	DÂNGENI
8210	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_36321	47.851480	26.964420	BT	DÂNGENI
8211	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_36121	47.853120	26.958860	BT	DÂNGENI
8212	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_36121	47.853120	26.958860	BT	DÂNGENI
8213	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_36121	47.853120	26.958860	BT	DÂNGENI
8214	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_36121	47.853120	26.958860	BT	DÂNGENI
8215	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_36021	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE DE LA EXPERIENȚĂMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEIInstrumente Structurale
2014-2020

8216	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_36021	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8217	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_36021	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8218	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_36021	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8219	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_36021	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8220	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_36221	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8221	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_36221	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8222	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_36221	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8223	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_36221	47.853330	26.958460	BT	DÂNGENI
8224	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_36221	47.853530	26.957940	BT	DÂNGENI
8225	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_36221	47.853530	26.957940	BT	DÂNGENI
8226	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_36221	47.853530	26.957940	BT	DÂNGENI
8227	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_36221	47.853530	26.957940	BT	DÂNGENI
8228	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_31521	47.883700	26.420430	BT	VĂCULEȘTI
8229	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_31521	47.883700	26.420430	BT	VĂCULEȘTI
8230	<i>Reynoutria Āfâ€” bohemica</i>	SCU_35821	47.884400	26.791480	BT	UNGURENI
8231	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_31421	47.884540	26.426610	BT	VĂCULEȘTI
8232	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31421	47.884540	26.426610	BT	VĂCULEȘTI
8233	<i>Acer negundo</i>	SCU_35721	47.885740	26.793190	BT	UNGURENI
8234	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_35721	47.885740	26.793190	BT	UNGURENI
8235	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_35721	47.885740	26.793190	BT	UNGURENI
8236	<i>Artemisia annua</i>	SCU_35721	47.885740	26.793190	BT	UNGURENI
8237	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_35721	47.885740	26.793190	BT	UNGURENI
8238	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_35721	47.885740	26.793190	BT	UNGURENI
8239	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI
8240	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI
8241	<i>Artemisia annua</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI
8242	<i>Calendula officinalis</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI
8243	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI
8244	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

8245	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_35621	47.885870	26.793720	BT	UNGURENI
8246	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31321	47.888730	26.441530	BT	VĂCULEȘTI
8247	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_31321	47.888730	26.441530	BT	VĂCULEȘTI
8248	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_31621	47.890480	26.416150	BT	VĂCULEȘTI
8249	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_31621	47.890480	26.416150	BT	VĂCULEȘTI
8250	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31621	47.890480	26.416150	BT	VĂCULEȘTI
8251	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SCU_31621	47.890480	26.416150	BT	VĂCULEȘTI
8252	<i>Morus alba</i>	SCU_31621	47.890480	26.416150	BT	VĂCULEȘTI
8253	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_31621	47.890480	26.416150	BT	VĂCULEȘTI
8254	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8255	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8256	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8257	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8258	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8259	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8260	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8261	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_31021	47.893360	26.441290	BT	VĂCULEȘTI
8262	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_31121	47.893380	26.440970	BT	VĂCULEȘTI
8263	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31121	47.893380	26.440970	BT	VĂCULEȘTI
8264	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_31121	47.893380	26.440970	BT	VĂCULEȘTI
8265	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_31221	47.893510	26.440830	BT	VĂCULEȘTI
8266	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_31221	47.893510	26.440830	BT	VĂCULEȘTI
8267	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31221	47.893510	26.440830	BT	VĂCULEȘTI
8268	<i>Reynoutria ĀfâĀ” bohémica</i>	SCU_35521	47.896840	26.781930	BT	UNGURENI
8269	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_35321	47.903540	26.770390	BT	UNGURENI
8270	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_35321	47.903540	26.770390	BT	UNGURENI
8271	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_35221	47.905660	26.747180	BT	UNGURENI
8272	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_35221	47.905660	26.747180	BT	UNGURENI
8273	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_35221	47.905660	26.747180	BT	UNGURENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

8274	<i>Medicago sativa</i>	SCU_35221	47.905660	26.747180	BT	UNGURENI
8275	<i>Xanthium spinosum</i>	SCU_35221	47.905660	26.747180	BT	UNGURENI
8276	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_35121	47.905880	26.735820	BT	UNGURENI
8277	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	SCU_35121	47.905880	26.735820	BT	UNGURENI
8278	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_35121	47.905880	26.735820	BT	UNGURENI
8279	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	SCU_35421	47.906260	26.780140	BT	UNGURENI
8280	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_34921	47.915680	26.693620	BT	UNGURENI
8281	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8282	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8283	<i>Artemisia annua</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8284	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8285	<i>Populus carolinensis</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8286	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8287	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_34221	47.918040	26.596560	BT	DIMĂCHENI
8288	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_34721	47.918170	26.671490	BT	UNGURENI
8289	<i>Datura stramonium</i>	SCU_34721	47.918170	26.671490	BT	UNGURENI
8290	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_34721	47.918170	26.671490	BT	UNGURENI
8291	<i>Acer negundo</i>	SCU_34821	47.918540	26.684390	BT	UNGURENI
8292	<i>Ailanthus altissima</i>	SCU_34821	47.918540	26.684390	BT	UNGURENI
8293	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_34821	47.918540	26.684390	BT	UNGURENI
8294	<i>Artemisia annua</i>	SCU_35021	47.918990	26.699290	BT	UNGURENI
8295	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_35021	47.918990	26.699290	BT	UNGURENI
8296	<i>Iva xanthiifolia</i>	SCU_35021	47.918990	26.699290	BT	UNGURENI
8297	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_34021	47.919830	26.602580	BT	DIMĂCHENI
8298	<i>Artemisia annua</i>	SCU_34021	47.919830	26.602580	BT	DIMĂCHENI
8299	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_34021	47.919830	26.602580	BT	DIMĂCHENI
8300	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_31721	47.920880	26.411970	BT	DOROHOI
8301	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_31721	47.920880	26.411970	BT	DOROHOI
8302	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31721	47.920880	26.411970	BT	DOROHOI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

8303	<i>Medicago sativa</i>	SCU_31821	47.920880	26.411970	BT	DOROHOI
8304	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_34421	47.920890	26.615530	BT	CORLĂTENI
8305	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_31921	47.921480	26.412740	BT	DOROHOI
8306	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_31921	47.921480	26.412740	BT	DOROHOI
8307	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_31921	47.921480	26.412740	BT	DOROHOI
8308	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_34121	47.921600	26.601260	BT	DIMĂCHENI
8309	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_34121	47.921600	26.601260	BT	DIMĂCHENI
8310	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_33821	47.922240	26.548570	BT	CORLĂTENI
8311	<i>Galinsoga parviflora</i>	SCU_33821	47.922240	26.548570	BT	CORLĂTENI
8312	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_33921	47.922350	26.548710	BT	CORLĂTENI
8313	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_33921	47.922350	26.548710	BT	CORLĂTENI
8314	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_34621	47.922640	26.656740	BT	CORLĂTENI
8315	<i>Dipsacus strigosus</i>	SCU_34621	47.922640	26.656740	BT	CORLĂTENI
8316	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_34621	47.922640	26.656740	BT	CORLĂTENI
8317	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_34621	47.922640	26.656740	BT	CORLĂTENI
8318	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8319	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8320	<i>Artemisia annua</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8321	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8322	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8323	<i>Gleditsia triacanthos</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8324	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_34521	47.922690	26.655440	BT	CORLĂTENI
8325	<i>Acer negundo</i>	SCU_34321	47.922720	26.607290	BT	CORLĂTENI
8326	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_34321	47.922720	26.607290	BT	CORLĂTENI
8327	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_34321	47.922720	26.607290	BT	CORLĂTENI
8328	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_34321	47.922720	26.607290	BT	CORLĂTENI
8329	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_33121	47.945970	26.440780	BT	BROSCĂUȚI
8330	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_33721	47.947740	26.505970	BT	CORLĂTENI
8331	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_33721	47.947740	26.505970	BT	CORLĂTENI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

8332	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_33221	47.949290	26.438920	BT	BROSCĂUȚI
8333	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_32821	47.949350	26.418660	BT	DOROHOI
8334	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_32821	47.949350	26.418660	BT	DOROHOI
8335	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_32921	47.949410	26.418450	BT	DOROHOI
8336	<i>Acer negundo</i>	SCU_33021	47.949530	26.418080	BT	DOROHOI
8337	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_33021	47.949530	26.418080	BT	DOROHOI
8338	<i>Prunus cerasifera</i>	SCU_33021	47.949530	26.418080	BT	DOROHOI
8339	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_33021	47.949530	26.418080	BT	DOROHOI
8340	<i>Acer negundo</i>	SCU_32721	47.951640	26.406160	BT	DOROHOI
8341	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32721	47.951640	26.406160	BT	DOROHOI
8342	<i>Lycium barbarum</i>	SCU_32721	47.951640	26.406160	BT	DOROHOI
8343	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_32721	47.951640	26.406160	BT	DOROHOI
8344	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_33421	47.957040	26.456940	BT	BROSCĂUȚI
8345	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_33421	47.957040	26.456940	BT	BROSCĂUȚI
8346	<i>Artemisia annua</i>	SCU_33421	47.957040	26.456940	BT	BROSCĂUȚI
8347	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_33421	47.957040	26.456940	BT	BROSCĂUȚI
8348	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_33421	47.957040	26.456940	BT	BROSCĂUȚI
8349	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_33521	47.957100	26.456490	BT	BROSCĂUȚI
8350	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_33521	47.957100	26.456490	BT	BROSCĂUȚI
8351	<i>Artemisia annua</i>	SCU_33521	47.957100	26.456490	BT	BROSCĂUȚI
8352	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_33521	47.957100	26.456490	BT	BROSCĂUȚI
8353	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_33521	47.957100	26.456490	BT	BROSCĂUȚI
8354	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_33521	47.957100	26.456490	BT	BROSCĂUȚI
8355	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_33321	47.957250	26.436280	BT	BROSCĂUȚI
8356	<i>Artemisia annua</i>	SCU_33321	47.957250	26.436280	BT	BROSCĂUȚI
8357	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_33321	47.957250	26.436280	BT	BROSCĂUȚI
8358	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	SCU_33321	47.957250	26.436280	BT	BROSCĂUȚI
8359	<i>Artemisia annua</i>	SCU_32621	47.961260	26.394760	BT	DOROHOI
8360	<i>Dipsacus strigosus</i>	SCU_32621	47.961260	26.394760	BT	DOROHOI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

8361	<i>Robinia pseudoacacia</i>	SCU_32621	47.961260	26.394760	BT	DOROHOI
8362	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_32021	47.961480	26.394100	BT	DOROHOI
8363	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_32021	47.961480	26.394100	BT	DOROHOI
8364	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_32021	47.961480	26.394100	BT	DOROHOI
8365	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32021	47.961480	26.394100	BT	DOROHOI
8366	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8367	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8368	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8369	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8370	<i>Artemisia annua</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8371	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8372	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_32121	47.961840	26.393660	BT	DOROHOI
8373	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_32221	47.962940	26.391130	BT	DOROHOI
8374	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_32221	47.962940	26.391130	BT	DOROHOI
8375	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_32221	47.962940	26.391130	BT	DOROHOI
8376	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32221	47.962940	26.391130	BT	DOROHOI
8377	<i>Sorghum halepense</i>	SCU_32221	47.962940	26.391130	BT	DOROHOI
8378	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_32421	47.963120	26.390560	BT	DOROHOI
8379	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_32421	47.963120	26.390560	BT	DOROHOI
8380	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_32421	47.963120	26.390560	BT	DOROHOI
8381	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32421	47.963120	26.390560	BT	DOROHOI
8382	<i>Amaranthus albus</i>	SCU_32321	47.963190	26.390670	BT	DOROHOI
8383	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_32321	47.963190	26.390670	BT	DOROHOI
8384	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_32321	47.963190	26.390670	BT	DOROHOI
8385	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_32321	47.963190	26.390670	BT	DOROHOI
8386	<i>Artemisia annua</i>	SCU_32321	47.963190	26.390670	BT	DOROHOI
8387	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32321	47.963190	26.390670	BT	DOROHOI
8388	<i>Amaranthus powellii</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI
8389	<i>Amaranthus retroflexus</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

8390	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI
8391	<i>Artemisia annua</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI
8392	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI
8393	<i>Erigeron canadensis</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI
8394	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_32521	47.963620	26.389710	BT	DOROHOI
8395	<i>Acer negundo</i>	SCU_33621	47.966700	26.457630	BT	BROSCĂUȚI
8396	<i>Echinocystis lobata</i>	SCU_33621	47.966700	26.457630	BT	BROSCĂUȚI
8397	<i>Solidago canadensis</i>	SCU_33621	47.966700	26.457630	BT	BROSCĂUȚI
8398	<i>Ailanthus altissima</i>	CPE0821	48.058821	27.053387	BT	MANOLEASA
8399	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0821	48.058821	27.053387	BT	MANOLEASA
8400	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0821	48.058821	27.053387	BT	MANOLEASA
8401	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8402	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8403	<i>Xanthium orientale subsp. italicum</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8404	<i>Cosmos bipinnatus</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8405	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8406	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8407	<i>Rudbeckia hirta</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8408	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0721	48.190480	26.580752	BT	DARABANI
8409	<i>Euphorbia marginata</i>	CPE0721	48.190869	26.580303	BT	DARABANI
8410	<i>Oenothera glazioviana</i>	CPE0721	48.190869	26.580303	BT	DARABANI
8411	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0721	48.190869	26.580303	BT	DARABANI
8412	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	48.190869	26.580303	BT	DARABANI
8413	<i>Helianthus tuberosus</i>	CPE0721	48.190869	26.580303	BT	DARABANI
8414	<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i>	CPE0721	48.191209	26.581219	BT	DARABANI
8415	<i>Hemerocallis fulva</i>	CPE0721	48.191209	26.581219	BT	DARABANI
8416	<i>Solidago canadensis</i>	CPE0721	48.191209	26.581219	BT	DARABANI
8417	<i>Amaranthus retroflexus</i>	CPE0721	48.191209	26.581219	BT	DARABANI
8418	<i>Rudbeckia laciniata</i>	CPE0721	48.191268	26.580926	BT	DARABANI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILORUNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET EXPERIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Instrumente Structurale
2014-2020

8419 *Solidago canadensis*
8420 *Hemerocallis fulva*

CPE0721
CPE0721

48.191268 26.580926 BT
48.191268 26.580926 BT

DARABANI
DARABANI

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA